

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

*Tome
Pluridisciplinaire*

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Mai 2025

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° Introductif

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Contributions & Instructions : 25 Avril 2025

Retour des corrigés : 05 Mai 2025

Parution : Fin Mai 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayuba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

1. **IMPACT DE L'EMPLOI DES STRATEGIES D'ATTENTION SELECTIVE ET D'INFERENCE SUR LA PERFORMANCE EN COMPREHENSION ORALE_ AFARI Emmanuel Seth Kosi et Al (Ghana).....11**
2. **APPORT DES SERVICES HYDROMETEOROLOGIQUES DANS LA PREVENTION DES INONDATIONS AU NIGER_ ALI Nouhou (Niger).....40**
3. **SEMIOTIQUE ET DEVELOPPEMENT : ANATOMIE D'UN CASIER JUDICIAIRE DE COMPORTEMENTS COUPABLES AU BURKINA FASO_ BAYALA Alphonse (Burkina Faso & France).....60**
4. **QUAND LA LANGUE S'ETIOLE : CRISE STYLISTIQUE ET VACUITE EXPRESSIVE DANS LA PROSE DE MOUSTAPHA ZEBA_ GUIBILA Salif & NÉBIÉ Hayatoulaye (Burkina Faso).....79**
5. **SYSTEME EDUCATIF NON FORMEL : CONSTRUCTION SOCIALE DE L'ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN REPUBLIQUE DU CONGO_ ITOUA ONDET Maixent Cyr (Congo).....106**
6. **CONSTRAINTES ET PERSPECTIVES D'ACCES A L'EMPLOI DES REFUGIES CENTRAFRICAINS A GORE (SUD DU TCHAD) _ Julien RAMADJI BEGOTO & Sylvain TCHAGUI (Tchad & Cameroun).....136**

7. APPROCHE DE RESOLUTION DE CONFLITS PAR LA THERAPIE SOCIALE TRANSFORMATRICE EN EDUCATION ET EN NEGOCIATION SOCIALE ET POLITIQUE_ Mamadou Diang Diallo (Sénégal).....	176
8. LES PERCEPTIONS DU PALUDISME COMME FACTEURS SOCIOANTHROPOLOGIQUES INFLUENT SUR L'ITINERAIRE THERAPEUTIQUE DES PATIENTS ADULTES AU BURUNDI_ MINANI Rosette (Burundi).....	216
9. PERCEPTION DE LA NOTE ET COMPORTEMENTS DÉVIANTS DES ÉTUDIANTS EN MILIEU UNIVERSITAIRE À ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE) _ N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE et Al (Côte d'Ivoire).....	260
10. LES DETERMINANTS SOCIAUX DES PRATIQUES SPORTIVES ET ALIMENTAIRES CHEZ LES PERSONNES AGEES : ENTRE NORMES DE SANTE ET CONTRAINTES DU QUOTIDIEN_ OSSIRI Yao Franck (Côte d'Ivoire).....	295
11. CHOISIR DES JOUETS POUR ENFANTS DANS UN CONTEXTE D'INNOVATION, NECESSITE L'EXIGENCE D'UN APPRENTISSAGE DU POINT DE VUE DE LA COMMUNICATION SOCIALE_ SIBIRI Yéo & AMANI née KROU Eba Elisabeth (Côte d'Ivoire)	316
12. RESISTANCE OR CAPITULATION ? THE DYSTOPIAN MODE IN LOUISE O'NEILL'S REPRESENTATION OF WOMEN_ SOURA Djili & KABORÉ André (Burkina Faso & France).....	339
13. LES CONFLITS D'USAGES ET D'ACTEURS AUTOUR DU BARRAGE DE YITENGA DANS LA COMMUNE DE KOUPELA	

(BURKINA FASO) _ Roger Sylvain BONKOUNGOU & Yobi NOBA
(Burkina Faso).....374

14. EN EL CORAZÓN DE LAS ANGUSTIAS EXISTENCIALES
EN EL TRAGALUZ DE ANTONIO BUERO VALLEJO_ Ibra
MBOUP (Sénégal).....407

15. PROPAGANDA, CORRUPTION AND TOTALITARIANISM
AS FOUNTAINHEAD OF BAD GOVERNANCE IN GEORGE
ORWELL'S ANIMAL FARM (1946) _ Sidiki DAO & Sékou TOURE
(Mali).....423

LISTE DES AUTEURS

AFARI Emmanuel Seth Kosi, TAGBA Joel et EDOH Charles Dzidzornu, *University for Development Studies, Simon Diedong Dombo University of Business and Integrated Development Studies et Mount Mary College of Education/ Ghana*, safari@uds.edu.gh

ALI Nouhou, *Université Abdou Moumouni / Niger*, nouhougeo@yahoo.de

BAYALA Alphonse, *Université Joseph Ki-Zerbo & Université de Limoges/ Burkina Faso & France*, bayalalebeni@gmail.com

GUIBILA Salif & NÉBIÉ Hayatoulaye, *École polytechnique de Ouagadougou & Université Joseph Ki-Zerbo/Burkina Faso*, salifguibila@gmail.com & hayatolahnebie@gmail.com

ITOUA ONDET Maixent Cyr, *Université Marien Ngouabi/ Congo*, itouaondet@gmail.com

Julien RAMADJI BEGOTO & Sylvain TCHAGUI, *Université de Moundou & Université de Dschang/ Tchad & Cameroun*, amadjibego@gmail.com & sylvain.tchagui@yahoo.com

Mamadou Diang Diallo, *Université Cheikh Anta Diop/ Sénégal*, mamadou.diallo668@gmail.com

MINANI Rosette, *Université du Burundi/ Burundi*, rosette.minani@ub.edu.bi

N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE, N'GORAN KOUASSI, YEO SOUNGARI et ANON N'GUESSAN, *Institut de Recherche, d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie/ Côte d'Ivoire*, ngorannfaissoh@yahoo.fr, Ngorankouassi87@yahoo.fr, ysongari@yahoo.fr et Nguessnn22@gmail.com

OSSIRI Yao Franck, *Institut National de la Jeunesse et des Sports/Côte d'Ivoire*, ossirifranck6@gmail.com

SIBIRI Yéo & AMANI née KROU Eba Elisabeth, *Université Alassane Ouattara & Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle /Côte d'Ivoire*, yeosibiri2020@gmail.com & marielisabeth84@yahoo.fr

SOURA Djili & KABORÉ André, *Université de Limoges et Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso & France*, djilsoura@gmail.com & kaboreandre@hotmail.com

Roger Sylvain BONKOUNGOU & Yobi NOBA, *Université Norbert Zongo/ Burkina Faso*, rsbonk@gmail.com & nobayobi55@gmail.com

Ibra MBOUP_ *Centro Regional de Formación de los Personales de la Educación/ Sénégal* _ mboupibra69@yahoo.fr

Sidiki DAO & Sékou TOURE_ *Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/ Mali*_ daosidiki810@gmail.com & bakayetoure@gmail.com

IMPACT DE L'EMPLOI DES STRATEGIES D'ATTENTION SELECTIVE ET D'INFERENCE SUR LA PERFORMANCE EN COMPREHENSION ORALE

AFARI Emmanuel Seth Kosi,

University for Development Studies, Tamale

TAGBA Joel,

*Simon Diedong Dombo University of Business and Integrated
Development Studies, Wa*

EDOH Charles Dzidzornu,

Mount Mary College of Education, Somanya.

Résumé

La quête des moyens efficaces pour développer la compétence d'écoute suscite aujourd'hui, beaucoup d'intérêt parmi les enseignants et les chercheurs dans le monde actuel. Cela requiert impérativement des choix stratégiques appropriés afin de répondre aux besoins actuels de l'apprentissage dans le domaine. C'est dans cette optique que la présente étude expérimentale cherche à déterminer l'impact que l'enseignement explicite des stratégies d'attention sélective et d'inférence pourrait avoir sur la performance en compréhension orale des futurs-enseignants du français langue étrangère (FLE) au Ghana. Par une méthode quantitative auprès de 47 apprenants de deux écoles normales, l'étude recueille des données pré-test et post-test de la compréhension orale. Les résultats montrent que le groupe expérimental (G.E.) surpasse le groupe de contrôle (G.C.) dans le test de compréhension orale après l'intervention. L'étude recommande alors aux enseignants d'intégrer explicitement des stratégies d'écoute dans les cours de la compréhension orale.

Mots-clés : *compréhension orale, enseignement explicite, stratégie d'attention sélective, stratégie d'inférence*

Abstract

The pursuit of efficacious approaches to augment listening proficiency has become a focal point of scholarly and pedagogical inquiry in contemporary education. This growing interest underscores the imperative for judicious selection of strategies that can effectively respond to the evolving demands of language acquisition. Against this backdrop, the present experimental investigation is designed to assess the influence of explicit instruction in selective attention and inferential strategies on the listening comprehension abilities of prospective teachers of French as a Foreign Language (FLE) in Ghana. Employing a quantitative methodology, the study engaged 47 participants from two teacher training colleges, systematically gathering pre- and post-intervention data pertaining to listening comprehension. The findings reveal that the experimental cohort demonstrated a statistically significant advantage over the control group in the post-test assessment of listening comprehension. In light of these outcomes, the study advocates for the deliberate integration of explicit listening strategies into pedagogical practice, recommending that educators systematically embed such strategies within their listening comprehension instruction.

Keywords: *listening comprehension, explicit teaching, selective attention strategy, inference strategy*

Introduction

Indispensable à l'apprentissage du français langue étrangère, la compréhension orale occupe une place centrale dans tout échange humain. Cette importance, corroborée par les travaux de Desmons et al. (2008) et Mebarki (2016), s'explique par son caractère fondamental, précédant

l'acquisition des autres compétences langagières. Ainsi, la psychologie cognitive et la didactique des langues étrangères s'accordent à reconnaître la compréhension orale comme l'étape initiale de l'apprentissage, précédant l'écrit.

Robert (2008, p. 42) définit la compréhension orale comme « la capacité de comprendre un message oral : échange en face à face, émission radio, chanson, etc. ». Deux formes de C.O. sont mises en lumière par cette définition : la communication interactive et l'écoute d'enregistrements. Ainsi, dans l'enseignement, la « compréhension orale » renvoie à la capacité de déchiffrer les sons perçus et de les interpréter en énoncés cohérents, en tenant compte du contexte de communication (Legendre, 2005). Dans le processus de compréhension orale, deux concepts cruciaux émergent et établissent une distinction significative en didactique du FLE : « entendre » et « écouter ».

Entendre

Selon Parpette (2008) et Rost (2012), "entendre" réfère à la perception passive et en temps réel des sons, une réception d'informations qui ne requiert pas d'attention consciente. Dans l'enseignement du FLE, cette phase d'"entendre" est considérée comme la première étape de la compréhension orale (Parpette, 2008 ; Rost, 2002). Pour accomplir une tâche d'écoute, l'apprenant adopte une posture favorisant la compréhension orale. Il reçoit initialement les sons de manière inconsciente, puis les interprète, les contextualise et les relie à ses connaissances et à son objectif d'écoute (Lafontaine et Préfontaine, 2007 ; Le Cunff, 2009) afin de construire le sens du message

sonore. La compréhension orale effective requiert une intention pragmatique, où l'apprenant cherche activement à saisir le sens des sons perçus. Cette démarche intentionnelle conduit à la deuxième étape de la C.O. : l'écoute.

Ecouter

Selon Mathews, Helffeman et Elkins (2011), "écouter" se définit par une perception initiale des sons, puis par un processus conscient de décodage, d'encodage et d'interprétation de ces derniers. L'écoute exige que l'apprenant traite et décode le message sonore pour en saisir le sens (Burlison, 2011 ; Turgeon, 2011), en l'interprétant à la lumière de ses connaissances, du contexte et de l'intention de communication. En d'autres termes d'après Fields (2014), la compréhension orale est régie par deux processus distincts : le processus ascendant et le processus descendant. Le processus ascendant, tel que défini par Seigel (2014), se caractérise par l'attention portée par l'auditeur à la structure linguistique des éléments, qu'il s'agisse de sons, de mots ou de phrases, afin de construire du sens. Pour réussir à cette compétence d'écoute ascendant, nous proposons des cours d'intervention pour enseigner les stratégies d'attention sélective pour repérer certains sons, mots ou phrases spécifiques dans un texte orale.

Cependant, le processus de construction du sens requiert également des informations externes, telles que la connaissance des réalités du monde, les expériences personnelles ou les connaissances préalablement acquises, afin de compenser l'insuffisance de la langue (Wilson, 2003).

Le processus descendant correspond à l'utilisation de connaissances préalables pour faciliter la construction du sens d'un texte oral. Afin que l'apprenant ne parvienne à la compréhension du message, il doit d'abord utiliser les indices contextuels pour interpréter les informations, puis émettre des hypothèses sur le contenu. Ensuite, il doit mobiliser ses connaissances et en fin inférer de nouvelles informations. Dans le cadre de cette étude qui vise à enseigner des stratégies d'écoute, nous privilégions les stratégies d'inférence pour équiper les apprenants à réussir au processus descendant de la compréhension.

Il importe également à noter que plusieurs études (Mendelsohn, 2001 ; Vandergrift, 2004 ; Graham & Macaro, 2008) ont suggéré que les deux processus cognitifs mentionnés précédemment se combinent pour faciliter la compréhension orale. En effet, les auditeurs mobilisent simultanément des connaissances préalables et des connaissances linguistiques pour interpréter les messages. Par conséquent, notre présente étude évalue l'effet conjoint des stratégies d'attention sélective et d'inférence adoptées (en tant que stratégies d'écoute) sur la performance en compréhension orale.

Nous nous inspirons également de Ducrot (2005, p.1) qui affirme que : « la compréhension orale est une compétence qui vise à faire acquérir progressivement à l'apprenant des stratégies d'écoute premièrement et de compréhension d'énoncés à l'oral deuxièmement ». Cette définition souligne alors l'importance des stratégies d'écoute dans la pratique de la compréhension orale. Autrement dire, Ducrot (2005) semble évoquer le fait que la

réussite dans le test de la CO, dépend largement d'application appropriée des stratégies d'écoute.

Le test de compréhension orale

La pratique de la compréhension orale (C.O.) dans les écoles normales ghanéennes utilise un test spécifique pour évaluer une partie de la production orale. Ce test repose sur l'écoute en classe de FLE d'enregistrements audio (dialogues ou annonces publiques), suivie d'un questionnaire sur le contenu. Ce questionnaire, qui vise à mesurer le niveau de compréhension des apprenants, se présente sous différentes formes telles que des questions à choix multiple, des questions fermées, des exercices à trous et des questions ouvertes, souvent inspirées d'activités de C.O. issues de manuels de FLE.

Au cours du test, les candidats écoutent l'enregistrement à deux reprises. Des temps de pause sont ménagés entre les écoutes pour leur permettre de répondre, et une pause supplémentaire est accordée après la deuxième écoute pour réviser leurs réponses. L'examen se déroule généralement dans un environnement paisible, avec un système de sonorisation (haut-parleur) pour garantir une bonne audition du document par tous. Cependant, cette activité peut également présenter des défis dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Difficultés de la compréhension orale

Une étude menée par Kuupole, Kuupole et Bakah (2009) s'est penchée sur la façon dont les apprenants perçoivent leur

apprentissage. Leurs travaux sur l'évaluation des compétences orales et écrites en français ont mis en évidence que les étudiants rencontrent plus de difficultés en expression orale qu'en expression écrite, la compréhension orale étant spécifiquement identifiée comme la compétence la plus complexe pour les apprenants ghanéens.

En matière de compréhension orale, la capacité d'écoute est fondamentale pour mesurer les performances individuelles. Tadjine (2016) rappelle la sagesse de Confucius : « Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle », illustrant l'importance primordiale de l'écoute dans la communication de tous les jours et laissant entendre que c'est une compétence complexe à acquérir. Mokhtar (2021) met en lumière différentes sources de difficultés qui se manifestent dans l'exercice de la compréhension orale : Les connaissances antérieures des apprenants : Pour saisir le sens d'une information, les apprenants mobilisent leurs connaissances existantes et leurs expériences personnelles. Cependant, la transposition et l'utilisation de ce savoir dans une langue étrangère peuvent s'avérer problématiques. La compétence langagière : En écoutant une langue étrangère, les apprenants peuvent éprouver des difficultés à identifier certains mots ou sons en raison de leur compétence linguistique. Le problème d'attention : Des problèmes d'attention peuvent survenir chez les apprenants, réduisant leur capacité de compréhension. Ce niveau d'attention est susceptible d'être influencé par l'intérêt des sujets et la nature des contenus présentés. Le problème de débit : Un élément important qui affecte la compréhension orale est la

vitesse du discours. Un débit de parole lent favorise la compréhension, contrairement à un débit rapide qui risque de provoquer une incompréhension (pp. 15-16). Mokhtar (2021) estime en gros que les difficultés de compréhension orale des apprenants résultent principalement d'une mauvaise gestion de leurs processus cognitifs et de leurs stratégies d'écoute, ce qui nuit à leurs résultats lors des tests de compréhension orale. C'est pourquoi les deux stratégies d'écoute ont été enseignées de manière explicite lors de l'intervention.

En pratique, nous avons constaté également au fil des dernières années, chez les futurs enseignants de français dans plusieurs écoles normales supérieures au Ghana, une insuffisance, voire une incapacité, à mobiliser des stratégies d'écoute adéquates pour une compréhension optimale des épreuves orales. Il apparaît donc essentiel de s'interroger sur les stratégies les plus efficaces pour développer la compétence d'écoute chez ces futurs enseignants, ce qui constitue précisément l'objectif de la présente étude. Dès lors, il convient de se demander en quoi consiste les stratégies d'écoute dans l'épreuve de compréhension orale (CO) dans les écoles normales au Ghana.

Stratégies d'écoute

Le terme « stratégie » peut avoir différentes significations selon les situations et les contextes. Selon Bégin (2008, p. 48), dans le domaine des sciences de l'éducation, ce terme désigne « tous les comportements adoptés par l'apprenant en train d'apprendre, et tout ce qui peut influencer la façon dont il va le faire ». Les stratégies d'apprentissage renvoient

aux « pensées ou comportements spéciaux que les individus utilisent pour comprendre, apprendre, ou retenir l'information nouvelle » (O'Malley & Chamot, 1990, p.1). Ces derniers auteurs apportent une définition précise en insistant sur l'objectif à atteindre, qu'il s'agisse de comprendre, d'apprendre ou de retenir une information nouvelle. Cohen (2003) s'inscrit plus directement dans le champ de la psychologie cognitive, qui constitue le cadre de notre étude. Cet auteur postule que "language learning strategies are the conscious or semi-conscious thoughts and behaviors used by learners with the explicit goal of improving their knowledge and understanding of a target language" (p. 280). Selon cette définition, la conscience est un état cognitif qui se révèle dans la manière dont une personne agit lorsqu'elle essaie d'atteindre un objectif d'apprentissage.

Il est important de noter que les définitions des stratégies varient légèrement d'un auteur à l'autre. De même, les utilités des stratégies varient d'un domaine à l'autre. Quelles que soient les variations existantes du concept des stratégies, son utilisation pour atteindre son objectif spécifique reste indispensable. Il existe, selon Nonnon (2004), Thevenot et Oakhill (2006) ainsi que Vandergrift et Goh (2012), un consensus en sciences de l'éducation. Ces auteurs acceptent généralement que les stratégies sont les démarches que les apprenants utilisent activement pour réaliser leurs buts d'apprentissage. Une fois que ces stratégies deviennent automatiques, Cain et al (2001) ainsi que Beacco et Porquier (2007) observent que l'apprenant peut les utiliser consciemment ou inconsciemment ; pour atteindre aux buts d'apprentissage.

Stratégies d'écoute de l'étude dans le domaine de la Compréhension Orale

Dans le domaine de la CO, plusieurs exemples des stratégies sont proposés pour améliorer l'apprentissage de la CO. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les apprenant de français au Ghana ont des difficultés à identifier les informations spécifiques dans le texte de CO. Cela pourrait être associé à plusieurs facteurs dont l'incapacité de se concentrer sur les informations spécifiques et même comment rechercher des indices significatrices lorsque les informations ne pas explicitement évoquées.

Afin de proposer une solution à la difficulté de CO parmi les apprenants du français au Ghana, il faut noter que l'emploi efficace des stratégies, ne se fait pas au hasard. Par conséquent, cette étude adopte deux stratégies : stratégies d'attention sélective et d'inférence liées aux problèmes du test de la CO. Après l'entraînement aux stratégies d'attention sélective et d'inférence dans quelques leçons de la CO, l'étude analyse l'impact de l'emploi des dites stratégies sur la performance des participants en CO.

En se basant sur l'idée de Macaro (2006) que l'efficacité des stratégies d'écoute dépend du contexte et d'un objectif précis, notre étude, réalisée avec des participants ayant des difficultés en compréhension orale, a révélé des besoins spécifiques en matière d'entraînement stratégique. En conséquence, cette section de la revue de littérature se concentre sur l'explication des typologies de stratégies d'écoute et de leur potentiel à résoudre les

problèmes de compréhension orale identifiés. Ces typologies incluent des stratégies métacognitives, cognitives et sociales, chacune jouant un rôle crucial dans l'amélioration des compétences d'écoute. En examinant ces différentes approches, nous espérons fournir des recommandations pratiques pour les formateurs et les apprenants, afin d'optimiser l'enseignement de la compréhension orale.

- i. Les stratégies d'attention sélective permettent de se concentrer sur des éléments spécifiques de l'écoute ou des détails situationnels pertinents pour la compréhension et la réalisation de la tâche. O'Malley, Chamot et Kuper (1989) notent que la tentative de certains apprenants de comprendre chaque mot nuit à leur capacité à identifier les informations clés nécessaires à une bonne compréhension. Ils insistent donc sur l'importance d'enseigner des stratégies d'attention sélective.
- ii. Les stratégies d'inférence, processus cognitifs, permettent aux apprenants de déduire le sens de mots inconnus ou d'informations manquantes en s'appuyant sur diverses sources, telles que le contexte et le vocabulaire connu. Goh (2000) souligne que les mots sont perçus dans des contextes spécifiques, ce qui permet aux auditeurs d'utiliser des stratégies descendantes comme l'inférence et l'élaboration pour interpréter ou anticiper le sens des énoncés, même en cas de compréhension lexicale partielle.

Enseignement des stratégies d'écoute

Richards et Schmidt (2010) insistent sur la nécessité d'une stratégie délibérée pour traiter l'information entrante, particulièrement lorsque des difficultés de compréhension surviennent en raison de problèmes d'interprétation. Bien que l'importance d'enseigner les stratégies d'écoute en didactique des langues étrangères soit établie, la question de la méthode (enseignement explicite ou implicite) demeure. Compte tenu des résultats de notre analyse documentaire approfondie, nous soutenons que l'enseignement explicite peut être plus efficace (Rubin et al., 2007). Comme l'affirment O'Malley et al. (1990), la pédagogie des stratégies d'écoute intégrées consiste à enseigner aux élèves à utiliser une stratégie particulière tout en leur cachant la nature de cette stratégie. A l'inverse, dans l'enseignement direct (explicatif), l'enseignant explique les avantages de l'utilisation d'une stratégie et fournit ensuite des instructions claires pour son application et son transfert dans différents contextes. En effet, la recherche a montré que les apprenants qui utilisent un plus grand nombre de stratégies obtiennent de meilleurs résultats d'apprentissage et réalisent de meilleures activités.

Il est démontré qu'en matière de compréhension orale, les bons auditeurs se distinguent par leur capacité à structurer efficacement leurs connaissances antérieures et à les utiliser de façon stratégique. Goh (1997) a démontré dans ses recherches que la prise de conscience par les apprenants de leur propre fonctionnement lors de l'écoute

favorise leur autonomie en tant qu'auditeurs. Dans son étude menée au Ghana en 2013 sur les stratégies d'apprentissage, De-souza n'a pas exploité les stratégies observées chez les apprenants pour les enseigner explicitement. Ainsi, l'étude n'a pas cherché à pallier les difficultés rencontrées ni à encourager une utilisation plus efficace de ces stratégies dans diverses situations d'apprentissage.

Même dans la formation des futurs enseignants de français au Ghana, l'entraînement explicite aux stratégies d'apprentissage est absent des cours de compréhension orale. Or, si une formation stratégique est essentielle dans le secteur éducatif, elle l'est d'autant plus dans les écoles normales, où l'objectif est de former des enseignants compétents, efficaces et motivés. Afin de remédier aux lacunes évoquées, la présente étude a pour objectif d'évaluer l'impact de l'enseignement explicite des stratégies d'attention sélective et d'inférence sur la performance en compréhension orale des futurs enseignants de FLE au Ghana.

Méthodologie

Approche de l'étude

L'étude est une recherche expérimentale comprenant deux groupes : le groupe expérimental (désormais, GE) et le groupe de contrôle (GC). Les participants des groupes sont sélectionnés aléatoirement et ils ont passé un pré-test et posttest (Kothari, 2004 :43) pour déterminer l'impact de notre intervention d'application des stratégies d'attention

sélective et d'inférence dans l'apprentissage de la compréhension orale.

Participants

Notre étude s'est concentrée sur les étudiants de deuxième année en formation initiale de professeurs de FLE à BAGABAGA (Tamale) et MT. MARY (Somanya). Ce choix s'explique par le fait qu'ils étaient le seul groupe à suivre des cours de compréhension orale au moment de la collecte des données. Sur une population de 153 futurs enseignants de deuxième année, qui étaient en mesure de fournir les informations requises pour notre étude, nous avons utilisé un échantillonnage de convenance pour choisir un échantillon final de 47 participants. Ces derniers sont repartis aléatoirement en 24 participants au GE et 23 participants au GC pour prendre part à l'intervention.

Instruments

Nous avons utilisé un test pour collecter les données de cette recherche. Ce test a été administré en deux temps : une première fois avant le début des cours d'intervention, et une seconde fois après, dans le but de réaliser des analyses statistiques sur l'impact de l'intervention sur les compétences en compréhension orale.

Notre étude s'est appuyée sur deux versions de l'épreuve de compréhension orale du DELF A2, dans sa déclinaison scolaire et junior, proposée par le Centre International d'Étude Pédagogique (CIEP). Le Diplôme d'Études en Langue Française (DELFF) de niveau A2 se situe

dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Plus précisément, notre analyse porte sur l'épreuve numéro 4 de la version scolaire et junior du DELF A2, session 2020 pour le pré-test. Pour le post-test, nous avons également choisi le sujet 1 de l'examen DELF A2 scolaire et junior de 2002.

Intervention

Les participants du groupe expérimental (GE) ont suivi huit semaines de cours d'intervention. Le groupe témoin (GC) n'a pas été soumis à ce traitement, car il constitue la variable indépendante nous permettant d'établir une différence statistique. Nous avons dispensé huit cours aux participants du GE, axés sur l'enseignement de deux stratégies d'écoute sélectionnées pour remédier à leurs difficultés de compréhension orale.

Étant donné le faible niveau de français des participants, les cours ont été dispensés en anglais. Cette décision visait à éviter que leur compréhension des leçons ne soit entravée par une maîtrise insuffisante de la langue française. En effet, nous avons estimé que les apprenants possédaient une bonne maîtrise de l'anglais, langue officielle de communication au Ghana. Toutefois, les documents audios et les exercices de compréhension orale sont restés en français, afin de conserver leur authenticité.

Pour garantir le succès de l'intervention, nous avons dispensé les cours nous-mêmes, conformément à l'idée de Mendelsohn (2001), selon laquelle l'efficacité de l'enseignement explicite des stratégies d'écoute dépend de la familiarité de l'enseignant avec cette approche, de sa

conviction quant à sa valeur et de son aisance à l'utiliser. Cela a en outre contribué à circonscrire l'influence des spécificités du formateur, un facteur potentiellement confondant dans les résultats. Cette étude s'est appuyée sur les quatre premières étapes de l'approche CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) de Chamot et O'Malley (1994).

- une approche en cinq parties (préparation, présentation, pratique, évaluation et expansion) - pour structurer les cours de formation explicite aux stratégies d'écoute.

En phase de préparation, les participants réactivent leurs connaissances préalables et présentent des stratégies spécifiques. La phase de présentation a consisté à enseigner chaque nouvelle stratégie d'écoute, en expliquant comment et quand l'utiliser. Nous avons utilisé des textes oraux pour présenter les stratégies et avons modélisé leur utilisation en verbalisant les processus mentaux sous-jacents.

Pendant la phase de pratique, les apprenants ont consolidé leurs compétences en utilisant les stratégies à travers diverses activités d'écoute. Ils ont écouté des enregistrements audios, répondu à des questions de compréhension et participé à une discussion où ils ont verbalisé les stratégies qu'ils avaient employées. Enfin, la phase d'évaluation a permis aux participants de réfléchir à leur utilisation des stratégies apprises et à leur efficacité. Dans notre leçon, cette phase comprenait une troisième étape, une activité de post-écoute où les participants s'engageaient dans une auto-évaluation et une évaluation mutuelle.

Résultats

Performance en compréhension orale

Nous cherchons à déterminer statistiquement l'effet que la mise en exergue explicite des stratégies d'écoute a eu sur la production des participants en compréhension orale. Grâce à l'administration des tests de compréhension orale, nous avons recueilli des données chiffrées avant (pré-test) et après (posttest) notre intervention des stratégies d'écoute. Les issues du test t d'échantillon indépendant des scores du posttest est utilisé pour déterminer la différence remarquée au sein de deux groupes des participants indépendants. Une fois la p-value du test t est inférieur à l'alpha (0,05), il suffit à tirer la conclusion que, statistiquement, l'enseignement a eu une différence significative dans la production des participants du groupe expérimental.

Pour satisfaire les conditions d'un test paramétrique, nous avons examiné la normalité de la distribution des scores à travers un test de Shapiro-Wilk en l'utilisant le logiciel SPSS version 26. Les résultats du test de normalité présentés au Tableau 1, les p- values sont 1,000 pour la cohorte de contrôle et $p = ,667$ pour le groupe expérimental. Les deux p-values (Sig.) sont supérieurs à l'alpha 0,05 donc nous pouvons conclure qu'il y a une distribution normale des données entre le groupe de contrôle et celui d'expérimental au niveau du pré-test.

Tableau 1 : Résultat de test normalité de Shapiro-Wilk aux scores du pré-test Homogénéité de la variance

Scores du pré-tests	Groupe	Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig
1,000	Contrôle	,993		23
	Expérimental	,970	24	,667

Un test d'homogénéité des variances est conduit aux scores de pré-test pour vérifier si les variances de nos variables dépendantes sont presque approximativement égales entre les deux groupes de l'étude expérimentale. Ce test est important pour être sûr que les répondants disposent approximativement d'une compétence égale avant d'exécuter l'intervention. Ceci explique aussi la nécessité du pré-test avant de mettre en fonction l'intervention. Pour ce faire, nous avons effectué un test de Levene pour déterminer l'homogénéité de la variance sur les données recueillies du test de compréhension orale. Au niveau du pré-test, les résultats du test d'égalité des variances présenté au Tableau 2 est $f(1,45) = ,929, p = ,340$. Comme la p-value ($p = ,340$) est supérieur à l'alpha 0,05, cela signifie que les variances des scores du pré-test ne sont pas significativement différentes. Par conséquent, nous assumons que les variances sont égales. Il convient alors de procéder à d'autres analyses inférentielles sur les données.

Tableau 2 : Le test Levene d'égalité de variance pour le pré-test

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Scores du pré-test	Based on Mean	,929	1	45	,340

Analyses statistique inférentielle des données

Le but primordial de la présente recherche est de déterminer l'effet de l'emploi des stratégies d'attention sélective et d'inférence au test de la compréhension orale sur la performance des participants. Il convient alors à vérifier la différence que l'intervention peut entraîner dans les scores des participants. Après avoir déterminé l'homogénéité des scores de pré-test plus haut, il encombre de de comparer les moyens de posttest entre les deux groupes de l'expérimentation pour voir s'il y a une différence significative. Par conséquent, nous avons adopté entre autres, le test t d'échantillon indépendant (Winqvist, 2014) qui permet une comparaison des moyens entre deux groupes de la variable indépendante comme le cas de cette étude expérimentale.

Les produits du test t d'échantillon indépendant sur le posttest présenté statistiquement au Tableau 3 démontrent qu'il y a de différences significatives entre les scores du posttest du groupe expérimental ($M=15,42$, $SD=6,043$) et du groupe de contrôle ($M=11,78$, $SD= 4,622$) ; $t(45) = 2,308$, $p=,026$.

Tableau 3 : Analyse du test t d'échantillon indépendant sur le posttest

Posttest	Contrôle	Expérimental	Total
Moyenne	11,78	15,42	13,64
Déviatiion standard	4,622	6,043	5,643
Skewness	,300	,132	,387
Kurtose	-,613	-,927	-,591
N	23	24	47

Le résultat du test statistique a donné une p-valeur de 0,026. Étant donné que cette valeur est inférieure au seuil de signification prédéfini ($\alpha = 0,05$), nous avons suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. Nous pouvons conclure qu'il existe une relation statistiquement significative entre les variables étudiées. Cela ouvre la voie à des recherches supplémentaires pour explorer la nature de cette relation. Par conséquent, nous acceptons l'hypothèse alternative qui stipule une différence significative entre les scores post-test des deux groupes. Cette découverte pourrait également inciter les chercheurs à examiner d'autres facteurs pouvant influencer cette relation, tels que des variables démographiques ou environnementales. En approfondissant ces aspects, nous pourrions mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et améliorer les interventions basées sur ces résultats.

Résumé des résultats de la Compréhension Orale

Le test t d'échantillon indépendante a été mené pour

expliciter l'effet que l'enseignement des stratégies d'attention sélective et d'inférence (au groupe expérimental) aura eu sur la performance au test de compréhension orale. Les scores du posttest de compréhension orale (la variable dépendante) mesurent l'impact des cours des stratégies (la variable indépendante). Avant la mise en pratique de l'intervention, le test t d'échantillon indépendante montre que les différences entre les scores du pré-test de la cohorte de contrôle ($M= 10,85$; $SD=3,84$) et expérimental ($M=11,58$; $SD= 4,83$) étaient statistiquement non significatives, $t(45) = ,559$, $p= ,579$. A la fin de l'intervention, un autre test t d'échantillon indépendante a été mené aux scores du posttest pour expliciter l'effet de l'enseignement des deux stratégies : l'attention sélective et l'inférence sur les scores de compréhension orale au groupe expérimental. L'analyse montre qu'il existe, statistiquement, une différence significative parmi les scores du posttest du groupe expérimental ($M=15,42$, $SD=6,043$) et de la cohorte de contrôle ($M=11,78$, $SD= 4,622$) ; $t(45) = -2,308$, $p=,026$ avec une taille large d'effet $0,79$. Les apprenants améliorent alors leur performance en compréhension oral grâce à la mise en valeur des stratégies d'écoute concernées.

Discussion

Le noyau de cette étude porte sur les stratégies d'amélioration de la compréhension orale chez les futurs enseignants de FLE au Ghana. Evidemment, l'utilisation des stratégies d'écoute est conçue à améliorer la compréhension orale chez les étudiants enquêtés. L'étude a fait la

différence entre le groupe expérimental et de contrôle dans les scores des tests de compréhension orale de DELF niveau A2. Une analyse préliminaire d'un test t d'échantillon indépendant au pré-test suggère que le degré de performance parmi les participants du groupe expérimental et de contrôle n'est pas différent, en tenant compte de la statistique. Cela montre que les groupes échantillonnés prédisposaient les mêmes degrés de compétence en compréhension orale avant l'introduction de l'intervention.

Après l'intervention, nous avons mené un test t d'échantillon indépendant ($\alpha=,05$) pour déterminer statistiquement l'impact que l'enseignement des deux stratégies a eu sur la performance des participants du groupe expérimental. Les résultats montrent que le groupe expérimental a surpassé ($M=15,42$, $SD=6,043$), d'une manière statistiquement significative le groupe de contrôle ($M=11,78$, $SD= 4,622$) ; $t(45) = -2,308$, $p=0,026$) au posttest. C'est-à-dire, le niveau d'amélioration en performance au test de compréhension orale remarqué chez les participants du groupe expérimental était plus significatif que celui de leurs collègues du groupe de contrôle.

D'après les résultats, on remarque que lorsque que les participants utilisent les stratégies de CO, ils améliorent leurs performances en CO. Ce lien entre la mise en exergue des stratégies et la performance en compréhension orale coïncide avec le point de vue que « *learning the strategies explicitly helped the students activate their thinking processes and become conscious of other listening strategies which would improve their listening ability* » (Ozeki, 2000, p. 167). Les résultats montrent une différence statistiquement significative entre les deux groupes de

participants. Cela implique que l'intervention a eu un impact remarquable sur la performance des enquêtés.

Cet impact positif sur la performance des apprenants renforce la nécessité de l'enseignement explicite des stratégies d'écoute. Cet impact positif rejoint les conclusions de nombreuses études empiriques (Lotfia et al., 2016 ; Vandergrift & Tafaghodtari, 2010 ; Cross, 2009 ; Graham & Macaro, 2008 ; Clement, 2007), qui démontrent clairement que l'enseignement explicite des stratégies contribue à améliorer la compréhension orale d'une langue seconde ou étrangère. Plus spécifiquement, les résultats renforcent les perspectives théoriques que l'application conjointe des processus ascendants et descendants contribue à faciliter la compréhension orale (Mendelsohn, 2001 ; Vandergrift, 2004 ; Graham & Macaro, 2008). En effet, l'utilisation des stratégies d'attention sélective (une stratégie du processus ascendant) et les stratégies d'inférence (une stratégie du processus descendant) contribue à la différence significative dans le post-test des participants du groupe expérimental comparable à leurs collègues au groupe de contrôle. En pratique, cela souligne la nécessité d'intégrer de manière explicite les stratégies d'écoute dans l'enseignement de la compréhension orale afin d'obtenir des progrès significatifs. Par conséquent, les enseignants doivent être formés pour enseigner ces compétences de manière systématique, afin de maximiser l'efficacité de l'apprentissage des langues.

Conclusion

La présente recherche expérimentale, basée sur une

méthodologie pré-test et post-test, examine l'efficacité des stratégies d'écoute déployées par les futurs enseignants de FLE. Afin de pallier les difficultés d'écoute que les apprenants rencontrent, et comme en attestent les résultats de la revue systématique de la littérature, cette recherche s'inscrit dans une perspective d'amélioration de leur performance en C.O. Considérant la place importante qu'occupe l'application consciente des stratégies d'écoute dans la pratique de la compréhension orale, nous avons privilégié deux stratégies d'écoute : l'attention sélective et l'inférence dans des cours d'intervention. L'objectif est donc d'examiner comment l'intégration de stratégies d'écoute conscientes et délibérées peut contribuer significativement à cette optimisation.

Suite à l'intervention, il a été constaté qu'il existe une corrélation positive entre l'utilisation consciente des stratégies d'écoute chez les futurs enseignants et leur performance au test de C.O. Il est ainsi démontré que la mobilisation délibérée de stratégies telles que l'attention sélective et l'inférence contribue à l'amélioration des résultats en compréhension orale. Les résultats du test t pour l'échantillon indépendante indiquent une amélioration significative chez le groupe expérimental. Cela amène à une conclusion définitive qu'enseigner explicitement les stratégies d'écoute est fondamental pour optimiser la performance en compréhension orale des apprenants. En rendant l'apprentissage plus aisé et en menant à des succès accrus par une utilisation consciente, cet enseignement de stratégies d'écoute qu'évoque cette étude, est essentiel. Nous recommandons donc aux professeurs de FLE d'enseigner explicitement ces stratégies dans les cours de

compréhension orale, en s'assurant de choisir celles qui favoriseront une appropriation consciente par les apprenants.

Références

BEACCO Jean-Claude et PORQUIER Rémy, 2007. *Niveau A1 pour le français (utilisateur/ apprenant élémentaire) : un référentiel*, Didier, Paris

BEGIN Christian, « Les stratégies d'apprentissage : un cadre de référence simplifié », *Revue des sciences de l'éducation*, 2008/34, N°1, pp. 47 - 67.

BURLESON Brant R., «Listening in the Interpersonal Context », *International Journal of Listening*, 2011/ 25, Issue 1-2, pp. 27-46.

CAIN Kate, OAKHILL Jane V, BARNES Marcia A. et BRYANT Peter E. "Comprehension skill, inference-making ability, and their relation to knowledge, *Memory & Cognition*, 2001/ 29, 850-859.

CHAMOT Anna Uhl et O'MALLEY Joseph Michael, 1994. *The CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach*. Addison-Wesley Publishing Company, New York.

CLEMENT Jeanette, 2007. *The impact of teaching explicit listening strategies to adult intermediate- and advanced-level ESL university students*, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 3253098)

COHEN Andrew D., «The learner's side of foreign language learning: Where do styles, strategies, and tasks meet? », *IRAL* 2003/41, pp. 279-291.

CROSS Jeremy «Effects of listening strategy instruction of news videotext comprehension », *Language Teaching Research*, 2009/13, N°2, pp.151-176.

DESMONS Fabienne et FERCHAUD Françoise, 2008. *Enseigner le FLE, français langue étrangère : Pratiques de classe*. Paris, France : Belin

DUCROT Jean-Micchel, « L'enseignement de la compréhension orale objectifs, supports et démarches », *Didactique de l'oral, du discours en FLE*, 2005.

FIELD John, 2014. Cognitive processing and foreign language use. In: *Debates in modern languages education* P.

DRISCOLL, E. MACARO & A. SWARBRICK (Eds.), pp. 22-36, Routledge, London, United Kingdom

GRAHAM Suzanne, et MACARO Ernesto, «Strategy instruction in listening for lower intermediate learners of French », *Language Learning*, 2008/58, N°4, pp. 747-783.

KOTHARI Chandra Ram, 2004. *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International, New Delhi.

KUUPOLE Domwini Dabire, KUUPOLE Alfredina et BAKAH Edem Kwasi, « Analysis of learners' appraisal of their oral and written competences in French as a Foreign Language at the University of Cape Coast », *Cahiers du CERLESHS*, 2009/33, pp. 223-248.

LAFONTAINE Lizanne et PREFONTAINE Clémence, « Modèle didactique descriptif de la production orale en classe de français langue première au secondaire 2007 », *Revue des sciences de l'éducation*, 2007/33 No.1, pp.47-66.

LE CUNFF Catherine, 2009. Enseigner ce que parler veut dire. Dans : *La place des savoirs oraux dans le contexte scolaire d'aujourd'hui*, R. BERGERON, G. PLESSIS-BELAIR

& L. LAFONTAINE, pp.199-222, Presse de l'Université du Québec, Québec

LEGENDE Renald (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation* (3e éd.). Montréal : Guérin.

LOTFIA Ghazal MAFTOON Parviz et BIRJAND Parviz.

« Learning to listen: Does intervention make a difference? », *The Language Learning Journal*, 2016/44 N°1, pp.107-123.

MATHEWS Robert C., HELFFEMAN Laurie et ELKINS Randell, 2011. Context effects in the use of relational information in recognition memory. Dans: *Memory and control of action*, G. MEURANT, (dir.), pp, 323-343, Elsevier, Amsterdam.

MEBARKI Maroua, 2016. *Les étapes de la Compréhension de l'oral en FLE. Cas des apprenants de la 4eme année moyenne Cem Athmani Mohamed - M'chounneche*. Thèse doctorat, Université Mohammed Khider - Biskra, Algérie.

MENDELSON David, «Listening comprehension: We've come a long way, but...», *Contact*, 2001/27, pp.33-40.

MOKHTAR Abdesalam, 2021. *Les difficultés de la compréhension orale classe de FLE : Cas des apprenants de troisième année secondaire. Mémoire de Master en Didactique des langues étrangères*, Université Ibn Khaldoun-Tiaret, Algérie.

NONNON Elisabeth, « Ecouter peut-il être un objectif pour apprendre ? », *Le Français aujourd'hui*, 2004/146, N°3, pp.75-84.

O'MALLEY Joseph Michael et CHAMOT Anna Uhl, 1990. *Learning Strategies in Second Language Acquisition*, Cambridge University Press, Cambridge.

OZEKI Naoko, 2000. *Listening strategy instruction for female EFL college students in Japan*, Indiana University of Pennsylvania.

PARPETTE Chantal, « Enseigner l'oral, enseigner l'écrit : pour une approche contrastive » Problématique du FLE, 2008, (no spécial).

ROBERT Jean-Pierre, 2008. *Dictionnaire pratique de didactique du FLE*. Éditions Ophrys.

ROST Michael, 2011. *Teaching and researching listening (2nd ed.)*. Pearson Education Limited.

SEIGEL Joseph, « Exploring L2 listening instruction: examinations of practice », *ELT Journal*, 2014/ 68 No.1, pp. 22-30.

TADJINE Ibtissam, 2016. *La compréhension orale et pratique de l'écoute en classe FLE : Cas des apprenants de 4^{ème} AM de l'établissement de Rida Houhou à Touggourt*, Mémoire de Master, Université Kasdi Merbah Ouargla, Algérie.

THEVENOT Catherine et OAKHILL Jane, « Representations and strategies for solving dynamic and static arithmetic word problems: The role of working memory capacities », *European Journal of Cognitive Psychology*, 2006/18 N°5, pp.756-775.

TURGEON, Christine, 2011. *Mesure du développement de la capacité auditive et visuelle chez des personnes malentendantes porteuses d'un implant cochléaire*, Thèse de doctorat, Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Montréal.

VANDERGRIFT Larry et GOH Christine M., 2012. *Teaching and Learning Second Language Listening. Metacognition in Action*, Routledge, New York

VANDERGRIFT Larry, «Listening to learn or learn to listen? », *Annual Review of Applied Linguistics*, 2004/24, pp. 3-25.

VANDERGRIFT Larry, et **TAFAGHODTARI Marzieh H.** « Teaching L2 learners how to listen does make a difference: an empirical study », *Language Learning*, 2010/60 N°2, pp.470-497

WILSON Magnus, «Discovery listening-improving perceptual processing », *ELT Journal*, 2003/57 No.4, pp. 335-343.

WINQUIST Jennifer R. et **CARLSON Kieth A.**, « Flipped statistics class results: Better performance than lecture over one year later », *Journal of Statistics Education*, 2014/22 N°3.

APPORT DES SERVICES HYDROMETEOROLOGIQUES DANS LA PREVENTION DES INONDATIONS AU NIGER

ALI Nouhou,
Département de Géographie, FLSH,
Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

Résumé

Le climat saharo-sahélien fait du Niger un des pays les plus affectés par les aléas climatiques. Ce milieu subit depuis une décennie des inondations historiques dont les impacts nécessitent d'être atténués à travers les apports des services hydrométéorologiques. Cette étude basée sur la méthode qualitative vise à analyser l'apport des services hydrométéorologiques dans la prévention des inondations au Niger. Il ressort des résultats que les services hydrométéorologiques surveillent en permanence la pluie (veille hydrométéorologique 24 heures sur 24) et les écoulements des rivières ou bassins versants alimentant les cours d'eau (prévision des crues) afin de participer efficacement à l'information préventive tant des autorités en charge de la prévention et de la gestion des risques d'inondation (Protection ou Sécurité Civile) que la population vulnérable. Des projections sont faites sur la pluviométrie du Niger à l'horizon du siècle prochain. Des échelles d'alerte sur les débits des cours d'eau sont établies. Cependant, les messages d'alerte par SMS ne sont soit pas lus ou ne peuvent l'être par les populations majoritairement analphabètes. Les récentes inondations de 2024 ont fait 1 501 634 de sinistrés.

Mots clés : hydrométéorologie, prévention, inondation, sahel, Niger

Abstract

The Saharan-Sahelian climate makes Niger one of the countries most affected by climatic hazards. This environment has been suffering from historic floods for a decade, the impacts of which need to be mitigated through the contributions of hydrometeorological services. This study, based on the qualitative method, aims to analyze the contribution of hydrometeorological services in flood prevention in Niger. The results show that hydrometeorological services continuously monitor rainfall (24-hour hydrometeorological monitoring) and the flow of rivers or watersheds feeding watercourses (flood forecasting) in order to effectively participate in providing preventive information to both the authorities in charge of flood risk prevention and management (Protection or Civil Security) and the vulnerable population. Projections are made on Niger's rainfall for the next century. Alert scales on river flows are established. However, warning messages by SMS are either not read or cannot be read by the largely illiterate population. The recent floods of 2024 affected 1,501,634 people..

Keywords : hydrometeorology, prevention, flooding, sahel, Niger

1. Introduction

La variabilité du climat dans les pays sahéliens se manifeste à travers les fortes chaleurs, les vents de plus en plus violents, les sécheresses et surtout les inondations.

Depuis 2012, celles-ci ont affecté plusieurs localités du Sahel, le Niger en particulier (H. Issaka et D. Badariotti. 2013; V. Tarchiani et M. Tiepolo 2016). Ce sont des phénomènes naturels qui ne peuvent être évités et constituent une menace susceptible de provoquer des dégâts pour la population, de nuire à l'environnement et de compromettre le développement économique. On distingue plusieurs types d'inondation : la crue ou débordement de cours d'eau (inondation fluviale), le ruissellement en surface (inondation pluviale), la submersion marine, la remontée de nappe phréatique, la rupture d'ouvrage hydraulique (barrage, bassin de rétention...), le débordement de lac. Certaines inondations résultent des phénomènes qui se renouvellent chaque année comme la mousson, d'autres sont le fait de circonstances particulières (cyclone, typhons, orages violents) ou de dérèglements climatiques (el niño).

L'importance de la mise en place des services de prévention des catastrophes naturelles fut démontrée dans plusieurs travaux (B. Sidibé 2007, N. Rifai et al. 2017, I. Maman 218). L'OMM, à travers ses périodiques (1990, 2004, 2018), a décliné ses attributions comme structure spécialisée des Nations-Unies qui assure la coopération et la coordination internationales dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. Elle identifie les multiples moyens devant contribuer à minimiser l'impact des catastrophes naturelles (y comprises les inondations), et dans la mesure du possible s'y prémunir. Pour cette organisation, la culture du risque (la compréhension du phénomène mise en cause) conjuguée avec un système d'alerte bien conçu sont les premiers outils de prévention des risques naturels.

Pour atténuer les impacts de ces inondations, l'Etat du Niger a mis en place un système de prévention et de veille composé d'acteurs multidisciplinaires à travers les services hydrométéorologiques. Malgré l'ampleur de ce dispositif, l'ambiguïté sur son efficacité et sa pertinence persiste. Plusieurs auteurs (R. Damien et P. Christian 1998 ; B. Sidibé 2007) sont unanimes que les photos aériennes comportent des informations portant sur la cote (topographie), la hauteur de l'eau (crue), la surface submergée et celle non-submergée. Même s'ils reconnaissent que les photos prises individuellement n'offrent pas assez de netteté (information floues), l'association de multiples observations photographiques permettent de définir un état hydraulique de la zone inondée. Ils suggèrent une association de la photographie aérienne (télédétection) aux outils existants de traitement de données hydrologiques. Elle sera d'un apport capital pour les outils de diagnostic des crues.

Les services hydrométéorologiques apportent une contribution particulière dans l'évolution des processus de prévention des risques naturels en général et des inondations en particulier. La portée sociale et utilitaire de cette étude pourrait inciter les services et acteurs concernés à plus de vigilance ou à adopter des stratégies plus efficaces. Les recherches documentaires et entretiens avec des personnes ressources montrent des progrès significatifs indéniablement réalisés en termes de qualité et de fiabilité des prévisions hydrométéorologiques au cours de ces dernières années et qui ont amélioré le dispositif de prévention des risques d'inondations dans plusieurs pays.

Tout de même, des incohérences dans la mise en œuvre des théories de prévision sont toujours constatées.

Certaines limites dans l'élaboration des données de prévision hydrométéorologique et leur appropriation par les décideurs méritent d'être soulignées afin de rendre le mécanisme de prévention des risques liés aux inondations plus performant, favorisant ainsi une plus grande réactivité de l'ensemble de la chaîne de prévention des risques d'inondations.

Les questions de recherches de cette étude cherchent à savoir si les contributions des services de météorologie et d'hydrologie préviennent réellement les personnes et les biens et minimisent les risques d'inondations au Niger.

2. Méthodologie

L'apport des services hydrométéorologiques dans la prévention des risques d'inondation mérite que les éléments de prévisions météorologiques et hydrologiques soient exposés afin d'identifier les contributions que les services hydrométéorologiques offrent aux structures compétentes en termes de prévention des risques liés aux inondations. Cette étude aborde la problématique de l'exploitation utile de l'information sur les risques de catastrophe des services hydrométéorologiques par les services en charge de la protection des personnes et des biens dans le but d'élaborer des stratégies, plans de sauvegarde et projets de développement qui peuvent à leur tour contribuer à réduire ces risques. Cette information, source d'anticipation des phénomènes susceptibles de générer des inondations (crue, pluie, remontée de nappe...) associée à la mobilisation des acteurs de la gestion des crises et une diffusion en temps voulu de l'alerte auprès des populations exposées, facilite la

gestion de la crise en partant de l'hypothèse que la gestion des inondations au Niger est appréciable.

La démarche devant permettre de mettre en exergue l'impact ou l'apport des prévisions hydrométéorologiques sur le processus de prévention des risques d'inondation s'est basée sur les entretiens dans les services relevant de la gestion du phénomène au Niger (les directions de la météorologie nationale (DMN) et de la protection civile), sur l'analyse des mécanismes de prévention des risques d'inondation, l'identification des contributions des prévisions hydrométéorologiques aux dispositifs de prévention des risques d'inondations, avant de décliner quelques limites de l'interopérabilité de ces services et du dispositif mis en place. Des recommandations issues de ces analyses ont eu le mérite d'être proposées afin d'améliorer le Système d'Alerte Précoce et le fonctionnement du Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crise (COVACC) et de contribuer à la définition des nouvelles politiques de prévention et gestion des catastrophes en général et celles liées aux inondations en particulier. Les outils ArcGIS et GeoCLIM ont été utilisés pour la réalisation des cartes.

3. Résultats

3.1 Sources d'informations préventives sur les inondations

Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir (déborder) de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de

constructions, d'équipements et d'activités. Les prévisions hydrométéorologiques font du risque inondation un fléau prévisible dans son intensité, cependant force est de constater qu'il devient non seulement plus récurrent mais aussi plus dévastateur. La fréquence des catastrophes d'inondation et le constat d'accroissement de la vulnérabilité nécessitent la mise en place d'un dispositif réglementaire ainsi qu'un renforcement et/ou la mise en place d'une politique de prévention des risques naturels dont l'objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens en anticipant sur les phénomènes. Aussi, la prévention des risques et la protection des populations requièrent que soit adoptée une politique axée sur des mesures collectives et individuelles intégrant plusieurs acteurs, services publics ou privés dont l'hydrométéorologie qui participent à la prévention et à la gestion des risques. Notons que selon la Loi n° 2017-006 du 31 Mars 2017, la prévention est l'ensemble des d'activités permettant d'éviter complètement l'impact négatif des aléas, et de minimiser les catastrophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées (Rép. du Niger, 2017).

Les observations acquises et les données d'estimation fournies par les services hydrométéorologiques (figure n°1) ont pour vocation d'alimenter en informations précises, les dispositifs de prévention et d'alerte en temps réel sur les risques d'inondation. Les principales contributions des services hydrométéorologiques à la prévention des risques d'inondation sont la prévision (des précipitations), la surveillance des cours d'eau (crue) et l'alerte (message de vigilance).

Figure 1: Réseau d'Observations Météorologiques du Niger

(source : DMN)

La prévision des phénomènes météorologiques et hydrologiques susceptibles de provoquer des inondations constitue un moyen important pour anticiper la crise, de s'y préparer et de mettre en œuvre les mesures individuelles et collectives de mise en sûreté des personnes et des biens. Les services hydrométéorologiques surveillent en permanence la pluie (veille hydrométéorologique 24 heures sur 24) et les écoulements des rivières ou bassins versants alimentant les cours d'eau (prévision des crues) afin de participer efficacement à l'information préventive tant des autorités en charge de la prévention et de la gestion des risques d'inondation (Protection ou Sécurité Civile) que la population

vulnérable. Des projections sont faites sur la pluviométrie du Niger à l'horizon 2050, comme l'illustre la figure n° 2.

Figure 2 : Projection des précipitations à l'horizon 2050
(source : DMN 2022)

Les régions les plus affectées seront surtout celles de l'Est et du Centre du pays. Globalement, les précipitations augmenteront à travers le pays à l'exception d'une fine partie de l'extrême Nord.

L'information et la sensibilisation des populations sur les risques demeurent une nécessité absolue dans la prévention des risques d'inondation et relèvent de la compétence des autorités. « Toute personne a le droit d'être informé sur son environnement et de participer à la prise de décision s'y rapportant », Article 5 de la Loi n°98-56 du 29 Décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de

l'environnement au Niger. La surveillance météorologique alerte les populations et les pouvoirs publics des conséquences et dangers potentiels d'un phénomène. Au Niger, une situation de fortes précipitations probables est annoncée trois (03) jours au minimum avant sa manifestation effective par le bulletin de vigilance météorologique. Elle est actualisée régulièrement (bulletin d'alerte météorologique) afin de pouvoir suivre l'évolution du phénomène et assurer simultanément l'information la plus large des médias et des populations en donnant à ces dernières les conseils ou consignes de comportement adaptés à la situation. Des prévisions saisonnières sont faites chaque année dans le mois de mai (figure n° 3).

Figure 3 : Prévisions climatiques saisonnière des précipitations sur le Niger pour la période Juillet -Août- Septembre 2019

(source : DMN).

Cette carte a clairement prévu une pour l'année 2019 une saison pluviométrique allant de la normale à excédentaire sur la période Juillet, Août et septembre. Il est prévu des précipitations normales à tendance excédentaires sur les régions Ouest et Sud, ainsi que des précipitations normales à tendance déficitaires sur le Nord et l'Est du pays. Craignant le risque d'inondation et ses corollaires, la Direction de la Météorologie Nationale de ce fait formule des recommandations dont entre autres le fait d'éviter d'habiter ou de cultiver les zones inondables.

Les prévisions hydrologiques consistent à la surveillance des crues, interpréter les données hydrométriques et météorologiques recueillies, de prévoir les crues dans le temps et dans l'espace, d'alerter et d'informer aussi bien les autorités que les populations. Elles sont des informations préventives sur les risques de phénomènes hydrologiques (crue, remontée d'eau) basée sur une échelle standard de classification des seuils d'alertes associés à des comportements à adopter. Au Niger, le code couleurs d'alerte de crue-inondation sur le fleuve Niger est élaborée par l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) en collaboration avec les services de l'Hydrologie sur la base des hauteurs d'eau prédéfinies et qui correspondent à une quantité (estimation) d'eau écoulée en mètre cube par seconde (figure 4).

<p>Alerte étiage</p> <p>Le débit à travers la rivière est très faible et la terre desséchée. Il est maintenant sage de stocker l'eau et de récolter l'eau de pluie. Utiliser le moins d'eau possible</p>	<p>Situation Normale</p>	<p>Alerte Jaune</p> <p>Risque de crue ou des montées rapides des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées. La priorité devrait être maintenant de nettoyer les fossés de drainage</p>	<p>Alerte Orange</p> <p>La crue peut avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des personnes et des biens. Préparation des sites d'évacuation Recueillir et garder de l'eau potable et de la nourriture Évacuation des ménages des zones inondables pour les sites de secours</p>	<p>Alerte Rouge</p> <p>Risque de crue majeure Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens Déplacer les communautés vers de nouveaux emplacements Gestion des sites d'évacuation Rester informé de l'évolution de la crue</p>
---	---------------------------------	---	--	---

Figure 4 : Échelle standard de classification des seuils d'alerte de crues

(source : ABN)

Cette classification de seuils de crues par l'ABN définit le niveau d'alerte rouge comme une menace directe et généralisée sur la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit d'une situation dangereuse avec un risque élevé de catastrophe. Ainsi le seuil d'alerte est rouge (2400 m³/s) dès lors que la hauteur d'eau excède les 620 cm. Le seuil orange (1500 m³/s) correspond à 580 cm et le jaune (800 m³/s) à 530 cm. Lorsque cette hauteur d'eau n'aura pas

atteint les 530 cm (600 m³/s), le niveau d'eau est considéré comme normal (seuil vert).

Figure 5 : Prédiction des débits du fleuve Niger à la station de Niamey

(source : ABN)

Cette figure illustre la fiabilité des prévisions des services hydrologiques sur la crue locale d'Août- Septembre 2019, elle est actualisée chaque mois, comme celle des mois de juillet à septembre de l'année 2024 qui a occasionnée des récentes inondations au Niger. Elle montre une montée exceptionnelle du niveau d'eau (courbe) qui doit atteindre le seuil d'alerte rouge vers une date donnée, confirmant ainsi le bulletin météorologique de vigilance élaborée. Elle constitue un outil d'information préventive.

3.2 Limites des préventions des inondations

Les progrès significatifs enregistrés dans la prévision des données hydrométéorologiques ont énormément fait évoluer les mécanismes de préventions des risques d'inondations. Cependant quelques insuffisances méritent d'être retenues. Au Niger, plusieurs communes ne disposent pas de leurs documents d'informations préventives à jour et les institutions mises en place pour coordonner les actions visant à prévenir les risques d'inondation ne sont pas ou peu fonctionnelles. Le Centre Opérationnel de Veille d'Alerte et de Conduite de Crise institué depuis 2017 peine à mener des actions effectives de prévention des risques d'inondation que connaît le Niger. Ses messages d'alerte par SMS (par téléphone) ne sont pas lus ou ne peuvent même pas l'être par les populations analphabètes. Une des conséquence par exemple fut que, selon un communiqué du ministère en charge de la météorologie datant du 6 novembre 2024, les récentes inondations de 2024 ont fait 1 501 634 de sinistrés. La faible sensibilisation et information des populations vulnérables sur les risques d'inondation constituent un frein à une prévention de ce risque. Elle ne permet pas une connaissance du risque d'inondation existant pour une culture du risque.

4. Discussion et recommandations

La pesanteur culturelle et ou religieuse est un facteur non négligeable dans la prévention des risques d'inondation. Au Niger, plusieurs personnes, sur la base de leur appartenance culturelle ou religieuse assimilent tout

évènement naturel à une fatalité. Dans leur entendement, tout phénomène d'inondation a une source divine et aucune action humaine ne peut prévenir ou limiter les dégâts. D'autres estiment qu'elles ne peuvent délaissier l'héritage de leurs parents, des terrains cultivés ou des parcelles habitées, bien que ceux-ci soient exposés aux inondations.

Certes, aucune activité basée sur la science n'est exempte d'erreurs, mais les petites imprécisions des données hydrométéorologiques conjuguées avec l'inattention humaine peuvent grandement influencer la fiabilité des éléments de prévision et s'avérer fatale dans la prévention des risques d'inondation (David et al. 2017). Aussi, faut-il noter le bas niveau technologique de plusieurs services nationaux d'hydrométéorologie. Les pays (africains en majorité) n'ayant pas de technologie de pointe pour effectuer les prévisions se contentent des données des stations d'observations européennes ou mondiales pour prévenir les phénomènes liés aux précipitations et aux cours d'eau. Cette dépendance en termes de données influence sur la vigilance météorologique et la surveillance des cours d'eau indispensables à la prévention des risques d'inondation. La négligence des autorités et décideurs dans l'exploitation des prévisions hydrométéorologiques sur des phénomènes potentiellement dangereux et la croyance fataliste des populations résidant dans les zones inondables handicapent la prévention des inondations. Les prévisions agro-hydro-météorologiques d'Avril 2024 pour la zone soudanienne et saharienne ont explicitement prévu des inondations liées aux fortes précipitations sur le Niger (PRESASS 2024). Cependant, aucune mesure n'a été entreprise pour délocaliser les populations vulnérables avant l'avènement des

inondations de juillet-août-septembre 2024 qui ont fait des dizaines de pertes de vies humaines et des milliers de cheptels décimés ou d'hectares de cultures dévastés.

B. Sidibé (2007) et F. Ngana et al. (2013) ressortent la controverse de cohabitation de la société humaine avec les risques liés aux inondations. L'inondation pour lui, comme d'autres sinistres devient un phénomène récurrent avec des impacts sociaux et des dégâts matériels importants.

La réflexion menée sur la contribution des services hydrométéorologiques dans la prévention des risques d'inondation suscite les recommandations (O. Gilard et N. Gendro. 1998, B. Hingray et al. 2014). Il est nécessaire d'établir des cartes de risque des zones inondables pas seulement dans les grandes villes (B. Sidibé 2007), mais à travers tout le pays afin de renforcer les capacités des services d'alerte et de protection civile en télédétection (Damien et Christian 1998). En plus il est indispensable de renforcer les capacités des tous les acteurs en prévention et gestion des catastrophes naturelles. La diffusion des informations et des mesures préventives doit être fonctionnelle et inclusive au niveaux de toutes les communes du pays. Les outils de protection (ouvrages hydrauliques), s'ils sont bien construits et dimensionnés, peuvent participer à la prévention des risques d'inondation. Cependant, ils ne doivent être considérés comme moyens de prévention définitive, du fait qu'elles ne peuvent garantir une protection absolue et procurent un faux sentiment de sécurité. Leur défaillance engendre plus d'effets dévastateurs que l'inondation qui aurait eu lieu naturellement en leur absence. Les bassins de rétention doivent bien être dimensionnés en prenant en compte les références locales de crue ou de pluie.

Une amélioration du cadre légal et réglementaire, son application rigoureuse et un fonctionnement effectif du COVACC seraient d'un apport capital à la prévention des risques d'inondation. Un retour d'expérience des précédentes catastrophes hydrométéorologiques sera de nature à remédier aux incertitudes engendrées par l'irrégularité des années de retour de phénomènes extrêmes (dérèglement climatique) et permettra d'orienter les nouvelles politiques de prévention des risques d'inondation.

5. Conclusion

Cette étude ayant analysé l'apport des services hydrométéorologiques, fait ressortir l'importance de ceux-ci dans la prévision des inondations au Niger. Plusieurs sources sont utilisées pour prévenir les populations. Ce sont entre autres les médias audiovisuels, les messages SMS, les prévisions saisonnières, les systèmes d'alerte aux inondations et crues des fleuves, les projections. Les prévisions hydrométéorologiques permettant l'anticipation sur des phénomènes des précipitations ou des cours d'eau sont des outils indispensables dans la prévention des risques d'inondation au Niger. Elles permettent également d'alerter les populations et de mettre en œuvre les mesures locales d'atténuation et de mise en sûreté des personnes et des biens. Malgré tout, les inondations récentes ont fait plus de sinistres que celles de 2012 ou 2020 à travers tout le pays. Les insuffisances dans la prévision et/ou la mise en œuvre des mécanismes peuvent fortement entraver la prévention de la crise liée aux inondations. Il est indispensable de

renforcer les capacités de tous les acteurs en prévention et gestion des catastrophes naturelles.

6. Références bibliographiques

Brahima SIDIBE, 2007. *Mise en place d'une carte de prévention du risque d'inondation du fleuve Niger à Bamako*. AGRYMET, Niamey

David David, Bernatchez Pascal, Dumont Didier, 2017. « Système d'alerte précoce pour les aléas naturels et environnementaux : virage ou mirage technologique ? », in *Revue des sciences de l'eau*, Vol.2, pp. 115-146.

NGANA Félix, ABABA Alexis Maina, GAPIA Martlica, KOSSI I. Kevis, 2013. « Météorologie traditionnelle et activités rurales chez les Mandja de Sibut, République Centrafricaine », in *Geo-Eco-Trop*. N° 37/2, pp. 303-312.

ISSAKA Hamadou et BADARIOTTI Dominique, 2013. « Les inondations à Niamey, enjeux autour d'un phénomène complexe », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, N° 263, pp. 289-392.

HINGRAY Benoît, CAPPELAERE Bernard, BOUVIER Christophe DESBORDES Michel, 2014. « Inondations urbaines : un indicateur géométrique caractéristique du comportement hydraulique du bassin », in *Revue des sciences de l'eau*, Vol. 13/1, pp. 85-100.

Maman Issa, 2018. *Rôle des autorités locales dans l'amélioration de la résilience des populations face aux inondations : cas de l'arrondissement communal Niamey 5*, UAM, Niamey

GILARD Olivier et GENDREAU Nicolas, 1998. « Inondabilité : une méthode de prévention raisonnable du

risque d'inondation pour une gestion mieux intégrée des bassins versant », in : Revue des sciences de l'eau, vol. 11/3, pp. 429-444.

Organisation Météorologique Mondiale, 1990. *Rôle de l'Organisation Météorologique Mondiale dans la décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles*, OMM, Genève

Organisation Météorologique Mondiale, 2004. *L'eau et les catastrophes : être informé et préparé. Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes*, N° 971, OMM, Genève

Organisation Météorologique Mondiale, 2018. *Météorologie de l'Afrique de l'Ouest tropical*, OMM, Paris

PRESASS, 2024. *Prévisions saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudaniennes et Sahéliennes*, AGRHYMET CCR-AOS, Niamey

DAMIEN Raclot & CHRISTIAN Puech, 1998. « Photographie aérienne et inondation : Globalisation d'informations floues par un système de contraintes pour définir les niveaux d'eau en zone inondée », in Revue Internationale de Géomatique, N° 8 (1-2), pp.191-206.

Rep. du Niger, 2008. *Loi N°2008-03 du 30 Avril 2008 portant orientation sur l'urbanisme et l'aménagement foncier au Niger*, MI/AT, Niamey

Rep. du Niger, 2017. *Loi n° 2017-006 du 31 Mars 2017 déterminant les principes fondamentaux de la protection civile au Niger*, MI/AT, Niamey

RIFAI Nabil, KHATABBI Abdellatif, RHAZI Laila, 2014. « Modélisation des crues des rivières pour la gestion intégrée du risque d'inondation : Cas du bassin versant de

Tahaddart au Nord-Ouest du Maroc », *Revue des sciences de l'eau* Vol.1, pp. 39-54.

TARCHIANI Vieri, TIEPOLO Maurizio, 2016. *Analyse du risque d'inondation à Niamey*. Harmattan, Paris

SEMIOTIQUE ET DEVELOPPEMENT : ANATOMIE D'UN CASIER JUDICIAIRE DE COMPORTEMENTS COUPABLES AU BURKINA FASO

BAYALA Alphonse

Université Joseph Ki-Zerbo & Université de Limoges

bayalalebeni@gmail.com

Résumé :

L'absolution des invariants comportementaux s'inscrit dans l'adhésion des populations à la politique de bien-être qui leur est proposée par les décideurs. Pour cela, la manipulation (douce ou pas), sémiotiquement parlant, en appoint à la sensibilisation permet à la population de se désagréger des praxis aux allures d'habitude les moins heureuses pour laisser place à ce qu'il convient d'appeler une « réhabitude » salutaire jugée durable et vertueuse. C'est ainsi que la sémiotique, la nôtre, se positionne comme la science pilote capable de mettre le potentiel de son appareillage à la disposition des décideurs politiques pour le relèvement du niveau culturel, là où les sciences cumulatives semblent être à bout de souffle.

Mots clés : *Sémiotique du développement, comportement coupable, anatomie d'un casier judiciaire*

Abstract:

The absolution of behavioural invariants is part of the process of getting people to adhere to the welfare policy proposed to them by decision-makers. To achieve this, semiotic manipulation (whether gentle or not), as a complement to awareness-raising,

enables the population to break away from the less happy habit-like praxis, to make way for what we might call a salutary "rehabilitation" deemed sustainable and virtuous. In this way, semiotics - our semiotics - positions itself as the pilot science capable of making the potential of its apparatus available to political decision-makers to raise the level of culture, where the cumulative sciences seem to have run out of steam

Keywords: *Semiotics of development, culpable behavior, anatomy of a criminal record*

Introduction

Le dénominateur commun à l'ensemble des pays subsahariens est la lutte contre la pauvreté et la quête de développement. Depuis un certain temps, la plupart des pays subsahariens en quête de développement, dont le Burkina Faso, mettent en place des référentiels de développement socio-économique élaborés par des spécialistes des sciences économiques. Les sciences humaines et sociales se doivent de se saisir de ce fait selon une nouvelle dynamique et une approche renouvelée. Si la science a pour vocation de rendre l'homme meilleur envers lui-même, les autres et son environnement, la sémiotique ne saurait déroger à cette mission, notamment dans un pays comme le Burkina Faso, en proie à de nombreux défis sociétaux. Bien que la question du développement économique et social soit largement explorée par diverses disciplines des sciences sociales, la sémiotique, en tant que discipline axée sur l'étude des signes et des systèmes de signification, reste une approche relativement marginale

dans ce domaine. Toutefois, elle peut offrir des perspectives intéressantes sur les représentations culturelles et les discours qui sous-tendent les politiques et les pratiques de développement.

À bien des égards, la question du développement comporte un aspect comportemental qui mérite d'être examiné, notamment en ce qui concerne les habitudes, souvent perçues comme des comportements coupables. Aborder ces comportements revient à s'intéresser à des choix de vie qui peuvent être influencés par des comportements vertueux qui frisent le durable. Ce type de comportement sera analysé à travers des techniques de nudges, offrant ainsi à la sémiotique un rôle important dans les questions de développement au Burkina Faso. De toute évidence, dans une perspective sémiotique, il devient nécessaire d'interroger l'amont, l'étale et l'aval de ces comportements dits « coupables » qui entravent le processus de développement au Burkina Faso. C'est dans cette optique que se justifie la formulation du thème suivant : *Sémiotique et développement : anatomie d'un casier judiciaire de comportements coupables au Burkina Faso*. Dans les contextes de développement africains, et singulièrement au Burkina Faso, les initiatives portées par les pouvoirs publics ou les partenaires techniques et financiers échouent souvent à produire des transformations profondes et durables, non par manque de moyens, mais en raison d'un mal plus diffus : la persistance de comportements collectifs peu favorables au changement. Ces « mauvaises habitudes », souvent enracinées dans des schémas culturels, sociaux ou symboliques, échappent à l'analyse purement économique ou institutionnelle. Dès lors, comment comprendre les logiques

comportementales qui entravent l'adhésion des populations aux projets de développement ? Et en quoi une approche sémiotique, attentive aux signes, aux imaginaires et aux stratégies de persuasion, permettrait-elle de mieux cerner et infléchir ces dynamiques ? Mieux, qu'est-ce qui s'oppose au vouloir-être des populations dans les projets de développement proposés aux populations du Burkina Faso ? Partant de ce principe et des préoccupations soulevées, cette étude se fondera sur plusieurs approches théoriques complémentaires. Nous mobiliserons la théorie de la manipulation de Greimas, les interactions sociales telles qu'élaborées par Landowski, ainsi que les concepts d'habitus et de Peirce. Ces fondements théoriques seront articulés dans le cadre de la sémiotique des pratiques sociales, considérée comme un niveau de pertinence clé pour comprendre les dynamiques comportementales au sein des projets de développement. Ce postulat nous permet de rétrécir et d'élargir le champ de notre analyse. Ce rétrécissement traduit un positionnement purement sémiotique par lequel nous prenons en compte, tout en nous tenant à bonne distance critique, les travaux ayant précédé notre étude. La sémiotique du développement, thèse de doctorat de Bayala Alphonse, la sémiotique et diversité culturelle de Paré Joseph, et notamment des études de développement socio-économique comme le PNDES¹ au Burkina Faso. Pour élargir le terrain, une sémiotique du développement et de la manipulation doit être corrélée à la sémiotique des comportements, des habitudes, en

¹ Plan National de Développement Economique et Social, c'est un référentiel de développement économique et social (2016-2020) et (2021-2025) mis en place par le gouvernement Paul Kaba Thiéba, Premier ministre du Burkina Faso

convoquant, bien entendu, certains aspects de la sémiotique générale. C'est d'ailleurs cette spécificité qui fait l'originalité de cette étude. Elle pose dans sa pratique la mise en relation de la complexité des opérations à la fois cognitive et pragmatique, figurative et sensorielle, objective et subjective, modale et passionnelle. C'est elle que nous aimerions interroger ici. Mais avant d'y entrer pleinement, il convient de présenter notre objet d'étude.

1. Présentation de l'objet

Pas un jour ne passe sans que le quotidien des populations au Burkina Faso soit marqué par des faits nouveaux, souvent largement relayés dans les médias, allant d'événements apparemment anodins à d'autres bien plus graves. Devenus des habitudes bien ancrées dans le quotidien des populations, les comportements coupables constituent l'un des principaux obstacles à la réussite des projets de développement, qui se heurtent, pour la plupart, à des échecs persistants.

Le débat a été ouvert et repose sur une contemporanéité antinomique entre les décideurs politiques et les populations qu'ils gouvernent. Les mauvaises habitudes se sont profondément ancrées dans les mœurs, compromettant l'efficacité des projets de développement. Comme le souligne Tim Evans : « les conséquences des comportements à risque qui s'installent chez les pauvres se répercutent sur des populations entières, étouffant le potentiel de développement des familles et sapant les progrès considérables accomplis au cours des récentes années par les pays à revenu faible ou intermédiaire en matière de santé

et d'économie »². Bien que la Constitution garantisse le droit à l'éducation, le taux d'alphabétisation reste très faible, et la situation semble loin de s'améliorer, notamment en ce qui concerne la scolarisation des filles. La persistance de mentalités rétrogrades, la corruption, le tribalisme et le népotisme constituent autant d'obstacles auxquels les projets de développement doivent faire face. Désabusées, les populations en viennent à expliquer leur condition par la fatalité, ce qui freine toute adhésion aux initiatives novatrices.

Par ailleurs, comme l'indiquent certaines analyses critiques : « L'esprit mystico-religieux qui pèse sur la société traditionnelle obstrue la démarche scientifique. Les luttes ethniques, religieuses et linguistiques »³. Enracinée dans des traditions valorisant une descendance nombreuse, la planification familiale est peu envisagée, alors même que les moyens économiques font défaut pour élever les enfants. Cette situation contribue à la prolifération des enfants des rues, et rend difficile l'appropriation de pratiques modernes d'hygiène, telles que l'usage de latrines ou la gestion des ordures. Dans ce contexte, il convient d'interroger les objectifs de recherche et la méthodologie à adopter pour mieux cerner l'articulation entre comportements sociaux et dynamiques de développement.

² Les comportements à risque menacent de plus en plus la santé à travers le monde [En ligne] <https://www.banquemonddiale.org/fr/news/press-release/2013/11/20/risky-behaviors-growing-threats-global-health>, consulté le 10 avril 2025 à 20h22mn.

³ Les problèmes du tiers monde au plan politique, économique et socioculturel [En ligne] <https://www.camerecole.org/classes/357-les-problemes-du-tiers-monde-au-plan-politique-economique-et-socioculturel.html>, consulté le 10 avril 2025 à 20h43mn.

2. Objectif et méthodologie adoptés

La sémiotique, telle que la conçoit notre étude, a pour vocation l'étude de la signification, de sa production et de sa réception. Il est désormais acquis que « le monde ne prend sens, pour l'homme, qu'une fois articulée à la manière d'un langage »⁴ qui se matérialise par la communication et des échanges dans un cadre social. En fait, la science sémiotique est née de la juxtaposition de l'épistémè sur le langage et sur la société. Cette réalité existentielle de la science « marque la double ascendance de la discipline, fille à la fois de la linguistique et de l'anthropologie »⁵. C'est avec juste raison que notre approche s'intéresse aux comportements humains dans la société burkinabè. En limitant notre approche à la déviance comportementale, cette étude a pour objectif de comprendre, dans une perspective sémiotique, les comportements et attitudes coupables s'inscrivant dans la négation de l'accommodation du vouloir-être des populations dans le sillage des actions de développement mises en place pour les décideurs politiques et d'autre part, d'identifier les dispositifs à mettre en œuvre. Cela étant dit, une double méthodologie a été établie : tout d'abord, un travelling comportemental a été observé à travers les médias et les observations de terrain dans la praxie des populations au Burkina Faso. Il s'est agi de répertorier un certain nombre de faits s'inscrivant dans la négation des pratiques de développement en lien avec les différents

⁴ Éric Landowski, 1989, *Essais de sociosémiotique*, Institut d'Étude politique de Paris, p.19.

⁵ Éric Landowski, *idem* p.19.

projets des décideurs politiques aussi bien sur le terrain et les reportages télévisuels. Cette opération a permis de catégoriser les comportements coupables à deux niveaux : les actes coupables volontaires posés en connaissance de cause et les actes coupables involontaires posés par ignorance de leur impact dans le processus de développement. Une mise au point s'invite avant tout quant à l'utilisation du lexème de « comportement coupable ».

Par comportements coupables, nous entendons dire tous les faits et pratiques des populations de nature à s'inscrire dans la dynamique des bons gestes. Ces pratiques sont condamnables d'autant plus qu'elles s'écartent des normes sociales et des actions valorisables dans le contexte du Burkina Faso, dans sa volonté de se développer. À l'opposé de ce comportement coupable, les décideurs promeuvent les bons gestes, ceux s'inscrivant dans une façon de faire, acceptée par la société. Celle-ci est appelée comportement durable dans la mesure où elle est soucieuse du bien-être de l'environnement, et socialement admise et économiquement vertueuse. La question interroge à la fois, à travers les méthodes utilisées pour absoudre les comportements coupables des populations, leur liberté, leur citoyenneté, leur perception des enjeux politique, culturel et social et la possibilité que celle-ci a à s'adapter aux situations nouvelles, à intégrer des valeurs positives dans le quotidien des populations. La question de la post-vérité prend ici tout son sens. Elle fait, écrit Anna Maria Lorusso, « fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les

appels à l'émotion et aux opinions personnelles »⁶, En effet, la réalité des sociétés contemporaines africaines, marquée par des défis çà et là, positionne les populations dans le déni de la réalité qui est telle les réalités les plus évidentes n'existent que par les sujets énonciateurs, les décideurs politiques. Le sujet énonciataire, les populations se construisent leur monde de sens sous l'artefact de la passion, des émotions et le sentiment de bien-être personnel au détriment de la masse. Ce balisage méthodologique mis en place, nous nous intéressons à l'étude de la pratique.

3. Étude théorique et pratique de notre étude

En interrogeant la modalisation dans sa relation avec la passion, nous l'orientons dans sa perception sémiotique qui la présente comme « un énoncé qui module la relation entre le sujet et son prédicat ». Elle pose la modalité du devoir (du devoir faire ou du devoir ne pas faire) dans une relation de jonction au vouloir (vouloir-faire ou au vouloir ne pas faire). Il faut donc déployer un appareillage stratégique pour faire face à ce labyrinthe posé par « les comportements coupables » mettant à rude épreuve tout projet de développement. Le projet sera donc de bâtir un pan relationnel entre l'acte consistant à persuader et celui de consistant à convaincre pour mettre en place la congruence entre le vouloir-faire et le vouloir-être dans la modalisation du faire, puisque « Je peux convaincre autrui avec mes propres raisons, mais je ne le persuade qu'avec les siennes », dicton attribué à Talleyrand. À cela s'ajoute le fait que nos contemporains, en

⁶ Anna Maria Lorusso, Post-verità, Rome-Bari, Laterza, 2018.

tant que sujet réel, dotés de chairs et d'humeurs, sujet à des passions et des contradictions, en proie à des désirs, des émotions et des tendances, soumis à des croyances ne peut que se buter dans une certaine mesure à toutes sortes de tension de tout genre dans la mesure où « nos comportements concrets pourraient alors être réduits à des agglomérats d'exceptions par rapport à un idéal abstrait »⁷.

3.1. De l'agir souhaité au rejeté

La quête de développement se veut dynamique. Les projets longtemps annoncés s'étant révélés égratignés, ils imposent une nouvelle marche à suivre lui procurant un souffle nouveau. Cela suppose l'abandon d'un faire aux prises entre comportement souhaité et souhaitable qui se démarque d'une attitude rejetée et rejetable dans la dynamique de l'habitude. À ce propos, Tim Evans écrit : « Lutter contre ces comportements pernicieux en faisant la promotion de conditions sociales propices à des choix plus avisés en matière de santé pourrait être payant pour les familles et les pays du monde entier et nous aider, à terme, à mettre fin à la pauvreté extrême et à promouvoir une croissance saine et solidaire ».

Le vouloir-être des populations se donne comme soubassement un vouloir-faire, antichambre de la persuasion. Elle se présente comme une opération de tri axiologique reposant sur une solution à deux étapes : action de simulation manipulatoire basée sur le sensible et une action de détournement de l'attention. Il va de soi que « les tensions entre contenus et entre expressions, les conflits

⁷ Jacques Fontanille, 2021, Introduction, Actes Sémiotique, N°124-2021, p.3.

sémantiques et les ruptures d'attente (et d'habitudes), et les substitutions et permutations propres à ces opérations, sont des potentiels affectifs, passionnels ou émotionnels »⁸, qui se présenteront comme des labyrinthes, mais pas des obstacles au projet.

Les différents projets de développement, conçus aussi bien dans les villes d'aujourd'hui, y compris de celle d'hier, se sont butés entre cette habitude répulsive et celle attractive, dans la mesure où les projets sont de l'ordre du politique et le comportement du ressort des populations. De là à interpréter, narrativement, cette dichotomie, il n'y a qu'un seul pas.

3.2. De l'habitude à la peau dure

L'analyse sémantique des caniveaux, comme celle des objets considérés comme « répulsifs » par exemple, nous montre que le principe ayant motivé sa mise en place s'inscrit dans l'évitement de tout détournement : pas besoin d'en faire un dortoir, de cacher des objets outre sa fonction unique et exclusive que de « laisser couler l'eau ». Or, celui-ci, contre toute attente, est devenu le réceptacle de toute ordure ménagère contribuant ainsi à son anéantissement, et causant des inondations, et favorisant la pollution, source de maladies cardiovasculaires et facilitant la propagation du paludisme.

Les communs et les espaces publics méritent mieux et sollicitent une utilisation rationnelle étant donné qu'il incombe à tous. Se référant aux espaces publics, Denis Bertrand écrit qu'on « peut définir un espace comme « public

⁸ Jacques Fontanille, Introduction, idem

» dans la mesure où il est ouvert à la polysémie, c'est-à-dire autorise des potentialités énonciatives, des investissements, des usages, des comportements et des modes d'appropriation variés »⁹. Tel que présenté, nous nous inscrivons en porte-à-faux dans la mesure où bien que ces espaces ouverts fassent appel à ce que certains pourraient appeler espace public, nous estimons que ces espaces sont ouverts à tous pour des usages définis par la société à travers un mode d'utilisation reconnu comme tel. Le défi est donc de faire face à l'habitude et de se dresser contre elle dans la mesure où « l'habitude est le lieu de manifestation du non-sujet, et c'est pourquoi on la redoute »¹⁰. Elle se verra vénérer lorsqu'elle s'inscrira dans le bon comportement, autant dire dans l'adhésion des projets politiques.

3.3. De l'habitude à la vérité

L'habitude se nourrit dans une certaine mesure dans ce que les populations pensent être vrai pour elles. Cette position adoptée répond aux préoccupations posées par la sémiotique structurale lorsqu'elle n'envisage pas le vrai comme une condition indéboulonnable du réel mais à l'idée développée par notre rapport au réel ce que nous croyons être vrai. C'est en fait « un jugement épistémique, sur la base d'un savoir discursif sur le monde, qui est à la base de la construction du sens »¹¹, ce qui donne lieu à une conception de la vérité qui se présente comme « une construction sensée, déterminée

⁹ Denis Bertrand, Praxis énonciative, habitude et résistance au changement, p.2, Actes Sémiotique N°124|2021.

¹⁰ Denis Bertrand, idem.

¹¹ Angelo Di Caterino, 2021 Nouvelle formes du faire-croire : le rôle de la théorie des nudges et des passions dans les fakes news, numéro 124, p.3, Actes sémiotiques

par une praxis plaçant en son centre la pratique du croire ayant comme référent unique un monde déjà doté de sens, un savoir, élaboré, partagé et transmis socialement »¹². Les travaux de Kahneman Daniel sur sa conception de système 1 et de système 2 nous éclairent davantage. C'est elle qui gouverne le faire des populations et qui s'érige en habitude. Dans sa classification des faits de la population, il attribue au système 1 la responsabilité de mobilisation du sujet agissant individué sous le poids de la pensée rapide « constituée de réactions intuitives automatiques sur lesquelles reposeraient la plupart de nos décisions quotidiennes »¹³. Celle-ci démolie mettrait le système 2, étant donné qu'elle constitue « la pensée lente, la plus délibérée, analytique et logique »¹⁴ dans une dynamique de convergence et de conjonction des comportements nouveaux et durables dans l'adhésion des actions de développement. Il devient alors nécessaire de mettre en exergue notre isotopie, les comportements coupables sur le carré sémiotique.

¹² Greimas Algirdas Julien, « Le contrat de vérité » et « Le savoir et le croire : un seul univers cognitif », Du Sens II, Paris, Seuil, 1983

¹³ Kahneman Daniel, Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Paris, Flammarion, 2011

¹⁴ Kahneman Daniel, idem

4. Carré sémiotique des comportements coupables

Cette organisation fondamentale du carré sémiotique des comportements coupables est révélatrice du niveau profond d'analyse fondé sur l'habitude des sujets en présence, avec d'un côté le destinataire, les projets politiques de développement et de l'autre côté le destinataire, à qui la politique est adressée, les populations dans leurs actions. Il met au cœur de sa structure logico-sémantique un cheminement euphorique qui s'impose par la relation de contradiction que les comportements coupables entretiennent avec l'adhésion des populations, destinataire de la politique de développement. Cette relation de contradiction induit des relations de contrariété entre les comportements coupables et les comportements durables. Partant de cet enjambement, il devient donc nécessaire

d'implémenter un comportement de type nouveau, appelé comportement vertueux. Ce comportement se trouve dans une relation conflictogène avec le comportement coupable du fait de l'habitude longtemps intégrée dans le faire des populations. La mission euphorique envisagée passe par l'adhésion des populations au « faire autrement » que les propose la politique de développement instituée pour donner lieu à un faire heureux et voulu. Pour ce faire, la recherche de la vérité se pose comme condition *sine qua non* pour « déshabituer » la population, pour les « réhabituer ». Il devient donc nécessaire de « faire-paraitre-vrai » la politique proposée dans le sillage du bien-être de la population, c'est-à-dire procéder à la « construction d'un discours dont la fonction n'est pas le dire-vrai, mais le paraître-vrai »¹⁵. La dynamique repose en réalité sur les conditions de vérité à laquelle les sujets destinataires devront reconnaître leur vouloir-être par le jeu de la manipulation. Cette manipulation repose sur le principe sacro-saint de la sensibilisation et des conditions de sincérité desquelles les sujets agissants se reconnaîtront.

5. Sensibilisation, déshabitude et « réhabitude »

Ce triptyque pose le schéma narratif suivant : La situation du sujet S1, l'habitude commande une sensibilisation comme sujet transformationnel dans un processus manipulateur pour donner lieu à un sujet en situation S2, rappelant la « réhabitude ». On le sait, la manipulation, telle que présentée par Greimas, consiste à influencer sur le destinataire

¹⁵ Algirdas Julien Greimas, Du sens II, 1983, Essai Sémiotique, Ed Seuil

en vue de le manipuler et le pousser vers une position de manque de liberté (devoir faire, ne pas pouvoir ne pas faire) »¹⁶. Il va de soi que la sensibilisation permet de mettre en place des sanctions épistémiques sur un monde imaginaire à forte dominance émotionnelle et tensionnelle. Dans cette mesure les interactions sur le croire et les critères vériconditionnels, et les nudges, sont des adjuvants dans la quête de l'objet de valeur, un comportement nouveau basé sur la déconstruction d'une habitude ancienne pour une « réhabitude ». Cette transformation se doit de faire face à la nature des sujets sémiotiques interagissant, à qui cette stratégie de manipulation « douce » est adressée. Ces sujets se présentent sous des formes hétérogènes et très variées en l'occurrence, hommes et femmes, jeunes et vieux, alphabétisés et non-alphabétisés, riches et pauvres, citadins et ruraux. Partageant le point de vue de Bessy Christian lorsqu'il écrit « c'est l'existence d'interactions critiques qui rend possible la modification de l'arrière-plan collectif »¹⁷. Cet arrière-plan s'inscrit dans la praxis au quotidien des populations.

Conclusion

Pour terminer, il apparaît provisoirement que la voie à suivre réside dans les affects et les émotions, qui orientent et maintiennent le sujet agissant. Ces affects le canalisent à

¹⁶ A Julien Greimas et Joseph Courtés, 1979, *Sémiotique*. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, p. 220.

¹⁷ Christian Bessy, « Représentation, convention et institution. Des repères pour l'Économie des conventions », Document de travail du Centre d'études de l'emploi, n° 20, décembre, 2002, cité par Fiona Ottaviani, 2021, Transformations de l'action publique et dynamiques institutionnelles : quels changements dans les comportements ? Actes sémiotique, N°124.

travers diverses formes de manipulation, allant des plus dures aux plus souples, ou douces : elles incitent, influencent, « en déterminant de nouvelles architectures de valeurs, de nouvelles orientations vers la valeur en mesure de remplacer les programmes narratifs prévus, ou simplement réitérés par routine, en proposant, soumettant, offrant ou suggérant des programmes narratifs alternatifs »¹⁸. Dans cette dynamique, il est fondamental de redéfinir les pratiques habituelles en promouvant le faire-autrement. Cette transformation nécessite de déconstruire les habitudes existantes pour laisser place à des pratiques alternatives, qui, une fois établies, deviendront de nouvelles habitudes durables. Ce processus implique de dompter les comportements coupables pour les remplacer par des comportements respectueux, vertueux, et durables. Cette action s'inscrit dans une forme de manipulation douce visant à influencer les comportements habituels. En étudiant les comportements des populations, nous avons mis en lumière le rôle important de la légitimation et de l'acceptation des mesures institutionnelles pour garantir le bien-être à travers le développement. Ainsi considérons-nous que les habitudes et les prédispositions cognitives représentent des obstacles à l'adoption de comportements vertueux et durables, qui répondent aux normes du politiquement correct. Une approche fondée sur des nudges pourrait alors offrir une solution efficace pour modifier ces invariants comportementaux.

¹⁸ Angelo Di Catérino, 2021, Nouvelle forme du faire-croire : le rôle de la théorie des nudges et des passions dans les fakes news, 124|2021, p.6.

Bibliographie

Bessy Christian, « Représentation, convention et institution. Des repères pour l'Économie des conventions », Document de travail du Centre d'études de l'emploi, N° 20/2002

Bertrand Denis, Praxis énonciative, habitude et résistance au changement, Actes Sémiotique N°124/021

Di Catérino Angelo, Nouvelles formes du faire-croire : le rôle de la théorie des nudges et des passions dans les fake news, Actes Sémiotiques, N°124|2021

Fontanille Jacques, « Introduction », Actes Sémiotique, Numero124//2021

Greimas Algirdas Julien, 1983, *Du sens II*, 1983, Essai Sémiotique, Éd Seuil

Greimas Algirdas Julien et Joseph Courtés, 1979. *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette

Kahneman Daniel, 2011. *Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée*, Paris, Flammarion

Landowski Éric, 1989. *Essais de sociosémiotique*, Institut d'Étude politique de Paris

Les comportements à risque menacent de plus en plus la santé à travers le monde [En ligne]

<https://www.banquemonddiale.org/fr/news/press-release/2013/11/20/risky-behaviors-growing-threats-global-health>, consulté le 10 avril 2025 à 20h22 mn

Les problèmes du tiers monde au plan politique, économique et socioculturel [En ligne]

<https://www.camerecole.org/classes/357-les-problemes->

du-tiers-monde-au-plan-politique-economique-et-socioculturel.html, consulté le 10 avril 2025 à 20h43mn.

Lorusso Anna Maria, « *Post-verità* », Rome-Bari, Laterza, 2018

Fiona Ottaviani, Transformations de l'action publique et dynamiques institutionnelles : quels changements dans les comportements ? Actes sémiotique, N°124, 2021

Plan National de Développement Économique et Social, c'est un référentiel de développement économique et social (2016-2020) et (2021-2025) mis en place par le gouvernement Paul Kaba Thiéba, Premier ministre du Burkina Faso

QUAND LA LANGUE S'ETIOLE : CRISE STYLISTIQUE ET VACUITE EXPRESSIVE DANS LA PROSE DE MOUSTAPHA ZEB

GUIBILA Salif

École polytechnique de Ouagadougou
salifguibila@gmail.com

NÉBIÉ Hayatoulaye

Université Joseph Ki-Zerbo
hayatolahnebie@gmail.com

Résumé

*À la croisée de la stylistique de la langue et de l'esthétique littéraire, cet article explore la crise du dire romanesque dans *Les Revers de la vie* de Moustapha Zeba, à travers l'étude des procédés linguistiques déployés autour du personnage d'Amsétou Nikiéma. L'analyse met en évidence une écriture marquée par un minimalisme involontaire, se traduisant par une syntaxe dépouillée, un lexique atone et une désaffectation des ressources expressives de la langue. Loin de constituer un parti pris formel maîtrisé, cette austérité langagière témoigne d'une dévitalisation stylistique symptomatique d'un affaissement de la littérarité dans certaines productions contemporaines. Ce dépérissement formel interroge la capacité de la fiction à porter les enjeux esthétiques, mémoriels et sociaux. En articulant les dimensions stylistiques aux implications socio-utilitaires du texte, cet article appelle à une revalorisation du rôle de la langue littéraire comme instrument de médiation sensible, de représentation complexe du réel et d'activation critique de l'imaginaire collectif dans les contextes africains postcoloniaux.*

Mots-clés : *dérive stylistique, langue littéraire africaine, minimalisme non intentionnel, esthétique postcoloniale, appauvrissement expressif.*

Abstract

*At the intersection of textual stylistics and literary aesthetics, this article investigates the crisis of narrative expression in *Les Revers de la vie* by Moustapha Zeba, through a linguistic and stylistic examination of the character Amsétou Nikiéma. The study highlights an unintentional minimalism, expressed through a stripped-down syntax, a toneless lexicon, and a marked disuse of the language's expressive potential. Far from being a deliberate aesthetic stance, this linguistic impoverishment points to a deeper stylistic deconstruction symptomatic of the erosion of literariness in certain strands of contemporary fiction. This stylistic decline calls into question literature's capacity to mediate aesthetic, memorial, and social concerns. By bridging stylistic analysis with the socio-utilitarian implications of literary language, this article advocates for the revitalization of literary language as a site of sensitive mediation, complex representation of lived realities, and critical activation of the collective imagination within African postcolonial contexts.*

Keywords : *stylistic drift, African literary language, unintentional minimalism, postcolonial aesthetics, expressive impoverishment.*

Introduction

À la lecture des textes romanesques africains contemporains, en général et burkinabè, spécifiquement, une certaine conjonction entre les structures desdites poétiques et les préoccupations sociales se fait sentir. Sur le plan de l'usage de la langue, cependant, ces romanciers, par

moments, ne parviennent pas à corréliser formes linguistiques et idées, faisant place à des tournures sans rendements pragmatologiques. Conséquence, ce fossé entre réalités sociales et choix de combinaisons fait s'évader le style. Bien évidemment, une langue littéraire qui s'effrite, qui est en cendre, s'accouple avec une écriture minimaliste. Partant, le minimalisme littéraire, célébré pour sa simplicité et son efficacité narrative, suscite toutefois des interrogations quant à son impact sur la richesse stylistique et expressive de la langue. Ainsi ce projet de communication examine-t-il *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* de M. Zeba, en posant l'hypothèse que ce style, n'étant pas intentionnel, contribue à un « désert stylistique » où la langue se voit appauvrir. D'ailleurs, dans quelle mesure la prose de M. Zeba manifeste-t-elle une crise stylistique révélatrice d'une vacuité expressive, et que révèlent ces faiblesses sur les enjeux littéraires ? En réalité, loin de se résumer à une simplicité narrative volontaire, c'est-à-dire liée peut-être aux problèmes abordés, le minimalisme chez cet auteur est plutôt l'illustration d'une crise de l'écriture au sens traditionnel. L'objectif est de démontrer comment le minimalisme, en réduisant la complexité syntaxique et le vocabulaire, compromet la capacité de la langue à transmettre des nuances expressives et culturelles profondes.

En adoptant une approche combinant la stylistique et la théorie de la réception, cette analyse met en lumière les choix linguistiques de M. Zeba comme reflet des tendances actuelles en littérature, tout en interrogeant leurs implications plus larges. Les réductions stylistiques observées dans le texte, telles que l'indigence ou l'économie

de mots et la simplification syntaxique, sont perçues non seulement comme des choix esthétiques, mais aussi comme des symptômes d'une crise plus vaste où l'efficacité narrative prime la profondeur expressive. La méthodologie d'analyse consiste à examiner les options lexicales, les structures syntaxiques qui sont des indices d'un étiolement du langage. Ainsi s'agira-t-il pour nous de repérer les postes linguistiques, les décrire pour démontrer leur impact sur le dysfonctionnement du style et proposer, pour finir, des suggestions d'amélioration.

Les résultats attendus révèlent que ce minimalisme, tout en favorisant une accessibilité accrue, restreint la palette expressive de la langue, risquant d'appauvrir la transmission des expériences humaines complexes. Ainsi *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* se présente-t-il comme un exemple des défis et des dilemmes stylistiques posés par les nouvelles normes littéraires, incitant à une réflexion critique sur les conséquences de l'économie ou l'indigence narrative dans la littérature contemporaine.

1. Appareil théorique et conceptuel : le minimalisme littéraire et linguistique

Le phénomène du minimalisme narratif se présente tel un style d'écriture en réaction à la forme stylistique privilégiant les constructions explicites. C'est en ce sens qu'il se spécifie par une forte économie de mots, une description superficielle des événements, une occurrence de dialogues réalistes, un style quelque peu dépouillé, le tout imprimant une narration romanesque épurée. Le minimalisme en littérature, en d'autres termes, correspond aux textes dont

le langage semble être en instance ou insuffisamment étoffé. Ainsi que le cite S. Valenti (2016 ; p. 186) :

sur le plan formel, l'écriture minimaliste se distinguerait alors une intrigue réduite à ses composantes essentielles, par la présence d'une tonalité neutre, à laquelle contribue assurément l'emploi de la litote et de l'ellipse. Sur le plan de la construction narrative, le roman minimaliste se qualifie en outre par un va-et-vient continu entre la continuité et la discontinuité du récit qui serait à l'origine de sa nature fragmentaire.

La légèreté linguistique, la sobriété du style s'avèrent les plus grandes faiblesses des romans minimalistes. L'écriture minimaliste annonce, dans cette mesure, la fin des phrases expressives par l'agencement, des mots justes et des symboles et ne permet donc pas la découverte de la matière verbale, l'essence littéraire. Cette propreté à laquelle s'identifie le fait minimaliste dans l'art est efficacement synthétisé par A. Roy (1993 ; p. 12) en ces termes :

Le style minimalisme est fait d'un vocabulaire simple, de phrases courtes, d'une syntaxe peu compliquée. Le langage figuratif ou métaphorique y est presque absent. Les scènes sont juxtaposées sans transition. La narration, qui s'en tient à ce qui est perceptible par les sens, pourrait être qualifiée de phénoménologique. Les actions, la mise en scène, les descriptions sont réduites au minimum. Il y a peu ou pas d'analyse psychologique.

Qui pis est, cette perspective minimaliste, en réduisant les formules expressives, impose au style une sécheresse qui nuit à la densité sémantique et esthétique de l'œuvre.

2. Analyse stylistique du minimalisme littéraire dans *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* de M. Zeba

On rappelle avec S. Badir (1998 ; p. 2) qu'« un roman minimaliste est un roman de reconstruction élevé sur le sol nu, précédemment balayé par la critique moderne de la littérature ». L'un des fondements de cette conception du style minimaliste repose *infra* mentionné sur la mise en phrase des idées.

2.1 Une syntaxe réduite, voire simplifiée : phrases courtes et juxtaposées

L'organisation phrastique dans le roman *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* est plus évocatrice sur le plan d'un laconisme neutre. En quoi, par exemple, ces types de constructions : « La fidélité à la vérité relayée par ces enfants devraient me rendre heureux » (p. 97) ; « C'est la loi des coins qui mobilisent les chauds lapins » (p. 109) ; « La seule différence entre un homme et une femme, c'est la différence morphologique » (p. 25) ; « Le père à cinq enfants » (p. 180) ; etc., sont-elles syntaxiquement expressives ? À cette question, une réponse *a priori* serait « en rien », et ce, au regard de leur structure monotone manifeste ! En effet, stylistiquement, la phrase française reste l'unité principale de révélation de la congruence entre le rythme d'un texte et la vision du monde de l'écrivain. C'est d'ailleurs le tissu syntaxique qui a permis à S. Traoré (2016)

de visualiser la marginalisation dont a été victime le héros Magamou dans *La Plaie* de M. Fall. Tout de même, la syntaxe du corpus, dans une perspective globale, est en déphasage avec une telle expressivité. Cela étant, à première vue, le syntaxique est circonscrite par l'accumulation de phrases brèves, souvent juxtaposées, ce qui réduit la fluidité et la complexité stylistiques. En guise d'illustration, analysons l'exemple ci-après :

Il était trois heures du matin. Les muezzins, de part et d'autre, annonçaient la liturgie musulmane pendant que les crapauds coassaient de l'autre rive de la rivière. Quelques chiens, visiblement éternés, aboyaient derrière notre case ronde. (p. 7)

Dans ce passage, les phrases, bien que descriptives, manquent de rythme et d'élan. L'absence de subordination et de modulation rend le passage mécanique et sans véritable envolée lyrique. Chaque énoncé présente une action ou une observation distincte, sans construire de rapports syntaxiques complexes.

Ainsi proposant des conseils syntaxiques dans *Ses Techniques du style* J. Kokelberg (2000 ; p. 203) mentionne-t-il : « À côté des phrases simples, des juxtaposées et des coordonnées, faire place aux phrases complexes et s'en servir dans une alternance qui évite le mathématisme. » Pourtant, l'extrait laisse percevoir une succession d'instantanés : l'heure, l'appel des muezzins, le coassement des crapauds et l'aboiement des chiens. Sans doute s'agit-il d'une forme de facilité syntaxique qui crée un effet de constatation brute et directe, rabaisant, par conséquent, l'emphase et l'élaboration descriptive, chère à P. Hamon.

Prenant appui ou appliquant l'algorithme de l'esthétique expressive de J. Kokelberg, la forme minimaliste, analysée ci-contre, gagnerait en pouvoir expressif à travers la forme suggérée suivante :

Alors que trois heures du matin sonnaient, dans la pénombre vibrante, les appels lancinants et entremêlés des muezzins s'élevaient en écho sur les deux rives, se mêlant aux coassements obstinés des crapauds, tandis que derrière la rondeur de notre case héritée de grand-père résonnaient les aboiements irrités de quelques chiens.

Une telle proposition de reformulation, par l'emploi des propositions subordonnées circonstancielles de temps, du complément circonstanciel de lieu suivi du complément de l'adjectif et des qualificatifs donne une construction fluide, imagée et connectée permettrait d'enrichir la musicalité du texte et d'insuffler du dynamisme à la scène tout en contrastant avec la simplicité juxtaposée initiale. Ce n'est donc pas anodin de reconnaître que la phrase complexe relève de l'intellect, du registre soutenu.

2.2 Atrophie et nudité lexicale et descriptive confinant à une anémie stylistique

Le style dans *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* souffre d'un vocabulaire largement limité du fait de la redondance parfois des mêmes lexèmes et expressions. L'insuffisance linguistique du corpus se lit même à la lumière d'incorrections lexicosémantiques élémentaires justifiant la pauvreté lexicale-descriptive : « grâce à la **chaleurosité** de son accueil » (p. 51) ; « Amsétou **opposa son veto** » (p. 57) ; « Son doute s'est réellement **avéré** comme **vérité incontestable un soir** » (p. 76), etc. Pourtant, « choisir ses

mots de façon pertinente, originale, parfois même inattendue est une preuve de style. Encore faut-il connaître les énormes potentialités du lexique, les techniques de la substitution lexicale, la notion des registres de langue, et s'adapter à la situation de communication », C. Peyroutet (2002 ; p. 58). Évidemment, ce type de langage ou lexique conduit à des descriptions vagues et très génériques en lieu et place d'immerger le lecteur dans une scène où les textures, les événements sont axés sur la vivacité, la précision et l'originalité. Pourtant, enseigne Maupassant (1982 ; pp. 59-60), « quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. Il faut donc chercher, jusqu'à ce qu'on les ait découverts, ce mot, ce verbe et cet adjectif, et ne jamais se contenter de l'à-peu-près, ne jamais avoir recours à des supercheries, même heureuses, à des clowneries de langage pour éviter la difficulté. Il n'est point besoin du vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et chinois qu'on nous impose aujourd'hui sous le nom d'écriture artiste ». Le lexique employé reste fonctionnel et manque d'expressivité poétique, comme l'on pourrait le constater dans l'exemple suivant :

Ma fierté se ravivait de voir ma mère et mon père se regarder droit dans les yeux. (p. 7)

Syntaxiquement, la phrase n'est pas asphyxiée d'ambiguïtés. Toutefois, le choix des mots met en lumière un langage sans évocation sensorielle ni symbolique. Mais laissez A. Kourouma présenter une scène à l'allure descriptive :

Au nom de la grandeur des aïeux, Fama se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Du Togobala de son enfance, du Togobala qu'il avait dans le cœur, il ne restait

même plus la dernière pestilence du dernier pet. En vingt ans le monde ne s'était pas pour autant renversé. Et voilà ce qui existait de loin en loin une ou deux cases penchées, vieillotées, cuites par le soleil, isolées comme des termitières dans une plaine. Entre les ruines de ce qui avait été des concessions, des ordures et des herbes que les bêtes avaient broutées, le feu brulé et l'harmattan léché. (p. 105)

L'accident stylistique est ici notoire à travers, d'un côté, l'usage de termes assez courants et peu spécifiques, notamment « fierté, ravivait, voir, regarder, yeux » ne parvenant, en aucun cas, à transmettre une nuance et une intensité émotionnelle d'action. D'autre part, la structure de l'énoncé ne fournit point d'information sur l'expression des visages, les sentiments sous-jacents de cet échange entre les descendants. Afin d'offrir à la phrase toute élégance alliant style, rythme et poésie, l'on pourrait, suivant C. Peyroutet et G. Maupassant, la réarticuler ainsi :

Un frisson d'orgueil courut sur ma peau lorsque mes parents, dans un échange silencieux, plongèrent leurs regards l'un dans l'autre, tissant entre eux un fil invisible de connivence et de tendresse.

Le recours à la métaphore (*un fil invisible*) en plus d'un vocabulaire nettement évocateur donne plus d'intensité à la scène et la rend significative. La phrase ne manque plus de détails sensoriels étant devenue vive. À ce titre, notifie A. Albalat (1907 ; p. 40) « les idées simples qui représentent les mots du dictionnaire, au nombre seulement de 1700, ne suffisent pas à faire un écrivain. Celui qui connaîtrait ces 1700 mots pourrait néanmoins être incapable de tracer une phrase ». Aussi souligne-t-il : « Le talent ne consiste pas à

se servir sèchement des mots, mais à découvrir les nuances, les images, les sensations qui résultent de leurs combinaisons [...] Plus cette création est sensible à la lecture, meilleur est l'écrivain » (p. 41). La richesse stylistique d'un roman c'est donc aussi la recherche d'une densité lexicale, laquelle constitue l'origine d'analyse de l'âme des procédés textuels. L'amointrissement de la sensibilité du texte de l'auteur se manifeste avant tout, à travers le taux des détails des aspects de certains énoncés.

À la lecture, il apparaît que l'auteur tente par instants de valoriser une certaine forme d'authenticité narrative. Toutefois, cette tentative demeure en suspens quant à son efficacité stylistique, notamment en ce qui concerne l'attrait linguistique du texte. Ainsi, des formulations telles que : « *Je commandai du thé avec un quart de pain alors que Bark prit du café local* » (p. 17) illustrent une économie d'expression qui, si elle vise la sobriété, tend néanmoins à émousser la charge esthétique et évocatrice du récit.

Ce passage aurait gagné en intensité si des détails sensoriels avaient été mobilisés, comme « des odeurs entêtantes de la terre humide après la pluie, le froissement discret des feuilles sous le vent, la chaleur rugueuse du soleil sur la peau, ou encore les clameurs lointaines d'un marché en effervescence », autant d'éléments susceptibles d'incarner l'environnement et d'insuffler à la scène une densité perceptive et affective. Ainsi peut-on proposer la formulation suivante, éclairée par la perspective d'A. Albalat sur l'originalité stylistique, laquelle suppose une recherche constante de singularité expressive et de justesse formelle dans l'élaboration du discours littéraire :

La vapeur délicatement parfumée d'un thé ambré s'éleva de ma tasse en faïence pendant que je divisais la crouste dorée et légèrement chaude d'un quart de pain dont l'odeur de levain emplissait mes narines. De l'autre côté de la table, l'arôme visiblement puissant et terreux du café brassé à la manière ancestrale des torrificateurs du village de Bark flottait, servi dans un verre épais qui réchauffait ses mains. L'ajout d'éléments sensoriels et de précisions culturelles étoffe l'évocation de la scène. À la lisière de cette déconstruction syntaxique, le langage n'est plus sans engagement. C'est ainsi que J. Kokelberg (2000 ; p. 28) considère comme expressif « le vocabulaire porteur d'une certaine charge affective, celui qui est pimenté par des mots qui ont un corps et /ou une âme. En d'autres termes, un vocabulaire évocateur, dans la mesure où il fait naître dans l'esprit des idées, des images ou des sentiments ; relevé, c'est-à-dire assaisonné par quelques mots qui tranchent, qui fassent saillie par rapport à d'autres plus communs ou plus fades ».

3. Une perte de densité expressive

3.1 Minimalisme et déshumanisation du discours narratif : réduction de la charge émotionnelle

Le minimalisme, tel que le présentait S. Valenti (2016), n'affecte pas que la forme des romans. Le romancier minimaliste peut planquer involontairement le style de son texte par la manière d'aborder l'intrigue. « Inscrite dans le paradoxe d'une poétique qui cherche à éviter l'esthétique, la littérature minimaliste reformule le sens de la réalité d'une manière qui oblige à revoir les évidences les mieux établies »

cautionne J. Przychodzen (2014). Ainsi traduit-il dans le récit une froideur et une distanciation saisissantes du fait la sobriété maximale de la langue. Cependant, dans d'autres œuvres, si cette forme de discours narratif révèle des picaros, chez M. Zeba, il s'agit d'une déconnexion sans besoins.

3.2 Perte des nuances émotionnelles : description et dialogues minimalistes

La pensée artistique romanesque s'envisage comme un agrégat de symboles, mieux un organisme où se répondent permanemment divers niveaux sémiotiques. Les émotions, dans ces cas de figures, forment avec l'ensemble hétérogène de codes psychologiques porteurs de sens profonds. À cet effet, leur perte ou leur transparence impacte forcément la dynamique de l'intrigue romanesque. Pourtant, le narrateur de M. Zeba ne parvient pas à dresser des arcs narratifs émotionnels convaincants. En ce sens, il exprime ses sentiments, mais de manière factuelle, sans profondeur introspective. Ce qui donne l'impression qu'il ne vit pas pleinement ses propres moments de tensivité intérieure provoquant une perte de pouvoir narratif. Ce prosaïsme émotionnel est analysable à l'aune de l'extrait qui suit :

Je me fus accroupi et d'un ton humble, je saluai mes géniteurs. Leur regard vers ma personne me consola de ma tristesse issue de mon chagrin. (p.8)

Au-delà de la construction maladroite (*ma tristesse issue de mon chagrin* est une tautologie), le propos tenu par le narrateur manque de finesse narrative, voire une caractérisation du style. La faiblesse expressive est, entre autres, liée au manque de procédés de caractérisation, à

savoir les adjectifs, les adverbes et les types de verbes. Ce faisant, l'agencement énonciatif, ici, semble ne pas être bien ménagée, puisqu'il y a un écart entre la simplicité de la scène, de l'action présentée et la complexité artificielle de la langue du narrateur. Le choix de certains mots n'indique pas clairement le sentiment exprimé. Or, « il y a un schème sous toute la langue, non pas seulement sous le verbe, mais sous le nom, sous la phrase, sous le vocabulaire et même sous le style » G. Guillaume (1970 ; p. 122). Déjà pourquoi le regard des géniteurs est-il consolateur pour le personnage ? Assurément l'effet qui y est lié ! L'auteur se devait donc de mieux préciser le type de regard. Dire par exemple : *le regard bienveillant*. En effet, l'expression des sentiments, qu'ils émanent du narrateur ou d'un personnage, gagne à être articulée autour de termes justes, expressifs et évocateurs. Ce choix lexical et stylistique transforme alors le texte en un espace énonciatif chargé de subjectivité, où l'émotion affleure et structure le discours. Dans cette optique, et en nous inscrivant dans la perspective guillaumienne des virtualités dynamiques de la langue, l'on pourrait suggérer une reformulation stylistiquement amplifiée :

D'un geste empreint de respect, je m'accroupis devant mes parents et laissai mon salut se fondre dans le silence solennel. Leur regard posé sur moi dissipa doucement l'ombre de mon tourment.

Cette phrase condense une économie narrative et une intensité affective, à la croisée du geste, du silence et de l'émotion. Ces formes d'actes de langage ancrent dans les narrations tout un réseau de signifiants qui nourrit la sémiosphère du récit tout entier en y introduisant une musicalité plus harmonieuse. D'ailleurs, « le talent de narrer

est le plus séduisant, parce qu'il est la base de l'art littéraire. Bien que tout le monde s'en mêle, il est plus rare qu'on ne pense ; et, s'il est inné à quelques-uns, il exige pour le plus grand nombre beaucoup d'application et de culture. On écoute donc pas que ce qui est bien raconté », A. Albalat (1906 ; p. 216). Alors, l'activation des voix narratives des œuvres littéraires doit être en proportion avec toute la composante pragmatique du style. La perte, la disparité des nuances émotionnelles dans une chair romanesque ne s'aperçoit, donc, pas tel un appauvrissement du contenu affectif, mais plutôt une véritable régression sémiotique du langage. La richesse affective qui s'observe par les sentiments des personnages de l'histoire, en réalité, homogénéise l'hétérogénéité structurelle du roman. C'est pourquoi certains romanciers attribuent même à leurs narrateurs des connaissances culturelles pour éviter un repli sur des expressions émotionnelles stéréotypées. Ces éléments poétiques culturels sont chers pour Y. Lotman (1999) qui estime que la littérature a cette capacité de modéliser l'intériorité humaine dans l'objectif de démontrer la conscience expressive du langage. Par ailleurs, les affects participent fondamentalement à la construction de la mosaïque du style en littérature au point où C. Bally (1909) la caractérise de langage affectif qu'il oppose au langage intellectuel. On peut le remarquer avec les romans comme *La Peste* d'A. Camus, *Les Misérables* de V. Hugo, *Les Naufragés de l'intelligence* de J.-M. Adiaffi et autres qui traitent des conditions humaines, lesquels convoitent des personnages dont les figures sont polyolithiques, les motivations plus fouillées, la psychologie bien étudiée. Alors, « une narration qui décalquerait simplement la fiction serait sèche. Pour

inciter le lecteur à continuer et lui faire désirer la suite, l'auteur peut enrichir la narration, donner aux séquences un ordre différent de celui de la fiction» approuve C. Peyroutet (2002 ; p. 114).

4. Écologie du discours dévoyée : pauvreté expressive et effritement des vecteurs culturels

Le roman africain francophone, ces dernières années, connaît une rénovation stylistique tant sur le plan de l'exploitation des ressources linguistiques que thématique. Ainsi certains romanciers n'hésitent-ils pas à recourir aux traditions africaines (contes, proverbes, mythes, légendes, parenté à plaisanterie, etc.) afin d'« indigénéiser » le style romanesque. Par ailleurs, la qualité littéraire de ces écrivains s'exprime par la prise en compte des actualités sociales. C'est ainsi que l'on découvre la stylisation de la crise écologique qui cherche à s'affirmer dans des romans comme *Les Limbes de l'enfer* de M. Mve (2002), *En compagnie des hommes* de V. Tadjou (2017), etc. La force de ces textes se trouve dans l'anthropomorphisation, la métaphorisation des procédés qui se chargent des défis environnementaux et non dans de formes d'expression sans contenu linguistique latent.

4.1 Sobriété ou minimalisme écodescriptif

Les romanciers africains francophones « littérisent », dans les textes, la conscience écologique pour la promotion d'un développement durable. Et comme le fait savoir B. Bekone Bekone (2022 ; p. 279), « cette psychose mondiale oblige les romanciers actuels non seulement de représenter le monde écologique à partir des faits de style immanents et

pertinents dans leurs œuvres romanesques, mais aussi et surtout d'interpeler la prise de conscience écologique ». L'écosystème y est abordé par une intégration des discours sur la pollution, la déforestation, le braconnage. Le discours littéraire sur la défense de la destruction environnementale évidemment se différencie des discours des scientifiques, de sociologues, d'environnementalistes à travers le caractère poétique de son langage. Dans cette perspective, le modèle d'expression de la crise écologique dans *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma* manque de symboles. On peut donc l'affirmer au prisme de l'écostylistique par la lecture de l'extrait des pages 29 et 30 :

L'environnement dans son ensemble mérite une protection absolue de la part de l'homme d'autant plus qu'il est un patrimoine de l'humanité dont l'actif productif et reproducteur regroupe ses différentes générosités à son égard : fourniture d'eau, protection contre les rayons du soleil, procuration de la nourriture, les fruits, l'air pur, en passant par l'approvisionnement en médicaments ; tels sont les nombreux services fournis par l'environnement. Le passif recouvre sa protection continue. [...]

Il ne fait guère de doute que le présent propos s'inscrit dans le champ discursif de l'écologie environnementale. Si le postulat d'une écologisation du discours romanesque francophone se vérifie, il n'en demeure pas moins que cette orientation thématique n'induit pas nécessairement une valorisation formelle ou stylistique du texte en ce sens que l'auteur semble délaïsser les ressources écostylistiques, privant ainsi le texte d'une profondeur évocatoire pourtant essentielle à l'expression d'une sensibilité écologique. La conscience écologique doit se construire implicitement. En

effet, là où les discours scientifique, technique ou administratif privilégient la transparence référentielle, le texte littéraire explore les virtualités du langage, échappant ainsi à la seule fonction de communication. Alors que ces écrits mobilisent un lexique essentiellement dénotatif, le style littéraire, quant à lui, s'ancre dans une dynamique connotative, où le choix lexical participe d'une densité esthétique. En ce sens, l'écrivain ne se limite pas à évoquer l'écosystème, mais s'attache également à en traduire la charge poétique et symbolique, à l'instar de V. Tadjou (2017 ; pp. 23-25), dont l'écriture conjugue engagement écologique et exigence littéraire :

Nous les arbres, nous abritons un univers à lui seul arc-en-ciel : oiseaux et insectes, lianes, fleurs, mousse et lichen [...] D'autres créatures se reposent dans nos sommets, y chassent ou y mangent. Bourgeons, fruits ou feuilles tendres. Notre respiration se répand dans l'air assoiffé d'oxygène. Hélas, trop d'entre nous sont partis pour laisser place à des arbustes qui peinent à s'affirmer. Les plantes et les fleurs aussi perdent les plus beaux atours. [...] Je suis resté longtemps un arbre désespéré. J'avais la nostalgie du rire clair des enfants, des mains rugueuses des vieux quand ils caressent mon tronc, de la beauté des femmes endormies sous mon ombre, des hommes au corps sculpté par la terre. Je voulais devenir un arbre sans racine pour quitter cet endroit aride.

La littérarité est ici pleinement affirmée : le texte se distingue par une inspiration résolument artistique, où s'articulent de manière féconde des éléments écodiscursifs et éconarratifs dignes d'analyse, notamment à travers la personnification de l'écostylème *arbres*. En innovatrice, V.

Tadjo refuse d'endosser la posture d'un discours didactique ou purement informatif ; elle opte pour une mise en œuvre subtile et expressive des ressources de la langue, conférant à son écriture une intensité affective remarquable. C'est ainsi que les arbres accèdent à la parole, devenant les vecteurs d'un discours poétique chargé de sens. À cet égard, comme le souligne S. Guibila (2023, p. 305), « c'est l'expression de toute une rhétorique à portée écologique qui est promue ». Le style, entendu comme modalité singulière d'appropriation de la langue, se trouve ici pleinement réalisé dans sa dimension à la fois esthétique et idéologique.

4.2. Effets du minimalisme linguistique et narratif sur la transmission des savoirs culturels

Le contexte culturel que l'écrivain entend refléter à travers ses choix stylistiques semble paradoxalement se voir éclipsé par une forme de trahison implicite. Cependant, nombreux sont les auteurs africains qui valorisent la richesse de la littérature orale, une tradition créatrice qui façonne profondément l'esthétique romanesque contemporaine. Toutefois, ces auteurs sont confrontés à un problème de greffage textuel, où l'enjeu réside non dans la simple présence de la pensée ancestrale, mais dans les modalités par lesquelles celle-ci est intégrée dans l'architecture narrative et stylistique des œuvres. L'élégance du style, dans le cadre des pratiques culturelles, exige une approche maîtrisée de la trame culturelle, qui doit être tissée avec soin pour éviter de saturer le lecteur d'un flot d'informations indigeste. La transmission des savoirs traditionnels africains apparaît donc fragmentée et peu précise dans le roman *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma*. Les

éléments culturels, bien que présents, sont à peine effleurés, sans que leur potentiel narratif soit pleinement exploité. Soit, en guise d'illustration, l'unité proverbiale suivante :

Le bonheur de l'existence, c'est de vivre dans un foyer où règne la paix. (p. 8)

Ce proverbe, bien qu'il incarne une sagesse universelle, manque de profondeur culturelle et d'ancrage spécifique. En se présentant comme une vérité générale, il n'active pas les connotations culturelles propres aux proverbes traditionnels. Comme le rappelle L. Yaméogo (2022, p. 4), comprendre un proverbe exige du destinataire un usage combiné de ses capacités linguistiques, culturelles et sociologiques pour pénétrer l'essence des mots. Les proverbes qui participent de la densité culturelle des romans ont un caractère symbolique. Dans leur majorité, les sagesse culturelles se manifestent à travers des images fortes et des analogies directement issues de l'univers culturel. Comme l'illustre l'analyse de Yaméogo, les proverbes prennent ainsi une forme d'expression littéraire où l'énonciation se veut poétique et métaphorique. Par exemple, un proverbe ancien du terroir déclare : « *Le bonheur se tisse dans l'étoffe d'un foyer où la paix veille, douce sentinelle des jours heureux.* »

L'intégration d'un proverbe fictif donne au texte une coloration plus authentique et enracinée. Cette formulation porte les sceaux des valeurs, des modes d'expression spécifiques, la revêtant un relief et une identité culturelle. Telle que l'idée est émise, « la valeur sémantique ne se détermine pas simplement par les mots qui les entourent sur

la chaîne parlée. [...] Avant que le mot ne soit projeté sur l'axe de la sélection par le locuteur, il est déjà chargé symboliquement », A. N'Guessan (2004 ; p. 97).

5. Un langage fonctionnel : accessibilité ou appauvrissement ?

Le langage fonctionnel désigne une écriture purement utilitaire, qui se contente de transmettre l'information de manière directe, simple et dénuée d'ornementation. Ce langage remplit une fonction de communication minimale, sans chercher à produire d'effets esthétiques, émotionnels ou symboliques. Alors que « la spécificité du texte littéraire peut être cherchée du côté de sa valeur artistique. On ne doit pas l'apprécier en termes de vérité ou de morale, comme un énoncé ordinaire, mais au nom de critères esthétiques puisque la condition génératrice des œuvres d'art, c'est l'amour exclusif du beau » N. Toursel et J. Vassevière (2005 ; p. 6). Il s'oppose au langage expressif ou littéraire. D'ailleurs, dans l'approche linguistique de Roman Jakobson, la fonction poétique constitue la perspective dominante mettant l'accent bien vrai sur le message pour son propre compte, mais surtout sur la matérialité des signes linguistiques et des jeux de formes.

5.1 Le minimalisme dans Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma : un style qui sacrifie la richesse sur l'autel de l'efficacité

On s'accorde, en général, que l'originalité du style émerge de la capacité de l'écrivain à manipuler toutes les ressources de la langue dans leur complexité dans son texte. Alors, le moins

créatif a tendance à effacer les traits stylistiques distinctifs. Oui, la communication littéraire s'intéresse au langage fonctionnel. Cependant, les valeurs des procédés ne sont pas reflétées mécaniquement. Dès lors, « la spécificité linguistique de la littérature par rapport aux autres arts est de constituer un système signifiant second » N. Toursel et J. Vassevière (2011 ; p. 7). L'interaction esthétique judicieuse des liens linguistiques s'en charge de la portée dans le texte littéraire. Partant, le style centré sur la recherche de l'efficacité restreint le champ lexical du texte, occulte la spécificité du texte littéraire qu'est la fonction poétique. L'écriture minimaliste fluidifie la narration, mais elle en diminue la densité. C'est d'ailleurs ce qui se donne à voir à la lumière l'extrait suivant :

Nous prîmes place dans une taverne au bord de la voie, pour prendre notre petit déjeuner. (p.17)

Cette idée-là n'exploite pas en soi la fonction poétique du langage telle que le suggère Jakobson. Une description fonctionnelle et dépouillée, qui aurait pu gagner en relief. L'efficacité du propos réside dans la linéarité informative laissant percevoir un manque de richesse stylistique à travers l'absence d'épaisseur sensorielle, d'emploi de jeux de mots, de détails texturaux, lesquels créeraient une impression allant au-delà de la simple information. Ce qui ferait du texte, un texte littéraire. Ainsi, suivant N. Toursel et J. Vassevière, l'extrait pris en illustration aurait-il eu toute sa poéticité dans la formulation suivante :

Nous nous installâmes dans une gargote poussiéreuse en bord de route, où l'odeur du café noir se mêlait aux effluves de pain chaud et de beurre fondu.

L'énoncé *infra* efface le ton neutre pour une énonciation interpellant. De fait, une évocation plus sensorielle transporte davantage le lecteur dans la scène. L'exactitude, la précision font la qualité littéraire des œuvres romanesques. Un texte ne gagne pas son efficacité par la réduction de ses éléments de justesse, mais plutôt par un emploi, une combinaison contextuelle des mots. En tout cas, « rien n'est plus funeste à la littérature que cette sorte de matérialisme qui fait subsister l'idée indépendamment de la forme, et qui fait abstraction du travail artistique pour regarder l'objet dans sa réalité physique, extérieure et antérieure à l'art », N. Toursel et J. Vassevière (2011 ; p. 8). Autrement, c'est la réalisation parfaite de l'idée qui fait prendre forme le langage fonctionnel du style.

5.2 Moustapha Zeba ou l'esthétique du peu : vers un minimalisme expressif redessinant les frontières du style narratif contemporain

L'économie narrative semble être appropriée à la littérature de jeunesse. Celle-là même se caractérise par une érosion de la richesse lexicale, du maniement des potentialités syntaxiques. Hors de cette catégorie de littératures, l'économie narrative n'est pas l'avènement d'une mutation du style narratif. Ainsi que le concède J.-M. Adam (1994 ; p. 176), « les différentes formes de mise en récit tiennent à leur degré de narrativisation. Un récit qui n'est constitué que d'une simple énumération d'une suite d'actions et /ou d'événements possède un faible degré de narrativisation ». Partant, la narrativisation dans le texte d'étude est le résultat d'une difficulté pour M. Zeba à traduire des nuances subtiles. La mutation narrative en littérature romanesque,

on le sait tous, ne consiste à aller à l'essentiel. N. Boni dans *Crépuscule des temps anciens* (1962) l'a démontré par l'extériorisation des émotions des différents personnages à travers l'agencement des comportements narratifs. En se focalisant sur le minima des actions, des descriptions, voire des introspections, on ne peut parler d'une mutation du style narratif, car un roman déterminé à subvertir le style narratif remet même en question les fondements canoniques de la narration classique et opte pour de nouveaux formats de perception esthétique. Encore faut-il s'intéresser à l'intrigue romanesque annoncé dans *Le Trio bleu* de K. Bugul à l'instar d'un conte romanesque.

Conclusion

Cette réflexion s'achève sur une réflexion critique centrée sur la pertinence stylistique et linguistique de l'écriture romanesque dans *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma*, tel que présenté par M. Zeba. À la lumière des théories de l'esthétique littéraire et de la stylistique linguistique, notre analyse a permis de mettre en évidence un minimalisme non maîtrisé, marqué par une syntaxe prosaïque, un lexique pauvre en expressivité et une atonie des images et des affects. Ce dépouillement formel engendre un déséquilibre notable entre efficacité narrative et densité stylistique, compromettant ainsi la capacité de la langue littéraire à transmettre les subtilités de l'expérience humaine. Ce phénomène n'apparaît pas ici comme une stratégie consciente ou un parti pris esthétique, mais plutôt comme le symptôme d'une crise d'écriture, révélatrice d'un affaiblissement du rapport à la langue comme lieu de création.

Or, comme le rappellent Colignon et Berthier (1996 ; p. 6), « si le style est chose individuelle, il n'en comporte pas moins un élément technique fondamental qui est affaire de tous. Cet élément, c'est le maniement même de la langue ». En ce sens, la littérature, loin d'être une sphère purement subjective, engage une responsabilité esthétique et culturelle, dès lors qu'elle participe à la constitution d'un imaginaire collectif et à la vitalisation de la langue dans l'espace public. Tout bien considéré, la portée socio-utilitaire de cette réflexion réside précisément dans cette mise en garde : lorsque la langue s'effrite sous le poids de l'économie narrative, c'est non seulement la qualité artistique du texte qui s'amenuise, mais également la capacité de la littérature à nourrir la sensibilité, à complexifier la pensée et à transmettre les mémoires. Cette analyse invite donc à une revalorisation des exigences stylistiques dans la production littéraire contemporaine, tout en sensibilisant écrivains, critiques, enseignants et lecteurs à l'importance d'un usage esthétique et expressif de la langue. Car c'est à travers une langue pleinement habitée que la littérature peut continuer à remplir ses fonctions critiques, pédagogiques et identitaires au sein des sociétés africaines et au-delà. En mettant en lumière les mécanismes d'appauvrissement stylistique, cet article appelle à une réhabilitation critique du style comme enjeu social.

Références bibliographiques

ADAM Jean-Michel, 1994. *Le Texte narratif*, Nathan, Paris.

ADIAFFI Jean-Marie Adé, 2000. *Les Naufragés de l'intelligence*, CEDA, Abidjan.

ALBALAT Antoine, 1906. *L'Art d'écrire*, Armand Colin, Paris.

ASSOA NGUESSAN Pascal, 2004. « La fonction initiatique, une stylistique africaine ? », *LE KORE*, n°35-2004, Éditions universitaires de Cote d'Ivoire, 90(104), 90-104.

BADIR Sémir, 1998. « Le roman minimaliste » F.N.R.S. Université de Liège, mai 1998.

BEKALE Marc Myé, 2002, *Les Limbes de l'enfer*, L'Harmattan, Paris.

BEKONE BEKONE Bienvenue, 2022. « L'action écostylistique face aux défis écologiques actuels dans les romans contemporains », *Les cahiers de l'ACAREF*, Vol. 3 N°6-Mai 2021.

BONI Nazi, 1962. *Crépuscule des temps anciens*, Éditions Présence africaine, Dakar.

BUGUL Ken, 2022. *Le Trio bleu*, Éditions Présence africaine, Dakar.

BERTHIER Pierre-Valentin et COLIGNON Jean-Pierre, 1996, *La Pratique du style : simplicité, précision, harmonie*, Duculot, Paris.

CAMUS Albert, 1947. *La Peste*, Éditions Gallimard, Paris.

GUIBILA Salif, 2023, « Imaginaires littéraires négro-africains et aphorisation : pour une lecture éco-ethno-stylistique d'*Éclipse*, roman de Kouka Ouédraogo », *Revue Della/ Afrique*, Vol. 5 N°13- Août 2023.

GUSTAVE Guillaume, 1970. *Temps et verbe*, Honoré Champion, Paris.

HUGO Victor, 1862. *Les Misérables*, Albert Lacroix et C^{ie}.

KABORÉ Passouryéle Rodrigue et YAMÉOGO Kandayinga

Landry Guy, 2022. « Typologie et situation d'énonciation des

proverbes dans deux romans burkinabè : le cas de *Les Sillons d'une endurance* d'Arouna Diabaté et de *L'Antédestin* de Dramane Konaté », *Multilinguales*, décembre 2022.

KOKELBERG Jean, 2000. *Les Techniques du style*, 2^e édition, Paris : Nathan.

KOUROUMA Ahmadou, 1970. *Les Soleils des indépendances*, Seuil, Paris.

LOTMAN Youri, 1999. *La Sémiosphère*, PULIM, Limoges.

PEYROUTET Claude, 2002. *Style et rhétorique*, Nathan, Paris.

VALENTI Simonetta, 2016. « Du minimalisme littéraire », *Acta fabula*, vol.17.

TADJO Véronique, 2017. *En compagnie des hommes*, Don Quichotte Éditions, Paris.

TOURSEL Nadine et VASSEVIÈRE Jacques, 2011. *Littérature : textes théoriques et critiques*, Armand Colin, Paris.

ZEBA Moustapha, 2023. *Les Revers de la vie chez Amsétou Nikiéma*, PlumAfrik, Ouagadougou.

SYSTEME EDUCATIF NON FORMEL : CONSTRUCTION SOCIALE DE L'ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN REPUBLIQUE DU CONGO.

ITOUA ONDET Maixent Cyr

Docteur en Sociologie, Maître-Assistant CAMES

Enseignant à l'Université Marien Ngouabi

itouaondet@gmail.com

Résumé

Cet article traite la question relative à l'offre éducative non formelle actuellement alignée comme principe directeur des formes alternatives et complémentaires de l'éducation et de la formation.

Son champ d'action est très vaste, il relève des programmes de rescolarisation des jeunes en dehors de l'école ; d'alphabétisation des adultes ; d'éducation spéciale des vulnérables, de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie.

Les résultats indiquent clairement que nonobstant le fait que cette offre comporte des insuffisances, le système éducatif non formel joue effectivement son rôle dans la société, contribue à atteindre la plupart des objectifs de développement durables et constitue aujourd'hui les termes de référence d'un nouveau contrat d'éducation des peuples.

Mots clés : *approche, éducation non formelle, formation, intégration sociale.*

Abstract

This article addresses the issue of non-formal educational provision currently aligned as a guiding principle for alternative and complementary forms of education and training.

Its scope of action is very broad, it covers programs for re-educating young people outside of school; adult literacy, special education for vulnerable people, vocational training and lifelong learning.

The results clearly indicate that despite the fact that this offer has shortcomings, the non-formal education system effectively plays its role in society, contributes to achieving most of the sustainable development goals and today constitutes the terms of reference for a level contract for the education of people.

Key words: *approach, non-formal education, training, social integration.*

Introduction

L'éducation est un droit fondamental pour tous les citoyens quel que soit leur âge. Parler de l'éducation, c'est évoquer la dynamique de cette notion et surtout mettre en lumière les possibilités d'apprentissage disponibles qui permettent l'acquisition des connaissances en lecture, écriture et calcul et d'un ensemble de compétences prescrites dans la perspective d'une intégration sociale, économique et professionnelle.

Dans plusieurs pays d'Afrique francophones en général et, en république du Congo, particulièrement, les individus sont soumis à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16

ans. Selon les dispositions de loi scolaire 25-29 du 17 novembre 1995 et ce, dans le cadre d'un système éducatif formel, bien organisé du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par le primaire et le secondaire.

Les adultes et les jeunes ayant dépassé l'âge scolaire et ceux présentant des difficultés d'adaptation scolaire sont formés dans le cadre d'un système éducatif non formel, adapté à leurs besoins et à leurs situations.

Il ressort que le système éducatif formel ne peut répondre de manière significative aux défis croissants de l'éducation et que les modèles éducatifs classiques ont prouvé leurs limites.

Dans un contexte de diversification de l'offre éducative, le système éducatif non formel constitue une alternative indispensable et incontournable capable de répondre à la réalisation des besoins éducatifs actuels. D'autant plus qu'elle est perçue comme un processus unique permanent d'apprentissage, disponible tout au long de la vie avec des contenus adaptés répondant aux besoins quantitatifs et qualitatifs évolutifs.

Cette idée s'aligne sur la pertinence de l'objectif de développement durable (ODD4) « *assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie* ». Pour atteindre cet objectif, plusieurs dispositifs sont déployés partout dans différents pays en Afrique. Au Congo, par exemple, ceux-ci sont coordonnés par la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle qui est l'organe technique du gouvernement en matière de mise en œuvre de la politique d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Ces deux concepts sont intimement

liés et l'action, dans son ensemble, pourtant diversifiée, disponible et captivante est difficilement accessible à ceux qui expriment le besoin et se heurte à des contraintes de tout genre.

De ce point de vue, notre réflexion est orientée vers une analyse de l'offre éducative non formelle au Congo, afin de comprendre le rôle des structures et la place que les programmes d'éducation sont emmenés à occuper dans la société.

En traitant ce thème, l'objectif visé est d'amener les autorités tant administratives que politiques à prendre conscience du rôle que joue le système d'éducatif non formel afin de lui octroyer les moyens nécessaires pour son fonctionnement. De cet objectif, découlent les objectifs spécifiques à savoir :

- Caractériser la performance de l'optimisation du système éducatif non formel dans l'intégration sociale des apprenants
 - identifier les problèmes auxquels est confronté le système éducatif non formel ;
 - proposer les approches de solutions débouchant sur une politique globalement cohérente, rationnelle et satisfaisante pour le fonctionnement de l'éducation non formelle.

Ainsi, nous nous sommes posé l'interrogation suivante :

Quel est l'apport des approches de l'éducation non formelle dans l'intégration sociale des apprenants à Brazzaville ?

D'abord, L'optimisation de l'action de l'éducation non formelle dépend de la volonté politique. Ensuite, l'apport de l'éducation non formelle dans l'intégration sociale des apprenants à Brazzaville est moins négligeable et enfin, le système éducatif non formel mériterait une large audience pour que son action soit plus visible et surtout accessible à un public plus large.

Cette étude a eu pour champ d'expérimentation les centres d'alphabétisation et rescolarisation de la ville Brazzaville, capitale de la république du Congo, et s'est effectuée à Brazzaville du 25 janvier au 30 avril 2024. Elle a été diligentée dans le cadre des travaux de recherche pour le compte de l'administration de l'éducation nationale (AEN), questions d'établir les paradigmes entre les différents facteurs déterminants dans les succès du système éducatif non formel congolais.

Cette étude est de type transversal.

Population et Echantillon

La population de cette étude est constituée par tous les apprenants du système non éducatif à Brazzaville soit dix-huit mille sept cent soixante -seize (18776). Nous avons travaillé aussi avec certains parents, encadreurs et apprenants, questions de faire le rapprochement entre les résultats et le regard porté sur le système éducatif non formel.

De cette population, nous avons tiré, par choix raisonné, un échantillon représentatif de deux cents (200) apprenants du système éducatif non formel.

Méthodologie

Pour réaliser cette étude, nous avons comme technique d'investigation l'entretien et l'observation. L'entretien nous a permis de recueillir un certain nombre d'informations, les points de vue de ceux qui travaillent dans cette structure quant à l'observation, cette dernière, nous a permis d'observer les pratiques sociales et les rapports qui peuvent s'interpréter entre individus dans une situation socialement intériorisée.

Par ailleurs, ces deux méthodes ont été complétées par la recherche documentaire (consacrée à l'étude documentaire, ouvrage, article et texte juridiques et lois). Cette étude documentaire a consisté à rechercher les informations sur l'éducation non formelle et au travail fourni par les centres de rescolarisation et de l'alphabétisation y compris tout texte juridique y afférent.

Résultats et Discussion

Les résultats de cette étude révèle toute la complexité du système éducatif non formel, tant dans sa gestion que sur ces effets au niveau des apprenants de ces centres. Même les parents qui, constataient le manque d'investissement de leur progéniture en viennent à constater les progrès et le changement qui s'opèrent dans leur évolution. Il faut faire remarquer qu'ici les raisons du manque d'investissement des apprenants dans le système éducatif formel nous intéressent peu. Ce qui compte ici ce sont les effets de l'optimisation de la performance dans

l'intégration sociale des apprenants. Notre approche nous oriente, sur les effets probants du système éducatif non formel sans tenir compte du fait que dans certaines situations, le système éducatif non formel est perçu dans l'imaginaire collectif comme l'école des "pommés" du système éducatif formel. A ce moment, le système éducatif non formel est un recours voire une voie pour la réintégration sociale des individus.

1. Le dispositif de l'éducation non formelle

L'éducation formelle est définie comme un enseignement organisé et dispensé à l'école, dans les universités et les systèmes officiels de certification. Elle se repose sur des programmes spécialisés de formation générale et technique. C'est la notion la plus répandue et la plus connue de la communauté éducative.

En effet, pendant que le système éducatif formel se développe dans les établissements scolaires du préscolaire, primaire, collège et lycées, le système éducatif non formel quant à lui se développe dans les centres d'alphabétisation, les centres de rescolarisation, les instituts spécialisés, les écoles spéciales, les écoles ORA (Observer, Réfléchir et Agir) et dans les médias.

Dans la capitale, Brazzaville, on compte par exemple plus de trente Centres d'alphabétisation répartis dans tous les arrondissements, trente- quatre (34) centres de rescolarisation, logés dans les établissements primaires et

ouverts de 8h à 12h et trois (3) écoles spéciales qui accueillent les individus, en difficulté d'adaptation scolaire.

- La case Joseph de Talangai
- La case Dominique de Poto- Poto
- L'école des 10 maisons de Mougali

Deux (2) instituts spécialisés à savoir :

- L'institut National des Aveugles du Congo (INAC)
- L'institut des jeunes sourds du Congo ces deux instituts reçoivent des individus présentant des handicaps.

Une chaîne éducative émettant en mode web télévision (**EADTV**) implantée dans l'enceinte du lycée de la Révolution. Cette chaîne présente des contenus numériques de formations ouvertes à tous les individus en situation d'apprentissage

La présentation des modèles de l'offre révèle une variété d'approches applicables selon les finalités et les besoins éducatif poursuivis par des individus en situation d'apprentissage à Brazzaville (la rescolarisation, l'alphabétisation, éducation spéciale et apprentissage tout au long de la vie).

En effet, Le phénomène de la déscolarisation est souvent dû à l'insuffisance de l'offre éducative formelle, au coût parfois élevé des contributions des familles à la formation des leurs enfants, au manque de programmes d'alimentation scolaire au profit des enfants des ménages pauvres, à la crise d'adolescence et au travail des enfants.

La proportion augmente chaque année de 3% dans la tranche d'âge des enfants de 6 à 11ans et de 14% dans celle de 12 à 17ans. Ainsi, le pourcentage des enfants en dehors de l'école est aussi important chez les filles du fait des mariages et grossesses précoces les poussant ainsi à l'abandon scolaire.

Tenant compte de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, et du principe de l'égalité des droits et devoirs de tous les enfants ; sans discrimination d'origine de nationalité de sexe, de croyance, d'opinion ou de fortune à une éducation de base qui assure le plein développement des aptitudes intellectuelles, artistiques morales et physiques de l'article n°2 de la loi scolaire du 17/11/1995.

Cependant, les programmes d'alphabétisation sont développés selon divers cas de figures. Ce modèle a pour objectif d'amener les adultes analphabètes à lire et à écrire le langage français et à maîtriser quelques techniques de calcul. Mais au-delà de la lecture et de l'écriture il a également pour mission de contribuer à l'élimination de la pauvreté et à sortir l'homme de l'oppression ; c'est l'expression même de la liberté d'un peuple. C'est dans cette optique que nous épousons parfaitement le point de vue de Frederick DOUGLAS cité par Claire Auzuret (2017) lorsqu'il affirme : *« une fois que l'on a appris à lire, on est libre pour toujours »*.

En effet, 18% (Rapport mondial sur le suivi de l'éducation, 2016) des compatriotes Congolais gémissent encore sur le poids de ce fléau lourdement handicapant, qui malheureusement peut entraîner une exclusion dans la société et entretenir la spirale des inégalités sociales et du genre. C'est pour cette raison que les efforts sont consentis

par le gouvernement dans la mise en œuvre des actions multiples.

Tableau n°1 : Echantillon de la répartition par âge des apprenants du système éducatif non formel

Centres		9 et 15 ans	16 ans et 25 ans	26 ans et plus
Case Joseph	40	15	17	8
Case Dominique	40	13	12	17
Ecole de dix maisons	40	20	11	9
Institut national des Aveugles du Congo (INAC)	40	30	8	2
Institut des jeunes sourds du Congo	40	28	12	X
Total	200	106	60	34
Pourcentage	100%	54%	29%	17%

Source Auteur à partir des éléments recueillis sur le terrain (mars 2024).

Au regard des résultats des Centres d'alphabétisations de Brazzaville, de plus en plus, des personnes adultes hommes et femmes de nationalité congolaise et étrangère s'inscrivent et suivent régulièrement trois (03) fois par semaines les programmes d'alphabétisation bien connus, sous le label "ours du soir".

Les 3 niveaux d'enseignement sont sanctionnés par un certificat d'étude primaire élémentaire CEPE et peuvent donner lieu à des possibilités d'ouverture vers un niveau

supérieur appelé post alphabétisation qui est l'équivalent du secondaire 1^{er} degré.

Mille huit cent soixante-dix (1870) adultes dont mille quarante-et-une (1041) femmes encouragées par le slogan « Il n'est jamais trop tard pour apprendre » sont déployées dans trente (30) centres d'alphabétisation de Brazzaville répertoriés dans le tableau ci-après.

Tableau n°2 Représentatif des apprenants : (femmes adultes)

N°	Coordinations sectorielles	Effectif des apprenants	
		T	F
1	MAKELEKELE 1	171	94
2	MAKELEKELE 2	223	111
3	BACONGO	150	109
4	POTO POTO	92	21
5	MOUNGALI 1	61	38
6	MOUNGALI 2	692	373
7	OUENZE 1	134	93
8	OUENZE 2	22	14
9	TALANGAI 1	12	09
10	TALANGAI 2	36	27
11	MFILOU NGAMABA	157	91
12	MADIBOU	120	61
13	DJIRI	0	0
Total général		1870	1041

Source direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (DGAENF).

Cependant, comme l'année scolaire du système éducatif formel, la post Alphabétisation couvre une période de 09 mois, de la 6^e en 3^{eme} et débouche-t-elle aussi sur des possibilités de se présenter aux examens d'états notamment au Brevet d'études du premier cycle (BEPC. Ce qui justifie l'intégration de la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la chaîne d'organisation des examens d'états conformément à la circulaire n°476 qui réorganise la compagnie des examens et concours au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation (MEPPSA).

Ainsi, l'alphabétisation fonctionnelle désigne l'ensemble des compétences liées à un métier, cette approche est conçue pour dispenser en milieu professionnel des outils d'écriture et de langage dans le domaine de compétence dans lequel l'individu évolue. En ce sens, la construction et l'installation des compétences étant absolument indispensables pour que l'individu se place dans n'importe quel créneau de développement socio-professionnel. Cette approche d'alphabétisation fonctionnelle dite de proximité se veut être un mécanisme de développement des compétences exigées pour progresser dans son domaine.

Généralement les cours d'alphabétisation fonctionnelle qui sous-tendent cette approche sont dispensés de façon complémentaire ou en alternance à la formation de base sur la pratique d'un métier et peuvent

être animés au sein d'une administration, d'une société ou d'un centre d'apprentissage.

Ce processus de formation a prouvé son efficacité en 2020 auprès de trois cent quatre-vingt-huit (388) jeunes déscolarisés qui ont été formés dans le cadre de la première cohorte du projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), la deuxième cohorte de 2300 jeunes en 2021 et la 3^{ème} cohorte de 2500 jeunes vulnérables. Ces jeunes évoluant dans les ateliers de formations auprès des maîtres artisans ont suivi selon leurs filières des programmes d'alphabétisation fonctionnelle.

(Couture Pâtisserie Service restaurant Plomberie
Maçonnerie Elevage Staff décoration Carrelage
Menuiserie Mécanique automobile Coiffure Maraichage
Soudure Agroalimentaire Froid climatisation Infographie
Menuiserie aluminium verre PVC Electricité Arboriculture
Tuyauterie chaudronnerie Tôlerie carrosserie
Cuisine).

À cet ambitieux programme d'alphabétisation fonctionnelle se greffe ceux liés au numérique déployés en 2017 et 2019 au profit de cent quarante-quatre (144) jeunes filles mères du département de Brazzaville. Cependant, les apprenants des centres d'alphabétisation et des apprentis évoluant dans des ateliers d'apprentissage doivent eux aussi se former aux NTIC pour intégrer comme les autres le village planétaire selon l'idéologie de Mac Luhan cité par Ph. Bernoux (1985).

Dans un monde en pleine mutation ou le rythme des innovations technologiques ne cesse de s'accélérer, pour trouver sa place dans la société, occuper un emploi, répondre

aux défis socioéconomiques et environnementaux actuels, les seules compétences traditionnelles ne suffisent plus, le monde exige des nouvelles qualifications notamment en matière de technologie numérique pour figurer sur la liste des alphabétisés. (D. Poizat, 2002,p.6)

Par contre, les enfants présentant des lacunes dues à leur état de santé et des handicaps bénéficient des programmes adaptés à leurs besoins. En revanche, la particularité dans ces centres est que les enfants bénéficient d'une prise en charge médicale assurée par le ministère des affaires sociales en sus de leurs prises en charge éducatifs organisée par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

L'institut des jeunes sourds de Brazzaville et l'institut national des aveugles du Congo (INAC) font partis du système éducatif non formel adapté au besoin de l'apprenant handicapé visuel et auditifs. Les cycles de formation s'étalent sur neuf (09) mois, les élèves suivent un cursus normal sanctionné par des évaluations formatives ou sommatives. Ces apprenants assez particuliers participent aux examens d'état accompagnés des interprètes.

1.1. Apprentissage tout au long de la vie

Le principe de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ouvre la voie à une action continue de formation, est inscrit pour la première fois en 1976 dans le répertoire linguistique de l'UNSECO. Selon les recommandations sur le développement de l'éducation des adultes approuvées par la conférence générale de l'UNESCO de cette année.

Ce principe consacre l'idée d'une progression ininterrompue du cursus scolaire et académique dans laquelle aucun diplôme n'est définitif et que les compétences traditionnelles en écriture, lecture et calcul ne suffisent plus pour occuper un emploi, répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Il fait donc appel à l'acquisition de nouvelles qualifications et à la réactualisation des connaissances (Lussato, 1977, p.78). Cette idée épouse parfaitement celle de la commission européenne qui définit l'apprentissage tout au long de la vie comme « tout apprentissage accumulé au cours de la vie, qui contribue à améliorer la connaissance, les qualifications et les compétences sous l'angle de la personne, de la citoyenneté, de la société et de l'emploi ». C'est d'ailleurs dans cet esprit que ce principe est très souvent associé aux domaines thématiques comme l'éducation à l'environnement, éducation à la santé, Politique de l'emploi, 2ducation à la citoyenneté, éducation sociale et éducation en famille.

Cette vision a conduit le MEPPSA à développer le programme « Ecole à domicile » comme approche ininterrompu d'apprentissage, ouverte et disponible à tous ; proposant des contenus éducatifs numériques diffusés par la chaîne éducative (EADTV), la première du genre au Congo, implantée au complexe scolaire de la Révolution, émettant en mode Web TV.

C'est dans ce cadre, également, que la Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Enseignement non Formel (DGAENF) organise au profit des candidats libres, désireux de rattraper un diplôme ou un niveau intellectuel, les inscriptions aux différents examens d'état : CEPE adulte, BEPC et baccalauréat.

1.2. L'éducation non formelle et l'intégration sociale des apprenants.

La direction générale de l'alphabétisation et de l'enseignement non formelle (DGAENF) à travers les différentes structures et surtout ses vingt-deux (22) filières participent à l'intégration sociale des apprenants. En effet, l'analyse des rendements réalisés montre que les initiatives d'éducation non formelle dans son ensemble sont positives à plusieurs égards.

Les rapports des programmes développés dans le cadre de l'alphabétisation fonctionnelle, notamment du programme d'appui à l'employabilité (PDCFE) ont permis à la banque mondiale, au ministère d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation (MEPPSA) et au ministère de l'enseignement technique et professionnel (METP) de disposer d'une banque des données fiables des jeunes nantis des compétences diverses et de qualifications sur les 22 filières de formation réalisées dans le cadre de ce projet.

Ces différentes formations en couture, maçonnerie, tuyauterie chaudronnerie, mécanique auto, coiffure, plomberie, élevage, pâtisserie, carrelage, soudure, arboriculture, service restaurant, staff décoration, menuiserie, Maraichage, agroalimentaire, froid climatisation, infographie, menuiserie aluminium verre PVC, électricité, tôlerie carrosserie, cuisine ont favorisé l'intégration socio-professionnelle de nombreux d'entre eux qui aujourd'hui tiennent des ateliers, proposent diverses prestations et gagnent dignement leurs vies. Ils sont eux aussi devenus des acteurs du développement de notre pays.

De même, les commentaires des jeunes filles mères participantes aux programmes d'alphabétisation fonctionnelle numérique confirment que ces dernières se sont bien alliées aux activités organisées par la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.

Pour beaucoup, elles ne disposaient nullement des compétences numériques de base, c'est au terme de la formation qu'elles ont appris comment l'outil informatique, notamment, le téléphone portable pouvait contribuer à la réalisation du profit par le moyen de la communication sur leurs activités génératrices de revenus.

Un pourcentage croissant de la clientèle accorde de plus en plus d'importance à mon atelier de couture, je peux désormais interagir avec les autres couturières et les clients pour susciter l'adhésion à mes articles et aussi améliorer les ventes. Mon témoignage constitue une source de motivation pour les autres filles comme moi, qui ont abandonné les études pour s'occuper de leurs enfants. Grâce à l'alphabétisation numérique, nous avons gagné une partie de ce que nous avons perdu et nous sommes fières d'être utiles à la société.

La corrélation entre la formation et l'apprentissage d'un métier a favorisé l'inclusion économique et a augmenté la productivité des apprenants de ces 22 filières qui ont réussi à exercer un travail décent et sortir de la pauvreté.

Les apprenants des dispositifs de formation aux petits métiers couplés à l'alphabétisation fonctionnelle étaient pleins d'enthousiasmes pendant la formation. Nombreux ne savaient pas remplir une fiche de

renseignement, ni faire un devis, se servir des formules mathématiques pour calculer une superficie relevait pour eux de la magie ; particulièrement ceux du groupe des carreleurs, maçons et soudeurs.

C'est dire que les progrès s'opèrent tous les jours au niveau de la formation des apprenants qui intègrent ce système éducatif non formel.

Comme nous l'explique cet enseignant :

« J'ai constaté que l'apprentissage des mathématiques a produit des effets sur leur attitude et leur raisonnement et même sur la façon de mettre en pratique les connaissances techniques ; ce qui de toute évidence a fait croître leur intérêt sur la qualité du dispositif d'apprentissage. Les résultats ont véritablement un impact sur les objectifs poursuivis. »

2. Analyse des résultats des candidats libres aux examens d'Etat : BAC et BEPC

Les résultats réalisés par les candidats libres aux différents examens d'Etat prouvent à suffisance que l'offre éducative non formelle est présente à Brazzaville. En effet, 4535 jeunes ont pu décrocher le baccalauréat ces trois (3) dernières années ; ce grand examen ouvre les portes à l'universalité. C'est donc un réel leitmotiv et une preuve pour ces 4535 jeunes diplômés de rechercher, de trouver et de se faire une place non négligeable dans l'environnement professionnel.

Il sied aussi de mettre à profit les résultats fructueux réalisés par les candidats libres au BEPC. Au total 2125 jeunes admis ont été enregistrés de 2019 à nos jours pour le seul département de Brazzaville.

Les tableaux ci-après présentes les statistiques fournies par la direction des examens et concours des années 2019, 2020, 2021 au titre des candidatures libres de Brazzaville :

Tableau n°3. Nombre des candidats libres inscrits au baccalauréat (2019,2020 et 2021).

EXAMEN BAC	INSCRITS	PRESENTES	ADMIS	POURCENTAGES D'ADMISSION
BAC 2019	7513	6984	1817	26,02%
BAC 2020	7333	6842	1523	22,26%
BAC 2021	6358	5940	1195	20,12%

Source : Archives Direction des Examens et Concours (DEC).

Tableau n°4. Nombre des candidats inscrits au BEPC (2019,2020 et 2021).

EXAMEN BEPC	INSCRITS	PRESENTEES	ADMIS	POURCENTAGES D'ADMISSION
BEPC 2019	2664	2430	801	32,84%
BEPC 2020	2126	2004	552	27,54%
BEPC 2021	2470	2290	772	33,71%

Source : Archives Direction des Examens et Concours (DEC)

Les sondages réalisés auprès des apprenants au centre d'alphabétisation « Mama Elombé » situé dans l'enceinte de la paroisse catholique « sainte marie de Ouenzé » sont eux aussi révélateurs des résultats encourageants sur le certificat d'étude primaire et élémentaire (CEPE)

« A la fin de la formation, j'ai pu décrocher mon CEPE à l'âge de 15 ans ; je suis présentement en post alphabétisation dans l'espoir d'être sur la liste des détenteurs du BEPC dans quelques années. J'ai appris à lire, écrire, compter et parler français, je veux encore apprendre pour avancer et assurer mon avenir, c'est une seconde chance pour moi »

Tel est le témoignage d'un adolescent admis au CEPE adulte au titre de l'année 2020 - 2021.

Ce qui porte à dire, que l'opinion des apprenants vis-à-vis des différents programmes et les répercussions sur leurs activités et leurs vies indiquent clairement que le gouvernement doit fournir et consacrer assez d'effort supplémentaire pour développer davantage l'offre

d'éducation non formelle, améliorer sa qualité et la rendre plus accessible et disponible à tous en terme de programme de rattrapage, d'appui ou simplement en terme de programme complémentaire vu la pertinence des résultats déjà obtenus.

2.1. Résultat du dispositif « apprentissage tout au long de la vie »

Bien d'autres arguments militent en faveur d'une intégration des travailleurs et individus qui s'inscrivent dans d'une dynamique d'apprentissage continue et d'actualisation des connaissances. Ces derniers augmentent leur potentiel et deviennent des acteurs de changement et de l'innovation avec des répercussions positives sur la croissance économique.

Le rapport mondial suivi sur l'éducation publié en 2016 souligne que : « le relèvement du niveau d'étude d'une année en moyenne améliore de 16% le niveau du PIB à long terme en Afrique subsaharienne ». En effet, le simple fait de rattraper un niveau intellectuel supérieur procure des effets complémentaires sur la croissance économique. Les entreprises et les individus qui ont investi dans la formation participent effectivement à l'économie et parviennent la prospérité.

C'est dire que la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à travers ses différentes structures et surtout les vingt-deux (22) filières participent énormément à l'intégration sociale des apprenants. Mais, bien que chaque année, elle parvient à sortir de ces structures avec une qualification des dizaines des apprenants, l'éducation non formelle est confrontée à de

nombreuses difficultés. Cependant, le système éducatif non formel il est question ici, d'évoquer, les différents maux auxquels est confronté le secteur éducatif non formel.

2.2. Facteurs bloquants

Les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, tels que déclinés contribuent de manière significative à l'insertion socio professionnelle des jeunes, à l'éducation des adultes et enfants déscolarisés et vulnérables et à l'élévation du niveau intellectuel de bon nombre de personnes. Cependant, l'atteinte de ces objectifs est pourtant fragilisée par une batterie des facteurs qui agissent négativement sur le système éducatif non formel.

Par ailleurs, l'absence d'une loi annonçant les grandes orientations de la politique nationale dans le domaine de l'éducation non formelle.

Ce manquement constitue un véritable obstacle dans la définition des activités, l'identification des acteurs et de la périodicité de mise en œuvre des politiques publiques dans ce domaine.

Depuis la création de la direction générale de l'alphabétisation, l'inexistence de cette loi de cadrage, freine très souvent l'appui des partenaires financiers et techniques qui évoquent le manque de visibilité et de traçabilité des actions à mener. Il en est de même pour le manque de formation et du suivi du personnel enseignant.

En effet, les écoles spéciales et centres d'alphabétisation et de rescolarisation sont tenus à 20 % par les fonctionnaires et 80 % par les bénévoles. Les instituteurs déployés dans le système éducatif non formel, pourtant formés à l'Ecole Nationale des Instituteurs (ENI) ou à

l'Ecole Normale Supérieure (ENS), éprouvent des difficultés d'adaptation des méthodes d'enseignement disent-ils différentes de celle du système formel.

Ces enseignants communautaires offrent un volume horaire moyen estimé à 288 heures au lieu de 960 heures prévu au primaire, et ne bénéficient d'aucune politique de renforcement des capacités et d'actualisation des connaissances.

Cependant, la faible rémunération des bénévoles du système éducatif non formel, comparativement à celle des enseignants communautaires du formel, pris en charge grâce à la participation financière des parents d'élèves représente aussi un élément de démotivation professionnelle avec des répercussions sur la qualité des apprentissages.

C'est dire que la deuxième composante du système éducatif congolais, peine sous le poids endémique du déficit de financement. Aussi, les crises économique et financière et politique que traversent de nombreux pays ont entraîné une hausse importante de financement des politiques de l'éducation en situation d'urgence au profit de l'éducation de base.

Par ailleurs, les financements de l'Etat et l'aide des partenaires sont en dessous des attentes. A titre d'exemple, à Brazzaville, aucun centre d'éducation non formelle ne bénéficie d'un budget de fonctionnement, alors que les établissements du primaire et du secondaire sont financés dans le cadre du budget des départements.

De même, le budget de la DGAENF, organe technique de pilotage de l'action dans son ensemble ne représente à peine que 0,30 % du budget général du Ministère d'Enseignement Préscolaire, Primaire et Secondaire chargé

de l'Alphabétisation (MEPPSA). Cette mauvaise répartition des ressources financières paralyse ce secteur.

En effet, les conditions d'apprentissage et de travail influent sur le rendement des apprenants. Les conditions ne sont toujours pas favorables pour l'apprentissage. Les programmes d'alphabétisation des adultes, de rescolarisation sont souvent développés dans les locaux d'emprunts, par manque de structures propres au système.

En outre, la cohabitation des apprenants adultes et jeunes élèves du primaire rendent plus difficiles la rétention des apprenants dans les salles d'apprentissage. Les ateliers de formation de l'école spéciale de Mougali, eux aussi, manquent d'équipement nécessaires et d'outils de travail. Ces conditions anéantissent les efforts consentis par les enseignants.

Outre, la pratique pédago-andragogique dans les centres de l'Éducation non formelle se heurte à l'insuffisance des manuels didactiques. Les manuels de mathématiques, français, guide de compétences de vie courante et des programmes référentiels, utilisés comme moyen d'encadrement, ont été élaborés en 2015, grâce aux fonds japonais du « projet autonomisation des jeunes en dehors de l'école ».

Rédigés pour adapter les programmes à la méthode « Alpha - Express » de l'éducation des adultes ; ces manuels ont été produits en nombre insuffisants, limité à 300 par discipline et n'ont pu couvrir les besoins exprimés par les 12 départements du pays. À peine quatre (4) départements sur douze (12) ont reçu ces manuels, soit 50 par disciplines. Il

s'agit des départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Pool et de la Cuvette.

C'est dire qu'avec le principe d'un apprentissage disponible et ouvert tout au long de la vie, les programmes en Éducation non formelle sont actuellement en déphasage avec les besoins des individus. L'évolution des approches éducatives du système formel, de l'approche par objectif (APO) à l'approche par compétence (APC), réalisée dans le cadre du PRAASED (projet d'appui à l'amélioration du système éducatif) exige une révision des programmes en Éducation non formelle adaptés aux méthodes et approches des différents secteurs de développement, à la prise en compte des ressources éducatives libres (REL), des notions liées au numérique et au genre.

Enfin, pour améliorer le taux d'alphabétisation des pays, les systèmes des nations unies ont montré que le programme « cantine scolaire » pouvait contribuer de manière efficace à l'atteinte de cet objectif ; dans la mesure où il attire de plus en plus les apprenants, suscite leur intérêt pour les apprentissages et favorise la rétention scolaire.

Conclusion

Dans le cadre de cette étude, nous avons présenté les traits caractéristiques du système éducatif non formel et répertorié les faiblesses qui fragilisent l'atteinte de la performance des centres d'alphabétisation et de rescolarisation dans l'intégration sociale des apprenants.

Cette étude est une contribution à la promotion de l'offre éducative non formelle dans son ensemble. Elle nous a permis d'observer la structure de pilotage et les modèles

d'apprentissage proposés dans ce cadre, de nous interroger sur les obstacles et de déterminer l'impact des résultats obtenus.

Nonobstant le manque de moyens conséquents et la sous qualification des animateurs, l'offre éducative non formelle dans son ensemble est positive à plusieurs égards, elle postule une éducation au service du développement.

Nous avons constaté que les programmes d'apprentissage qui se développent en dehors du système éducatif formel ne sont pas véritablement connus par le public cible.

La DGAENF ne dispose pas d'une politique nationale d'éducation non formelle. Or, pour mieux agir dans ce domaine, il faut mettre un accent particulier sur la mobilisation communautaire puisque l'action d'éducation non formelle est intimement liée à la sensibilisation et la politique nationale a pour objectif de déterminer les actions phares à réaliser et les différents procédés.

Aussi, les besoins éducatifs des individus évoluent du rythme des avancées technologiques et cela nécessite que le champ de l'éducation non formelle soit modifié, que les programmes existants soient révisés pour les rendre plus attrayants, favorisant ainsi le développement des systèmes d'apprentissage holistiques.

Cette étude a également permis de mettre en évidence le déficit du personnel enseignant, l'insuffisance des infrastructures et des moyens, quand on sait que la qualité d'un système éducatif est tributaire de la qualité des enseignants et des structures de formation et aussi de la capacité de mobilisation des fonds pour financer les

activités qui ceignent l'action pédagogique et andragogique.

Enfin, en éducation non formelle, les meilleures pratiques ne sont pas toujours valables, les encadreurs du système doivent se former et être formés pour suivre l'évolution scientifique de leurs disciplines et améliorer leurs pratiques. (A.R. Baba-Moussa 2020 : 167)

Au regard de ces obstacles, nous avons suggéré :

- l'élaboration la loi d'orientation du système éducatif non formel
- l'intensification de la mobilisation communautaire
- l'ouverture des filières de formation initiales des éducateurs et alphabétiseurs dans les E.N.I
- la rédaction des modules de formation initiale et continue du personnel enseignant
- la construction des infrastructures propres au système éducatif non formel ;
- l'augmentation de finances allouées à l'éducation non formelle ;
- le financement des activités de recherche en éducation non formelle.

Toutefois, l'offre d'éducation non formelle est bien présente, elle est une alternative de formation et demeure un facteur déterminant de la productivité, un instrument d'intégration socio-économique des jeunes, d'épanouissement des adultes et de la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, nous sommes bien conscients que pour mettre en place toutes ces suggestions, cela nécessite d'efforts supplémentaires.

Comme l'a écrit M.C. Itoua Ondet (2014, 316) : À ces questions, « le sociologue peut, dans ses limites, proposer des schémas ou quelques éléments de réponse. Mais leur résolution effective relève de l'action politique. Ici, se limitent la curiosité et l'intention du sociologue... que d'autres mains plus incisives s'en saisissent et aident à mieux y répondre. »

Bibliographie

AUZURET Claire, 2017. *Analyse des processus de sortie de la pauvreté. Pauvre un jour, pauvre toujours ?* Thèse de doctorat, sous la direction de Martine Mespoulet, Université Bretagne Loire

BABA-MOUSSA Abdel Rahamane, 2020, « L'avenir des dispositifs d'éducation non formelle », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, pp. 167-176.

BERNOUX Philippe, 1985. *Sociologie des Organisations*, Editions Le Seuil, Paris.

LUSSATO Bruno, 1977. *Introduction critiques aux théories d'organisation*, Bordas, Paris.

ITOUA ONDET Maixent Cyr, 2014. *Les femmes dans la résolution des conflits au Congo -Brazzaville*, Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France..

ITOUA ONDET Maixent Cyr, 2019. *Genre et Paix au Congo*, Editions Universitaires Européennes, EUE, Beau Bassin.

JOUNIN Nicolas, 2009. *Chantier interdit au public : Enquête parmi les travailleurs du bâtiment*, Paris, La Découverte.

MAUSS Marcel, 1997. *Anthropologie et Sociologie*, Paris, Quadrige, PUF.

POIZAT Denis, 2002. *L'éducation non formelle*, Paris, L'Harmattan

WEBER Max., 1971. *Economie et société*, Tome 1, Paris, Plaan

- ✓ REPUBLIQUE DU CONGO, Stratégie Sectorielle de L'Éducation 2015 - 2025, pages 80, 121, 122,
- ✓ Rapport mondial se suivi sur l'éducation, L'éducation pour les peuples et la planète : créer des avenir durables pour tous, 2016 : pages 47, 48
- ✓ Education des Adultes et Développement 2001 : page 143
- ✓ Rapports des campagnes des inscriptions 2019, 2020 et 2021
- ✓ Rapport d'évaluation du PDCE

- TEXTES REGLEMENTAIRES

- ✓ Décret n° 2012-59 du 27 février 2012 portant attributions et organisation de la DGA
- ✓ Décret n° 2017-518 du 29 décembre 2017 portant attributions et organisation de la DGAENF

CONTRAINTES ET PERSPECTIVES D'ACCES A L'EMPLOI DES REFUGIES CENTRAFRICAINS A GORE (SUD DU TCHAD)

Julien RAMADJI BEGOTO¹

Sylvain TCHAGUI²

¹Ph.D, amadjibego@gmail.com

Université de Moundou/Tchad

²Ph.D, sylvain.tchagui@yahoo.com

Université de Dschang/Cameroun

Résumé

Les crises sociopolitiques récurrentes en Afrique centrale provoquent d'importants flux migratoires vers les pays voisins plus stables. Le Tchad, notamment la ville de Goré, accueille depuis 2003 des milliers de réfugiés centrafricains. Dans un contexte marqué par la pauvreté et un chômage élevé, leur insertion économique demeure très faible. Cet article examine les obstacles liés à l'accès à l'emploi de ces réfugiés, à partir d'une enquête de terrain (observations, entretiens, questionnaires administrés à 61 ménages, répartis également entre quatre camps de réfugiés et un village d'accueil) et de données secondaires. Les résultats montrent que seuls 8 % s'insèrent professionnellement, notamment dans l'enseignement primaire (33 %), la santé (22 %), l'agriculture et le transport (13 % chacun), d'ordinaire dans le cadre de missions proposées par les ONG, avec des salaires inférieurs au SMIG tchadien. Cette relative insertion s'explique par trois facteurs majeurs : l'éloignement des camps, la faible qualification, et les blocages administratifs. Plusieurs d'entre eux se tournent vers des activités de subsistance, ce qui accentue la pression sur les ressources et les tensions avec les communautés locales. L'article plaide pour des politiques d'insertion plus durables, incluant la formation professionnelle, le soutien à l'entrepreneuriat et la gestion concertée des ressources.

Mots-clés : Réfugiés centrafricains, emploi, insertion économique, marginalisation, incidences, politiques d'insertion, Goré, Sud du Tchad.

Abstract

Recurring socio-political crises in Central Africa trigger significant migratory flows to more stable neighboring countries. Chad, particularly the city of Gore, has been hosting thousands of Central African refugees since 2003. In a context marked by poverty and high unemployment, their economic integration remains very low. This article examines the obstacles to employment access for these refugees, based on a field survey (observations, interviews, questionnaires administered to 61 households, equally divided between four refugee camps and a host village) and secondary data. The results show that only 8% have access to employment, mainly in primary education (33%), health (22%), agriculture and transport (13% each), typically, within the framework of missions proposed by NGOs, with wages below the Chadian minimum wage. This relatively limited integration can be attributed to three major factors: the remoteness of the camps, low qualifications, and administrative barriers. The article advocates for more sustainable integration policies, including vocational training, support for entrepreneurship and concerted resource management.

Keywords: Central African refugees, employment, economic integration, marginalization, impacts, integration policies, Goré, southern Chad.

1. Introduction

Les multiples crises sociopolitiques qui secouent le continent africain engendrent des conséquences majeures, touchant aussi bien les dynamiques sociales que les équilibres économiques des États. Au-delà de l'élan de solidarité et du

renforcement de la cohésion qu'elles suscitent parfois entre les peuples, ces crises sont surtout à l'origine de déplacements forcés de populations. Ces dernières années, les conflits en République centrafricaine (RCA), au Nigéria et au Soudan du Sud ont provoqué d'importantes vagues migratoires, contribuant à faire de l'Afrique le continent qui concentre plus de 31 % des réfugiés dans le monde, soit près de six millions de personnes (HCR, 2020). Cette situation, en plus de ses répercussions humaines et humanitaires, engendre de lourdes conséquences pour les pays d'accueil, affectant notamment l'équilibre des marchés du travail et accentuant les tensions sociales (Bureau International du Travail, 2016).

Le Tchad, pays lui-même marqué par une histoire faite de crises sociopolitiques et par des taux de chômage élevés, n'est pas épargné par ces flux migratoires. Sa situation géographique, notamment sa longue frontière terrestre de 1 200 kilomètres qu'il partage avec la RCA, en fait un territoire d'accueil naturel pour les populations fuyant les violences. Cette proximité avec cet État en proie à des conflits récurrents, expose le Tchad avec des répercussions qui se manifestent par l'arrivée massive de réfugiés (Ramadji, 2023). Actuellement, on dénombre plus de 120 000 réfugiés centrafricains installés sur le sol tchadien, faisant de lui le troisième plus grand hôte de cette population en exil (HCR, 2023a).

Parmi les régions les plus concernées, le département de la Nya-Pendé, situé au sud du Tchad, occupe une place particulière en accueillant près de 62 000 réfugiés centrafricains, majoritairement regroupés autour de la ville

de Goré (HCR, 2023). Ici, l'accès à l'emploi des réfugiés reste limité, malgré de nombreuses années de présence sur le territoire. Cette situation résulte de multiples contraintes, à la fois structurelles, économiques et sociales. L'insuffisance des infrastructures économiques, le manque d'opportunités d'emploi formel, la faible valorisation des compétences des réfugiés, ainsi que l'accès limité aux ressources productives et aux mécanismes de financement freinent considérablement leur insertion professionnelle. Parallèlement, les initiatives déployées par les réfugiés eux-mêmes pour créer des activités génératrices de revenus se heurtent à des environnements économiques peu favorables et à l'absence de véritables politiques d'accompagnement. Les actions menées par les acteurs humanitaires et de développement, bien que présentes, restent souvent ponctuelles, peu adaptées aux réalités du marché local.

L'analyse des contraintes et des perspectives d'accès à l'emploi pour ces réfugiés apparaît ainsi comme un enjeu central pour favoriser leur intégration socioéconomique, réduire leur dépendance à l'aide humanitaire et contribuer à la stabilité et au développement local dans cette région fragile du Tchad. C'est dans ce contexte que l'étude se propose d'analyser les obstacles d'insertion économique des réfugiés centrafricains de Goré. À partir d'une démarche hypothético-déductive, l'analyse des données collectées sur le terrain permet de mieux comprendre les contours de cette problématique et de dégager des pistes pour un meilleur accès à l'emploi de ces réfugiés.

2. Méthode

2.1. Le Logone Oriental (Sud du Tchad) : Une province voisine à la RCA

Le Logone Oriental est l'une des vingt-trois provinces qui composent le Tchad. Située à l'extrême sud du pays, cette province occupe une position géographique stratégique, s'étendant entre 16°40" de longitude Est et 8°20" de latitude Nord. Elle partage ses frontières avec plusieurs entités administratives et pays voisins : à l'ouest, elle est limitrophe du Cameroun ; au sud, elle est bordée par la RCA ; à l'est, elle jouxte la province du Mandoul ; et au nord, elle est entourée par les provinces du Logone Occidental et de la Tandjilé. Selon les projections démographiques de l'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED, 2009), la population du Logone Oriental était estimée à 1161153 habitants en 2020, ce qui représente une densité moyenne de 49 habitants au kilomètre carré. Avec une superficie de 23802 km², soit environ 2 % de la superficie totale du Tchad, cette province se distingue également par sa structure administrative. Il est constitué de six Départements à savoir la Pendé, le Kouh-Est, le Kouh-Ouest, les Monts de Lam, la Nya et la Nya-Pendé (figure 1).

Source : Source : BD Atlas Tchad

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

La province du Logone Oriental est subdivisée en six départements, parmi lesquels la Nya-Pendé, qui constitue le cadre géographique de la présente étude. Ce département (figure 1) compte une population estimée à environ 62661 habitants et a pour chef-lieu la ville de Goré. Cette dernière,

considérée comme le principal centre urbain de la zone, regroupe quatre sous-préfectures : Donia, Békan, Yamodo et Goré. En raison de sa proximité immédiate avec la RCA, la Nya-Pendé occupe une position stratégique en tant que principale zone d'accueil des réfugiés centrafricains. À ce titre, elle héberge aujourd'hui plus de 62000 réfugiés répartis dans quatre camps situés dans les environs de la ville de Goré, soulignant ainsi l'ampleur des flux migratoires transfrontaliers et l'importance humanitaire de ce territoire.

2.2. Collecte et analyse des données

2.2.1. La collecte

La phase de terrain de cette étude s'est déroulée sur une période de deux mois, précisément entre février et avril 2024. C'est au cours de cette étape que l'ensemble des données, tant primaires que secondaires ont été recueillies. L'objectif principal était de maximiser l'efficacité du temps passé sur le terrain en concentrant la collecte sur toutes les informations essentielles à l'analyse.

Les données primaires ont été collectées à travers trois techniques principales : l'observation directe, les entretiens et l'administration de questionnaires. L'observation directe a été menée dans cinq localités, comprenant quatre camps de réfugiés et un village d'accueil. Cette démarche visait à comprendre et documenter les pratiques concrètes d'insertion économique et sociale des réfugiés dans leur environnement d'accueil. Parallèlement, des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de dix personnes ressources, sélectionnées en raison de leur lien

étroit avec la problématique étudiée. Ces échanges ont permis de recueillir des informations qualitatives, notamment sur les questions relatives à l'accès à l'emploi des réfugiés et à leur répartition dans les différents secteurs d'activités. En complément, des questionnaires ont été administrés à 61 ménages, répartis également entre les quatre camps de réfugiés et le village d'accueil ciblés par l'étude. Cette enquête quantitative s'est appuyée sur une méthode d'échantillonnage aléatoire systématique, garantissant une représentativité des données collectées sur le terrain.

Concernant les données secondaires, elles ont été principalement obtenues par le biais de lectures documentaires. Les sources exploitées proviennent des rapports produits par des ONG et des institutions internationales impliquées dans la gestion des réfugiés, aussi bien à l'échelle mondiale qu'africaine. Ces documents ont permis de contextualiser et de compléter l'analyse des informations issues du terrain.

2.2.2. L'analyse

Les données recueillies lors de l'enquête ont été soumises à une analyse statistique à l'aide du logiciel SPSS, permettant ainsi une exploitation des informations collectées sur le terrain. L'analyse des données quantitatives a facilité la production de figures illustrant les principales tendances observées, tandis que l'analyse des données qualitatives a conduit à l'élaboration d'un tableau synthétique ainsi qu'à la réalisation de planches explicatives, enrichissant la compréhension des dynamiques étudiées.

La combinaison de ces différentes sources d'information et de leurs traitements respectifs a permis de structurer la présente réflexion autour de quatre axes majeurs. Le premier axe s'attache à établir le contexte général de l'emploi des réfugiés centrafricains installés dans le département de la Nya-Pendé (I), en apportant un éclairage sur la problématique persistante du sous-emploi au sein de cette population. Le second axe se concentre sur l'analyse des facteurs qui contribuent à accentuer les difficultés d'accès à l'emploi pour les réfugiés (II), en mettant en évidence les contraintes structurelles, économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés. Le troisième axe, qui constitue le cœur de cette étude, examine les incidences de ces obstacles sur les conditions de vie des réfugiés et leur intégration dans l'espace local (III). Enfin, le quatrième axe explore les perspectives et les pistes d'amélioration envisageables, dans une logique d'intégration durable des réfugiés centrafricains dans la Nya-Pendé (IV).

3. Résultats et analyse

3.1. L'accès restreint au marché du travail : un frein à l'insertion des réfugiés centrafricains dans la Nya-Pendé

Le contexte d'accès à l'emploi des réfugiés centrafricains dans la ville de Goré, chef-lieu du département de la Nya-Pendé, se caractérise par une situation particulièrement complexe et difficile. Comme dans de nombreuses régions d'Afrique, la rareté des opportunités professionnelles, conjuguée à une pauvreté

généralisée, freine considérablement l'insertion économique, en particulier pour les jeunes. À Goré, cette réalité est d'autant plus marquée que le taux de pauvreté y demeure très élevé, ce qui limite non seulement les perspectives d'emploi pour les populations locales, mais complique davantage encore l'intégration économique des réfugiés.

Malgré ce contexte peu favorable, certains réfugiés centrafricains parviennent à s'insérer partiellement dans l'économie locale en menant des activités agricoles ou commerciales, principalement de subsistance ou à très petite échelle. Cependant, l'accès à des emplois salariés reste extrêmement limité, puisque seulement 8 % d'entre eux réussissent à obtenir un emploi formel (figure 2).

Source : Enquête de terrain

Figure 2 : Sources de revenus des réfugiés centrafricains

La figure 2 montre que seulement 8% des réfugiés centrafricains ont accès à un emploi salarié. Cette proportion relativement faible s'explique par plusieurs

facteurs structurels, parmi lesquels le sous-financement des secteurs économiques susceptibles d'offrir des emplois dans les camps, le manque de qualification professionnelle des réfugiés, la contrainte liée à leur statut de résidents dans des camps. Une situation qui limite leur mobilité et leurs contacts avec le marché du travail local ainsi que des pratiques discriminatoires de la part de certaines structures chargées de la promotion de l'emploi.

Les rares opportunités professionnelles accessibles aux réfugiés restent concentrées dans les activités du secteur primaire. Toutefois, même pour les réfugiés ayant intégré ces activités, ou d'autres secteurs (figure 3) les conditions de travail demeurent précaires, et les niveaux de rémunération sont faibles. Ce qui ne facilite pas un épanouissement social et économique dans le territoire d'accueil. Une réalité qui souligne la fragilité du tissu économique local et les limites des dispositifs d'insertion actuels face à une demande d'emploi structurellement supérieure à l'offre.

Source : Enquête de terrain

Figure 3 : Les principaux secteurs d'employés des réfugiés centrafricains

La figure 3 illustre la répartition des réfugiés centrafricains employés dans différents secteurs d'activité. L'analyse de ces données révèle que les métiers d'enseignant et d'agent de santé concentrent la part la plus importante des réfugiés salariés, représentant respectivement 33 % et 22 % des personnes en emploi. Cette situation s'explique en grande partie par la mise en place d'établissements scolaires et de centres de santé directement dans les camps, ce qui a permis à certains réfugiés, disposant du niveau d'instruction requis et d'une formation adéquate, d'accéder à ces postes. Ces réfugiés sont souvent recrutés par des organisations non gouvernementales telles que le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR ou HCR) ou l'Agence de Développement Économique et Sociale (ADES), généralement sous le statut de volontaires.

Cependant, malgré leurs compétences, la rémunération reste très modeste. Ils sont payés sur la base du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) centrafricain, fixé à vingt-huit mille (28000) FCFA, et non sur celui du Tchad, qui est pourtant de soixante (60000) FCFA. Cette différence de traitement reflète la précarité des conditions d'emploi auxquelles ces réfugiés sont confrontés, même lorsqu'ils réussissent à intégrer le marché du travail. Outre le secteur de l'éducation et de la santé, l'industrie agroalimentaire emploie également une proportion non négligeable de réfugiés centrafricains, représentant 19 % des emplois occupés. Dans ce secteur, ils interviennent essentiellement dans des activités de base telles que le nettoyage, le séchage, la transformation et l'entreposage des céréales, qui sont des tâches essentielles pour la chaîne de production mais faiblement rémunérées. Le secteur agricole occupe, quant à lui, 13 % des réfugiés salariés. Ici, leur rôle consiste souvent à former d'autres réfugiés aux techniques culturales, au maraîchage, à la gestion des intrants agricoles, ainsi qu'à la sélection et à l'utilisation des semences. Ces « formateurs » sont rémunérés par diverses organisations internationales impliquées dans le soutien des réfugiés, telles que le HCR, la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) ou l'ADES.

Bien que ces emplois offrent des opportunités de revenus, les salaires perçus restent insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins des familles. Selon un réfugié recruté comme infirmier dans le centre de santé de Doholo : *« Malgré qu'il soit insuffisant, le revenu qui provient de mon métier d'infirmier me permet de couvrir certains*

besoins de ma famille. Par exemple, chaque mois, cet argent me permet d'acheter un sac de mil qui coûte entre nous 10000 à 17000 FCFA pour nourrir ma famille¹ ». Le secteur des transports accueille aussi les réfugiés centrafricains (13%). Ces derniers travaillent comme chauffeurs, apprentis chauffeurs ou mécaniciens.

3.2. Les barrières à l'accès au marché du travail des réfugiés centrafricains

L'accès à l'emploi salarié pour les réfugiés centrafricains à Goré demeure particulièrement limité et difficile. Cette réalité s'explique par un ensemble de facteurs structurels et contextuels qui freinent considérablement leur insertion professionnelle. Parmi les obstacles figure le manque de qualification, la non-reconnaissance officielle de leurs diplômes par les autorités tchadiennes et la restriction de leurs déplacements entraînée par leur statut et par l'organisation des camps.

3.2.1. L'éloignement géographique des camps

L'installation des réfugiés centrafricains dans des camps autour de Goré constitue une forme d'accueil qui répond avant tout à une logique de contrôle des populations déplacées. Ce système repose sur deux principes fondamentaux : limiter la mobilité des réfugiés afin de surveiller leur présence et faciliter une assistance humanitaire ciblée, grâce à une connaissance précise de leurs effectifs. Cette organisation permet aux acteurs

¹Cf. Entretien réalisé avec un réfugié exerçant comme infirmier au centre de santé de Doholo, en avril 2025.

humanitaires d'adapter leur réponse en fonction des besoins recensés et d'assurer une distribution efficace de l'aide. Cependant, cette politique d'accueil en camp, si elle facilite la logistique humanitaire, entrave sérieusement l'insertion socio-économique des réfugiés. En effet, vivre dans des camps limite leur autonomie, les maintenant dans une situation de dépendance prolongée vis-à-vis de l'aide. En étant confinés dans des espaces éloignés des centres d'activité économique, les réfugiés centrafricains sont coupés des opportunités d'emploi et des réseaux professionnels locaux, ce qui freine considérablement leur insertion. Depuis 2003, plusieurs camps ont été implantés autour de la ville de Goré pour faire face à l'arrivée massive des réfugiés centrafricains. Le camp d'Amboko, créé en 2003, est situé à environ 5 km de Goré ; celui de Gondjé, mis en place en 2005, se trouve à 10 km ; Dosseye, ouvert la même année, est installé à 15 km du centre urbain, tandis que Doholo, le plus récent, établi en 2017, se situe à 7 km de la ville. L'éloignement géographique de ces camps accentue l'isolement des réfugiés et limite fortement leurs chances d'insertion professionnelle durable.

La construction des camps à la périphérie de la ville de Goré répond à des considérations sécuritaires, économiques et humanitaires. Sur le plan sécuritaire, l'éloignement vise à contrôler les réfugiés, parmi lesquels peuvent se trouver des individus au passé trouble (ex-rebelles, bandits, voleurs), afin de prévenir tout risque de débordement. Économiquement, les autorités redoutent que la présence massive de réfugiés en zone urbaine ne provoque une saturation du marché de l'emploi, accentue le chômage local

et aggrave l'insécurité. Par ailleurs, la construction de camps exige de vastes espaces, difficilement disponibles dans la ville, ce qui justifie leur implantation en périphérie. Cet éloignement facilite également une assistance humanitaire ciblée et permet d'envisager plus aisément un éventuel retour volontaire des réfugiés en RCA, les camps ayant été pensés comme des structures d'accueil provisoires. Toutefois, cet isolement limite fortement les chances d'intégration économique, les réfugiés restant confinés et peinant à accéder au marché de l'emploi local. Parmi les rares (8 %) qui travaillent, la majorité occupe des postes bénévoles liés aux services communautaires internes aux camps, ce qui reflète la difficulté de sortir de ce cadre fermé pour s'insérer durablement dans le tissu économique environnant.

3.2.2. La faible qualification des réfugiés

L'accès à l'emploi des réfugiés centrafricains est freiné par un niveau de qualification faible, ce qui les rend moins compétitifs sur le marché du travail par rapport aux populations hôtes. Ils sont rarement sollicités pour des postes qualifiés. En effet, plus de 40 % des réfugiés ne possèdent aucune qualification spécifique (figure 4), ce qui les confine dans des emplois précaires ou faiblement valorisés.

Source : Enquête de terrain

Figure 4 : Les niveaux de qualification des réfugiés centrafricains

Les données de la figure 4 révèlent que 16 % des réfugiés ont poursuivi les études après le secondaire ou une formation professionnelle. Ce taux reflète non seulement les limites de leur parcours scolaire antérieur, souvent interrompu par les conflits, mais aussi l'absence d'opportunités de formation une fois installés dans les camps.

3.2.3. Les freins structurels à l'emploi des réfugiés centrafricains

L'insertion professionnelle des réfugiés centrafricains au Tchad, se heurte à de nombreux obstacles liés au non-respect effectif des engagements juridiques du pays

d'accueil. Bien que le Tchad soit signataire de la Convention de Genève de 1951 et de la Convention de l'OUA de 1969 relatives au statut des réfugiés, la mise en œuvre concrète de ces engagements reste limitée. En particulier, l'absence de mesures administratives pour faire reconnaître officiellement les documents délivrés aux réfugiés constitue un obstacle majeur à leur accès à l'emploi. Les pièces telles que les cartes d'identité, les diplômes, les attestations de circulation ou les certificats de regroupement familial sont souvent ignorées par les services publics, les autorités administratives et les opérateurs économiques. Cette non-reconnaissance empêche les réfugiés de faire valoir leurs compétences, même lorsque ces derniers exerçaient des professions qualifiées dans leur pays d'origine. Comme le souligne le président du camp d'Amboko : *« Nous sommes dans un contexte de blocus administratif puisqu'il y a beaucoup parmi nous qui sont enseignants, infirmiers, administrateurs avant de trouver refuge au Tchad. Mais ni les ONG ni l'État ne considère leurs diplômes. Il est donc très difficile de trouver l'emploi si les diplômes obtenus en RCA ne sont pas valorisés ici² »*. Ni les opérateurs économiques, ni les services décentralisés de l'État, encore moins les forces de l'ordre reconnaissent la valeur et l'authenticité de ces documents. La non reconnaissance de la carte d'identité du réfugié par les opérateurs économiques (banques, microfinance et consorts) entraîne les difficultés de transferts d'argent entre les réfugiés, notamment avec leurs proches vivant au pays d'origine ou avec les autres

² Propos recueillis lors d'un entretien avec le Président du camp d'Amboko, en avril 2025.

réfugiés réinstallés. De même que la non reconnaissance des diplômes des réfugiés empêchent leur accès à l'emploi.

À cela s'ajoute la restriction de leur liberté de circulation. Le modèle de campement³, dominant dans la politique d'accueil tchadienne, limite les déplacements des réfugiés sous prétexte de sécurité et de protection. Dans un contexte marqué par la pression croissante sur les ressources naturelles et les terres agricoles, cette immobilisation géographique les isole davantage du marché du travail et les empêche de saisir d'éventuelles opportunités économiques à l'extérieur des camps.

3.3. Incidences de sous-emploi des réfugiés centrafricains dans la Nya-pendé

Le faible accès à l'emploi des réfugiés centrafricains a des répercussions majeures dans les camps et les localités d'accueil. En manque d'emploi, les réfugiés se déversent massivement dans les activités génératrices de revenus (AGR). Une situation qui accentue la cherté des espaces agricoles, l'épuisement des ressources locales et l'insécurité dans les camps de réfugiés.

3.3.1. Des alternatives au sous-emploi par la création des AGR

Face à l'absence d'opportunités sur le marché de l'emploi formel, les organisations non gouvernementales (ONG) n'ont ménagé aucun effort pour proposer des alternatives économiques aux réfugiés centrafricains. Ces

³ Le campement est une politique d'accueil qui consiste à installer les réfugiés dans des camps construits en urgence de manière spontanée.

initiatives ont permis l'émergence des AGR, qui se regroupent en quatre grandes catégories : les activités agricoles, les activités commerciales, les prestations de services et le maraîchage (tableau 1).

Tableau 1 : Les principales activités génératrices de revenus

Type AGR	Caractéristiques	Lieux d'activités	Utilité	Rentabilité
Agriculture	Céréales (sorgho, maïs) Oléagineux (arachides)	Dans les camps Dans les villages	Autoconsommation Générateur de revenu	Revenus moyens : 64360 par an
Maraichage	Épinard, Gombo, oignons, oseille, laitue, piment, tomates, patate etc.	Espaces ménagers Berges des cours d'eau	Autoconsommation Générateur de revenu	Revenus moyens : 5101 par semaine
Commerce	Articles alimentaires Articles ménagers Bois de chauffe, paille Produits essentiels etc.	Au marché de camp À domicile Lieux publics	Autoconsommation Générateur de revenu	Revenus moyens : 4080 par semaine
Prestations de services	Salon de coiffure Restaurant/Cafétaria Maçonnerie, grillade Mécanique vélo et moto Moto-taxi, couture Objets artistiques	Au marché de camp À domicile Villages voisins	Générateur de revenu	Revenus moyens : 3912 par semaine

Source : Enquête de terrain

Les activités agricoles concernent principalement la culture de céréales et d'oléagineux (tableau 1) adaptés au climat tropical soudanien. Elles permettent aux réfugiés de générer des revenus moyens de 64360 FCFA issus de la vente de leurs récoltes. Le commerce constitue également un secteur d'importance. Il repose sur la vente de produits alimentaires, ménagers, d'hygiène ou de première nécessité, souvent dans les marchés des camps, à domicile ou dans les

lieux de rassemblement. Ces activités procurent en moyenne 4 080 FCFA de bénéfices hebdomadaires par commerçant, tout en contribuant à l'autoconsommation des ménages. Les prestations de services, quant à elles, englobent les métiers comme la coiffure, la réparation de motos, la restauration, la construction ou encore le transport par moto-taxi. Ces activités, bien que modestes, génèrent environ 3912 FCFA de bénéfices par semaine. Enfin, les activités maraîchères, bien qu'étant parmi les plus rentables avec une moyenne de 5101 FCFA de bénéfices hebdomadaires, sont paradoxalement peu pratiquées par les réfugiés. Cette faible participation s'explique par des conditions d'accès restrictives : nécessité de formation, appartenance à une association communautaire, et difficulté d'accès aux intrants agricoles et aux sites maraîchers. Ainsi, bien que les AGR constituent une voie prometteuse vers l'autonomie, l'accès à certains secteurs reste limité, notamment pour les activités les plus lucratives.

3.3.2. L'enchérissement des espaces agricoles

Dans un contexte marqué par les difficultés d'accès à l'emploi salarié, l'agriculture apparaît comme l'une des principales alternatives économiques pour les réfugiés centrafricains installés à Goré. Cette dynamique a entraîné une forte pression sur les terres agricoles, désormais devenues des enjeux stratégiques pour les réfugiés comme pour les populations hôtes. Tandis que les réfugiés cherchent à accéder à ces terres pour développer leurs activités, les autochtones, conscients de cette demande croissante,

durcissent les conditions d'accès en augmentant les prix de location et de vente.

L'implication croissante des réfugiés dans l'agriculture a ainsi contribué à une rentabilisation accrue des terres, provoquant une hausse significative des prix, bien plus marquée que dans d'autres localités ne connaissant pas la présence de réfugiés. Actuellement, le prix moyen de location d'un hectare avoisine les 10 000 FCFA, ce qui constitue une charge importante pour des réfugiés aux revenus instables (figure 5).

Source : Enquête de terrain

Figure 5 : Prix de location d'un hectare d'espace agricole

Les données présentées dans la figure 5 montrent que 62% des réfugiés louent des parcelles agricoles pour un

montant situé entre 5000 et 9000 FCFA, 33% entre 10000 et 30000 FCFA, et 5% entre 31000 et 50000 FCFA. En plus des achats directs de terres, certains réfugiés ont recours à des échanges non monétaires. A titre d'illustration, dans le village de Beureuh, un réfugié affirme avoir obtenu un hectare en échange de deux sacs de mil de 70 kg issus de sa récolte. Ces pratiques témoignent non seulement une pression foncière croissante, mais aussi la fragilité des conditions d'accès à la terre pour les réfugiés.

3.3.3. La surexploitation des ressources locales

Dans un contexte où l'accès à l'emploi reste très limité surtout pour les réfugiés centrafricains, l'exploitation des ressources naturelles devient une alternative économique incontournable. Faute d'opportunités salariales, nombreux sont ceux qui se tournent vers l'utilisation intensive des matériaux locaux pour générer des revenus. Les principales ressources mobilisées sont les dunes d'argile, la paille, le foin et le bois (planche 1). Les dunes d'argile sont exploitées pour la fabrication de briques destinées à la construction. Une fois produites, ces briques sont revendues à la population locale ou à des ONG, à des prix pouvant atteindre entre 30000 et 40000 FCFA pour 1000 unités. La paille et le foin, quant à eux, servent à la confection de toitures, de cloisons (seccos) et sont aussi commercialisés comme fourrage pour les animaux. Le bois, enfin, est utilisé à la fois comme source d'énergie domestique et comme matériau de construction (charpentes, clôtures). Certains réfugiés vont plus loin en transformant ces ressources en objets artisanaux avant de les vendre.

Planche 1 : Les ressources naturelles rentabilisées par les réfugiés centrafricains

Sources : Images d'enquête de terrain.

L'exploitation accrue des ressources naturelles entraîne une pression environnementale croissante (planche 1) exacerbant les tensions avec les populations hôtes. La raréfaction de ces biens suscite des conflits potentiels, notamment lorsqu'elle empiète sur les terres ou les champs appartenant aux autochtones. Le secrétaire du comité central des réfugiés du camp de Dosseye souligne à ce propos que *« Les autochtones sont très sensibles à leurs ressources. Ils ne veulent pas lorsqu'on touche à leurs terres ou on pénètre dans leurs champs pour chercher les ressources nécessaires. Pour ne pas accentuer les tensions, on sensibilise les réfugiés à ne pas exploiter leurs ressources sans accord au préalable⁴ »*.

⁴ Cf. Entretien réalisé avec le secrétaire du comité central des réfugiés du camp de Dosseye, en avril 2025.

3.3.4. Le recours à la prostitution chez les femmes et jeunes filles réfugiées

En manque d'opportunités d'emploi, de nombreuses jeunes filles réfugiées centrafricaines installées dans la Nya-Pendé font recours à la prostitution qui l'utilise comme moyen de subsistance. La population réfugiée dans cette région présente une forte proportion de femmes livrées à elles-mêmes : certaines ont été abandonnées par leurs familles, d'autres ne bénéficient pas d'une prise en charge suffisante des structures humanitaires. Ce phénomène, particulièrement préoccupant, prend de l'ampleur aussi bien dans les camps qu'en périphérie. Selon le chef de Canton de Goré : *« Le phénomène de prostitution dans la ville de Goré est devenue, ces dernières années très préoccupant. Avec l'implémentation des ONG qui emploient massivement des gens, les jeunes filles réfugiées trouvent l'opportunité de se livrer à la prostitution à des prix dérisoires (1000-2000 FCFA)⁵ »*. Dans la même perspective, un réfugié interrogé laisse entendre : *« Nos filles nous déçoivent. Elles se prostituent à cause des conditions de vie difficile. Il suffit de leur acheter une bière ou leur donner 500 FCFA pour coucher avec elles⁶ »*.

Cette prostitution juvénile a des conséquences graves : elle favorise la transmission des maladies sexuellement transmissibles (MST), les grossesses non désirées, les mariages précoces, et dans certains cas, entraîne des avortements volontaires, notamment lorsque les grossesses

⁵ Cf. Entretien réalisé avec le Chef de Canton de Goré, en avril 2025.

⁶ Cf. Entretien réalisé avec le SG du comité central du camp de Doholo

ne sont pas reconnues par les partenaires concernés. Ce phénomène met en lumière la vulnérabilité accrue des filles réfugiées face au sous-emploi et à la marginalisation sociale, dans un environnement qui n'offre que très peu d'alternatives durables.

3.3.5. L'insécurité, violences et trafics : les effets invisibles du sous-emploi des réfugiés

Les camps de réfugiés, initialement conçus comme des espaces de protection et de sécurité pour les populations déplacées, deviennent progressivement des foyers d'insécurité. Cette transformation s'explique en grande partie par l'oisiveté forcée des réfugiés, engendrée par le manque d'opportunités d'emploi. L'inactivité prolongée pousse certains à adopter des comportements déviants, alimentant ainsi des formes de criminalité et de violence au sein des camps. L'un des phénomènes les plus préoccupants est la prolifération du trafic de stupéfiants, devenu pour certains réfugiés une source alternative de revenus. Ce trafic s'accompagne d'une circulation illégale d'armes, facilitée par la présence des individus armés qui s'autoproclament « *maîtres des lieux* », instaurant un climat de peur et d'impunité. Cette insécurité se manifeste également à travers la montée des violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les viols, et la maltraitance des femmes et des enfants. Selon plusieurs témoignages recueillis, « *certains hommes sont les membres des ex-Seleka qui se sont réfugiés ici avec nous. Ils se cachent sous l'identité de réfugiés mais ils sont à craindre. Certains s'organisent en groupes pour exercer le banditisme*

en volant ou en faisant du mal aux couches vulnérables »⁷. Ces individus organiseraient des réseaux de banditisme, ciblant principalement les personnes les plus vulnérables. Cette situation souligne les dérives sécuritaires causées par l'inactivité, la marginalisation et l'absence de perspectives économiques durables pour les réfugiés, notamment les jeunes hommes laissés sans alternatives.

3.3.6. Le renforcement des capacités professionnelles des réfugiés par la mise en place des structures de formation

Dans le but de faciliter l'accès à l'emploi des réfugiés centrafricains, plusieurs ONG ont mis en place des structures de promotion de l'emploi, notamment à travers la création de centres de formation professionnelle. Ces centres visent à favoriser l'insertion sociale et économique de toutes les catégories de la population réfugiée, en particulier les jeunes, les femmes et les enfants, qui représentent une part importante des effectifs dans les camps (planche 2).

⁷ Cf. Entretien réalisé avec le Président du site de Békan, en mai 2023.

Planche 2 : Centre de formation professionnelle dans le camp de Dosseye

Source : Images d'enquête de terrain.

La planche 2 est un exemple de centre de formation professionnelle dans le camp de Dosseye. Face à la jeunesse de la population réfugiée et aux vulnérabilités spécifiques auxquelles elle est confrontée, les acteurs humanitaires considèrent comme prioritaire la multiplication de ces centres ainsi que le renforcement de leurs capacités financières et logistiques. L'objectif est de valoriser le capital humain des réfugiés en leur offrant des compétences pratiques qui peuvent être mobilisées dans ou hors du camp. De leur côté, les centres des femmes ciblent particulièrement les jeunes filles et les filles-mères, en abordant des thématiques essentielles telles que les violences basées sur le genre (VBG), la santé sexuelle, et la prévention des mariages précoces. Ces initiatives participent à une approche globale d'insertion qui va au-delà de

l'employabilité, en prenant en compte les réalités sociales et les besoins spécifiques de chaque groupe vulnérable.

Les centres de formation mis en place dans les camps ont permis de renforcer les compétences des réfugiés centrafricains à travers l'apprentissage de petits métiers. Ces formations (planche 3) couvrent un large éventail d'AGR telles que le commerce, les prestations de services, ainsi que des domaines plus sociaux, comme la gestion environnementale, le stockage, le planning familial, l'hygiène, la santé publique, l'alphabétisation ou encore la cohabitation pacifique. Toutefois, un défi majeur persiste : l'accès au financement post-formation. En dépit des compétences acquises, très peu de réfugiés parviennent à mettre en œuvre des projets concrets, faute de ressources financières. Les chiffres sont révélateurs : seulement 1,5 % des réfugiés formés ont bénéficié d'un appui financier pour lancer une activité en lien avec leur formation.

Planche 3 : La mise en œuvre des formations aux métiers

Sources : Images d'enquête de terrain.

La planche 3 illustre les initiatives des ONG dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'image de gauche montre des moulins à moudre acquis par une association de jeunes réfugiés ; celle de droite, un atelier de couture équipé de machines à coudre, aménagé par les ONG. Ces espaces constituent des exemples de renforcement des capacités, permettant aux apprenants de consolider leurs compétences dans un cadre structuré et professionnel.

3.4. Perspectives d'emploi des réfugiés centrafricains dans la Nya-pendé

L'accès à l'emploi des réfugiés centrafricains demeure une préoccupation centrale tant pour les autorités locales que pour les gouvernements des pays d'origine et les organisations humanitaires. Conscients des risques liés au chômage prolongé, les acteurs impliqués ont commencé à développer des stratégies orientées vers l'insertion professionnelle durable, à travers la mise en place des stratégies de renforcement des capacités et des politiques d'emploi durable.

3.4.1. Réinventer les politiques publiques en matière d'emploi pour les réfugiés

La question de l'emploi des réfugiés centrafricains est devenue une constante préoccupation du politique au Tchad. Longtemps limitée à une approche humanitaire d'urgence centrée sur la protection et l'assistance, la politique nationale en matière de gestion des réfugiés a connu une évolution significative ces dernières années. Cette transformation est notamment marquée par le passage du

CONAR (Commission Nationale d'Appui aux Réfugiés) à la CNARR (Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés). Ce changement institutionnel reflète une volonté politique d'aller au-delà des réponses ponctuelles, en s'orientant vers des solutions durables, notamment en matière d'insertion socio-économique des réfugiés. C'est dans cette dynamique que le Tchad a adopté, en 2020, une politique nationale d'asile qui prend en compte les obstacles liés à l'accès à l'emploi. Ce cadre juridique vise à clarifier les droits et devoirs des réfugiés, tout en renforçant leur accès aux services de base et au marché du travail.

L'article 31 de la loi d'asile⁸ prévoit notamment la délivrance de documents officiels aux réfugiés (actes d'état civil, carte d'identité), avec la même valeur légale que pour les nationaux. La carte d'identité de réfugié vaut titre de séjour et de résidence, et garantit la libre circulation sur le territoire tchadien, un levier crucial pour la recherche d'emploi. L'article⁹ 28, quant à lui, affirme que les réfugiés résidant légalement bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants étrangers dans l'exercice d'activités professionnelles, qu'elles soient salariées, non salariées ou libérales. De plus, ces derniers sont exemptés de certaines restrictions habituellement imposées aux travailleurs étrangers, facilitant ainsi leur intégration économique.

⁸ Cf. Loi n° 027/PR/2020 portant Asile en République du Tchad

⁹ Ibid.

3.4.2. Accroître la résilience des réfugiés et des communautés hôtes grâce au secteur privé

Pour favoriser l'accès des réfugiés centrafricains au marché de l'emploi formel, il est essentiel d'adopter une approche inclusive et intégrée, centrée sur le développement local. Cela passe notamment par le renforcement des infrastructures, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, ainsi que par un meilleur accès aux formations professionnelles et à l'inclusion juridique (accès au droit du travail, à des documents administratifs, etc.). Dans cette dynamique, de nouveaux partenariats sont noués entre le secteur privé, les agences de développement, les ONG et les autorités décentralisées. Ces collaborations visent à créer des opportunités économiques partagées, à travers des mécanismes concrets tels que l'accès au crédit, la délivrance de licences professionnelles, ou encore l'obtention de permis de travail pour les réfugiés. Ces mesures permettent non seulement d'assurer leur inclusion financière, mais aussi de renforcer la résilience économique des communautés hôtes.

Le secteur privé a un rôle central à jouer dans cette transformation. Les entreprises peuvent devenir des acteurs clés de l'intégration, en créant des emplois, en soutenant l'entrepreneuriat local et en développant une offre de biens et services adaptés aux besoins des réfugiés. En retour, les réfugiés apportent des compétences, des savoir-faire et un fort potentiel entrepreneurial, tout en représentant une clientèle dynamique pour l'économie locale. Loin d'être un fardeau, les réfugiés peuvent donc devenir des leviers de développement local, en stimulant l'activité

économique, en relançant certains secteurs et en contribuant à la cohésion sociale lorsqu'ils sont bien intégrés dans leur environnement. À travers une vision inclusive, ils peuvent être reconnus comme des travailleurs, des entrepreneurs et des consommateurs à part entière.

3.4.3. Démocratiser l'accès à l'emploi des réfugiés par la promotion de l'entrepreneuriat

Plusieurs obstacles freinent l'insertion professionnelle des réfugiés : le non-respect des dispositions juridiques, le manque d'opportunités économiques, et les restrictions liées à la vie dans les camps. Bien que la politique d'asile adoptée en 2020 au Tchad ait inclus la question de l'emploi dans sa vision globale, les mesures concrètes restent encore limitées face à l'ampleur des besoins. Dès lors, une réorientation des efforts vers la promotion de l'entrepreneuriat apparaît comme une voie stratégique pour favoriser une insertion durable. Il s'agit notamment de renforcer les formations aux métiers et de faciliter la création de petites et moyennes entreprises (PME) par les réfugiés, notamment dans les localités d'accueil. Cette démarche doit s'accompagner d'une approche inclusive, prenant en compte les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, afin d'assurer une égalité des chances. Pour de nombreux réfugiés, l'entrepreneuriat représente une voie de reconstruction, leur permettant non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de créer de l'emploi autour d'eux. Dans cette optique, les organisations du secteur privé, comme les chambres de commerce, peuvent jouer un rôle clé en

accompagnant ces initiatives entrepreneuriales, en apportant un appui technique, financier et institutionnel.

Discussion

Les résultats de cette étude révèlent que l'accès à l'emploi pour les réfugiés centrafricains demeure une problématique particulièrement préoccupante. Ces conclusions rejoignent en partie celles du HCR (2023b), notamment sur les difficultés d'insertion professionnelle, bien qu'elles s'en écartent sur l'analyse des impacts socio-économiques. En effet, là où le HCR insiste sur les effets négatifs de la présence des réfugiés sur l'économie locale, les infrastructures et les services sociaux, cette étude met davantage en lumière les contraintes d'accès au marché du travail et la manière dont les réfugiés se replient sur l'économie informelle, en raison d'une concurrence accrue pour les rares opportunités disponibles. Ce repli est révélateur d'un double déficit : d'une part, le désengagement de l'État hôte dans la mise en œuvre des dispositifs d'insertion professionnelle ; d'autre part, les limites opérationnelles des ONG à assurer une réponse conforme aux objectifs fixés par les conventions internationales relatives aux droits des réfugiés. Ces constats rejoignent les analyses de Lassailly-Jacob (2001) et de Coleman (2014), qui soulignent les écarts persistants entre les principes juridiques de protection des réfugiés et leur application concrète sur le terrain.

L'étude met également en évidence une dépendance accrue à l'aide humanitaire, liée au manque d'opportunités

économiques. Les réfugiés sont souvent perçus comme de simples consommateurs de dons et d'utilisateurs de ressources locales limitées. Cette situation rejoint les conclusions de Cambrézy (2001), qui dénonce la surexploitation des ressources naturelles dans les zones d'accueil. Elle s'aligne aussi sur les travaux de Tchagui et al. (2023), qui établissent un lien entre migrations forcées et augmentation de l'insécurité locale (vols, braquages, banditisme). En revanche, d'autres auteurs comme Lagrange (2006) adoptent une posture plus critique, en indiquant que la présence de réfugiés n'a que des effets négatifs sur les territoires hôtes. À l'opposé, Molle (2017) propose une lecture plus nuancée, soulignant que les réfugiés peuvent, sous certaines conditions, contribuer positivement au développement local. Pour lui, les considérer uniquement comme une menace accentue leur marginalisation et freine leur intégration économique. Cette perspective rejoint les résultats de la présente étude, qui montre que l'insertion des réfugiés dépend fortement des politiques sociales et économiques adoptées par les pays d'accueil.

Dans cette optique, Kamdem (2017) insiste sur le rôle des soutiens internationaux, des ressources locales et de la solidarité communautaire dans la réussite de l'intégration des réfugiés en Afrique. Des expériences concrètes au Rwanda et en Zambie, citées par Kamdem et Lassailly-Jacob (2001), montrent que la création de sites agricoles adaptés peut favoriser une intégration durable. Ces initiatives démontrent qu'une approche bien pensée peut transformer la présence des réfugiés en levier de développement local. Enfin, Faham (2017) va plus loin en soulignant que l'accueil

des réfugiés dans les villes peut également générer une transition urbaine bénéfique, en stimulant l'économie locale et en diversifiant les dynamiques sociales. Cette orientation urbaine constitue une autre piste à explorer dans les stratégies d'insertion future.

Conclusion

L'étude sur les contraintes et perspectives d'accès à l'emploi des réfugiés centrafricains dans la Nya-Pendé, au sud du Tchad, met en lumière la complexité et la gravité d'une problématique aux implications profondes, tant sur le plan humanitaire qu'économique et social. Accueillis en grand nombre depuis 2003, les réfugiés centrafricains sont confrontés à une marginalisation économique persistante, malgré la mise en place de dispositifs d'assistance humanitaire et des programmes d'autonomisation. L'analyse a révélé que seuls 8 % des réfugiés parviennent à accéder à un emploi, concentré dans les secteurs précaires de l'enseignement primaire, de la santé, de l'agroalimentaire et du transport, avec des rémunérations largement en deçà du SMIG tchadien. Cette faible insertion s'explique par des contraintes multiformes : l'éloignement géographique des camps des zones urbaines dynamiques, le faible niveau de qualification des réfugiés, la non-reconnaissance de leurs diplômes et documents administratifs, ainsi que des barrières juridiques limitant leur mobilité et leur accès aux droits économiques. En réaction à ces blocages, les réfugiés ont développé des stratégies de survie fondées sur les activités génératrices de revenus (AGR), incluant

l'agriculture de subsistance, le maraîchage, le petit commerce, les prestations de services et l'exploitation des ressources naturelles locales (argile, paille, bois). Cependant, ces alternatives, loin d'offrir des solutions pérennes, alimentent la pression sur les terres agricoles et les ressources naturelles, exacerbent les tensions avec les populations autochtones, et engendrent des risques de conflits socio-environnementaux. Cette précarité structurelle a également des conséquences sociales alarmantes : l'oisiveté, le repli sur l'économie informelle, l'augmentation de la prostitution des jeunes filles réfugiées, la montée de la criminalité et du trafic de drogues, ainsi que la recrudescence des violences basées sur le genre. Ces phénomènes traduisent une déstructuration progressive du tissu social et une fragilisation des mécanismes traditionnels de cohésion au sein des camps comme dans les communautés hôtes.

Face à ces constats préoccupants, cette étude revêt une portée sociale et utilitaire majeure. Elle propose non seulement un diagnostic rigoureux des obstacles à l'insertion professionnelle des réfugiés, mais éclaire aussi les leviers d'action pour une meilleure intégration socioéconomique. Elle plaide pour une réorientation des politiques publiques et des interventions humanitaires vers des stratégies plus inclusives et durables, articulées autour de trois axes prioritaires :

- Le renforcement de la résilience des réfugiés et des communautés hôtes grâce au secteur privé ;

- La promotion de l'entrepreneuriat et l'appui effectif aux AGR, en facilitant l'accès aux financements et en accompagnant les initiatives économiques des réfugiés, notamment celles des femmes et des jeunes ;
- L'amélioration du cadre juridique et administratif, en assurant la reconnaissance effective des documents d'identité et des diplômes des réfugiés, condition indispensable à leur insertion dans l'économie formelle.

Au-delà de sa contribution académique, cette étude se veut un outil d'aide à la décision pour les autorités tchadiennes, les acteurs humanitaires et les partenaires au développement. En fournissant des données empiriques solides et des recommandations pratiques, elle participe à l'élaboration de politiques publiques plus équitables, capables de transformer la contrainte migratoire en opportunité de développement partagé. Enfin, cette réflexion s'inscrit pleinement dans les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier ceux relatifs à l'élimination de la pauvreté (ODD 1), à l'accès à un travail décent et à la croissance économique (ODD 8), à la réduction des inégalités (ODD 10) et à la promotion de sociétés pacifiques et inclusives (ODD 16). La construction de solutions pérennes pour l'insertion économique des réfugiés centrafricains est non seulement un impératif humanitaire, mais aussi une nécessité pour garantir la stabilité, la paix sociale et le développement durable dans cette région stratégique du Tchad.

Références bibliographiques

BASTIÉ Eugénie, « Un an de crise migratoire en 10 événements clés. International », *In Figaro* 2015.

BOLZMAN Claudio, « Politiques d'asile et trajectoires sociales des réfugiés : une exclusion programmée. Le cas de la Suisse », *In Sociologie et société*, 2001 N°2, p. 133-158.

Bureau international du Travail, Étude des incidences sur le marché du travail de l'afflux de réfugiés et de personnes déplacées de force, 2016, 326e session du Conseil d'Administration, Genève.

COLEMAN Lambert, « L'insertion des réfugiés de la République Démocratique du Congo : les effets latéraux de l'assistance humanitaire », 2014, Mémoire en études africaines mention Science Politique, Université de Paris I.

CORDELL Dennis, « Des « réfugiés » dans l'Afrique précoloniale : L'exemple de la Centrafrique. » *Politique africaine*, 2002, pp.16-28.

Faham L. N. (2017). *L'insertion urbaine des réfugiés : un parcours entre autonomie et marginalisation. Mémoire de Master en Anthropologie*, Aix-Marseille Université, 2017. Langues et Lettres, Saint-Denis, 2001.

HCR Tchad, *Personnes relevant de la compétence du HCR*, 2023.

HCR, *Impact social et économique d'importantes populations réfugiées sur les pays hôtes en développement. Rapport*, 2023b

HCR, *Aperçu statistique*, 2020.

HCR, *Aperçu statistique*, 2023a.

KAMDEM Pierre, « Scolarisation et vulnérabilité : les enfants réfugiés centrafricains dans région de l'Est-Cameroun » *In Espace populations sociétés*, 2017.

LAGRANGE Marc-André, « Darfour : des réfugiés indésirables au sud comme au Nord ? » *In Afrique contemporaine*, 2006, pp.151-161.

LASSAILLY-JACOB Véronique, « Réfugiés mozambicains sur les terres des Zambiens : Le cas du site agricole d'Ukwimi, 1987-1994 » *Dans Populations réfugiées : De l'exil au retour*, 2001, pp.269-299.

MOLLE Nathanaël, « Renforcer la société avec les réfugiés » *In Le journal de l'école de Paris du management*, 2017, pp.8-15.

RAMADJI BEGOTO Julien, « Évolution des Flux de réfugiés au Tchad : une étude cartographique des territoires de départ et d'accueil », *In Pluraxe Monde*, 2023, pp. 281-304.

TCHAGUI Sylvain, PESSETVE André Calvin et NDOKI Désiré, « Migrants Tchadiens et Nigériens dans la ville de Dschang (Ouest-Cameroun) : entre difficultés d'insertion socio-économique et défis sécuritaires. », *Actes du colloque sur « migrations transfrontalières et défis sécuritaires en Afrique »*, 2023, pp.358-369.

APPROCHE DE RESOLUTION DE CONFLITS PAR LA THERAPIE SOCIALE TRANSFORMATRICE EN EDUCATION ET EN NEGOCIATION SOCIALE ET POLITIQUE

Mamadou Diang Diallo,
Département d'Anglais, FLSH,
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
mamadou.diallo668@gmail.com

Résumé

Le présent article scientifique s'intéresse au concept de leadership démocratique. Il met l'accent sur la Thérapie Sociale Transformatrice (TST) en tant qu'approche innovante de formulation et de résolution de conflits et de problèmes dans la diversité en éducation dans des contextes multiculturels. Nous envisageons d'explorer à la fois les similitudes et les différences entre la TST et d'autres formes de leadership de la diversité, d'évaluer ensuite ses limites et enfin de discuter des applications pratiques de la théorie de Charles Rojzman dans des contextes éducatifs réels.

Mots clés : *thérapie sociale transformatrice ; diversité ; leadership démocratique ; formulation de problèmes ; résolution de problèmes*

Abstract :

This scientific article focuses on the concept of democratic leadership. It emphasizes Transformative Social Therapy (TST) as an innovative approach to formulating and resolving conflicts

Revue Fulbright- Afrique_ Mai 2025
and problems in diversity in education in multicultural contexts. We plan to explore both the similarities and differences between TST and other forms of diversity leadership, then assess its limitations, and finally discuss the practical applications of Charles Rojzman's theory in real-world educational contexts.

Key words : *transformative social therapy ; diversity ; democratic leadership ; formulation of problems ; Problem solving*

Introduction

Dans un monde de plus en plus complexe et diversifié, une application rigoureuse et mécanique des règles et des lois ne suffit plus. Par contre, une réflexion approfondie et l'application des principes de tolérance et de démocratie sont nécessaires pour régir l'éducation moderne et créer un monde de paix. Il doit y avoir une réflexion plus poussée et une considération plus appropriée des différences de cultures et d'expériences dans les prises de décision. Ce qu'il faut dans les pratiques de classe modernes à l'école, c'est un leadership plus attentif qui accorde un sens profond à la diversité culturelle dans les établissements scolaires. Il existe différentes formes de leadership de la diversité. Elles sont toutes fondamentalement basées sur le principe de la répartition démocratique des rôles et la compréhension mutuelle. Cependant, la thérapie sociale transformatrice (TST) a introduit une nouvelle approche de la résolution des conflits et des problèmes récurrents qui mérite d'être explorée. Des recherches sur le leadership démocratique ont montré que la thérapie sociale transformatrice présente

de nombreuses similitudes et dissemblances avec d'autres formes de leadership de la diversité. Cependant, la première se distingue des autres par la manière dont elle aborde la formulation et la résolution de problèmes mais aussi par la prise en compte d'un élément fondamental qui est la confiance accordée au médiateur et à cette nouvelle méthode de guérison et de négociation. Cet article tentera d'explorer ce que la thérapie sociale transformatrice a en commun avec d'autres méthodes de formulation et de résolution de problèmes, mais aussi ce qui en fait une nouvelle approche qui mérite d'être explorée dans différents contextes. Ensuite, nous verrons quelles en sont ses limites. Enfin, nous finirons par montrer comment les professionnels peuvent utiliser la théorie introduite par Charles Rojzman dans des situations réelles afin d'améliorer leurs pratiques de résolution de problèmes et de négociation en milieu scolaire et dans les cas de conflits.

1. Développer le concept de leadership démocratique en situation de négociation

Le concept de démocratie dans le leadership a changé le monde d'une manière qui donne plus de liberté de manœuvre aux individus. Dans la perspective de la démocratisation des sociétés du monde entier, les débats critiques qui ont entouré et qui continuent d'influencer aujourd'hui le concept de diversité et de leadership démocratique au cours des dernières décennies ont imprégné les organisations, les milieux scolaires, les universités et la littérature dans beaucoup de domaines. Dans son article de 1994, où il tente de donner une définition claire et élaborée du leadership

démocratique, John Gastil appelle les spécialistes des sciences sociales du monde entier à accorder plus d'attention au leadership démocratique afin de créer des communautés, des groupes et des nations plus démocratiques.¹ Cet appel international souligne l'importance considérable que joue ce type de leadership en matière de diversité dans un monde de plus en plus multiculturel et diversifié où la tolérance envers l'autre est fondamentale pour vivre en synergie. Dans cette perspective du leadership démocratique, Bernard M. Bass (1990,) écrit :

Le leadership est une interaction entre deux ou plusieurs membres d'un groupe qui implique souvent une structuration et une restructuration de la situation et des perceptions et attentes des membres... Le leadership se produit lorsqu'un membre modifie la motivation ou les compétences des autres membres du groupe. N'importe quel membre du groupe peut faire preuve d'un certain leadership.² (p. 10)

La définition du leadership démocratique par Bernard M. Bass jette les bases d'une nouvelle perception de vivre et travailler ensemble d'où la nécessité d'écouter chaque voix d'un groupe en interaction afin de rendre ce groupe

¹ John Gastil, (1994), "A Definition and Illustration of Democratic Leadership", *Human Relations*, 47 : 953. Published by Sage.

² Bernard M. Bass, (1990), *From Transactional to Transformational Leadership : Learning to share the Vision. Organizational Dynamics*. [http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90016-1-5](http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(90)90016-1-5).

diversifié et multiculturel. Mais nous ajouterons que cette transformation des autres membres doit être positive. L'identité ou la perspective de chaque membre du groupe doit apparaître dans une discussion ou un travail de groupe dans la mesure du possible. Dans la pratique de classe, cette implication de chacun peut créer en l'élève une valorisation de soi et le sens de la responsabilité individuelle. Cette attitude de tolérance, d'acceptation de l'autre et d'inclusion implique des compromis et l'écoute de toutes les voix présentes. Par ailleurs, ce type de leadership exclut la rigidité et l'inflexibilité et les préjugés des uns contre d'autres. Ici, le leadership n'apparaît que comme des comportements constructifs visant à poursuivre des objectifs de groupe. Dans cette nouvelle perception, le leadership devient « un instrument d'atteinte d'objectifs » (Bass, *ibid*, pp. 15-16). La définition de Bass a une connotation positive, un aspect normatif qui devient plus important lorsqu'il est lié à un leadership démocratique qui n'a jamais été décrit auparavant par les auteurs dans le domaine. Il s'agit d'une définition exceptionnelle jusqu'à présent, dans la mesure où elle oppose les formes de leadership démocratiques, participatives et similaires aux modes de leadership autoritaires, superviseurs, charismatiques à d'autres modes de leadership conventionnels, a soutenu Gastil (*opcit.*). Dans le même ordre d'idées, les chercheurs qui corroborent le point de vue de Bass soutiennent que les styles de leadership non démocratiques entraînent une variété de résultats négatifs, entre autres choses, et qu'en outre, ces résultats aboutissent à former des adeptes dépendants et apathiques. Nous pouvons en tirer que dans le cas de l'école, ce type de leadership entraîne aussi des

résultats négatifs, comme la construction d'apprenants adeptes de la dépendance et de l'apathie lors des résolutions de problèmes. Dans la gestion des ressources humaines, d'autres résultats auxquels nous pouvons nous attendre sont des politiques de mauvaise qualité associées à une mise en œuvre inefficace et à un soutien mécanique des acteurs. Dans d'autres cas, la mystification du processus de prise de décision, des conflits sociaux et des agressions sont aussi envisageables. Enfin, le leadership non démocratique sape la poursuite de l'autodétermination, le développement personnel et la prise de décision démocratique, qui sont des idéaux éthiques fondamentaux (John Gastil, *ibid.*).

Un autre point de vue est celui de Kurt Lewin (1947) parlant du leadership démocratique classique. En tant que défenseurs de cette forme de leadership, Kurt Lewin et ses collègues qui partagent la même vision affirment que le leadership démocratique est différent du leadership autocratique et du style du laissez-faire.³ En effet, ils font savoir que les leaders démocratiques reposent leurs principes sur la prise de décision en groupe, la participation active des membres, les éloges et les critiques honnêtes et un certain degré de camaraderie. Ils concluent dans ce sens qu'en revanche, les leaders utilisant les autres styles étaient soit dominateurs, soit non impliqués. Pour Lewin, le processus de changement d'approche consiste à créer, au préalable, la perception qu'un changement est nécessaire, puis à se diriger vers la création de conditions de nouveaux comportements souhaités chez les personnes ciblées. Enfin, il s'agira de

³ Kurt, Lewin, (1947), *Frontiers in Group Dynamics*, Human Relations.

consolider ces nouveaux comportements en tant que norme. Michael Fullan (2001) fait savoir que le changement est un outil à double tranchant dont le rythme implacable nous fait perdre pied.⁴ Pourtant, lorsque les choses sont instables, nous pouvons trouver de nouvelles façons d'aller de l'avant et de créer de nouvelles percées qui ne sont pas possibles dans des sociétés stagnantes, (p. 1-2).⁵ Mais, alors que certaines personnes voient le changement de manière négative et comme synonyme de peur, de perte, d'anxiété, de danger ou de panique, d'autres, par contre, le perçoivent comme une prise de risque, une amélioration ou une excitation. Cependant, pour le meilleur ou pour le pire, le changement de comportement suscite des émotions, et lorsque les émotions s'intensifient, le leadership est la clé. Pendant ce temps, diriger dans une culture du changement implique de l'imagination, car les leaders charismatiques font souvent par inadvertance plus de mal que de bien, parce que, au mieux, ils apportent une amélioration épisodique suivie d'une dépendance frustrante ou décourageante, d'une part. D'autre part, ces types de leaders sont des modèles qui ne peuvent jamais être imités par un grand nombre d'adeptes. Un changement profond et durable dépend de beaucoup d'entre nous, et pas seulement de quelques-uns qui sont destinés à être extraordinaires (Fullan, (ibid.)). Donc, nous pouvons retenir que le changement de comportement est nécessaire pour un leadership démocratique réussi et la

⁴ Michael Fullan, (2001, 1st Edition), *Leading in a Culture of Change*, Jossey-Bass: A Wiley Company, San Francisco.

⁵ Michael Fullan, *ibid.*, p. 1-2.

remise en cause du modèle classique qui présente des limites comme précité.

2. Les similitudes et différences entre la thérapie sociale transformatrice et d'autres formes de leadership de la diversité

Dans la pratique, l'efficacité des différents styles de leadership peut varier considérablement en fonction du contexte, de la culture organisationnelle et des défis spécifiques à relever. Voici comment les styles de leadership démocratique, autocratique et de laissez-faire se manifestent en général parmi d'autres.

2.1. Le leadership démocratique collaboratif et participatif

Dans le cadre du leadership démocratique collaboratif et participatif, les dirigeants impliquent activement les membres de l'équipe dans les processus de prise de décision. Les réunions régulières et les séances de brainstorming sont courantes. Elles sont suivies par des canaux ouverts de retour d'information qui favorisent une culture de la confiance. Les dirigeants font et reçoivent des éloges et des critiques honnêtes, ce qui encourage l'engagement. Les membres de l'équipe se sentent valorisés et responsabilisés, ce qui peut renforcer le moral et la motivation. Cela conduit souvent à une innovation accrue et à un engagement en faveur d'objectifs communs. Cependant, cette responsabilisation individuelle s'accompagne de difficultés, car la prise de décision peut être plus lente en raison de la nécessité d'un consensus, et tous les membres de l'équipe

ne se sentent pas forcément à l'aise pour apporter leur contribution, ce qui peut entraîner une participation inégale.

2.2. Le leadership autocritique

Le leadership autocritique préconise une approche directive. Les dirigeants prennent des décisions unilatérales et donnent des instructions claires. Cette approche est efficace dans les situations de crise où des décisions rapides sont nécessaires. Cette approche fait que les membres de l'équipe ne participent que peu ou pas du tout à la prise de décision, ce qui peut se traduire par une exécution efficace, mais peut étouffer la créativité et la motivation. Un niveau élevé de supervision peut garantir que les tâches sont accomplies comme prévu, mais peut également créer une culture de dépendance à l'égard du chef. En ce qui concerne les difficultés, ce style peut entraîner du ressentiment, une baisse du moral et un taux de rotation élevé si les membres de l'équipe se sentent sous-évalués ou étouffés.

2.3. Le leadership du laissez-faire

Le leadership du laissez-faire prône l'autonomie : les dirigeants fournissent un minimum de directives et permettent aux membres de l'équipe de s'appropriier leur travail. Cela peut favoriser la créativité et l'innovation chez les personnes motivées. Ce style fonctionne le mieux avec des équipes hautement qualifiées qui nécessitent peu de supervision. Les dirigeants prennent du recul et n'apportent leur soutien que lorsque c'est nécessaire. Si certaines équipes peuvent s'épanouir dans ce style, d'autres peuvent éprouver des difficultés en l'absence de directives claires, ce qui entraîne une certaine confusion et un manque de

responsabilité. Le choix de ce type de gestion peut entraîner un manque de cohérence et de direction, car les membres de l'équipe peuvent ne pas s'aligner sur les objectifs ou les processus.

2.4. Les implications pratiques de ces différentes types de leadership

Dans les environnements où les enjeux sont importants, une direction autocratique peut s'avérer nécessaire, tandis que les styles démocratiques conviennent mieux aux industries créatives ou aux équipes axées sur la collaboration. La composition de l'équipe joue un rôle important. Les équipes diversifiées peuvent bénéficier d'approches démocratiques, tandis que les équipes spécialisées peuvent s'épanouir grâce à un leadership de type « laissez-faire ». Pendant les périodes de changement, le leadership démocratique peut aider à gérer les émotions et les incertitudes en impliquant tout le monde dans le processus. Les styles autocratiques peuvent être plus efficaces dans des situations urgentes nécessitant une adaptation rapide. La culture organisationnelle et l'environnement externe influencent également le succès de chaque style. Les dirigeants doivent être adaptables et conscients des besoins uniques de leurs équipes. Les dirigeants démocratiques s'appuient sur la prise de décision en groupe, la participation active des membres, les louanges et les critiques honnêtes et un certain degré de camaraderie. Selon Lewin, le changement s'opère en trois étapes : d'abord, il faut susciter la prise de conscience qu'un changement est nécessaire ; ensuite, il s'agit d'adopter progressivement un nouveau comportement ; enfin, ce comportement doit être stabilisé pour devenir la nouvelle

norme.⁶ Michael Fullan soutient que le changement, bien qu'étant un instrument à double tranchant, avance à un rythme effréné qui peut nous déstabiliser. Cependant, c'est précisément dans l'instabilité que naissent de nouvelles opportunités de progrès et d'innovations, impossibles à réaliser dans des sociétés figées.⁷ En attendant, ces définitions du leadership démocratique et leurs corrélats ont leurs limites par rapport à la thérapie sociale transformative.

2.5. La thérapie sociale transformatrice, contexte historique et ses approches de la résolution de problèmes

La thérapie sociale transformative (TST) a été mise en œuvre pour la première fois dans le contexte de la santé mentale communautaire dans les années 1970, principalement aux États-Unis. Cette approche est née de la nécessité de remédier aux limites des méthodes thérapeutiques traditionnelles, qui se concentraient souvent sur la pathologie individuelle plutôt que sur le contexte social qui affecte les individus de manière plus large. La TST a été développée par un groupe de thérapeutes et de travailleurs sociaux qui cherchaient à créer une approche plus holistique de la thérapie, en intégrant les dimensions sociales et politiques de la société. Elle met l'accent sur l'importance de la communauté, de l'établissement de relations et de la justice sociale. Cette méthode a d'abord été mise en œuvre dans des centres communautaires de santé mentale, en

⁶ Lewin, Kurt, (1947), *Frontiers in Group Dynamics*, Human Relations.

⁷ Michael Fullan, *opcit.* p. 2.

particulier dans des zones urbaines confrontées à d'importants défis sociaux. Ces environnements ont constitué un terrain fertile pour l'intégration des principes de la thérapie sociale, car ils ont permis de mettre l'accent sur des problèmes collectifs affectant les individus, tels que la pauvreté, la discrimination et l'inégalité systémique. La thérapie comprend souvent des séances de groupe, au cours desquelles les participants dialoguent sur leurs expériences et leurs conditions sociales. Ce format favorise un sentiment d'appartenance et une compréhension commune, ce qui est essentiel pour un changement transformateur. L'approche encourage les participants à réfléchir sur leurs récits personnels et collectifs, ce qui leur permet d'agir au sein de leur communauté. Il peut s'agir de plaidoyer, d'organisation et d'autres formes d'engagement social. La TST a été adaptée dans divers contextes, notamment dans des écoles, des organisations à but non lucratif et d'autres organismes ; ce qui met en évidence sa polyvalence pour répondre aux divers besoins de la communauté. Dans l'ensemble, la mise en œuvre de la TST reflète un engagement à comprendre les individus dans leurs contextes sociaux, visant à la fois l'épanouissement personnel et la transformation de la société.

En termes de répartition démocratique des rôles, la TST s'aligne sur les formes de diversité et de leadership démocratique susmentionnées. En revanche, la TST semble plus récente et innovante. Les approches spécifiques de la TST en matière de résolution de problèmes et de conflits la distinguent des méthodes traditionnelles. En effet, dans la section précédente traitant des types de leadership démocratique, même si les auteurs ont beaucoup insisté sur

le fait que les dirigeants démocratiques s'appuient sur la prise de décision en groupe et sur la participation active des membres, ils n'ont pas clairement indiqué comment structurer ou restructurer la dynamique de groupe. Ils n'ont pas, non plus, abordé les étapes nécessaires pour modifier la motivation ou améliorer les compétences des membres d'un groupe. Enfin, ces définitions et approches du leadership démocratique n'ont pas abordé la nécessité d'établir un conflit créatif dont l'objectif fondamental est de créer la confiance entre les membres d'un groupe. Sans cette confiance, il n'y aurait pas de motivation. Il n'y aura pas de confiance dans un groupe en interaction dont les membres nient ou cachent leurs préjugés, leurs stéréotypes ou leurs partis pris en portant un masque. En outre, sans confiance, toute tentative d'amélioration personnelle et de motivation est compromise. La définition du leadership démocratique de Bass, par exemple, n'inclut pas l'importance pour les membres d'un groupe de se débarrasser de leur masque afin de révéler leur véritable identité, ce qui est un préambule à la confiance mutuelle. À ce stade, la TST s'écarte de la perception de Bass de la diversité du leadership démocratique. En résumé, un leadership réussi implique souvent un mélange de styles adaptés à la situation et aux personnes impliquées. La flexibilité et la connaissance de la dynamique d'équipe sont essentielles pour naviguer dans les complexités du leadership dans la pratique.

3. La méthode de formulation de problèmes pour élaboration de stratégies dans l'exemple de l'éducation

La méthode de formulation de problèmes pour la résolution

de conflits ou le dialogue intergroupe est une autre méthode d'élaboration de stratégies. La méthodologie et la philosophie préconisées par Paulo Freire sont un autre type de leadership démocratique. Il s'agit de cercles culturels qui ont évolué vers des cours d'alphabétisation avec des images soigneusement choisies qui introduisent des histoires, des chansons et des mots génératifs qui présentent des problèmes émotionnellement et socialement dans la vie des participants. Le dialogue basé sur chaque image et chaque mot générateur cherche à éveiller la conscience des participants sur les causes fondamentales des problèmes et sur la façon dont ils peuvent prendre des mesures pour apporter des changements. En plus de cela, les participants acquièrent des compétences en lecture et en écriture essentielles pour s'engager dans des processus sociaux et politiques, tels que l'obtention du vote de leurs concitoyens. Freire déclare (Goodman, 1998) :

L'éducation, en tant que pratique humaniste et libératrice, pose comme fondement que les personnes soumises à la domination doivent lutter pour leur émancipation. À cette fin, elle permet aux enseignants et aux élèves de devenir des sujets du processus éducatif en surmontant l'autoritarisme et un intellectualisme aliénant. Cela permet également aux gens de surmonter leur fausse perception de la réalité. Le monde devient l'objet de leur action transformatrice par les hommes et les femmes ; une

transformation qui aboutit à leur
humanisation. (p. 24-25).⁸

Freire prône une approche dialogique pour atteindre son objectif. Dans ce dialogue, chaque membre du groupe enseignant/élève, administrateur/enseignant et éducateur en santé/membre de la communauté devient co-apprenant dans le processus de libération. Ce faisant, l'éducateur qui pose des problèmes, réforme constamment sa réflexion dans la réflexion des élèves. Les élèves ne sont plus des apprenants dociles, mais des co-chercheurs en dialogue avec l'enseignant (Freire, dans Goodman, 1998, p. 75). La méthodologie de leadership démocratique de Freire comporte trois composantes principales :

- a- Écouter, ou enquêter sur les enjeux ou les thèmes génératifs de la communauté;
- b- Dialogue, ou codification des problèmes en amorces de discussion pour la pensée critique;
- c- Action ou élaboration de stratégies pour les changements que les élèves envisagent à la suite de leur réflexion.

Par conséquent, la pensée critique commence par la compréhension de la raison fondamentale du statut social d'une personne : socio-économique, culturelle, politique, etc. Cette pensée critique se développera davantage dans la prise

⁸ Goodman, Greg, (2004), *Multicultural Conversations*, New Jersey : Hampton Press, Inc.

de décisions et la prise d'actions qui se produisent lorsque les acteurs s'engagent dans la vie et l'environnement immédiat. Par conséquent, la connaissance authentique, évoluant à partir de l'interaction de la réflexion et de l'action, se produit lorsque les acteurs s'engagent dans une action transformatrice. Cependant, même si l'approche du leadership démocratique de Freire présente de nombreux avantages que l'on ne trouve pas dans la thérapie sociale transformatrice, elle a certaines limites parce que la résolution de problèmes est plus adaptée à certaines catégories de personnes et à certaines classes telles que les réfugiés et les immigrants de niveau social inférieur. La raison en est que ces personnes viennent de milieux sociaux similaires à ceux des participants au programme d'alphabétisation de Freire. La thérapie sociale transformatrice apporte une nouvelle approche pour résoudre les problèmes car elle va au-delà de ces classes sociales taxées de statut inférieur.

4. La place de la confiance dans la thérapie sociale transformatrice

Une similitude fondamentale entre la thérapie sociale transformatrice de Charles Rojzman et la formulation de problèmes de Paulo Freire est qu'elles sont toutes deux des méthodes transformatrices de résolution de problèmes. En plus de cela, la dimension émotionnelle de la méthode de Freire tend à donner plus de confiance en soi aux personnes de faible statut socio-économique, avec un accès limité ou inexistant à l'éducation. Ces personnes sont généralement vulnérables ou réfractaires au changement. La méthode de

Freire est similaire à l'approche dialogique de la thérapie sociale transformatrice de Charles Rojzman qui renforce suffisamment la confiance dans l'interaction des membres du groupe afin de pouvoir révéler leur véritable identité. Alors que l'objectif principal de Freire est que les participants passent à l'action et transforment leur environnement, la thérapie sociale transformatrice de Rojzman⁹ ne conduit pas nécessairement à la prise d'actions environnementales, et elle s'applique davantage aux personnes de statuts sociaux et économiques différents et divers : classe inférieure, classe moyenne et même classe supérieure. Il s'agit d'un conflit créatif qui vise à motiver les membres du groupe et à améliorer leurs compétences sur la base de la confiance. Alors que l'objectif principal de la thérapie sociale transformatrice est d'installer plus de compréhension entre les personnes d'origines différentes, séparées par la haine, les stéréotypes, les préjugés et la culpabilité, ce n'est pas le cas de la formulation de problèmes par Freire. La thérapie sociale transformatrice n'exige pas que les membres d'un groupe se connaissent les uns les autres pour s'impliquer dans un conflit créatif, mais la formulation de problèmes a été expérimentée et est plus efficace sur les personnes d'une même communauté parce que les participants doivent combiner leurs actions plus tard pour construire un environnement plus viable. La partie suivante de notre analyse se concentrera sur ce qu'est la thérapie sociale transformatrice et comment elle fait la

⁹ Charles Rojzman, (2012), workshop session on TST, Institute for Democracy, Ethics, Advocacy and Leadership (IDEAL).

différence. La TST repose sur trois niveaux de confiance indispensables :

- a. Faire confiance en l'animateur;
- b. Faire confiance au processus;
- c. Faire confiance au groupe.

Ces niveaux de confiance sont des exigences que nous n'avons pas trouvées dans la littérature traitée dans les modèles classiques de leadership démocratique de la diversité. Pour que le premier niveau de confiance ait lieu, notamment la confiance en l'animateur, les participants doivent être conscients de leur propre violence et être prêts à se confier à l'animateur. Néanmoins, la violence n'est pas seulement physique. Elle peut être sociale, psychologique, environnementale, etc. De plus, il existe d'autres formes subtiles de violence telles que l'humiliation, la maltraitance, l'abandon, la stigmatisation, la culpabilisation, etc.

Le deuxième niveau de confiance qui est celui du processus est de trouver la motivation chez le participant pour prendre part à un conflit créatif. Les gens doivent être émotionnellement blessés afin de se sentir suffisamment motivés pour participer à des dialogues intergroupes qui les aident à se guérir. Leurs souffrances sont une raison suffisante pour que le leader essaie de les aider à changer. Enfin, la confiance de groupe signifie que chaque membre doit faire suffisamment confiance aux autres pour accepter de se révéler aux membres du groupe. En tant qu'animateur, il faut calmer les peurs des membres du groupe : peurs d'être jugé, peurs d'être attaqué, peurs d'être humilié, peurs d'être dévalorisé, ou peurs d'être abandonné. Cela signifie que dans

tout le processus, le leader n'est pas un médiateur. Au contraire, il/elle est impliqué(e) dans le processus en tant que transformateur/trice qui sera également transformé(e) à la fin du processus.

La thérapie sociale transformatrice enseigne aux participants à être conscients du fait que nous ne pouvons pas forcer les personnes avec lesquelles nous interagissons à changer, mais nous pouvons, au moins, leur donner le cadre qui peut leur permettre de changer ou d'améliorer leur perception des autres et de diriger démocratiquement. Avec la thérapie sociale transformatrice, les participants reçoivent des outils pour contenir leur fureur, pour éviter de perdre leur sang-froid dans la conversation et pour éviter de perdre leur emploi à cause d'un tempérament incontrôlé. Un autre aspect positif de la thérapie sociale transformatrice est son approche pratique des pratiques et de la théorie du leadership, car Rojzman dit dans ses commentaires qu'il ne pense pas que l'on puisse changer les gens avec un discours intellectuel et des idées rationnelles. Ce qui fait que les gens changent, quand ils ne le veulent pas, c'est leur acceptation du conflit réel et leur tentative de se transformer dans le processus tout en transformant les autres (Charles Rojzman, 1999). Par conséquent, la thérapie sociale transformatrice permet aux gens d'être conscients de leurs propres obstacles dans leurs relations avec les autres. En plus de cela, nous apprenons à connaître des choses que nous avons en commun avec d'autres personnes d'un milieu, d'une culture, d'une religion ou d'une éducation différente. Dans un processus de thérapie sociale transformatrice, les gens apprennent également qu'ils n'ont pas besoin de changer d'institutions, mais qu'ils peuvent essayer d'améliorer les

attitudes et la perception des gens. Par conséquent, la thérapie sociale transformatrice agit des deux côtés : elle agit d'abord sur vous et ensuite elle agit sur les personnes avec lesquelles vous travaillez, car l'outil le plus important en TST est soi-même. Si les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent obtenir quelque chose de positif dans le processus, ils ne seront pas assez disposés et motivés pour y participer. Il suffit de dire que la motivation et la confiance sont à la base de la thérapie sociale transformatrice et que la motivation apporte la confiance dans tout groupe diversifié qu'il est donné de diriger. La motivation et la confiance impliquent de se débarrasser du masque que vous portez. « Vous ne pouvez pas satisfaire les besoins des gens si vous les qualifiez de dangereux, d'inflexibles, d'intolérants, d'absolutistes ou de racistes », a déclaré Rojzman (2012). Cependant, la thérapie sociale transformatrice a aussi ses limites parce que changer des personnes que vous ne connaissez pas est une tâche difficile et parfois des barrières raciales, religieuses, sociales, culturelles et économiques rendent la tâche tout à fait compliquée ou même impossible.

5. Applications pratiques de la thérapie sociale transformatrice

En pratique, une approche consistant à diriger un groupe diversifié peut consister à prendre soin de ce groupe et à offrir une nouvelle perspective et une assistance aux personnes que vous souhaitez aider. Pour que la thérapie sociale transformatrice soit efficace, le leader doit se soucier des autres et être toujours désireux d'aider à

renforcer la confiance dont les gens ont besoin dans les interactions de groupe. Par exemple, par expérience, les gens peuvent transformer leur statut de victime d'abandon dans leur enfance en empathie pour les autres. Prendre soin des autres est si important et peut être stimulant parce que l'idéal de la thérapie sociale transformatrice est que l'on devrait trouver une grande satisfaction à aider et à transformer les gens. Pour les limites de la thérapie sociale transformatrice, ce faisant, on craint d'avoir peur de s'oublier soi-même et d'oublier ses propres intérêts en tant qu'individu. Ce n'est pas parce que leurs propres problèmes ne sont pas importants, mais la raison en est que les individus sont soumis à des lois et à des arrangements sociaux appliqués collectivement, même si les droits individuels doivent être respectés. Les normes sociales sont légitimes, justes et contraignantes pour chaque membre d'une société donnée. Le moi individuel est immergé dans l'intérêt collectif. L'abnégation est donc importante pour s'intégrer dans sa communauté et/ou pour garder ses amis ou être capable d'inspirer confiance à un groupe avec lequel on travaille et de motiver les autres. Par règles ou normes, nous entendons les normes démocratiques. Les normes peuvent être librement remises en question par les membres d'une communauté, mais comme elles sont établies d'un commun accord par tous les membres ou par la majorité, elles constituent la pierre angulaire de ce en quoi un peuple croit pour vivre en harmonie en tant que groupe ou communauté. Dans une communauté démocratique, les individus adhèrent à des principes et suivent volontiers des normes, non pas parce qu'elles sont contraignantes, mais parce qu'elles aident à fonder une société stable où le compromis de chacun est

nécessaire. Robert A. Dahl (1989)¹⁰ et James S. Fishkin (1991)¹¹ corroborent cette perception du leadership démocratique en affirmant que le leadership démocratique est un ensemble de comportements qui influencent les individus d'une manière compatible avec/ou conduisant aux principes et processus démocratiques de base, tels que l'autodétermination, l'inclusion, la participation égale et la délibération. Dans des contextes où ces principes de démocratie n'existent pas, des tensions surgissent et les conflits d'intérêts sont inévitables. Dans l'étude de cas suivante, par exemple, en désespoir de cause, certaines femmes ont écrit cette lettre à leur responsable de district scolaire en déclarant (Furumoto et Montano, 2006) :

Nous voulons un système où les parents et les enseignants ont plus de voix. Nous voulons un système de pouvoir, de droits, où les parents, les enseignants et le personnel qualifié sont inclus dans toutes les décisions qui sont prises à l'école de nos enfants (p. 2).¹²

Théoriquement, la lutte de ces femmes dans ce cas précis pour humaniser et démocratiser l'école de leurs enfants est un corollaire du discours et de l'histoire plus larges de la théorisation des phénomènes sociaux et politiques. Dans ce

¹⁰ Robert Alan Dahl, (1989), *Democracy and Its Critics*, Yale university Press.

¹¹ James S. Fishkin, (1991), *Democracy and Deliberation : New Directions for Democratic Reform*, New Haven : Yale University Press.

¹² Furumoto R, & Montano Theresa, (2006), "Critical consciousness and Humanization: Madre Unidas," Paulo Freire Institute Online Journal. Winter/Spring : Volume 1, Issue 1 : 2

cas, la résistance et l'activisme des femmes s'opposent à la domination structurelle de l'école par les hommes. Ce phénomène reflète la tension entre l'accent mis par les études culturelles sur l'agentivité individuelle et les barrières structurelles de la société capitaliste basée sur une domination masculine. Les écoles sont des lieux de lutte sociale et servent de reproductrices des relations sociales dans la société dominante. Les écoles, en tant que microcosmes de la société dans son ensemble, ont tendance à refléter la relation de pouvoir et d'oppression (Furumoto et al. *ibid.*). Les notions de genre et pouvoir peuvent être explorées dans l'expérimentation de la méthode de la TST à l'école et dans d'autres contextes de résolution de conflits. Cependant, quelque soient les difficultés en perspective, en tant que leader transformateur d'un groupe diversifié, nous devons incarner une position optimiste et croire que chaque changement que nous apportons dans la vie d'une personne peut avoir quelque chose de gratifiant. Nous devons fortement considérer que dans la vie, chaque jour est une nouvelle expérience que les gens répètent et améliorent pour donner un sens à leur vie et à celle des autres. En transformant la vie des individus de manière significative et positive, vous gagnez en expérience davantage en tant que nouvelle personne et vous éprouvez de la satisfaction en tant qu'être social. Dans ce cas, le respect et la considération sont deux outils importants. Un leader doit respecter chaque individu d'un groupe, et il aimerait mériter le respect des personnes avec lesquelles il interagit. Pendant ce temps, certaines difficultés peuvent surgir pour le leader transformateur. Les craintes d'un leader dans un processus de transformation peuvent être que les personnes qu'il

essaie de motiver ou qu'il essaie d'aider à changer pourraient ne pas l'écouter. Un leader peut également avoir été manqué de respect par des personnes qui se sentent à tort supérieures ou qui semblent n'écouter que leur propre voix. Pour ce genre de personnes, l'opinion de quelqu'un d'autre ne compte pas. Une autre crainte est qu'un leader transformateur puisse avoir dans un groupe des personnes qui pensent que leurs idées sont incontestables en raison d'un sens biaisé de l'autorité. Par expérience, nous croyons qu'en leadership, toutes les nouvelles connaissances enrichissent tous les participants parce que chaque personne apporte quelque chose de nouveau dans la vie des autres, que ce soit culturellement, intellectuellement, spirituellement, socialement ou autre.

En un mot, nous considérons le leadership démocratique comme un processus de donnant-donnant. Comme mentionné ci-dessus, en guidant les autres, les leaders apprennent à se développer en aidant les autres à grandir et à s'améliorer. Cette théorie appliquée dans le contexte de la thérapie sociale transformatrice, vous apprenez « à travailler avec les personnes mais pas sur les personnes » (Rojzman, 2012). Cette attitude implique une répartition des rôles et des responsabilités. Comme l'a dit Gastil :

La première fonction du leadership démocratique est la répartition des responsabilités. « Le leader démocratique », expliquent Krech et al. (1962), cherche à susciter une implication maximale et la participation de chaque membre dans les activités de groupe et dans la détermination des objectifs ». Le leader « cherche à répartir la

Revue Fulbright- Afrique_ Mai 2025
responsabilité plutôt qu'à la concentrer (Gaskil,
opcit, p. 435).

Notre approche, qui consiste à diriger un groupe diversifié, met l'accent sur la répartition des responsabilités dans le groupe, que nous considérons comme une combinaison de responsabilités personnelles entre les membres. Distribuer la responsabilité est une façon de donner l'opportunité à ceux qui font partie du groupe de s'y intégrer en participant d'une manière qui fait que le groupe trouve son harmonie et s'améliore. Il s'agit d'un processus de thérapie mutuelle. Notre compréhension du leadership démocratique basé sur la TST est qu'un leader est toujours responsable de chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La compétence en raisonnement moral est la capacité de prendre des décisions font progresser n'importe quel groupe et améliorent les compétences et les aptitudes de ses membres. En tant que leader démocratique, nous devrions être responsables du succès du groupe que nous dirigeons. Dans un souci de moralité professionnelle, chacun est également responsable de sa bonne réputation dans son comportement à l'intérieur et à l'extérieur du groupe qu'il dirige, non pas parce que le leader porte seul toute la responsabilité du groupe, mais parce qu'il doit être un exemple de bonne conduite parmi les membres du groupe. Notre prise de décision en tant que leader démocratique devrait être basée sur l'équité, l'intégrité, et un grand souci de l'amélioration des membres du groupe.

La technique de formulation de problèmes est une autre approche qu'un leader peut utiliser afin de limiter les peurs des membres d'un groupe de se sentir abandonnés ou de ne

pas se sentir écoutés. Une façon de motiver les membres du groupe est de les mettre à l'aise et de les impliquer dans l'ensemble du processus. Habituellement, cette stratégie est un outil puissant pour rendre les participants à une séance de thérapie suffisamment confiants pour se révéler sans masque. Un leader peut également utiliser des images et des mots qui peuvent générer des situations où les participants du groupe peuvent se voir émotionnellement et socialement et s'identifier au processus. Cela facilite la communication et l'échange d'histoires et les participants peuvent être suffisamment motivés pour faire confiance au leader et travailler dans un climat de sincérité. Cette approche aide chaque membre du groupe à devenir un co-apprenant dans le processus.

6. Les limites possibles de la thérapie sociale transformatrice

Le premier principe de la diversité et de la thérapie sociale transformatrice est d'accepter les différences des individus, mais nous ne sommes jamais sûrs que les autres vous accepteront. Les gens doivent savoir qu'ils ne peuvent changer personne s'ils ont l'impression d'être supérieurs aux autres, ou que seul ce qu'ils disent ou pensent est important, et que la voix des autres ne compte pas, mais que les autres peuvent avoir des préjugés contre eux et ne pas vouloir changer leurs attitudes. L'intolérance, les stéréotypes et les préjugés sont un masque que les individus portent pour se protéger et protéger leurs privilèges, et beaucoup de gens ne sont pas prêts à renoncer à ces privilèges. Dans le processus de transformation de ces personnes, il faut

essayer de comprendre quels sont leurs préjugés et comment on peut les aider à révéler la vérité sur eux-mêmes. Il faut les convaincre de se débarrasser de leur masque tout en montrant leur volonté de changer. Néanmoins, la volonté de changer et d'aider les autres à changer ne garantit pas la volonté des autres dans le processus.

Un autre obstacle que les leaders peuvent rencontrer dans la thérapie sociale transformatrice est que chaque personne est le reflet d'une certaine culture, même si certains ont tendance à le nier sous prétexte de raisonnement intellectuel. Et ces préjugés culturels peuvent être de puissants obstacles à la diversité, et au leadership démocratique dans le cadre de l'application de la TST. Les membres d'un groupe en interaction ne peuvent pas être motivés et se faire confiance si leurs origines culturelles entravent le développement et les interactions des membres du groupe. Par conséquent, aucun d'entre eux ne sera en mesure de modifier ou d'influencer les compétences des autres dans un sens positif. Cependant, ils peuvent s'efforcer de surmonter ces obstacles en instaurant la confiance et en acceptant leurs défauts. Le rôle d'un leader est d'aider les membres d'un groupe à être suffisamment confiants pour révéler leur véritable identité.

7. Les points forts dans l'applications pratiques de la thérapie sociale transformatrice

Certains avantages qu'un leader peut utiliser dans les approches pour diriger des groupes diversifiés sont de toujours essayer d'apporter une nouvelle perspective tout en s'identifiant aux membres du groupe. Le leader doit faire

preuve d'attention, de préoccupation et de volonté d'écouter les participants afin d'établir la confiance qui constitue un élément fondamental de la TST. Il doit également les mettre en situation de confiance en répartissant les responsabilités entre les membres. L'approche de la formulation de problèmes, qui place émotionnellement et socialement les membres du groupe dans une situation de confiance, permet au leader d'instaurer cette confiance et de motiver l'ensemble du groupe. Entre-temps, des obstacles peuvent survenir en raison de différences culturelles ou sociales et d'incompréhensions. Cependant, le leader doit toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'obstacles insurmontables dans le leadership. Un leader démocratique est toujours optimiste. Puis il doit croire en ses capacités à transformer les autres tout en étant transformé. D'une certaine manière, la thérapie sociale transformatrice peut être définie comme une interaction entre différentes personnes dans le but d'installer une compréhension et une acceptation mutuelles. En tant que nouvelle approche, la thérapie sociale transformatrice aide les praticiens à instaurer une confiance qui leur permet de parler de sujets qu'ils n'auraient jamais abordés en dehors d'un cours transformateur. De plus, la thérapie sociale transformatrice aide les participants à se sentir soulagés parce qu'à la fin du processus, leur colère supposée peut les aider à se réconcilier avec leur véritable personnalité et identité et les encourager à exprimer leurs idées de manière naturelle qu'ils ressentent sans porter de masque. Rojzman dit : « D'une part, votre colère n'est pas mauvaise parce qu'elle vous amène à faire ressortir des mots concrets et à révéler votre vraie identité, et d'autre part, elle vous pousse à essayer de

vous améliorer en termes d'apprentissage de la façon de diriger des groupes diversifiés tout en contrôlant vos émotions » (2012, opcit).

Notre objectif dans cette étude est de fournir aux leaders démocratiques, d'une nouvelle génération, de nouveaux outils pour être en mesure de diriger des groupes diversifiés sans craindre d'être incompris ou étiquetés. Dans leur travail, les enseignants ou animateurs ont besoin de plus de productivité non seulement en tant qu'enseignants, mais aussi en tant qu'agents de transformation. Pour cette raison, il est important de comprendre pourquoi et comment certaines personnes parviennent à établir une confiance dans les autres sans jamais traiter avec eux socialement ou professionnellement. L'un des objectifs de la thérapie sociale transformatrice est également de comprendre ses propres peurs et les peurs des personnes avec lesquelles nous travaillerons éventuellement. De plus, il est utile de comprendre quels sont les fondements culturels, de genre ou religieux de ces peurs. Comprendre les fondements de la violence subtile comme la maltraitance, l'humiliation, l'abandon et la culpabilité, que l'on peut exercer sur les autres, est une étape nécessaire pour devenir un leader plus efficace en matière de diversité et partant, enseigner ou animer dans des contextes multiculturels et multi-ethniques. La thérapie sociale transformatrice apporte également des outils pour apprendre comment nous pouvons exprimer nos peurs afin de les calmer. Dans des zones aux conflits multiples et à sécurité précaire comme en Afrique, la méthode transformatrice peut constituer un outil de taille pour enseigner la gestion mais aussi la prévention de ces conflits. Enfin, tout le monde aimerait être assez motivant

et avoir suffisamment de confiance pour diriger des groupes diversifiés dans n'importe quelle situation. La thérapie sociale transformatrice affectera les objectifs des leaders de manière à leur fournir les outils nécessaires pour être un leader efficace de la diversité dans un monde en perpétuelle mutation et globalisé.

8. Étude de cas: Les défis de la gestion de groupes diversifiés dans la diversité et le leadership démocratique

Exercice : Participer à un atelier de gestion de groupe diversifié. Animer un groupe de discussion. Afficher les résultats des différents groupes. Faire le tour des affichages sous forme de promenade. Identifier les moments ou les situations où les animateurs ont eu des difficultés à animer, à enseigner ou à diriger un groupe diversifié en raison de leur identité sociale ou autre raison. Répertorier les difficultés des participants basées sur les background culturel, social, politique ou économique.

Débriefing/discussion : Faites le feedback en classe.

Questions à répondre

1. Qu'arrive-t-il lorsque des défis existent sur les plans émotionnel, physique et cognitif dans la gestion de groupe diversifié ?
2. Qu'est-ce qui a été partagé dans les commentaires par les membres des différents groupes ?
3. Qu'est-ce qui vous a surpris ou gêné dans les réponses données par les différents groupes ?

4. Qu'est-ce qui a manqué aux uns et aux autres dans les groupes pour instaurer un climat de confiance dans les discussions ?

8.1. Expérience dans la participation à un atelier de partage dans la gestion de groupe

J'ai participé à un atelier de groupes de discussion où j'avais un problème à être écouté en raison de mon identité sociale ou raciale. Mon rôle en tant qu'animateur dans mon groupe était d'apporter une perspective différente en tant que participante extérieure lorsque mon tour arriva. Un blocage s'est instauré lorsque j'avais l'impression que certains membres de mon groupe étaient réticents à répondre aux questions qu'ils ne connaissaient pas ou qui ne reflétaient pas leurs valeurs ou leurs cultures. Ou bien les membres de mon groupe ne me connaissaient assez pour me faire confiance et se faire confiance les uns les autres et répondre aux différentes questions sur les problèmes de race aux États-Unis de manière franche. Par conséquent, la confiance manquait dans la discussion pour avoir les réponses escomptées. Les idées soulevées par les membres du groupe en retour à propos de la question n.1 m'ont aidé à recadrer le débat pour instaurer un climat et confiance et avoir des réponses claires et précises des membres du groupe.

Après les discussions, les rapports des groupes sur les questions ont été affichés sur les murs autour de la salle de classe pour être lus et commentés. Après avoir lu les messages, les participants ont donné leur impression émotionnellement et psychologiquement dans un compte rendu en classe.

8.2. Les idées tirées des rapports des membres des différents groupes

- L'exercice avait pour but de fournir des outils aux participants pour faire face à des situations où ils doivent tenir compte de qui ils sont, c'est-à-dire de leur identité sociale, ou raciale mais aussi de celle des autres membres du groupe dans des situations de conflits créatifs. Cette expérience a été un moment de thérapie pour certains membres qui ont eu à faire face à des situations d'exclusion ou de racisme liés à leur race, à leur classe sociale ou à leur genre. Et cet exemple pourrait être appliquée dans toutes les communautés où on en avait besoin en général.
- La question aurait pu être plus élaborée si on avait demandé comment les gens gèrent la difficulté d'animer un groupe diversifié et ce qu'ils allaient faire avec les situations semblables dans le futur.
- Selon la réaction d'un membre de groupe, la façon dont vous êtes traité dans les groupes aura un impact sur la façon dont vous réagissez lorsque vous animez un groupe, car nous sommes tous humains et les émotions font toujours partie de nos réactions aux situations.
- Lorsque quelqu'un a dit que certaines histoires étaient amplifiées, un participant a réagi que certains retours sont de pures hypothèses, par

exemple, parce que personne ne peut mesurer à quel point les expériences des uns et des autres sont vraies ou fausses, et qu'on ne peut pas juger ce qu'une personne avait ressenti dans des situations de racisme car les cultures et les expériences diffèrent d'une race à une autre ou d'un milieu social ou professionnel à un autre.

- Pour un autre membre, les natifs américains sont plus intéressants à travailler car ils prennent le langage plus au sérieux (pensée) et ils sont plus patients (dans l'évaluation des groupes sociaux).
- Pour un autre participant, les Noirs sont plus matérialistes et superficiels par rapport aux Arabes qu'il juge plus accueillants.
- Quand vous parlez, vous traînez les valeurs de votre peuple, de votre culture, pense un autre.
- Certains membres ont dit qu'ils se sentaient mal à l'aise lorsqu'une partie de leur identité a été révélée.
- Il est également apparu dans la discussion que certaines personnes ne pouvaient pas ou avaient des problèmes pour gérer la vérité à propos de leur faiblesse ou de leur identité.
- Il y avait aussi un problème à prendre les déclarations d'un certain membre comme des suppositions car même si les gens participaient à une discussion de

groupe divers, certains se sentaient toujours mal à l'aise d'accepter certains points de vue de leurs pairs. Cela traduit combien les préjugés culturels, raciaux ou les stéréotypes influent certaines de nos décisions.

8.3. Les travaux dans mon groupe

Nous avons eu des réponses logiques et passionnées mais cela a aidé les participants à exprimer leur point de vue personnel, à surmonter leurs divergences sur certains points dans le groupe et à rendre compte de manière consensuelle. Les questions soulevées par le groupe classe lors des rendus ont permis de recadrer plus clairement la question clé sur les défis rencontrés par les dirigeants de divers groupes. Mais avant cela, les gens n'étaient pas disposés à relâcher le pouvoir qu'ils semblaient détenir. Nous nous sommes rendus compte que ce qui manquait aux uns et aux autres c'était cette confiance mutuelle qu'il fallait cultiver pour instaurer un dialogue sincère entre les membres du groupe. Ces manquements sont attribués à : la peur de se découvrir, aux normes sociales, traditions, valeurs, et à la préservation du soi, etc. Nous avons finalement conclu que des progrès avaient été réalisés dans tous les différents groupes mais qu'il restait encore beaucoup à faire pour une acceptation mutuelle entre les races et les communautés aux États-Unis. La race/l'origine ethnique communique des stéréotypes, et reconnaît les préjugés. En conclusion, nous avons retenu que même si la connaissance entre les membres n'était pas nécessaire en théorie en TST pour que la confiance s'installe dans les discussion, plus les membres ont d'expérience dans

leurs rencontres, par exemple deux ou plus, plus la confiance s'installait et les réponses plus objectives.

Statut : C'est pire en raison de la violence, du manque de filet de sécurité, des menaces, de la peur, du manque de sens de la communauté, et de l'individualisme.

À propos du genre, des croyances et des classes :

Dans les conclusions du groupe classe, la dynamique du pouvoir a impacté les changements. Les droits des femmes sont égaux aux droits de l'homme. Nous avons besoin de plus de flexibilité en matière de religion aussi. Sur le plan socio-économique, les questions de classe se sont élargies. Il est nécessaire de trouver des solutions dans ce sens.

Pour l'âge : Il y a plus de diversité en raison de la durée de vie plus longue.

Action à prendre :

Il a été retenu qu'il fallait nous reconnecter davantage et développer un sentiment de communauté, de terrain d'entente et d'intérêts communs, et cette action devrait commencer à l'échelle locale. Les dirigeants doivent prendre des risques et soutenir ceux qui prennent des risques pour instaurer un climat de paix sociale qui dépassent les clivages raciaux, ethniques, sociaux et religieux.

Mon dernier mot à propos de cette expérience consiste à dire qu'il est extrêmement important d'avoir des conflits (conflits créatifs) dans les discussions de groupes comme celles pratiquées dans les ateliers de thérapie sociale transformatrice parce que cela aide les membres à soulever

et à traiter certaines questions qui n'auraient jamais été abordées en dehors de ce contexte, c'est-à-dire dans le monde réel. Cet exemple de discussion dans l'application de la méthode utilisée dans des séances de thérapie sociale transformatrice permet de former les individus à la tolérance de l'autre, de guérir des personnes stigmatisées, traumatisées ou celles souffrant d'exclusions de toutes sortes, mais elle permet aussi à comprendre la nécessité de prendre en compte les diversités et de les accepter, enfin de créer un monde de paix et de respect mutuelle. Cet exemple pourrait bien servir et serait bien adapté dans des situations de réconciliation nationale après des conflits ou des clivages politiques et sociaux localement et à travers l'Afrique.

Conclusion

Le leadership démocratique, bien qu'il soit défini de diverses manières selon les périodes et les objectifs des auteurs, a pour rôle fondamental de promouvoir les valeurs démocratiques dans les sociétés, les organisations et dans le monde en général. La thérapie sociale transformatrice partage de nombreuses similitudes avec d'autres théories du leadership démocratique, mais elle s'en écarte dans le type de thérapie sociale qu'elle propose pour apporter un monde plus paisible, transformateur et compréhensif dans lequel nous vivons.

La formation en thérapie sociale transformatrice est d'une importance considérable pour les leaders, les animateurs ou les personnes gérant des structures pour personnes vulnérables ou marginalisées, mais plus particulièrement

pour les enseignants en milieu éducati car elle aide les individus à développer les attitudes, les croyances, les connaissances et les aptitudes associées à la compétence, au raisonnement moral et au leadership basées sur le respect de la diversité culturelle et d'expérience. L'objectif de cette recherche est de faire en sorte que la thérapie sociale transformatrice assiste les leaders plus particulièrement les enseignants et autres éducateurs et animateurs à promouvoir le succès dans leurs pratiques de classe en tant que ambassadeurs de la diversité. Par ailleurs, elle aide en même temps à prendre des décisions de groupe avec intégrité, équité et confiances basées sur des principes d'éthique et de respect mutuel.

En tant que pratique communautaire et organisationnelle, la thérapie sociale transformatrice fait référence à un ensemble d'approches thérapeutiques visant à transformer les relations sociales, les structures sociales et l'individu à travers une dynamique collective. Sa portée utilitaire fait référence à plusieurs aspects prépondérants qui peuvent se décliner comme étant un moyen de transformation personnelle et collective. Dans ce sens, elle aide les individus à se comprendre dans le contexte de leurs interactions sociales et culturelles. En plus, elle cherche à transformer non seulement l'individu, mais aussi les structures sociales en identifiant les dysfonctionnements et en cherchant des solutions basées sur la coopération et la compréhension mutuelle. L'utilité de la TST réside dans la manière dont elle permet de redéfinir les relations humaines et de favoriser des environnements plus inclusifs, plus équitables et plus justes. La TST permet, par ailleurs de lutter contre les discriminations car elle met l'accent sur les inégalités

sociales, raciales, économiques, de classe ou de genre. Elle permet aussi de créer des espaces qui font entendre et valoriser les voix des couches et individus opprimés ou marginalisés, contribuant ainsi à un changement de conscience au sein de la société. La TST peut aussi créer des conditions d'amélioration de la santé mentale des individus en travaillant à la fois sur leur psyché et sur l'environnement social qui les entoure en permettant, par exemple, aux groupes de soutien ou d'interventions communautaires de favoriser les participants de partager leurs expériences et de développer des stratégies collectives pour surmonter les défis personnels et sociaux qui entravent leur santé. Enfin une dernière dimension non moins importante de la TST, est la réduction de la stigmatisation liée à certaines conditions sociales ou à certains comportements. Ainsi, la TST aide à repousser les préjugés et à ouvrir la voie à une plus grande acceptation des différences en contribuant à la construction d'une société plus équitable et inclusive. Ces différentes formes de thérapie peuvent être appliquées dans des contextes variés de crise allant de la gestion des conflits dans les communautés ou les organisations à la prise en charge des personnes vulnérables ou marginalisées. La TST peut aussi servir dans les projets de réinsertion sociale pour les individus ayant vécu des expériences traumatisantes liées à des structures sociales oppressives. Enfin, la TST a été expérimentée au Rwanda et elle a aidé Charles Rojzman à réconcilier des groupes hostiles après le génocide de 1995. Elle pourrait donc être un outil puissant de prévention de conflit si elle est bien assimilée et rendue accessible aux apprenants et formateurs de sensibilité et d'origines

différentes. La thérapie sociale transformatrice allie guérison personnelle et transformation collective. Elle pourrait constituer un outil puissant de création d'un monde plus équitable et solidaire.

Bibliographie

Bass, Bernard M, (1990), *From Transactional to Transformational Leadership : Learning to share the Vision. Organizational Dynamics.* [http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90016-1-5](http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(90)90016-1-5).

Dahl, Robert A, (1989), *A. Democracy and Its Critics.* Yale University Press.

Fullan, Michael, (2001, 1st Edition), *Leading in a Culture of Change.* Jossey-Bass : A Wiley Company, San Fransisco.

Fishkin, James S, (1991), *Democracy and Deliberation : New Directions for Democratic Reform.* New Haven: Yale University Press.

Furumoto R, & Montano T, (2006), "Critical Consciousness and Humanization : Madre Unidas." Paulo Freire Institute Online Journal. Winter/Spring : Volume 1, Issue 1 : 2

Gastil, John, (1994), "A Definition and Illustration of Democratic Leadership", *Human Relations* : Published by Sage : 435.

Goodman, Greg, (2004), *Multicultural Conversations,* New Jersey : Hampton Press, Inc.

Lewin, Kurt, (1947), *Frontiers in Group Dynamics.* Human Relations.

Charles Rojzma, (2012), workshop session on TST, Institute for Democracy, Ethics, Advocacy and Leadership (IDEAL).

Rojzma, Charles, (1999), *How to Live Together : A new way of dealing with racism and violence*, Melbourne : Alcan Press.

Silverman, Max, (1991), *Race, Discourse and Power in France*, Avebury: Gower Publishing Company Limited.

LES PERCEPTIONS DU PALUDISME COMME FACTEURS SOCIOANTHROPOLOGIQUES INFLUENT SUR L'ITINERAIRE THERAPEUTIQUE DES PATIENTS ADULTES AU BURUNDI

MINANI Rosette

Université du Burundi
rosette.minani@ub.edu.bi

Résumé/Abstract

Le but principal de cet article porte sur l'étude des perceptions du paludisme comme facteurs socioanthropologiques influençant sur l'itinéraire thérapeutique des patients adultes au Burundi. Il s'agit d'une étude mixte exploratoire faite auprès de la population burundaise en tenant compte de leur situation géographique (rurale et urbaine). Les méthodes qualitative et quantitative ont été utilisées pendant la récolte des données auprès de 30 patients du District sanitaire de Kibuye pour la partie qualitative au moment où les données quantitatives ont été collectées auprès de 4248 patients provenant des 47 Districts sanitaire que compte le Burundi. Une analyse thématique de contenu a été faite pour les données qualitatives pendant que les données quantitatives ont été traitées et analysées grâce au logiciel SPSS. Les résultats révèlent qu'au Burundi, la perception du paludisme et la recherche de soins sont complexes. L'origine des causes de cette maladie est liée à l'anthropomorphologie et à l'amphibologie. Cela conduit les burundais à chercher des soins dans des lieux différents. Pour une meilleure prise en charge de cette maladie, le Gouvernement, à travers le Ministère de la santé veillerait à prendre en considération ces perceptions. Une

bonne collaboration entre les institutions sanitaires, d'une part, et la population d'autre part, est souhaitable dans la lutte contre cette endémie.

Abstract/Résumé

The main objective of this article is to study perceptions of malaria as socio-anthropological factors influencing the therapeutic itinerary of adult patients in Burundi. This is a mixed exploratory study carried out among the Burundian population, taking into account their geographical situation (rural and urban). Qualitative and quantitative methods were used during data collection from 30 patients in the Kibuye Health District for the qualitative part while quantitative data were collected from 4248 patients from the 47 Health Districts in Burundi. A thematic content analysis was carried out for the qualitative data while the quantitative data were processed and analyzed using SPSS software. Results reveal that, in Burundi, the perception of malaria and the search for care are complex. The causes of the disease are linked to anthropomorphology and amphibology. This leads Burundians to seek care in different places. In order to provide better care for this disease, the Government, through the Ministry of health, would ensure that these perceptions are taken into consideration. Good cooperation between health institutions, on the one hand, and the population, on the other, is desirable in the fight against this endemic.

Mots clés : *Perception de la maladie, Paludisme, Itinéraire thérapeutique*

Introduction

Le paludisme, maladie endémique, demeure l'un des

problèmes majeurs de santé publique dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. En 2018, 228 millions de cas de paludisme ont été recensés par l'Organisation Mondiale de la Santé et 405.000 personnes en sont mortes dans le monde. Les pays africains restent les plus touchés. De même, le Burundi, pays qui se trouve au cœur de l'Afrique, reste confronté à des épidémies récurrentes. Ses habitants en font l'expérience et un bon nombre d'entre eux en meurent. Il m'a été donné d'assister, impuissante et la mort dans l'âme, au déchirement de plusieurs amis et membres de ma famille face au décès de tout jeunes enfants alors que leur mort pouvait être évitée. Le fait est que beaucoup ne se rendent pas compte du danger de cette maladie et ne se rendent à l'hôpital ou n'y ont recouru qu'à la dernière minute. J'ai donc essayé de comprendre les raisons qui justifient ce comportement pour le moins surprenant.

En outre, le Burundi s'efforce de faire reculer cette maladie et ainsi réduire la morbidité et la mortalité liées à cette dernière en investissant dans la lutte contre cette endémie par l'intervention thérapeutique et les mesures de prévention (Oms, 2013 ; République du Burundi, 2016 ; Reliefweb, 2007 ; Reliefweb 2017). Le Gouvernement essaie aussi de mettre à la disposition des populations des professionnels et des structures sanitaires. Malgré toutes ces mesures, le problème persiste et cette maladie endémique continue à endeuiller des milliers de familles tous les ans. J'ai donc voulu apporter ma contribution à l'amélioration des conditions sanitaires de mon peuple et surtout aider à soulager la souffrance sociale des populations du Burundi.

Dans cette recherche, le recours au concept « patient adulte » sous-entend chaque individu burundais dans son identité et dans sa capacité de percevoir la réalité de la malaria. Cette perception est liée la prise de conscience d'une réalité qui se considère comme étant externe à nous et qui, de toutes les façons, influe sur notre agir. L'individu est considéré, selon la perspective d'Elias Norbert, comme « fruit de la société et vice versa ». Ainsi, c'est le monde social qui produit nos représentations. Il est difficile de soustraire l'individu de la société et la société de l'individu (Elias, 1991 :63-64). L'homme dans sa conscience rationnelle produit un comportement qui correspond à l'action de l'autre et, il en attribue un sens. Alors, nous sommes intéressée à comprendre le sens subjectif que les habitants au Burundi donnent à la malaria et leurs comportements face à cette endémie.

Pour pouvoir établir le rapport de corrélation qui existe entre la perception de l'étiologie de la maladie et l'itinéraire thérapeutique, nous avons procédé de deux manières : nous l'avons d'abord fait d'un point de vue théorique en nous appuyant sur la théorie des représentations sociales et d'un point de vue pratique en mobilisant les données empiriques. En Sciences sociales, les représentations sont liées à la connaissance des phénomènes sociaux et aux comportements qui en sont ancrés par les groupes sociaux et leurs membres. Ces connaissances ont une emprise sur la genèse des cultures, des pratiques et des choix les plus divers (Seca 2001). En ce sens, la théorie est proposée comme un macro paradigme capable de contenir et d'orienter les résultats et les explications obtenus par des micro paradigmes spécialisés,

ce qui revêt une importance particulière par rapport à l'archipel des macro paradigmes au sein desquels sont fragmentés les thèmes de la connaissance et de la pensée sociale. La théorie des représentations sociales est reconnue comme une théorie de la connaissance sociale, capable d'expliquer à la fois les processus et les mécanismes qui sous-tendent sa production dans les contextes et les situations de la vie quotidienne, ainsi que les types de pensées et les caractéristiques de la cognition qui sont pertinents (Palmonari et Emiliani 2009:11). La connaissance sociale s'intéresse à la fois à la manière dont les gens pensent le monde social et s'appuie fortement sur des analyses précises et articulées dérivées de théories et de méthodes cognitives (Fiske et Taylor 2010). Dans le domaine de la théorie, la pensée sociale tire donc ses règles de fonctionnement du fait qu'elle est produite et emmêlée dans une réalité sociale qui a la particularité d'être partagée dans la mesure où nous participons tous à un niveau de connaissance qui la concerne. Il s'agit d'une connaissance du bon sens (Palmonari et Emiliani, 2009 :13). Toutefois, les représentations sociales ne se réduisent pas à de simples connaissances. Ils ont un lien très restreint avec le vécu d'un individu, d'une société donnée dans un contexte géoculturel bien déterminé (Seca 2001). Ainsi, les individus partagent les mêmes savoirs, les mêmes attitudes et croyances. De ce fait, une représentation sociale renvoie à un mode de construction de savoirs, partagés par les groupes et les individus, et à leurs contenus organisés en systèmes ouverts d'idées. Elles se conçoivent au fur et à mesure, à partir de l'accumulation de savoirs antérieurs, de connaissances scientifiques, des traditions, d'idéologies et

de religions (Seca 2001). Les représentations s'inscrivent alors, dans les périodes précises de l'histoire d'un peuple et les mutations qui s'opèrent au sein d'une société. Elles se structurent dans le temps et dans l'espace (Berger et Luckmann 2018 :74). La réflexion sur la théorie des représentations sociales commence au sein de la sociologie de la connaissance. Ses éléments plus importants prennent racines dans certains aspects qui ont caractérisé le débat sociologique des années 1960. Le premier aspect est la référence explicite à la notion de représentations collectives de Durkheim (Pickering 2002 :96-97). Celui-ci a reformulé dans un sens sociologique les termes du débat sur la connaissance en soutenant que les opérations logiques sont le produit des représentations collectives. Ainsi, le contenu et la forme de la connaissance sont influencés, pour différents groupes sociaux, par les institutions religieuses, morales et économiques auxquelles ils se réfèrent (Palmonari et Emiliani, 2009:38 ; Oliveira, 1987: 306). Le caractère socialement déterminé de la connaissance a également été souligné dans la théorie marxiste de l'idéologie (Marx et al. 2014), mais alors que celle-ci ne traite que des formes dans lesquelles la pensée se révèle incorrecte et fautive, la sociologie de la connaissance affirme l'origine sociale de toute connaissance (Fele, 1995) (Palmonari et Emiliani 2009 :38). Non seulement l'appartenance à une classe détermine la manière de savoir et de penser, mais la relativisation de la pensée influence tous les groupes sociaux. Ainsi, la vie sociale devient la condition de toute pensée organisée. Ici, la théorie sur les représentations sociales a été choisie car elle nous sert à ouvrir les yeux sur la réalité de la

perception du paludisme et son impact sur la recherche thérapeutique.

Dans ce le cadre, nous avons aussi procédé à la vérification empirique de notre hypothèse à travers une méthode mixte, qualitative et quantitative. Cette méthode a été utilisé pour deux principales raisons. La première (qualitative) est d'identifier des variables importantes sur l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire thérapeutique du patient adulte au Burundi. La seconde raison (quantitative) consiste à renforcer la validation de ces variables qui, actuellement semblent être ignorées par le monde scientifique burundais. La finalité est de valoriser cette étude afin d'aider les décideurs et les acteurs sociopolitiques en matière de la santé à mieux comprendre les structures cognitives et sociales des populations au sein desquelles ils cherchent à intégrer de nouveaux modèles de pensée et de savoir-faire en rapport avec le paludisme. Le Burundi en bénéficiera pour améliorer la prévention et la prise en charge efficace du paludisme. La méthode mixte exploratoire nous a donné une occasion d'entrer en contact avec les individus, non seulement pour dialoguer avec eux mais aussi pour avoir l'occasion d'analyser scientifiquement l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire thérapeutique de l'individu adulte au Burundi. Ce qui justifie l'usage d'une méthode de recherche à double fin, à savoir l'exploitation et la validation.

1. Approche théorique : la théorie des représentations sociales

La recherche est guidée par la théorie des

représentations sociales. Cette théorie est plurielle. Devant un phénomène, elle présente plusieurs images liées aux backgrounds sociologique, culturel, religieux, structurel des individus ou des collectivités. Elle peut être appliquée à plusieurs domaines tels que la psychologie, la philosophie, la sociologie et autres. Nous avons abordé cette théorie en trois phases qui correspondent aux trois aspects de ses approches : sociogénétique, structurelle et socio-anthropologique.

1.1. Approche sociogénétique

Dans l'approche sociogénétique, nous avons considéré les travaux de Durkheim et Moscovici. D'une part, Durkheim (1898) considère que chaque individu observe d'une façon directe la réalité qui l'entoure. Il en prend conscience et se fait des représentations pour essayer d'interpréter ce qu'il voit. Et, dans la continuité de sa pensée, Moscovici introduit la dimension sociale des représentations. Selon Moscovici, celles-ci sont comme une construction partagée que les acteurs sociaux pensent et communiquent entre eux dans les rencontres quotidiennes. Les représentations ont une genèse à la fois individuelle et sociale. Elles sont une manière d'interpréter le monde et de penser notre réalité quotidienne, une forme de connaissance sociale que la personne se construit plus ou moins consciemment à partir de ce qu'elle est et de ce qu'elle a été, de ce qu'elle projette être et qui guide son comportement (Moscovici, 2001). L'importance de cette théorie est la connaissance non par illusion, mais par représentation et expérience réelle. Ainsi, l'homme perçoit ce qu'il se représente et, l'objectif des représentations est de déterminer nos

actions et nos comportements. Les représentations sociales sont en relation avec les croyances et la culture. Elles ont des aspects individuel, social et dynamique. Ainsi, l'individu n'est pas un être isolé mais il vit dans la société qui, à son tour a son histoire. Ainsi, suite au processus de la socialisation et de l'expérience personnelle, les représentations que l'individu donne au monde qui l'entoure dépendent de la société dans laquelle il habite. De même, la manière dont les habitants du Burundi se représentent le paludisme est différente des autres cultures. La leur est liée à la culture et à l'histoire vécues de cette maladie.

1.2. Approche structurelle

Quant à l'approche structurelle, nous avons considéré les travaux de Pierre Bourdieu, Bonardi et Abric. Bourdieu ne parle pas des représentations sociales comme attitudes ou opinions des individus, mais souligne l'urgence qu'il y a à considérer comme explicatives non plus des opinions, expressions ou explications des individus, mais les structures déterminantes sous-jacentes qui échappent à la conscience des acteurs (Bourdieu et al. 1968). Roussiau et Bonardi à leur tour, font une approche psychosociale du contenu des représentations sociales. Ils affirment que ce contenu peut être caractérisé par une certaine variation car l'on peut y trouver des opinions, des images ou des croyances aussi bien que des stéréotypes voire des attitudes (Roussiau et Bonardi, 2001 :17). Ces auteurs soulignent que les représentations sociales ont deux dimensions : structurelle, et attitudinale. La dimension structurelle des représentations sociales réfère à un ensemble organisé. La dimension attitudinale correspond à

une proposition évaluative vis-à-vis de l'objet des représentations et au niveau de l'information détenue par l'individu à l'intérieur de son groupe d'appartenance et à propos d'un objet donné (Roussiau et Bonardi, 2001 :17). Les représentations sociales en ce sens ont un contenu organisé. Elles se présentent comme une grille de lecture de la réalité socialement construite (Roussiau et Bonardi, 2001 :18). Jean Claude Abric développe une approche structurale sur cette théorie. Il essaie d'amplifier cette théorie dans le domaine de la santé pour analyser et comprendre des pratiques de prévention chez les personnes malades ainsi que les facteurs qui déterminent certaines pratiques professionnelles, par exemple celles des artisans et des infirmières. Le noyau central de sa théorie permet de comprendre comment les individus ou les groupes développent des pratiques de recherche de soins pour un cas spécifique (Abric, 2016). Ainsi donc, pour le cas du paludisme au Burundi, derrière les différentes perceptions de cette maladie, se cache des structures variées (sociales, sanitaires, familiales, politiques, culturelles) qui influenceraient leurs agir.

1.3. Approche socio-anthropologique

Nous nous sommes aussi intéressée aux représentations sociales de la santé et de la maladie de Jodelet, Flick et Laplantine pour affronter l'approche socio anthropologique. Ainsi, pour Jodelet (2003) les représentations que nous nous faisons de la réalité sont sociales. Elles sont importantes dans notre vie courante car elles nous guident dans la façon de nommer et définir ensemble les différents aspects de la réalité de tous les

jours ; dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à leur égard et la défendre. En ce sens l'observation et la connaissance bien éclairées du monde qui nous entoure devient très importante. Uwe Flick (2004) considère que les représentations sociales donnent accès à la façon dont une société pense à propos d'un objet ou d'un phénomène déterminé. Donc cet auteur met en évidence la prise en considération des facteurs socioculturels et géographiques pour bien comprendre les réactions des individus devant un phénomène concret.

A l'intérieur de l'approche socio anthropologique figure l'anthropologie des systèmes de représentations de la santé et de la maladie de Françoise Laplantine (1992). Céans, le noyau central de sa théorie est que derrière chaque représentation sociale d'une réalité se cache un système. Elle fait une étude anthropologique et exerce une analyse des systèmes de représentations de la santé et de la maladie en mettant en évidence quatre modèles étiologiques et thérapeutiques qui influencent les individus dans leur agir en cas d'une maladie. Il s'agit du modèle ontologique et relationnel/fonctionnel (1). Ce modèle est aussi appelé « ontologie médicale savante occidentale ». Il est constitué par trois approches. La première s'occupe d'une médecine des espèces. Il s'agit d'un essentialisme fondé sur le repérage des propriétés essentielles des maladies qui peuvent être cataloguées ; c'est-à-dire réparties en familles, genre, espèces et sous espèces. Une approche médicale centré sur les entités, les formes ou les variétés morbides (Laplantine 1992 :56-57). La deuxième approche est centrée sur une médecine des

lésions. Elle inclut l'anatomisme et l'anatomopathologie. La priorité est sur les atteintes organiques. Il s'agit d'une recherche du siège des maladies dans laquelle les lésions prévalent sur les symptômes ; chaque symptôme s'accompagne d'une lésion (Laplantine 1992 :56-57). La troisième approche est une médecine des spécificités. Dans cette approche, l'être de la maladie, provoquant des lésions et se traduisant par des symptômes a toujours une cause précise. Il s'agit d'une représentation qui appréhende la maladie selon les catégories de l'entrée et de la sortie. Le modèle thérapeutique qui lui correspond consiste alors à restituer ce qui a été perdu ou à enlever ce qui est entré, c'est-à-dire dans ce dernier cas combattre ce que l'on considère comme une entité ennemie et étrangère au malade. Quant à la personne même de ce dernier, elle tend, dans cette perspective, à devenir le lieu de rencontre accidentelle entre des forces d'intensité variable : l'infection virale ou microbienne par exemple et l'intervention chimiothérapique qui doit être plus puissante que la première (Laplantine 1992 :58). Ainsi, ces trois figures de l'ontologie médicale se complètent entre-elles. D'une part, le modèle épistémologique de référence peut être de nature physique, naturaliste, botanique, chimique ou encore biochimique. D'autre part, chacune d'entre elles met l'accent sur un aspect particulier de la maladie. Le pacifisme est surtout préoccupé de découvrir l'origine du mal et il la trouve à l'extérieur du corps, dans une entité pathogène. L'essentialisme s'efforce de repérer des idéaux-types construits par abstraction et dont l'existence se situe en dehors de toute localisation. Quant à l'anatomopathologie, la localisation de la cause est pensée

comme coextensive à la détermination du siège ; dans ce sens, la maladie coïncide totalement avec son inscription corporelle (Laplantine 1992 :58).

L'interprétation ontologique de la maladie a des avantages. Ainsi, d'une part, les maladies sont isolables au moyen d'observation instrumentale ; on peut déterminer l'endroit précis du mal concentré sur un organe. Ainsi, la chirurgie est capable de faire une opération pour l'enlever. La cause de la lésion est souvent appréhendée comme un agent matériel lui-même parfaitement cernable et la médecine devient objective. Il est capable de désigner l'adversaire par son nom, lui tirer dessus et le faire décamper. De l'autre part, les représentations localisatrices rassurent. Il est relaxant en effet de savoir que ce qui ne va pas, c'est un organe qui est en moi, mais qui n'est pas réellement moi-même. Il est rassurant de savoir que les maladies sont des réalités qui ont finalement peu de choses à avoir avec la personne du malade. Mais il est difficile de penser que c'est moi qui suis à l'origine de ma maladie (Laplantine 1992 :59). Le modèle ontologique occidentale ne manque pas de prégnance. Ainsi la maladie est considérée comme un non-moi. La maladie comme un non-moi et le corps est contemplé comme étrange de moi. Ainsi, la maladie apparaît comme être anonyme, comme quelque chose qui n'a pas de nom. En ce sens elle peut être désignée par certaines expressions comme par exemple « ça » « elle », sans toutefois préciser son nom. Elle devient comme « chose ». Ainsi, le patient est loin de vivre sa maladie ; il la perçoit comme une lutte exténuante avec une altérité absolue sans commune mesure avec son identité propre. Ainsi, la maladie est totalement distincte

du sujet, car elle est censée venir d'ailleurs puis se fixer dans un organe (Laplantine 1992 :62). Le deuxième est le modèle endogène et exogène. Dans le cas de l'endogène, la maladie n'est plus considérée comme une entité extérieure à l'individu mais elle part de l'intérieur même du sujet et sa constitution physique ou son patrimoine génétique et morale joue un rôle important (Laplantine 1992 :90).

Selon les approches de la tradition de l'humorisme, de l'hippocratisme, le vitalisme médical et les chercheurs biomédical, le cancer par exemple naît et se développe par un processus d'invasion et de consommation interne entraînant la dégradation progressive et la mort de l'individu. Ainsi, la maladie est liée à un déséquilibre interne de l'organisme humain (exemple la mélancolie résulte de la corruption du sang par la bile froide et la manie de la corruption du sang par la bile charade). Les approches psychologiques, psychanalytiques et psychosomatiques de la maladie accordent l'importance à l'individu comme non seulement participant à sa maladie mais créant lui-même la genèse de son état actuel. Ainsi, toute maladie est d'origine psychologique. Elle est une symbolisation de la maladie discrètement et, l'individu est considéré comme générateur de ce qui lui arrive (Laplantine 1992 :94-96); (Masfield, 2018). Le modèle endogène présente différents types d'interprétation de la maladie. Selon ce modèle, cette dernière peut être conçue comme un héritage des parents et des familiers (Canovi 2016), (Bouchard et Braekeleer 1992). La maladie est une réaction propre de l'individu à une situation donnée (Laplantine 1992 :99). Souvent, la maladie paraît être le refoulé d'un horizon culturel médical. Quant au modèle exogène, il commande les représentations qui

considèrent que la maladie soit le résultat d'une intervention extérieure ; par exemple : une infection microbienne, un virus, un esprit pathogène, un mode de vie malsain etc. ainsi, cette vision accuse la nature et la culture comme facteurs principaux de la maladie (Laplantine 1992 :79-83). Céans, s'insère la pensée de l'école américaine de Palo Alto et sa théorie socio-médicale sur la pathologie de la communication (Watzlawick, Beavin, et Jackson 1978). Selon ce courant de pensée, le comportement pathologique (névrose, psychose et généralement psychopathologique) n'existe pas chez un individu isolé mais ce n'est qu'une sorte d'interaction pathologique entre les individus. De ce fait, il est possible, en étudiant la communication d'identifier avec précision la présence des pathologies de la communication et, de démontrer que ce sont elles qui produisent des interactions pathologiques. Ainsi, l'origine de la maladie est pensée en deux directions. La première est la volonté mauvaise d'une puissance qui a la forme d'un homme (origine anthropomorphe). Dans cette direction se classe les sorciers, les génies, les esprits, le diable, Dieu quand il intervient sous forme de destin. En conséquence, les processus pathologiques et thérapeutiques sont pensés en termes de rapport humains ou suprahumains.

Cependant, la médecine est envisagée comme une socio médecine (Laplantine 1992 :77). La deuxième direction est le rapport de l'homme avec l'environnement physique, chimique et biologique. Elle exprime une compréhension biomédicale ou éco médicale de la maladie (Laplantine 1992 :77). La pathogénie microbienne ne peut être tenue pour cause unique de la maladie. L'étiologie doit considérer l'hôte non comme un milieu passif mais un agent qui réagit. Une

causalité totalement exogène se lie alors à une représentation totalement ontologique. Et cette liaison satisfait l'idée que je ne suis pas à l'origine de ma maladie, ce qui n'est pas véritablement moi qui suis malade, mais un organe en moi infecté par accident par de petits êtres minuscules venus d'ailleurs (Laplantine 1992 :80). Le troisième est le Modèle additif. Ce dernier est lié aux représentations religieuses (le christianisme) de la maladie, qui considère la maladie comme conséquence du péché. Il est encore lié aux modèles qui interprètent l'expérience pathologique en termes d'intrusion d'un objet dans le corps, d'infection microbienne, des possessions démoniaques ou de présence d'un excès de culture dans le champ de l'individu (Laplantine 1992 :108). La maladie égale à quelque chose de surplus dans le corps ou dans l'esprit humain. Le quatrième est le modèle soustractif. C'est une croyance dans la perte de l'âme ; la maladie comme un manque de quelque chose dans l'individu. Ainsi, l'action thérapeutique consiste dans une adjonction ou une restitution de ce qui est de trop dans le corps humain (Laplantine 1992 :112-14). Le cinquième est le modèle maléfique qui considère la maladie comme une déviance biologique et comme une conséquence d'une agression de l'organisme ou de la personnalité. La maladie est nuisible, nocive, indésirable car elle prive l'autoréalisation de la personne et de la société. Elle doit être combattue soit frontalement par une contre-agression (antibiothérapie) soit par une correction quantitative comme dans les thérapies d'inspiration physiologique (Laplantine 1992 :117). La maladie est aussi considérée comme une déviance sociale. Le malade est vécu par les autres et se vit lui-même comme un exclu de la société, un

dévalorisé par la société (Laplantine 1992 :118). La santé est comme une évaluation sociale totalement privative qui s'accompagne d'une négation au niveau du sens. Donc la santé doit à tout prix être. La santé est un bien précieux à ne pas perdre (Laplantine 1992 :119). La maladie est une horreur, une blessure de la guerre. Elle est une humiliation, une descente dans les enfers, une déchéance et surtout les maladies qui frappent les enfants (Laplantine 1992 :130). Ce modèle est plus privilégié par les sociétés les plus traditionnelles d'une inspiration religieuse. Ainsi, la maladie est appréciée comme l'effet d'une vengeance gratuite. Elle est l'accident qui survient part hasard, le destin, la fatalité contre laquelle on ne peut rien. Le malade alors vit ce qui lui arrive comme un scandale et une injustice se considérant comme victime subissant ce qu'il n'a pas provoqué, il proclame son innocence et son indignation. Il s'interroge sur le pourquoi de sa maladie et s'écrit : « qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu ? » (Laplantine,1992 : 361-362).

Ce modèle se distingue en deux parties : une première partie où la maladie est attribuée à la toute puissante de la nature considérée comme mauvaise et une deuxième partie dans laquelle la maladie est une expression d'une relation distendue entre l'individu et la société appréhendée comme mauvaise. Cette fois, le malheur plus fondamental d'un malaise dans la civilisation s'exprime notamment dans la croyance en une divinité méchante comme dans la tragédie grecque (Laplantine, 1992 :362). La maladie est toujours considérée comme celui qui est totalement étranger à celui qui le subit : elle est l'autre par excellence. Ainsi la maladie est considérée comme une punition. Cette dernière est appréciée comme la conséquence nécessaire de ce que

l'individu ou les groupes sociaux ont eux-mêmes (Laplantine, 1992 :363) ; elle est comme une faute de l'ordre social. Cette vision est attribuée surtout à la culture chrétienne qui vit l'existence de la maladie à cause du péché qui est entré dans le monde (Laplantine, 1992 :364). La maladie est une conséquence d'une transgression collective des règles sociales (Caprara et Bibeau 2000 :51) ou religieuses (Cherif 2012 :21) exigeant une réparation, c'est-à-dire une action de socialisation, sans qu'il y ait l'intériorisation individuelle de la faute, et encore moins de notion de culpabilité ; la maladie est la conséquence du péché collectif et individuel (Ezembe 2009 :213). Le sujet est éprouvé de la culpabilité au regard de ce qui est considéré comme un châtement mérité (Laplantine,1992 : 364). Ainsi, la pénitence et la purification des âmes peuvent constitués les meilleurs remèdes. (Adam, Herzlich, et Singly 2017 :13). Le sixième est le modèle de la maladie bénéfique. Dans ce modèle, la maladie est comme : une épreuve de la sainteté (Bulo 1866 :10-15 ; Racine-Braud 1872 :369 ; Larchet 2002), instrument de transfiguration artistique, grâce et terre promise ; ou encore comme une expérience de gratification sociale, c'est-à-dire l'opportunité d'être reconnu par l'autre (malade est reconnu par le médecin).

La maladie est perçue aussi comme condition d'un dépassement de soi-même (Laplantine 1992 :157-58). Ainsi, l'individu, à l'occasion d'un épisode pathologique va jusqu'au bout de ses propres possibilités ; accomplit ce qu'il n'avait pu réaliser sans cet événement qui agit comme un véritable révélateur de lui-même. La maladie, loin d'être une épreuve négative donne au contraire à l'individu l'occasion de faire la découverte d'une volonté qu'il ne soupçonnait pas

auparavant et qui souvent le surprend lui-même (Zinguer et Martin 2006 :165), (Laplantine 1992 :158-59). Donc la maladie est vue comme une chance par laquelle le corps souffrant guérit l'âme malade (Buschinger et Colloque 2004 :34). Les symptômes ne sont plus considérés comme une aberration à juguler, mais comme un message à écouter et à décrypter. La maladie est une réaction qui a, sinon une valeur, du moins un sens, puisqu'elle est tenue pour une tentative de restauration de l'équilibre perturbé, voire dans certains cas, pour un épisode qui exalte et enrichit (Laplantine 1992 :134). La conséquence, c'est que la maladie, loin d'être un non-sens, est pleinement signifiante à la fois pour le malade et pour le thérapeute qui, dès le diagnostic, doit inclure, au lieu d'exclure, la signification personnelle que le malade donne à sa maladie. Cette dernière a une fonction : celle de maintenir l'équilibre, même douloureux, que le sujet ne veut absolument pas voir remis en question (Laplantine 1992 :137). Ainsi, le problème est que dans ce cas le malade refuse toute sortes d'intervention thérapeutique car il veut endurer dans sa maladie qu'il considère comme occasion unique de s'associer à l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est une vision mystique de la maladie. Ainsi la maladie considérée comme une épreuve spirituelle (Gabory 2020) devient comme l'unique moyen de salut (Laplantine 1992 :138). C'est une épreuve de la sainteté, un instrument de transformation voire même de transfiguration artistique. La maladie peut être considérée aussi comme une récupération du temps perdue en adoptant des comportements indécents. Elle peut être vue comme une condition de sortir dans son cachot d'esprit ou comme un instrument de connaissance de soi (Laplantine 1992 :152)

dans laquelle la souffrance est considérée comme une élévation de l'homme. La maladie est comme une initiation par laquelle l'être humain à un plaisir intense que ne connaîtra jamais l'homme en bonne santé. Dans ce sens, la maladie est considérée comme une valeur de l'existence humaine (Laplantine 1992 :154).

Le modèle bénéfique fait que la maladie soit représentée comme une terre promise dans l'espoir de rejoindre le plus tôt possible la vraie vie. Ainsi selon cette perception, l'apparition d'une maladie ouvre le cœur et le corps de l'individu à un univers nouveau dont nul ne pourra connaître avant qu'il y accède. En plus, la maladie permet au patient de faire une expérience de gratification sociale ; le patient jouit la reconnaissance des autres qui viennent lui rendre visite sur son lit de malade. Ainsi, il découvre le plaisir d'être servi, soignée et bichonnée. Céans, la maladie permet donc d'accéder à une reconnaissance sociale (Schurmans 1990) qui faisait défaut auparavant à l'individu (Laplantine 1992:157).

Il nous semble que, avoir un modèle ontologique relationnel qui relie l'exogène et l'endogène dans l'interprétation de la maladie est importante. La maladie devrait être pensée dans les deux aspects (exogène et endogène) ; pour une meilleure riposte. Ces modèles sont des matrices qui consistent dans une certaine combinaison de rapports de sens et qui commandent, le plus souvent à l'insu des acteurs sociaux, des solutions originales, distinctes et irréductibles, pour répondre au problème de la maladie (Laplantine, 1992 :43-44). Ces modèles ne peuvent être étudiés séparément car ils sont en relation étroite les uns avec les autres et forment entre eux des

systèmes de transformation (Laplantine, 1992 :48). D'où la nécessité d'une méthode relationnelle qui consiste à prendre en considération chaque modèle et l'analyser en tenant compte de la société, de l'individu et de sa culture. Appliqué à notre réalité, nous pouvons trouver au Burundi une diversité des modèles confondus ; mais les plus remarquables sont deux : le modèle relationnel et le modèle exogène. Le modèle relationnel se révèle ; car, parmi les Burundais nous avons trouvé ceux qui voient la maladie comme une rupture d'équilibre entre l'homme et son milieu social. Il y en a aussi ceux qui ont une explication religieuse du paludisme par laquelle Dieu les interpelle à la conversion et à la reconnaissance de leur limite et de leur dépendance à Lui. Aussi, une interprétation magique du paludisme n'en manque pas car il y a ceux qui comprennent le paludisme comme des sorts jetés. Les habitants du Burundi, considèrent le paludisme comme étant à l'extérieur d'eux. C'est comme une maladie qui provient de la nature ou d'un mélange du naturel et du surnaturel. Par-là, la représentation du paludisme issu du modèle exogène. Ainsi, la nature et la culture sont accusées comme facteurs principaux du paludisme. L'origine des causes du paludisme est anthropomorphe (Sorcières, les esprits, Dieu). Ainsi, les approches ci-haut cités se complètent mutuellement. Elles nous ont conduit à faire une étude de ce que les patients adultes habitant au Burundi pensent à propos du paludisme afin de comprendre l'impact que chaque perception a sur le choix de recherche thérapeutique. Nous avons découvert le paradigme à travers lequel les patients adultes interprètent la réalité de la maladie.

2. Méthodologie

Notre propos vise à faire l'analyse sociologique de l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire thérapeutique des patients adultes au Burundi. Nous avons utilisé une méthode mixte. Il s'agit de faire usage à la fois de la méthode qualitative et de la méthode quantitative. Notre analyse s'est voulue mixte convergente, i.e., nous avons procédé à l'interprétation simultanée des données quantitatives et qualitatives pour arriver à une confirmation des informations récoltées de part et d'autre.

2.1. Phase qualitative : échantillonnage et guide d'entretien

La première phase qualitative s'est servie de l'échantillonnage non probabiliste par convenance. Il implique de collecter des échantillons de la population qui est proche du chercheur. Ainsi, chaque burundais a la probabilité d'être atteint par le paludisme et, dans les différentes ménages du District sanitaire de Kibuye y avait pas mal de patients du paludisme. Nous avons opté de commencer à interviewer ceux qui étaient proches de nous. La recherche a été faite à base des entretiens semi-structurés à questions ouvertes. A la différence de l'entretien directif qui relève de l'investigation quantitative et de l'entretien directif qui se caractérise par le fait d'être une approche libre et large du sujet, l'entretien semi-directif mène les débats. Il sait d'où il part, il sait où il va et définit les grandes étapes du parcours. L'interviewé est libre de ses réponses et de l'ordre par lequel il aborde

les différents thèmes. L'intervieweur veille que toutes les étapes du parcours prévues soient réalisées. Grâce à l'entretien semi-directif, nous avons pu dialoguer avec nos interviewés tout en leur donnant la liberté de s'exprimer exhaustivement sur leurs perceptions du paludisme et leur itinéraire de recherche thérapeutique. Les données qualitatives ont été récoltées auprès des individus habitants l'un des 47 Districts sanitaires que compte le Burundi, le District sanitaire de Kibuye a été choisi d'une façon aléatoire. L'échantillon totale était de 30 individus ayant un âge compris entre 18 ans et plus, tous sexes inclus, parmi lesquels sont incluses aussi des représentants de l'élite tels que des infirmiers et des médecins. L'analyse des données dans cette première phase a été effectuée à l'aide du programme d'analyse des données qualitatives *Atlas Ti* dont les résultats nous ont permis d'entrer dans la deuxième phase de la recherche. Ainsi, les réponses que nous avons reçues sont regroupées selon la similarité des concepts sur l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire thérapeutique des patients adultes au Burundi. Nous avons eu six catégories de réponses à savoir : (1) la perception personnelle de l'origine du paludisme, (2) les perceptions personnelles de la prévention, (3) la perception sur les mesures individuelles adoptées pour faire face au paludisme, (4) la perception sur le temps estimé dans la prise de décision pour la recherche de soins, (5) la connaissance des noms utilisés pour désigner le paludisme ainsi que (6) la connaissance d'un membre de famille ou des autres personnes emportés par le paludisme.

a) Perception personnelle de l'origine du paludisme

Sur la perception personnelle des origines du paludisme, les patients adultes du District sanitaire de Kibuye ont donné des réponses diversifiées. Ils manifestent une connaissance ambiguë de la maladie. Même ceux qui croient à l'origine naturelle du paludisme associent la cause à d'autres choses qu'ils supposent être à l'origine de la maladie. Les savoirs populaires s'articulent autour des formes naturelles (moustique), surnaturelles (Dieu, abarazi (sorcières), économiques (pauvreté, malnutrition, fatigue) et culturelles (négligence dans la mise en application des mesures de protection proposées par le Ministère de la santé et de lutte contre le Sida). Les causes du paludisme sont liées aussi aux nombreux facteurs tel que la résistance aux médicaments, la migration, la surpopulation, le climat, le dysfonctionnement du corps, l'impropriété et l'ignorance.

b) Perceptions personnelles de la prévention/guérison du paludisme

Sur la perception de la prévention, 60% de nos interviewés pensent que le paludisme est une maladie guérissable et qui peut être évitée. Mais cela impliquerait une grande responsabilité de la part de ceux qui ont une autorité sur la prise de décision en matière de la santé publique ainsi qu'à toute la population burundaise. Ensuite, parmi nos interviewés, 13% disent que le paludisme ne peut ni n'être guéri ni n'être évité. Les raisons sont multiples : l'endémicité, la pauvreté, la négligence de la part des patients, le manque des médicaments efficaces, la

résistance aux médicaments et l'absence d'un vaccin contre le paludisme. Ainsi, le paludisme a la probabilité d'être guéri d'une façon temporelle. Il ne peut pas disparaître complètement. Entre les répondants du District sanitaire de Kibuye, 26 % ne savent pas si le paludisme peut être guéri/être évité d'une façon complète.

c) Perception sur les mesures individuelles adoptées pour faire face au paludisme

Sur les mesures individuelles adoptées pour faire face au paludisme, la majorité de nos interviewés se rendent à l'hôpital, mais ils passent beaucoup de temps pour rencontrer un médecin ou ils manquent de moyens nécessaires pour se rendre à l'hôpital. Cela conduit les patients à trouver des solutions alternatives. Certains se procurent des médicaments antipaludiques sans l'avis du médecin, d'autres selon leurs moyens financiers, se rendent à la pharmacie et achète des médicaments pour soulager les maux de tête, espérant qu'un jour, elle pourra obtenir les moyens nécessaires pour aller se faire soigner à l'hôpital. Il arrive aussi que les membres d'une famille partagent les mêmes médicaments ou utilisent des médicaments traditionnels.

d) Perception personnelle sur le temps estimé dans la prise de décision pour la recherche de soins

La décision pour la recherche des soins se situe entre un (1) et trois (3) jours pour les patients qui trouvent facilement des moyens économiques ; ceux qui ont des moyens économiques très limités, se décident soit après une semaine de l'apparition des premiers signes du

paludisme ou carrément dès qu'ils trouvent l'opportunité financière.

e) *Connaissance des noms utilisés pour désigner le paludisme*

Le paludisme est très connu par la majorité des répondants sous le nom de *Malariya*. Il s'agit d'un nom adopté de la langue italienne « malaria ». Il indique quelque chose du mauvais air, c'est-à-dire d'un air nocif. Le paludisme est appelé aussi « inyonko », nom utilisé par les adultes de l'ancienne génération. Ce nom fait allusion à une maladie fébrile qui, dans les années antérieures a sévi la vie des Burundais. On parle de l'*inyonko* quand le paludisme s'accompagne par des ganglions sur les lèvres.

f) *Connaissance des autres personnes emportées par le paludisme*

2.2. *Deuxième phase quantitative*

Nous avons fait recours à un échantillon probabiliste par grappe. L'échantillonnage probabiliste consiste à sélectionner, de façon aléatoire, des participants au sein d'une portion de la population visée à laquelle le chercheur a l'accès à fin que chaque personne dans cette base d'échantillonnage ait la même probabilité d'être sélectionnée (Maher et Masri 2017). Dans ce travail, nous consentons à tout burundais/toute burundaise d'avoir les mêmes possibilités d'être sélectionné. Pour s'assurer que l'échantillon est bien représentatif (Corbetta 2015), nous avons opté pour une division de la population par district sanitaire. Ainsi, les grappes et toutes les unités incluses à

l'intérieure des grappes sélectionnées constituent l'échantillon du présent travail. Les grappes sont composées par les 47 Districts sanitaires que compte le Burundi. Ainsi dans chaque grappe un minimum de 88 individus a été sélectionné pour un échantillon total de 4248. Deux milles six cent cinquante-sept (2657) questionnaires ont été soumis manuellement et mille cinq cent quatre-vingt-onze (1591) questionnaires ont été envoyés en ligne moyennant le module de questionnaire d'enquête Google. La récolte des données a été fait à base d'un questionnaire à questions fermées. Les demandes étaient centrées sur la perception du paludisme chez un individu adulte : connaissance des causes du paludisme (1), l'estimation du temps de la durée du paludisme (2), les principaux symptômes liés au paludisme (3), la perception de l'étiologie du paludisme (4), la possibilité de contrôle de cette maladie (5) et l'itinéraire de recherche thérapeutique (6). Intervalle de confiance : $Z_{\alpha} = 1.96 = 95\%$; Marge d'erreur est donnée par la formule : $ME_p = \pm Z_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$; en faisant les calculs et les substitutions, nous arrivons à une marge d'erreur $ME_p = \pm 2$

Résultats de l'Analyse des variables sur la perception du paludisme et l'itinéraire de recherche thérapeutique.

a) Perception de l'étiologie du paludisme

Du point de vue individuelle, la majorité des Burundais pensent que le paludisme est une maladie avec des causes naturelles, transmis par des moustiques (84,2%). Seulement un nombre réduit des Burundais (3,5%) disent

que le paludisme a des causes surnaturelles ; légèrement il y a des Burundais (11,6%) qui affirment que le paludisme a des causes naturelles que surnaturelles ; seulement un nombre très réduit des Burundais (0,6%) n'ont pas une idée claire sur l'origine de la malaria.

b) Itinéraire thérapeutique

1) Rapport entre la perception personnelle et la recherche de soins à l'hôpital

Ici, nous observons qu'au Burundi, ceux qui pensent que le paludisme a des origines naturelles (transmis par un vecteur par le biais des moustiques) vont à l'hôpital à 97,4% pour la recherche des soins. Ceux qui pensent que le paludisme a des causes surnaturelles (invisible : les sorciers, esprits mauvais, Dieu ou les voisins), 89,9% seulement se rendent à l'hôpital. Ceux qui pensent que le paludisme est causé par les deux, vont à l'hôpital à 91,3% seulement. Ceux qui n'ont pas d'idée sur l'origine du paludisme, 100% se rendent à l'hôpital ou dans un Centre de santé. En bref, la majorité de ceux qui pensent que le paludisme a des causes naturelles se rendent à l'hôpital (97,4%). Au Burundi, la perception du paludisme comme une maladie à causes naturelles conduit les patients adultes à la recherche des soins vers l'hôpital/centre de santé.

Lien entre de la perception personnelle du paludisme et le recours à l'automédication

L'analyse des données sur la relation entre la perception complexe de l'origine du paludisme et le recours à l'automédication indique qu'au Burundi, la pratique de

l'automédication est complexe, car, la moitié (50,8%) des personnes qui pensent que le paludisme a des causes naturelles font l'automédication, la moitié (51,4%) de ceux qui croient que le paludisme a des origines surnaturelles pratiquent l'automédication et ceux qui perçoivent que le paludisme est causé par les deux (naturelles et surnaturelles) 56,7% ont un itinéraire thérapeutique vers l'automédication, tout comme pour ceux qui n'ont pas d'idée sur l'origine de la malaria (14,8%).

2) Rapport entre la perception personnelle du paludisme et le recours à l'utilisation des médicaments traditionnelles

L'analyse des données sur la relation entre la perception du paludisme et le recourt à l'utilisation des médicaments traditionnelles indique qu'au Burundi la pratique de l'utilisation des médicaments traditionnels est complexe. En effet, 15,1%) des personnes qui pensent que le paludisme a des causes naturelles utilisent des médicaments traditionnels, 30,4% de ceux qui croient que le paludisme a des origines invisibles recourent à l'utilisation des médicaments traditionnels et ceux qui perçoivent que le paludisme est causé par les deux - naturelles et surnaturelles - 26,7% ont un itinéraire thérapeutique vers les médicaments traditionnels, tout comme pour ceux qui n'ont pas d'idée sur l'origine de la malaria (14,8%). Céans, au Burundi, les personnes qui ont une étiologie de la malaria comme une maladie qui a des origines surnaturelles, quand elles tombent malade, elles font plus recours aux médicaments traditionnels par

rapport aux autres. L'utilisation des médicaments traditionnels, selon ces résultats, dépend de la perception personnelle que les individus ont du paludisme.

3) Relation entre la perception personnelle et le recours aux sorciers

L'analyse des données de ces deux variables nous montrent qu'au Burundi, le recours aux sorciers en cas de maladie/paludisme est complexe car, ceux qui ont une perception du paludisme comme une maladie à causes naturelles vont voir un sorcier (4,7%). Ceux qui croient que le paludisme est une maladie surnaturelle font également recours au sorcier (13,5%), ceux qui estiment que le paludisme est causé par les deux se dirigent vers le sorcier à 10,1% ; de même ceux qui n'ont pas une idée sur l'origine de la malaria 3,7%. Ainsi, nous remarquons que les individus qui croient que le paludisme a des origines surnaturelles consultent le sorcier de plus que les autres. Ainsi, la relation entre la perception individuelle du paludisme et le recours aux sorciers est statistiquement significative car le résultat du test Khi-deux est égal à 41.181, valeur supérieure à 7.815 ; le degré de liberté est égal à 3 et la signification asymptotique bilatérale est inférieure à 0.05. Nous pouvons conclure donc que la perception personnelle a un impact sur la recherche de soins vers les sorciers.

4) Relation entre la perception personnelle et le recours aux Prêtres/Pasteurs

Nous constatons que ceux qui croient que le paludisme est

transmis par un vecteur par le biais des moustiques vont chez le prêtre/pasteur pour demander une prière de guérison (26%), tout comme ceux qui pensent que le paludisme a des origines surnaturelles (32,4%); le même fait est constaté auprès des individus qui perçoivent que le paludisme a des causes aussi bien naturelles que surnaturelles (30.8%) ainsi qu'à ceux qui n'ont pas d'idée sur l'origine de la malaria (11.1%). Le pourcentage de ceux qui se dirigent vers un prêtre/pasteur est élevé chez les individus qui croient aux causes naturelles que surnaturelles. Ici, la recherche de soins reste complexe. En clair, les habitants du Burundi ont une perception complexe du paludisme parce qu'ils ont une étiologie diversifiée du paludisme, ce qui justifie la complexité de leur itinéraire de recherche de soins.

Conclusion

L'observation faite sur la perception du paludisme et l'itinéraire thérapeutique des patients adultes au Burundi, nous a permise de constater que dans ce pays, la perception du paludisme et la recherche de soins sont complexes. Ainsi, pour les habitants du Burundi, les causes de cette maladie sont attribuées à la nature, au surnaturel et à l'amphibologie. Ce qui conduit à la complexité de recherche thérapeutique. Nous avons constaté que, quand les burundais attrapent le paludisme, ils orientent la recherche de soins en cinq directions : hôpital/Centre de santé (1), automédication (2), consultation d'un Prêtre/Pasteur pour une prière de guérison (3), utilisation des médicaments traditionnels (4) et recours au sorciers (5). Ces itinéraires

de recherche thérapeutique dépendent fortement de la perception complexe que les individus burundais ont du paludisme. La religion et surtout le christianisme se révèle l'un des facteurs culturels qui influence cette complexité de recherche de soin car, parmi les personnes qui croient que le paludisme a des causes naturelles, ceux qui perçoivent que le paludisme a des causes surnaturelles ou qu'il soit causé par les deux, ainsi que ceux qui n'ont pas d'idée claire sur l'origine de cette pathologie, se rendent au prêtre ou au pasteur pour demander une prière de guérison. L'histoire et la culture burundaise liées au recours au sorcier devin « Umupfumu » dans les cas difficiles pour avoir certains remèdes, influencent le comportement des burundais dans la recherche de soins. Ainsi, dans toutes les catégories de perception du paludisme que nous avons rencontrées au Burundi, se trouvent des personnes qui consultent les sorciers. Céans, nous avons constaté que la théorie sur les représentations sociales dans tous ses aspects est mobilisée par les habitants du Burundi. Ainsi, les représentations que les patients adultes du Burundi ont du paludisme est le résultat du noyau central (Abric 2016) composé par la culture, la religion et la science médicale, mais elles sont aussi à leur tour des causes surtout dans la prise de décision pour la recherche thérapeutique. Ainsi, la vie mentale de l'individu/collectivité burundaise est faite de représentations (Durkheim, 1898 :3) diversifiées sur le paludisme. Celles-ci sont des constructions partagées entre les habitants Burundais (Palmonari et Emiliani 2009:38). Elles donnent un sens à leurs comportements par rapport au paludisme (Moscovici, 1976a : 47). Aussi, la perception du paludisme et la recherche de soins au Burundi reflètent les

modèles ontologique, relationnel exogène et maléfique, proposés par Laplantine (1992). La recherche est guidée par la théorie sur les représentations sociales. En Sciences sociales, ces représentations sont liées à la connaissance des phénomènes sociaux et aux comportements qui en sont ancrés par les groupes sociaux et leurs membres. Ces connaissances ont une emprise sur la genèse des cultures, des pratiques et des choix les plus divers (Seca 2001). En ce sens, la théorie est proposée comme un macro paradigme capable de contenir et d'orienter les résultats et les explications obtenus par des micro paradigmes spécialisés, ce qui revêt une importance particulière par rapport à l'archipel des macro paradigmes au sein desquels sont fragmentés les thèmes de la connaissance et de la pensée sociale. Etant une théorie de la connaissance, elle est capable d'expliquer à la fois les processus et les mécanismes qui sous-tendent sa production dans les contextes et les situations de la vie quotidienne, ainsi que les types de pensées et les caractéristiques de la cognition qui sont pertinents. Ainsi, la pensée sociale tire donc ses règles de fonctionnement du fait qu'elle est produite et emmêlée dans une réalité sociale qui a la particularité d'être partagée dans la mesure où nous participons tous à un niveau de connaissance qui la concerne. Elle se présente comme une connaissance du bon sens (Palmonari et Emiliani 2009 :13). Cette théorie nous a servi à ouvrir les regards sur la réalité de la perception du paludisme et son impact sur la recherche thérapeutique. Nous l'avons abordé en trois phases qui correspondent en trois aspects de ses approches. Il s'agit des approches Psychanalystes ou sociogénétiques, structurelles et socio anthropologiques.

Dans l'approche sociogénétique, nous avons considéré les œuvres de Moscovici et de Durkheim. L'approche structurelle nous a conduit aux travaux de Bourdieu, Bonardi et Abric. Quant à l'approche socio anthropologique, nous nous sommes intéressée aux travaux sur les représentations sociales de la santé et de la maladie de Jodelet, Flick et Laplantine. En général, la théorie des représentations sociales a été très importante dans ce travail car elle nous a permise de conceptualiser et d'expliquer l'ensemble des données empiriques récoltées. Elle nous permet aussi de découvrir et d'analyser l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire thérapeutique des patients adultes au Burundi. Cette théorie est pluraliste : elle est constituée par des approches différentes mais qui ne s'excluent pas entre elles. Ces approches se complètent mutuellement. Elles amplifient les différentes faces du concept de représentations sociales forgé par Moscovici et Durkheim. L'approche psychanalytique ou sociogénétique de cette théorie nous a aidé à comprendre les conditions et les processus impliqués dans l'émergence des représentations ; il s'agit des concepts-bases de cette théorie telles que les représentations collectives et individuelles présentés par Emile Durkheim et leur dimension sociale soulignée par Moscovici. L'approche structurale nous a aidé à avoir un aperçu sur le contenu des représentations, leur organisation et leur dynamique telle qu'affrontée par Jean Claude Abric et Pierre Bourdieu. L'approche socio-anthropologique a émergé non seulement l'aspect théorique, mais elle a montré l'aspect pratique de cette théorie. Il s'agit d'une théorie sur les représentations sociales,

appliquée sur une réalité concrète : la santé. Cela nous a conduit à faire une étude de ce que les patients adultes habitant au Burundi pensent à propos du paludisme afin de comprendre l'impact que chaque perception a sur le choix de recherche thérapeutique. Nous avons découvert le paradigme à travers lequel les patients adultes interprètent la réalité de la maladie. Ainsi, l'objectif primordial de cette étude était de découvrir et analyser la manière dont les individus habitant au Burundi perçoivent le paludisme afin de pouvoir analyser leurs comportements dans la démarche de recherche de soins de santé. A cet objectif découlait trois objectifs secondaires : (1) Découvrir les déterminants du comportement du patient adulte au Burundi (2) Explorer les perceptions de la malaria au sein de la population adulte (3) Analyser l'impact de ces perceptions sur l'itinéraire de recherche thérapeutique des adultes. Les finalités ont été fixées sur : (a) L'usage de cette recherche permettra d'aider les décideurs et les acteurs sociopolitiques en matière de la santé à mieux comprendre les structures cognitives et sociales des populations au sein desquelles ils cherchent à intégrer de nouveaux modèles de pensée et de savoir-faire (Bonnet 1990 :256), (b) Améliorer la prévention et la prise en charge efficace du paludisme. Les résultats de ce travail sont le fruit des différentes démarches utilisées au cours de la recherche. Après avoir abordé les questions épistémologiques de notre étude, nous avons fait une descente sur le terrain qui a duré sept mois (7). Celle-ci nous a permis de confronter notre théorie à la réalité. Nous avons pu vérifier et confirmer que la perception du paludisme a un impact sur la recherche thérapeutique au

Burundi. Ainsi, ayant comme hypothèse : les habitants du Burundi ont une perception complexe du paludisme par ce qu'ils ont une étiologie diversifiée du paludisme, ce qui justifie la complexité de leur itinéraire de recherche de soins, nous avons utilisé une analyse bi-variée et le test de Khi-deux, pour étudier les comportements de la variable « perception personnelle du paludisme » par rapport à cinq variables sur l'itinéraire thérapeutique. Il s'agit de la variable (1) recherche de soins à l'hôpital/centre de santé, (2) recours à l'automédication, (3) utilisation des médicaments traditionnels, (4) consultation d'un sorcier et (5) recours aux Prêtres/Pasteurs pour demander une prière de guérison. Ainsi, nous avons mené une première phase de recherche qualitative dans le District sanitaire de Kibuye qui a été suivie d'une deuxième phase de recherche quantitative. La recherche exploratoire nous a permise de faire un contact empirique préliminaire avec la réalité qui a été étudiée d'une manière systématique dans les autres étapes de la démarche scientifique. La deuxième phase de recherche quantitative a été faite sur les habitants des 47 districts sanitaires du Burundi afin de découvrir et analyser la manière dont les individus habitants au Burundi perçoivent le paludisme ; pour pouvoir analyser leurs comportements dans la démarche de recherche de soins de santé et les caractéristiques de l'échantillons reflétaient celles de la population burundaise. L'hypothèse qui nous a porté au terrain de recherche a été confirmée. Les habitants du Burundi ont une perception complexe du paludisme par ce qu'ils ont une étiologie diversifiée du paludisme, ce qui justifie la complexité de leur itinéraire de recherche de soins. Nous pouvons donc, constater et

affirmer qu'au Burundi : - Ceux qui pensent que le paludisme a des causes naturelles se dirigent en grande partie vers la recherche de soins dans un hôpital/centre de santé. - On trouve un nombre significatif des individus qui pratique l'automédication - Il y en a encore ceux qui n'ont pas une connaissance éclairée sur les causes du paludisme. - Malgré la complexité de la perception du Paludisme et de l'itinéraire thérapeutique, les burundais sont conscients que cette maladie pourrait être évitée. En conséquence, les burundais pourraient être perméables et adhérer aux mesures de prévention du paludisme.

Propositions pour le Gouvernement

La problématique de l'impact de la perception du paludisme sur l'itinéraire de recherche thérapeutique des populations suscite beaucoup d'intérêts pour des études sociologiques, anthropologiques et psycho-sociales dans le monde. Mais, en Afrique en général et au Burundi en particulier, la littérature sur ce sujet, n'est pas édifiante. Même si les chercheurs (Bonnet 1990) au Burkina Faso, (Bah 2013), (Houžto et Laverack 2014), (Ndoye 2009) au Cameroun, ont évoqué la perception de la maladie / paludisme, ils n'ont pas pris en compte son impact sur l'itinéraire thérapeutique. Ainsi, l'aspect pratique n'a pas été considérée. Généralement, un problème de santé devrait être cerné sous toutes ses dimensions. De même, (Pourchez 2011:65) s'est occupé exclusivement du côté pratique d'intervention thérapeutique et n'a pas pris en compte la perception de la maladie. Par ailleurs, les études de (Laplantine 1992), (Mannoni 2016), (Bah 2013),

(Beiersmann et al. 2007), (Flick et Harmathèque 2000) pour ne citer que celles-là, avaient pris en compte les deux volets, mais les contextes, les époques et les localités étaient différentes de la nôtre.

La présente recherche veut dégager l'impact de la perception du paludisme sur les comportements des individus résidants au Burundi. Elle veut donner une contribution pour faire croître le succès des programmes médicaux modernes auprès des populations concernées (Galand et Salès-Wuillemin 2009). Les résultats seront valorisés afin d'aider les décideurs et les acteurs sociopolitiques en matière de la santé à mieux comprendre le dynamisme de compréhension du paludisme de la part des individus et leur parcours de recherche thérapeutique. Jusqu'à présent, les études qui ont été faites au Burundi n'ont pas approfondi l'aspect étiologique du paludisme et l'itinéraire thérapeutique des patients. D'une part, ils ont porté leur intérêt surtout sur les facteurs sociaux, comme les conditions de logement, le travail ou les revenus (ISTEEBU 2017),(Vassy et Derbez 2019:11). De l'autre côté, ils ont limité leurs échantillons sur certaines catégories sociales et surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En revanche, pour le cas qui nous concerne, nous avons essayé de prendre un échantillon plus inclusif. Alors, nous avons eu la volonté de nous intéresser de manière très large à la santé de toute la population burundaise. En plus de cela, ce thème est extrêmement riche car il suscite plusieurs intérêts. D'une part, il s'agit d'un problème social important qui fait que celui qui s'intéresse aux sciences sociales pourrait, à travers cette recherche, aborder certainement la plupart des grands

problèmes sociaux. C'éans, le problème de la perception de la santé et de la maladie/paludisme est une espèce de clé d'ouverture pour étudier, de façon générale, les problèmes de la société burundaise. Il revient alors au Gouvernement burundais et surtout au Ministère de la Santé publique et de lutte contre le Sida de compter sur les habitants du Burundi dans l'application des mesures d'éradication du paludisme. Les districts sanitaires pourraient alimenter les stocks des médicaments paludéens de chaque hôpital/centre de santé de façon que ces médicaments soient à la disposition des patients. Le Gouvernement à travers le Ministère de la santé publique et de lutte contre le Sida, veillerait à ce que les médicaments contre le paludisme ne soient pas vendus dans des pharmacies hors de l'hôpital/centre de santé. Il lui serait aussi nécessaire d'assurer la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments antipaludiques à tous les niveaux des structures sanitaires. Il serait considérable que le Gouvernement à travers le Ministère de la santé publique et de lutte contre le Sida crée une commission permanente des spécialistes chargée de l'éducation sanitaire et socio-anthropologique de la population par rapport aux maladies endémiques en général et au paludisme en particulier, accompagnée par une commission de suivi-évaluation. Cela, à tous les niveaux des structures sanitaires.

Propositions à la population burundaise

Les individus burundais veilleraient à (1) Abandonner la pratique de l'automédication. Dans le cas du paludisme tout comme pour tout autre maladie, les patients devraient

éviter l'achat/prise des médicaments en pharmacie sans ordonnance médicale et la consommation des « anciens médicaments » présents dans la pharmacie domestique. Les burundais sont invités aussi à (2) collaborer avec les autorités compétentes dans la lutte antivectorielle contre le paludisme ; ils doivent utiliser de moustiquaires imprégnées d'insecticide, ce qui permettrait de les protéger contre les piqûres de moustiques pendant leur sommeil ; ils devraient faire la pulvérisation d'insecticide à effet rémanent à l'intérieur de leurs habitations et autres structures domestiques sans oublier de faire la propreté.

Bibliographie

Abric, Jean-Claude, 2016. *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF

Adam, Philippe, Claudine Herzlich, et François de Singly, 2017. *Sociologie de la maladie et de la médecine*

Bah, Jean-Pierre Kouakou, 2013. *Perception et prise en charge du paludisme en médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire*, Editions L'Harmattan

Beiersmann, Claudia, Aboubakary Sanou, Evelyn Wladarsch, Manuela De Allegri, Bocar Kouyaté, et Olaf Müller, 2007. « Malaria in rural Burkina Faso: Local illness concepts, patterns of traditional treatment and influence on health-seeking behaviour ». *Malaria journal number 6*, p 106

Berger, Peter Ludwig, et Thomas Luckmann, 2018. *La construction sociale de la réalité*

Bonnet, Doris, 1990. « Anthropologie et santé publique : une approche du paludisme au Burkina Faso »

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Chamboredon, et Jean-Claude Passeron, 1968. *Le métier de sociologue; préalables épistémologiques* 5^e édition, Nancy, Ecole Hautes Etudes En Sciences Sociales

Bulo, 1866. *Le chrétien souffrant, dirigé et sanctifié dans la maladie et les infirmités : manuel d'instructions, de prières et de lectures pieuses dans ces heures d'épreuves.* H. Dessain.

Buschinger Danielle, et Université de Picardie Centre d'études médiévales Colloque, 2004. *La maladie et la mort au Moyen Age, actes du Colloque d'Amiens (Janvier 2004)*, Presses du Centre d'études médiévales, Université de Picardie Jules Verne

Caprara Andréa, et Gilles Bibeau, 2000. *Transmettre la maladie, représentations de la contagion chez les Alladian de la Côte-d'Ivoire.* KARTHALA Editions.

Cherif Alhassane, 2012. *Le Sens de La Maladie En Afrique et Dans La Migration : Diagnostic, Pronostic, Prise En Charge*, Editions Le Harmattan

Corbetta, Piergiorgio, 2014. *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna

Durkheim Émile, 1922. *De la division du travail social*, F. Alcan

Durkheim Émile, 1925. *Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie*, 2e édition revue, Paris, Alcan

Elias Norbert, 1991. *La société des individus*, Fayard

Ezembe EZEMBE, 2009. *L'enfant africain et ses univers*, KARTHALA Editions

Fiske Susan et Shelley Emile Taylor, 2010. *Social Cognition : From Brains to Culture*, Boston, McGraw-Hill

Higher Education

Flick Uwe, 2000. *La perception quotidienne de la santé et de la maladie : théories subjectives et représentations sociales*. Paris. Le Harmattan.

Flick Uwe, 2004. *La perception quotidienne de la santé et de la maladie : Théories subjectives et représentations sociales*, Paris, Editions Le Harmattan

Flick Uwe et Harmathèque, 2000. *La Perception quotidienne de la santé et de la maladie théories subjectives et représentations sociales*, Paris, L'Harmattan

Gabory Thomas, 2020. *Tu étais malade et je t'ai visité, Médecine, guérison et salut*, Editions du Cerf.

Galand Charles et Édith Salès-Wuillemin, 2009. « Apports de l'étude des représentations sociales dans le domaine de la santé », *Societes* numéro 105(3), Pp 35-44

Houžto David et Glenn Laverack, 2014. *Promotion de la santé et autonomisation dans le contexte africain*, Lulu.com
Institut de Statistiques et d'Études Économiques du Burundi et Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida, 2017. « Burundi, Enquête Démographique et de la Santé 2016-2017, Rapport de synthèse »

Jodelet Denise, 2003. *Les représentations sociales*, Paris, Presses Universitaire de France

Laplantine, François, 1992. *Anthropologie de la maladie : étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapeutiques dans la société occidentale contemporaine*. Paris, Payot

Larchet, Jean-Claude. 2002. *Le Chrétien devant la maladie, la souffrance et la mort*. Paris : Éd. du Cerf.

Maher et Masri, 2017. « Terminologie 101 : Échantillonnage probabiliste ». Consulté 9 avril 2020

(<https://infirmiere-canadienne.com/fr/articles/issues/2017/mars-avril-2017/terminologie-101-echantillonnage-probabiliste>)

Marx, Engels, Denis Huisman, Jean-Jacques Barrere, et Christian Roche 2014. *Intégrales de Philo MARX ENGELS, L'idéologie allemande*, Nathan.

Moscovici Serge, 1990. « The origin of social representations: A response to Michael ». *New Ideas in Psychology* 8, Pp 383-388, doi, 10.1016/0732-118X(94)90025-6.

Moscovici Serge, 2001. *Social representations: explorations in social psychology*, New York University Press

.Ndoye Tidiane, 2009. *La société sénégalaise face au paludisme, Politiques, savoirs et acteurs*, KARTHALA Editions

Oliveira Maria, 1987. « Santé et maladie : le point de vue sociologique », *Cadernos De Saude Publica, CAD SAUDE PUBLICA* 3, doit, 10.1590/S0102-311X1987000300009

Organisation Mondiale de la Santé, 2013. *Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023*, Genève

Organisation Mondiale de la Santé Burundi, 2018. « Rapport annuel 2018 ».

Palmonari Augusto et Francesca Emiliani, édition 2009. *Paradigmi delle rappresentazioni sociali : sviluppi e prospettive teoriche*, Bologna: Il mulino

Pickering, W. S. F. 2002. *Durkheim and Representations*. Routledge.

Pourchez Laurence, 2011. *Savoirs des femmes : médecine traditionnelle et nature*, Maurice, Réunion, Rodrigues,

UNESCO

Racine Brand, 1872. *Tablettes historiques du protestantisme français contenant une statistique générale*. Grassart.

Reliefweb, 2007. « La Lutte Contre Le Paludisme Au Burundi - Burundi », *ReliefWeb*. Consulté 5 février 2020, <https://reliefweb.int/report/burundi/la-lutte-contre-le-paludisme-au-burundi>

Reliefweb, 2017. « Burundi: Malaria Outbreak - Mar 2017 », *ReliefWeb*, Consulté 7 janvier 2020 , <https://reliefweb.int/disaster/ep-2017-000034-bdi>

République du Burundi, 2016. « Politique nationale de santé 2016-2025 »

Roussiau Nicolas, et Christine Bonardi, 2001. *Les représentations sociales : état des lieux et perspectives*. Editions Mardaga

Schurmans, Marie-Noëlle, 2001. *La construction sociale de la connaissance comme action*, De Boeck Supérieur
Schurmans Marie-Noëlle, 1990. *Maladie mentale et sens commun : Une étude de sociologie de la connaissance*. FeniXX.

Seca Jean-Marie, 2001. *Les représentations sociales*, Paris, Armand Colin.

Vassy Carine et Benjamin Derbez, 2019. *Introduction à la sociologie de la santé*.

Zinguer Ilana et Isabelle Martin, 2006. *Théâtre de l'anatomie et corps en spectacle : fondements d'une science de la Renaissance*. Peter Lang

**PERCEPTION DE LA NOTE ET COMPORTEMENTS
DÉVIANTS DES ÉTUDIANTS EN MILIEU
UNIVERSITAIRE À ABIDJAN
(CÔTE D'IVOIRE)**

N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE

*Institut de Recherche, d'Expérimentation
et d'Enseignement en Pédagogie*

ngorannfaissoh@yahoo.fr

id ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7710-958X>

N'GORAN KOUASSI

Ngorankouassi87@yahoo.fr

YEO SOUNGARI

ysoungari@yahoo.fr

ANON N'GUESSAN

Nguessnn22@gmail.com

Résumé :

Cette étude explore la perception de la note par les étudiants et son impact sur les comportements déviants dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua à Abidjan. S'appuyant sur les théories de l'auto-détermination, de l'attribution causale et du climat motivationnel, la recherche utilise une approche mixte alliant questionnaires et entretiens. Les résultats montrent que la note est perçue principalement comme un moyen de reconnaissance sociale et familiale, entraînant anxiété, marginalisation, stratégies d'évitement et comportements déviants comme la fraude ou les violences étudiantes. L'analyse statistique confirme un lien significatif entre la représentation négative de la note, la remise en cause des outils d'évaluation et la survenue de comportements déviants. L'étude souligne l'importance de

repenser les méthodes d'évaluation en milieu universitaire pour privilégier l'apprentissage, la motivation intrinsèque et l'équité.

Mots-clés : perception, note, étudiants, comportements déviants, Abidjan, évaluation, université.

Abstract

This study examines the perception of grades and their effects on deviant behaviors among students at Félix Houphouët-Boigny and Nangui Abrogoua Universities in Abidjan. Drawing on Funnell and Rogers' (2011) theory of change, as well as the models of self-determination, causal attribution, and motivational climate, the study highlights how grades, beyond their academic evaluation role, become a tool for social recognition. Using a mixed-methods approach with 209 participants, the results reveal that poor grades are experienced as sources of anxiety, marginalization, and deviant behaviors such as cheating, violent protest, and even suicidal thoughts. The study demonstrates a significant correlation between the negative perception of grades and the rise of deviant behaviors and emphasizes the need to rethink university evaluation practices to foster a more ethical and learning-focused environment.

Keywords : perception, grade, students, deviant behaviors, Abidjan, evaluation, university .

I. Introduction et problématique

Dans les systèmes éducatifs contemporains, la note constitue un instrument central d'évaluation des compétences, de certification des acquis et d'orientation académique (Merle, 2018). Présente dès le début de la scolarité, elle cristallise autour d'elle de fortes attentes

sociales et individuelles. En milieu universitaire, en particulier à Abidjan, la note ne se limite plus à un simple indicateur de maîtrise disciplinaire : elle devient le vecteur de reconnaissance, de distinction sociale et parfois de reproduction d'inégalités. La note, censée refléter les compétences et connaissances acquises par les étudiants, joue un rôle central dans les parcours éducatifs contemporains (Merle, 2018). Initialement conçue comme un outil de mesure objective des connaissances et des compétences, la notation chiffrée est devenue, au fil du temps, un puissant instrument de sélection sociale, de reconnaissance académique et de construction identitaire. Au-delà de sa fonction de certification, la note agit comme un puissant instrument de sélection sociale et professionnelle, particulièrement en contexte africain où la réussite académique est fortement valorisée (Ngassa, 2016 ; Lompo, 2009). Toutefois, de nombreuses recherches ont mis en évidence ses effets pervers : démotivation, stress, stratégies de fraude, marginalisation sociale et comportements déviants (Nicolle, 2016 ; Suchaut, 2008). De nombreuses recherches ont révélé que la note, loin d'être un outil neutre, peut engendrer des effets pervers : démotivation, stratégies de contournement (tricherie, fraude), altération de l'estime de soi, voire comportements déviants graves (Nicolle, 2016 ; Suchaut, 2008).

À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le phénomène semble exacerbé par une forte pression sociale autour de la réussite académique. Les étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua manifestent des comportements déviants qui semblent, selon plusieurs observations, étroitement liés à leur rapport

à la note. Dans ce contexte, il devient nécessaire de comprendre comment la perception de la note influence les dynamiques individuelles et collectives de déviance au sein des établissements d'enseignement supérieur. Le contexte éducatif en Côte d'Ivoire est marqué par une massification de l'enseignement supérieur sans accompagnement systématique en termes de qualité d'encadrement et d'évaluation (Méité, 2014). Cette situation génère de fortes pressions sur les étudiants pour obtenir des résultats académiques élevés, souvent perçus comme garants d'une insertion professionnelle réussie et d'une reconnaissance sociale. Parallèlement, les comportements déviants se multiplient : tricheries massives lors des examens, marchandage des notes, "notes sexuellement transmissibles" (Nsengiyumva, 2018), violences étudiantes contre l'institution. De telles dérives mettent en péril la crédibilité des diplômes délivrés et interrogent la validité des pratiques d'évaluation. L'étude de la perception de la note par les étudiants et son impact sur les comportements déviants constitue donc une problématique à la fois éducative, sociale et éthique.

Trois modèles théoriques sont mobilisés pour analyser cette problématique.

D'abord la théorie de l'auto-détermination (Deci & Ryan, 1985). Selon Deci et Ryan, la motivation humaine repose sur un équilibre entre motivation intrinsèque (apprendre par intérêt) et motivation extrinsèque (apprendre pour obtenir des récompenses ou éviter des sanctions). L'accent excessif sur la note renforce la motivation extrinsèque au détriment de l'intérêt pour les apprentissages, ce qui favorise des stratégies déviantes comme la triche (Ryan & Deci, 2000).

Ensuite, l'on évoque la théorie de l'attribution causale (Weiner, 1985). Cette théorie explique que face à l'échec, les individus attribuent leurs résultats à des causes internes (compétence, effort) ou externes (malchance, injustice). Les étudiants percevant leurs échecs comme résultant de facteurs externes sont plus susceptibles d'adopter des comportements de rejet ou de contournement des normes académiques. Enfin, le modèle du climat motivationnel (Ames, 1992). Ames montre qu'un climat académique focalisé sur la compétition et la performance individuelle incite davantage à la fraude et aux conduites déviantes que les environnements valorisant la maîtrise des savoirs.

Le système de notation universitaire, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, exerce une influence déterminante sur les représentations, les attitudes et les comportements des étudiants. Si la note est censée encourager la progression et certifier les acquis, sa perception comme un instrument de sanction, de sélection, voire de discrimination, semble au contraire favoriser des comportements déviants. Dès lors, la question centrale qui se pose est la suivante : Comment la perception de la note influence-t-elle l'émergence de comportements déviants chez les étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua à Abidjan ?

Cette question centrale se décline en plusieurs interrogations secondaires :

- La représentation de la note par des étudiants explique-t-elle les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur ?

- La mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants justifie-t-elle les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur ?
Cette étude vise à analyser l'influence de la perception de la note sur les comportements déviants des étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua à Abidjan.

De manière spécifique, il s'agit de :

- décrire les types de comportements déviants observés dans les établissements d'enseignement supérieur à Abidjan.
- expliquer le lien entre la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants et les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur.
- montrer que des comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur sont dus au sens attribué à la note par les étudiants.

L'hypothèse principale de cette étude est ainsi formulée :

La perception négative de la note par les étudiants favorise le développement de leurs comportements déviants en milieu universitaire.

Les hypothèses subsidiaires qui en découlent sont les suivantes :

- la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants justifie les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur.

- la représentation de la note par des étudiants explique les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur

II. Méthodologie

1. Site de l'étude

Deux sites ont été retenus pour l'effectivité de cette étude. Il s'agit des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua situées toutes deux dans le District Autonome d'Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Le choix porté respectivement sur ces deux universités se justifie par le fait que, l'université Félix Houphouët-Boigny représente la plus grande université de la Côte d'Ivoire, où l'on trouve presque toutes les filières universitaires et le plus grand nombre d'étudiants. Le choix de cette université garantit à cette étude, un échantillon représentatif, incluant la quasi-totalité des filières universitaires publique en Côte d'Ivoire. Quant à l'université Nangui Abrogoua, elle regorge la plupart des disciplines des sciences naturelles, les sciences dites dures, où les évaluations semblent parfois soumises à un niveau de difficulté plus élevé, pouvant entraîner certains étudiants, ayant pour objectif d'aller coûte que coûte en année supérieure, dans les comportements déviants relatifs à la notation.

2. Population d'étude

La population d'étude est constituée d'étudiants issus des différentes UFR et départements, des universités Félix

Houphouët Boigny et Nangui Abrogoua ont été interrogés à cet effet. De plus, quelques membres du personnel enseignant ont été intégrés à l'échantillon de cette étude. Le choix de ces acteurs se justifie par le fait que, de par leur fonction et position sociale, ils sont à même de fournir des données relatives aux réalités du terrain et du phénomène à l'étude, car ce phénomène, certains d'entre eux le pratiquent, tout comme d'autres en sont témoins au quotidien.

3. Echantillon d'étude

Cette étude s'est appuyée sur l'échantillonnage non-probabiliste qui ne nécessite pas de base de sondage. De façon précise, il s'agit de l'échantillon accidentel. L'échantillonnage a permis d'interroger 209 personnes au total. L'échantillon accidentel ou échantillon de commodité est le type d'échantillonnage où la population n'est pas définie. Il s'agit de groupe dont les caractéristiques n'ont pas été établies en fonction d'une recherche et que l'on doit accepter comme tel dans la recherche parce que disponible, présent à un endroit déterminé, à un moment précis. Bien plus, il s'agit d'échantillon constitué par les premières personnes rencontrées fortuitement, accidentellement. Dans ces conditions, tous les individus n'ont pas la même chance d'être choisis. C'est un échantillon de commodité puisqu'il est entièrement basé sur la disponibilité des répondants (N'da, 2015). Dans la pratique, cette technique a permis pour l'approche quantitative, de recueillir des informations auprès des étudiants Des universités Nangui Abrogoua et Félix Houphouët-Boigny. Pour se faire, nous

nous sommes rendus dans les amphis, salles de TD, préaux et tous les différents points de rassemblement des étudiants, dans ces universités, où nous leurs avons administré les questionnaires auxquels ils ont répondu directement, selon leurs connaissances et expériences du phénomène à l'étude. Quant au niveau de l'approche qualitative, les entretiens ont été réalisés auprès d'enseignants issus de ces deux universités, lors d'un séminaire de formation à l'université Félix Houphouët-Boigny, conformément à la technique d'échantillonnage accidentel.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des catégories sociales interrogées durant l'étude.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon d'enquête

Catégorie sociale en fonction de l'approche	Sexe	Total
Approche qualitative (Corps enseignant)	Masculin	1
	Féminin	3
Approche quantitative (Étudiants)	Masculin	120
	Féminin	85
Total général		209

Le tableau ci-dessous présente de manière plus détaillée la

constitution de l'échantillon d'enquête.

UFR	Département / Spécialité	Total
SHS (Sciences de l'Homme et de Société)	Géographie	30
	Sociologie	14
	Histoire	2
	Philosophie	1
	Psychologie	1
LLC (Langue Littérature et Civilisation)	Espagnol	2
	Anglais	6
	Lettres modernes	17
	Allemand	6
SEG (Sciences Economique et de Gestion)	Sciences économique	7
SN (Sciences Naturelle)	Biologie	8
	Sciences de la nature	9
SGE (Sciences de Gestion de l'Environnement)	Protection animale	2
	Ecologie et environnement	15
	Protection des végétaux et de l'environnement	7
Pharmacie et Biologie	Pharmacie	2
STA (Sciences Technologique des Aliments)	MQSA (Management de la Qualité et de la Sécurité des Aliments)	1
SMA (Sciences médicale)	Médecine	1
SJAP (Sciences Juridique, Administrative et Politique)	Droit	4
Criminologie	Coordination locale de sécurité	20
	Réinsertion sociale	20
	Victimologie	7
SSMT (Sciences des Structures de la Matière et de la Technologie)	Energétique électronique	2
	Département / spécialité non identifié(e)s	21

LLC (Langue, Littérature et Civilisation)	Anglais	1
Médecine	Cardiologie	1
	Spécialité médicale	2
209		

III. Résultats

La perception qu'ont les étudiants relativement à la note est plurielle. Cette pluralité est perçue à travers les données ci-dessous analysées. Le second aspect de cette rubrique est en rapport avec l'étude de la relation entre certaines variables à l'effet de vérifier les hypothèses de recherche formulées.

1. Analyse descriptive des données

1.1. Note, source de détérioration de l'état de santé

Tableau 2: Répartition des réponses des enquêtés selon qu'il leur arrive de tomber malade à l'approche d'un devoir programmé

Tomber malade		Effectif	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	65	31,1	31,4	31,4
	Rarement	108	51,7	52,2	83,6
	Souvent	28	13,4	13,5	97,1
	très souvent	4	1,9	1,9	99,0
	Toujours	2	1,0	1,0	100,0

	Total	207	99,0	100,0	
Manquant	Système	2	1,0		
	Total	209	100,0		

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Selon les résultats contenus dans ce tableau, la grande majorité des étudiants enquêtés (83,6%) affirment ne jamais (31,4%) voire rarement (52,2%) tomber malade à l'approche d'un devoir programmé. Cependant, une proportion non négligeable (13,5%) de l'ensemble des étudiants interrogés déclarent tomber malade souvent, à l'approche d'un devoir programmé.

1.2. Simulation de maladie

Tableau 3: Répartition des réponses des enquêtés selon qu'il leur arrive de simuler des maladies pour ne pas aller composer à un devoir

Simulation de maladie		Effectif	Pourcentage valide		Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	180	86,1	87,0	87,0
	Rarement	17	8,1	8,2	95,2
	Souvent	9	4,3	4,3	99,5
	Très souvent	1	,5	,5	100,0
	Total	207	99,0	100,0	
Manquant	Système	2	1,0		
	Total	209	100,0		

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Conformément aux résultats de ce tableau, la grande majorité des étudiants enquêtés (87%) affirment ne jamais simuler des maladies pour ne pas aller composer à un devoir. Cependant, une faible proportion (13%) de l'ensemble des étudiants interrogés déclarent simuler des maladies à des Effectifs variées (Rarement, Souvent, Très souvent) pour ne pas aller composer à un devoir.

A l'instar des étudiants qui ont été soumis à un questionnaire, nous avons réalisé un entretien avec les enseignants qui ont pu être contactés. Dans l'optique de connaître les systèmes mis en place par des étudiants afin d'éviter de se faire évaluer, nous leur avons posé la question suivante : selon vous, est-ce qu'il existe des stratégies mobilisées par les étudiants afin d'éviter les examens et compositions aux quel ils sont soumis ?

A cette question, l'enseignante B.C dit : *« bien évidemment, il y a toujours des gens comme ça, ceux qui, généralement n'ont pas suivi le cours, ou bien ceux qui étaient absents. Ils ont toujours un argument pour justifier leur absence et souvent même, ça c'est plus lors des TD. Quand il s'agit des évaluations de TD qui ne sont pas des évaluations finales, ils peuvent décider de ne pas venir. Peut-être de connivence avec un ami, il met son nom sur la liste de présence et après il fait croire qu'il était là »*. L'enseignant A.T répondant à la toute première question dit ceci : *« Euh, c'est difficile à dire hein, je dirais non, parce-que pour moi heu, en fin, dire stratégies, c'est comme si c'était quotidien quoi »*.

L'enseignante B.C ayant orienté son intervention sur les travaux dirigés, nous lui avons posé une autre question relative aux stratégies mobilisées pour échapper aux examens par leurs apprenants (es). Il en ressort toujours selon la même interviewée ce qui suit : *« bon pour les examens je n'en ai pas connaissance »*. Dans cette même logique d'idée, A.T s'exprime en ces termes : *« Euh non, généralement même, quand ils n'ont pas envie de composer, ils ne viennent pas »*.

Dans cette même quête de connaître les moyens par lesquels certains étudiants arrivent à se soustraire des compositions les interviewés A.T et B.C soumis à différentes questions ont donné leur point de vue. A.T a eu à répondre à cette question : *est-ce qu'ils organisent parfois certaines manifestations pour ne pas venir composer ?* Pour elle : *« il est arrivé plusieurs fois où il a eu des manifestations de syndicats d'étudiants, ils sont venus perturber les compositions »*. Cherchons à connaître la pensée de A.T sur les manifestations organisées, elle a eu à répondre à cette question : *que pensez-vous de ces manifestations qui perturbent les évaluations ?* Elle dit : *« mais c'est nocif parce-que l'évaluation, ça fait partir de l'encadrement donc s'ils veulent éviter d'être évalués, on n'avance pas »*.

Quant à l'enseignant B.C, il a été confronté à la question que voici : *est-ce que souvent certains étudiants simulent des maladies pour éviter d'aller composer ?* De celle-ci, il déclare que : *« bon dire qu'ils simulent, c'est trop dire parce-que je n'ai aucune preuve de ce que c'est une véritable simulation. Souvent il leur arrive de dire que j'étais malade je n'ai pas composé parce-que j'étais malade. Mais moi je ne sais pas si c'est vérifié. En tant qu'enseignant, je n'ai pas de moyen de*

vérifier pour voir s'il était effectivement malade ou pas. Il n'y a pas de papier aussi qui atteste de quoi il souffrait ».

1.3. Développement d'une pensée négative vis-à-vis de l'enseignant

Tableau 4: Répartition des réponses des enquêtés selon qu'il leur arrive de souhaiter un malheur (accident, maladie, etc.) au professeur pour que l'examen n'ait pas lieu

Souhaiter un malheur		Effectif	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	135	64,6	65,5	65,5
	Rarement	43	20,6	20,9	86,4
	Souvent	23	11,0	11,2	97,6
	très souvent	3	1,4	1,5	99,0
	Toujours	2	1,0	1,0	100,0
Total		206	98,6	100,0	
Manquant	Système	3	1,4		
Total		209	100,0		

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Les résultats de ce tableau montrent que la majorité des étudiants enquêtés (65,5%) affirment ne jamais souhaiter un malheur (accident, maladie, etc.) au professeur pour que l'examen n'ait pas lieu. Cependant, une proportion non négligeable (11,2%) de l'ensemble des étudiants interrogés disent avoir souvent de telle pensée.

1.4. Perception de la note par des étudiants

Tableau 5: Représentation de la note pour l'étudiant

	N	Pourcentage
Que représente la note pour vous en amphithéâtre	Un indicateur de la maîtrise de la matière enseignée	142 83,0%
	Un indicateur de la maîtrise de soi	101 59,1%
	Un moyen pour justifier mes acquis même lorsque ces acquis ne sont pas établis	85 49,7%
	Un moyen de montrer aux parents qu'on est un bon étudiant	101 59,1%
	un moyen pour montrer qu'on ²⁵ est au-dessus des autres dans la classe	14,6%
	un moyen pour montrer qu'on ²⁷ est meilleur que ses frères et sœurs sur le plan académique	15,8%

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Selon les statistiques contenues dans ce tableau, la note constitue le plus pour des étudiants, un indicateur de la maîtrise de la matière enseignée (83%), un indicateur de maîtrise de soi (59,1%), un moyen de montrer aux parents qu'on est un bon étudiant (59,1%) et un moyen pour justifier leurs acquis même lorsque ces acquis ne sont pas établis (49,7%).

Par ailleurs, d'autres étudiants, représentés par des proportions non négligeables, considèrent la note comme un

moyen pour montrer qu'ils sont au-dessus des autres apprenants dans la classe (14,6%) et un moyen pour montrer qu'ils sont meilleurs que leurs frères et sœurs sur le plan académique (15,8%).

Tout comme les étudiants interrogés sur la perception qu'ils ont des notes, nous avons soumis aussi leurs maîtres à cette même interrogation. Quelle perception selon vous les étudiants ont-ils des évaluations ? Selon A.T « *les étudiants, ils ont généralement une peur face aux évaluations. C'est à dire pour eux les évaluations c'est une sanction. Selon moi hein c'est mon avis. Eux ils pensent que c'est pour les sanctionner. Et depuis j'ai pu le remarquer. Entre eux, ce qui les préoccupe, c'est d'avoir une note, la moyenne à l'évaluation. Ce n'est pas la compréhension du cours qui les intéresse, eux ce qui les intéresse, c'est la note. Est-ce que j'ai validé, oui, c'est ce qui les intéresse. Peu importe le moyen par lequel il faut passer* ». Répondant à la même question que sa collègue A.T, B.C affirme ceci : « *perception assez péjorative, parce-que s'ils ont peur d'être sanctionnés, c'est parce-que la sanction est trop lourde pour eux* ». B.C renchérit son opinion en disant : « *Je pense qu'ils perçoivent ça comme une sanction hein, sinon ils n'auraient pas de stratégies ou de moyens pour les éviter, pour éviter d'être évalués. En récapitulatif l'évaluation constitue pour la plupart des étudiants une sanction* ». De plus pour lui, tous les étudiants bons comme mauvais sont susceptibles de voir en l'évaluation une sanction. Il soutient son propos de la manière suivante : « *bon en quelques sortes hein, mais on va dire plus les mauvais, parce-que celui qui est studieux n'a pas peur de se faire évaluer pour préciser son niveau de*

connaissance, par contre le mauvais, il a peur qu'on se rende compte qu'il n'a pas travaillé ».

1.5. Représentation d'une mauvaise note

Tableau 6: Représentation d'une mauvaise note pour l'étudiant

		Réponses	Pourcentage d'observations
		N	
Une mauvaise note est la preuve que :	Je ne maîtrise pas la matière	93	52,8%
	Je dois faire des efforts supplémentaires	165	93,8%
	Le prof ne me porte pas dans son cœur	10	5,7%
	une discrimination est faite par le professeur	8	4,5%
	Une malchance maléfique s'exerce sur moi	25	14,2%

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Au regard des statistiques présentées par ce tableau, il ressort que pour la plupart des étudiants enquêtés, une mauvaise note est la preuve que non seulement la maîtrise de la matière fait défaut (52,8%), mais aussi et surtout des efforts supplémentaires s'avèrent nécessaires (93,8%). Cependant pour quelques-uns, une mauvaise note symbolise une malchance maléfique qui s'exerce sur eux (14,2%), une discrimination effectuée par le professeur (4,5%) voire même l'expression d'un manque d'affection de l'enseignant à

leur endroit (5,7%). Alors pour vous quelle perception les étudiants ont de la note ? Telle est la question adressée aux enseignants lors de leur interview. Selon A.T : *« bon je pense que pour eux la note c'est ce qui détermine leur niveau de réussite, parce la note est vraiment très importante pour eux. Pour eux c'est l'élément clé. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a certains étudiants par exemple qui ne font pas le cours. Mais le jour qu'il y a un examen, tu es surpris de voir un nombre pléthorique d'étudiant dans la salle, donc ça veut dire que la note là, ça a une grande importance pour eux »*. Après la question relative à la perception qu'ont les étudiants des notes, A.T s'est prononcée sur les questions suivantes : donc pour vous un étudiant qui a toujours de bonnes notes, que pensez-vous de lui ? Et est-ce que selon vous le fait d'avoir de bonnes notes signifie que l'étudiant est brillant ? A la première question l'enseignante a dit ceci : *« un étudiant qui a de bonnes notes, selon moi, c'est une preuve de ce qu'il est assidu en classe, mais aussi il suit et il comprend mieux »*. Concernant la seconde elle affirme ceci : *« pour la majorité des cas, oui, mais ce n'est pas tous les cas. Ya certains, quand ils ont de bonnes notes, directement ça reflète sa valeur. Par contre, d'autre aussi, ce n'est pas le cas, ils s'adonnent à la tricherie pour avoir ces notes »*.

1.6. Attitude adoptée en cas de mauvaise note

Tableau 7: attitude adoptée à cause d'une mauvaise note pour l'étudiant

		N	Pourcentage d'observations
A cause des mauvaises notes^a	je peux arrêter les cours	24	21,8%
	lorsqu'un étudiant brillant dit quelque chose, je n'ose pas le contredire, même quand ce qu'il dit n'est pas juste	19	17,3%
	je peux mettre fin à ma vie	7	6,4%
	lorsqu'il y a une discussion, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport aux bons étudiants	59	53,6%
	je peux outre passer les principes de la morale	46	41,8%
	je me sens marginalisé en classe	47	42,7%

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

Les résultats contenus dans le tableau ci-dessus montrent que 53,6% des étudiants ne se sentent pas à la hauteur de leurs condisciples au cours d'une discussion lorsqu'ils ont une mauvaise note. Aussi, 41,8% et 42,7% d'entre eux peuvent outre passer les principes de la morale ou se sentir marginaliser dans les amphithéâtres. De plus, 45,5% de leurs condisciples peuvent arrêter les cours, n'osent pas contredire les étudiants brillants lorsqu'ils sont en erreur et enfin peuvent aller jusqu'à mettre fin à leur vie.

1.7. Perception d'une mauvaise note

Tableau 8: Perception d'une mauvaise note par l'étudiant

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
une mauvaise note en classe ^a	Une mauvaise note en classe est : un déshonneur vis-à-vis de mes amis	52	21,0%	36,6%
	Une mauvaise note en classe est: un déshonneur vis-à-vis de mes parents	107	43,1%	75,4%
	Une mauvaise note en classe est : une preuve de mon incapacité à assumer ma vie académique correctement	89	35,9%	62,7%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Source : Enquêtes (N'GORAN, N'GORAN, YEO & ANON, 2024)

La majeure partie des étudiants (75,4%) et (62,7%) estiment qu'obtenir une mauvaise note constitue un déshonneur vis-à-vis de leurs parents ainsi qu'une de leur incapacité académique. Aussi, 36,6% de leurs pairs déclarent que cette situation est un déshonneur vis-à-vis de leurs amis. L'attribution de notes étant le fruit de l'évaluation des étudiants par les enseignants, divers mécanismes entrent en ligne de compte pour mesurer le niveau de connaissance des apprenants. Nous avons posé la question suivante : que

pensez-vous de vos outils d'évaluation ? (Barème d'évaluation, QCM, les devoir de groupe, etc.)

B.C dit : *« je crois que, sans être prétentieux hein, je dirais que, mes outils d'évaluation, je prends toujours le soin de les concevoir dans les normes. Etant donné que je suis moi-même didacticien, donc c'est un aspect auquel j'accorde de l'importance. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement sans évaluation. Quand l'évaluation est mal faite, ça remet tout en cause, donc c'est un aspect au quel je prête beaucoup attention, la formulation des consignes, des questions, tout, même la grille de notation »*. A.T s'exprimant sur les outils d'évaluation dit : *« ils sont convenables »*.

Nous lui (B.C) avons aussi demandé ceci : est-ce que vous pensez qu'en dehors de ces outils d'évaluation que je viens de citer, il y en a d'autres qu'il faut ajouter pour que les étudiants puissent réellement cerner les enseignements que vous leur donnez ? A lui de répondre en ces mots : *« oui, bien sûr, on peut leur donner régulièrement des travaux de recherche qu'ils vont faire à la maison après le cours. Et ils feront un compte rendu après, bien avant l'évaluation finale, il faut les occuper en dehors de la salle de classe de temps à autre »*. A l'enseignante A.T, nous avons demandé ce qui suit : est-ce que parfois ces outils ne sont pas difficiles pour les étudiants ? Elle dit : *« euh pour ma petite expérience, il a eu quand même quelques mutations dans mon UFR, au sujet de ces différentes évaluations pour les adapter en tout cas aux besoins non seulement des enseignants, mais aussi des étudiants, chacun y trouve son compte. L'enseignant a la capacité de s'autoévaluer et d'être aussi évalués par les étudiants et vice versa. Pour l'instant le système fonctionne bien »*.

Par ailleurs, la simulation faisant partie des techniques qui peuvent être utilisées pour améliorer le niveau de compréhension des étudiants, l'enseignant B.C a été soumis à la question suivante : est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut parfois faire des simulations des différents cours que vous leur donnez pour qu'ils les comprennent mieux ? Pour lui cela doit se réaliser : *« bien sûr, dans les disciplines où c'est surtout la pratique, par exemple la didactique, s'il s'agit de conception d'outils d'évaluation, tout ça on en parle en didactique, conception de syllabus et autre tout ça, mais bien entendu après le cours il est intéressant pour l'enseignant de plonger les apprenants dans une situation qui va les emmener à concevoir un outil. Vous leur en avez parlé dans votre document, maintenant il faut les mettre à l'épreuve, il faut voir de quoi ils sont capables. C'est possible ».*

2. Vérification des hypothèses de recherche

Hypothèse 1 : Les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur sont liées à la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants.

H0 : Il n'existe pas de lien entre les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur et la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants.

H1 : Il existe un lien entre les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur et la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants.

Vérifions l'hypothèse spécifique 1 au seuil $\alpha = 0,05$.

Tests du khi-carré

Valeur		ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-carré de Pearson	6,213a	2	,045
Rapport de vraisemblance	6,850	2	,033
Association linéaire par linéaire	1,855	1	,173
N d'observations valides	197		

a. 2 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,45.

En regardant les deux tableaux, nous constatons dans le premier qu'il y a 2 cellules (33%) dont l'effectif théorique est inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 0,033, ce qui permet d'invalider le test du khi-carré de Pearson. Nous allons donc utiliser le test de vraisemblance dont la P-value est 0,033 qui est inférieur au seuil de confiance qui est de 0,05. Ce résultat permet de rejeter H_0 puisque la P-value est inférieure à 0,05. En somme, les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur sont liées à la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants. En lisant les valeurs des coefficients Phi et V de Cramer (0,178), il ressort, statistiquement, que la force de la relation entre ces deux variables est très faible. Il existe donc un lien

entre les violences observées au sein des établissements d'enseignement supérieur et la mise en cause des outils de notation scolaire par les apprenants.

Hypothèse 2 : Les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur sont dus à la représentation de la note par les étudiants.

H0 : Il n'existe pas de lien entre les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur et la représentation de la note par les étudiants.

H1 : Il existe un lien entre les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur et la représentation de la note par les étudiants.

Vérifions l'hypothèse spécifique 2 au seuil $\alpha = 0,05$.

Tests du khi-carré

Valeur		ddl	Signification asymptotique (bilatérale)	Sig. exacte (bilatérale)	Sig. exacte (unilatérale)
khi-carré de Pearson	28,753a	1	,000		
Correction pour continuité	26,986	1	,000		
Rapport de vraisemblance	32,935	1	,000		
Test exact de Fisher				,000	,000
Association linéaire par linéaire	28,592	1	,000		
N d'observations valides	179				

- a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 21,02.
- b. Calculée uniquement pour une table 2x2

Observant les deux tableaux, nous remarquons dans le premier qu'il n'y a pas de cellules (0%) ayant un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 21,02 ce qui permet de valider le test du khi-carré de Pearson. La lecture de ce test montre que la P-value (0,000) est inférieur au seuil de confiance (0,05). Ce résultat permet de rejeter l'hypothèse nulle. En somme, les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur sont dus à la définition que les étudiants ont de la note. A travers la lecture des valeurs des coefficients Phi et V de Cramer (0,401), il ressort, statistiquement, que la force de la relation entre ces deux variables est modérée. Il existe donc un lien entre les comportements déviants observés au sein des établissements d'enseignement supérieur et la définition que les étudiants ont des notes.

Discussion des résultats

L'objectif de cette étude était d'analyser l'influence de la perception de la note sur les comportements déviants des étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui Abrogoua à Abidjan. L'étude a mobilisé trois cadres théoriques majeurs : la théorie de l'auto-détermination, la théorie de l'attribution causale et le modèle du climat motivationnel.

La théorie de l'auto-détermination de Deci et Ryan (1985) postule que la motivation humaine repose sur l'équilibre entre la motivation intrinsèque (le plaisir d'apprendre) et la motivation extrinsèque (la recherche de récompenses ou l'évitement de sanctions). Dans le contexte de cette étude, les résultats montrent clairement que la note est perçue principalement comme un instrument de reconnaissance sociale et familiale plutôt qu'un reflet du plaisir d'apprendre : 59,1 % des étudiants considèrent la note comme un moyen de prouver leur valeur aux parents. Ce poids extrinsèque transforme l'évaluation en enjeu social majeur, au détriment de l'intérêt pour les apprentissages. En conséquence, certains étudiants sont poussés à adopter des stratégies déviantes telles que la tricherie ou la contestation violente des résultats. Ces comportements, rapportés dans les résultats (notes sexuellement transmissibles, simulation de maladies, violences étudiantes), confirment l'idée que la survalorisation extrinsèque de la note mine la motivation intrinsèque, et favorise ainsi la déviance académique.

La théorie de l'attribution causale de Weiner (1985) propose que les individus attribuent leurs succès ou échecs à des causes internes (effort, compétence) ou externes (injustice, malchance). Dans l'étude, une proportion d'étudiants (14,2 %) interprète l'échec comme le fruit d'une malchance, tandis que d'autres (4,5 % et 5,7 %) l'attribuent respectivement à une discrimination ou à l'animosité de l'enseignant. Ces résultats montrent que lorsque les échecs ne sont pas internalisés comme nécessitant des efforts supplémentaires (bien que 93,8 % le reconnaissent aussi), ils sont reportés sur des facteurs externes perçus comme

injustes, renforçant le ressentiment et les comportements de rejet de l'institution universitaire. Ces attributions externes exacerbent la méfiance envers les outils de notation et justifient, dans certains cas, des attitudes hostiles (souhait de malheur à l'enseignant, manifestations pour perturber les examens).

Enfin, le modèle du climat motivationnel d'Ames (1992) met en lumière l'impact de l'environnement éducatif sur la motivation des étudiants. Un climat centré sur la compétition et la comparaison sociale incite davantage à la fraude et aux comportements déviants que les environnements axés sur l'apprentissage et la maîtrise. À Abidjan, les résultats montrent que pour 14,6 % des étudiants, la note est vue comme un moyen de se montrer supérieur aux autres en classe, et pour 15,8 % comme une manière d'affirmer leur supériorité sur leurs frères et sœurs. Cela confirme que l'environnement universitaire étudié valorise excessivement la performance comparative plutôt que l'acquisition du savoir. Cette culture du "classement" et de la "réussite visible" amplifie le sentiment de honte en cas d'échec et favorise le recours à des moyens illégitimes pour maintenir son image académique.

Au regard des trois théories convoquées, il apparaît que le contexte universitaire étudié crée une dynamique où :

- l'évaluation est perçue avant tout comme sanctionnante et discriminante (théorie de l'auto-détermination),
- l'échec est fréquemment attribué à des causes externes perçues comme injustes (théorie de l'attribution causale),

- et où la compétition sociale prime sur l'apprentissage authentique (modèle du climat motivationnel).

Ces trois dimensions interagissent pour nourrir un terreau propice aux comportements déviants, allant de la tricherie à la violence ouverte envers l'institution et ses représentants.

Les résultats obtenus confirment l'hypothèse principale, selon laquelle une perception négative de la note par les étudiants favorise la déviance académique. Premièrement, les résultats montrent que la note est majoritairement perçue comme un indicateur de maîtrise des matières enseignées (83 %), mais également comme un moyen de reconnaissance sociale vis-à-vis des parents (59,1 %). Cette double fonction académique et sociale renforce la pression psychologique exercée sur les étudiants, transformant la note en source d'anxiété plutôt qu'en outil d'évaluation des apprentissages. Cette perception anxigène est confirmée par les attitudes rapportées : marginalisation, perte d'estime de soi, voire dans certains cas, des pensées suicidaires. Ces constats sont cohérents avec les apports de Nicolle (2016) sur le pouvoir déstructurant de la note sur la motivation et l'équilibre émotionnel des apprenants. Deuxièmement, l'étude a établi un lien statistiquement significatif entre la mise en cause des outils de notation et les violences observées dans les établissements universitaires ($p = 0,033$). Bien que la force de cette relation soit faible ($\Phi = 0,178$), elle révèle une remise en cause structurelle de l'évaluation académique par une partie des étudiants. Cette remise en cause trouve écho dans les travaux de Suchaut (2008) et Merle (2018), qui ont montré que l'arbitraire perçu de la notation favorise le désengagement scolaire et les actes de contestation.

Troisièmement, l'analyse montre que les comportements déviants (tricherie, violence, marchandage des notes) sont modérément corrélés à la représentation de la note par les étudiants ($\Phi = 0,401$; $p < 0,001$). Ces comportements ne relèvent donc pas uniquement d'une stratégie opportuniste, mais aussi d'une perception biaisée où la réussite devient un impératif social, même au prix de pratiques déviantes. Cette dynamique est exacerbée par un climat universitaire de forte compétition, où la réussite individuelle est survalorisée au détriment de l'éthique académique, comme le soulignent également Deci et Ryan (1985) avec la prédominance de la motivation extrinsèque. Enfin, l'étude révèle que, pour une minorité non négligeable d'étudiants, une mauvaise note est vécue comme une injustice ou comme le fruit d'une malchance (14,2 %). Ce mode d'attribution externe des échecs académiques, décrit par Weiner (1985) dans la théorie de l'attribution causale, favorise le développement de stratégies d'évitement des évaluations (absentéisme, simulation de maladie, manifestations) et aggrave la défiance vis-à-vis de l'institution universitaire. Ainsi, l'analyse croisée des résultats qualitatifs et quantitatifs permet de conclure que la note, en tant que symbole social et académique, joue un rôle ambivalent : censée certifier les acquis, elle devient, dans certains contextes, un vecteur d'anomie scolaire.

Conclusion

Cette étude révèle que la perception de la note par les étudiants des universités d'Abidjan constitue un facteur déterminant dans l'émergence de comportements déviants en milieu universitaire. Loin d'être un simple outil

d'évaluation, la note est investie d'une forte charge émotionnelle et sociale, pouvant provoquer anxiété, démotivation, stratégies de fraude et actes de violence. Les résultats montrent que la mise en cause des outils de notation et la représentation négative de la note sont statistiquement liées aux comportements déviants observés. Cette situation souligne la nécessité urgente de repenser les pratiques d'évaluation en milieu universitaire, en mettant l'accent sur l'équité, la transparence et l'accompagnement psychopédagogique des étudiants. Pour remédier à ces dérives, plusieurs pistes peuvent être envisagées : l'adoption d'évaluations formatives axées sur la progression individuelle plutôt que sur la seule sélection, la valorisation de la motivation intrinsèque des étudiants, ainsi qu'une meilleure sensibilisation à l'éthique académique.

En somme, humaniser l'évaluation, en la recentrant sur l'apprentissage et la reconnaissance des efforts, apparaît aujourd'hui comme une condition essentielle pour restaurer la confiance des étudiants dans le système éducatif et limiter les comportements déviants.

Bibliographie

BILLARD Jacques, s.d. *La notation à l'école*. En ligne : <http://www.jacques-billard.fr/pages/education-pedagogie-ecole/la-notation-a-l-ecole.html>

BOREL Pierre, (2021). *Le système de notation scolaire et ce qu'il veut dire*. En ligne : <https://blogs.mediapart.fr/petrusborel/blog/111021/le-systeme-de-notation-scolaire-et-ce-quil-veut-dire>

CHALLAIN Marine, (2016). *L'impact de la notation sur les élèves dans les classes avec notes et sans note*. In : *Education*. En ligne : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01401819v1/file/Challain%20Marine%20MEEF%20Histoire%20G%C3%A9ographie%202016.pdf>

CHAURAND Nathalie & BRAUER Markus, (2008). *La déviance*. In : *Revue électronique de Psychologie Sociale*, 3, pp. 9-23. En ligne : <http://RePS.psychologie-sociale.org>

CRAHAY Marcel, (2017). *Introduction à l'axe 2 : de la docimologie à la psychologie de l'évaluation*. In : *L'évaluation à la lumière des contextes et des disciplines*, pp. 131-140. En ligne : <https://www.cairn.info/l-evaluation-a-la-lumiere-des-contextes-et-des-dis--9782807307155-page-131.htm>

DE LANDHEERE Gilbert, (1980). *Évaluation continue et examens. Précis de docimologie*. Nathan, Bruxelles-Paris.

DORTIER Jean-François, (2007). *La perception, une lecture du monde*. En ligne : https://www.scienceshumaines.com/la-perception-une-lecture-du-monde_fr_21020.html

DRIDI Mohamed, (2013). *Corruption dans le secteur de l'éducation : une typologie de conséquences*. Munich Personal Repec Archive, pp. 1-19.

ETTIEN Alain A-M., BEN-BAC BENDE Nadia F. & KONAN Kouadio A., (2010). *Causes de la corruption chez les filles à l'école*. In : *EDUCI/ROCARE African Education on Development Issues-ROCARE*, pp. 188-202.

FUNNELL Sue & ROGERS Patricia, (2011). *Théorie des programmes ciblés : utilisation efficace des théories du changement et des modèles logiques*. Jossey Bass, San Francisco.

GAGNON Marie & FARLEY-CHEVRIER Florence, (2004). *Guide de la recherche documentaire*. Presses de l'Université de Montréal.

GUILLAUMIN Jean, (1968). *L'aspect interpersonnel de la notation : de la docimologie à la doxologie pédagogique*. In : *Bulletin de la société A. Binet et T. Simon*, 85, pp. 250-275.

HASHIMOTO C., s.d. *Notes sexuellement transmissibles*. TV5Monde Japon. Document non publié.

LOMPO Jean Désiré, (2009). *Corruption et systèmes éducatifs africains au sud du Sahara*. In : *Science et technique. Lettres, sciences sociales et humaines*, 26(1), pp. 21-34.

MARTIN Jean, (2002). *Aux origines de la « science des examens » (1920-1940)*. In : *Histoire de l'éducation*, 94, pp. 177-199. En ligne : <https://journals.openedition.org/histoire-education/817>

MARTIN Olivier, (2012). *Analyse quantitative*. In : *Les 100 mots de la sociologie*. Paris : Presses Universitaires de France. (Collection « Que sais-je ? »)

MAULINI Olivier, (2016). *Pratiques pédagogiques et institutions scolaires. Glossaire évolutif*. Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. En ligne : <http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/cours-tc-glo.htm>

MÉÏTÉ Zégbé, (2014). *Corruption en milieu scolaire ivoirien, représentations sociales de sa solution par les enseignants*. In : *Revue universitaire des sciences de l'éducation*, n°1, pp. 143-161.

MERLE Pierre, (2018). *Les pratiques d'évaluation scolaire : historique, difficultés, perspectives*. Paris : Presses Universitaires de France (PUF).

MOINET Aurélie, (2018). *La notation scolaire : inconvénients et alternatives*. Hal-01700229v2.

N'DA Pascal, (2015). *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*. Paris : L'Harmattan.

NGASSA Nadine Y., (2016). *La corruption en milieu scolaire au Cameroun : les opinions des élèves comme moyen de compréhension du phénomène*. Hal Open Science.

NICOLLE Godefroy, (2016). *Influence des notes sur la motivation des élèves*. En ligne : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01403911v1/file/NICOLLE.Godefroy>.

NSENGIYUMVA Alexis, (2018). *Du sexe en échange des points en milieu scolaire : la pratique de Kwideribera*. In : *L'Homme - Revue française d'anthropologie*. Halshs-01804866ff

PARIZOT Isabelle, (2012). *L'enquête par questionnaire*. In : *L'enquête sociologique*, pp. 93-113. En ligne : <https://www.cairn.info/l-enquete-sociologique--9782130608738-page-93.htm>

PASTEL Jennifer, (2016). *Les effets de la notation sur les apprenants : quelle objectivité pour un véritable auto-positionnement ?* In : *Sciences de l'Homme et Société*. dumas-01429053. En ligne : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01429053/document>

RAMOS Emmanuelle, (2015). *L'entretien compréhensif en sociologie. Usage, pratiques, analyses*. Paris : Armand Colin (Collection Cursus).

SUCHAUT Bruno, (2008). *La loterie des notes au bac : un réexamen de l'arbitraire de la notation des élèves*. Irédu-CNRS et Université de Bourgogne. En ligne : <https://shs.hal.science/halshs-00260958/document>

LES DETERMINANTS SOCIAUX DES PRATIQUES SPORTIVES ET ALIMENTAIRES CHEZ LES PERSONNES AGEES : ENTRE NORMES DE SANTE ET CONTRAINTES DU QUOTIDIEN

OSSIRI Yao Franck

Enseignant-Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)
ossirifranck6@gmail.com

Résumé :

Cette étude analyse les logiques sociales structurant les pratiques alimentaires et sportives des personnes âgées en Côte d'Ivoire, à l'intersection des prescriptions normatives en matière de santé et des contraintes socio-économiques et culturelles. L'objectif est d'interroger les rapports différenciés aux recommandations diététiques et à l'activité physique dans un contexte marqué par la transition nutritionnelle et l'informalisation du quotidien. L'approche méthodologique repose sur une triangulation qualitative combinant des entretiens semi-directifs avec des seniors issus de divers milieux sociaux, des observations ethnographiques dans des espaces de consommation et de pratique sportive, ainsi qu'une analyse des discours institutionnels sur le vieillissement actif. Les résultats mettent en évidence une tension entre injonctions médicales et habitus incorporés, où la précarité économique, les solidarités familiales et les représentations culturelles conditionnent l'adhésion aux normes de santé. La discussion interroge l'appropriation locale de ces normes et leur reconfiguration selon des logiques pragmatiques. En conclusion, l'enjeu réside dans l'élaboration de stratégies inclusives adaptées aux réalités des aînés ivoiriens.

Mots clés : *déterminants sociaux, pratiques sportives, alimentation, personnes âgées, normes de santé, contraintes du quotidien*

Abstract :

This study analyses the social logics underpinning the dietary and physical activity practices of elderly individuals in Côte d'Ivoire, situated at the intersection of normative health imperatives and socio-economic as well as cultural constraints. Its objective is to interrogate the diverse relationships to dietary recommendations and physical exercise within a context shaped by nutritional transition and the increasing informalization of everyday life. The methodological framework adopts a qualitative triangulation, integrating semi-structured interviews with senior citizens from varied socio-economic backgrounds, ethnographic observations in spaces of consumption and physical activity, and a critical analysis of institutional discourses on active ageing. The findings reveal a persistent tension between medical injunctions and embodied habitus, wherein economic precarity, intergenerational solidarity, and culturally rooted representations significantly mediate adherence to health norms. The discussion foregrounds the complex processes of local appropriation and pragmatic reconfiguration of these standards. In conclusion, the study underscores the imperative to design inclusive health strategies that are attuned to the lived realities of the elderly population in Côte d'Ivoire.

Key words : *social determinants, sports practices, diet, elderly people, health norms, constraints of daily life*

Introduction

Les observations de terrain mettent en évidence une hétérogénéité des pratiques sportives et alimentaires chez les seniors ivoiriens. Les recommandations nutritionnelles et les injonctions à l'activité physique se diffusent à travers les discours médicaux et médiatiques. Cependant, leur adoption varie selon les ressources économiques, les appartenances

socioculturelles et les trajectoires individuelles. Tandis que certaines personnes âgées intègrent ces prescriptions, d'autres privilégient des pratiques ancrées dans des habitudes familiales et communautaires. Les contraintes financières, la disponibilité des aliments et l'accessibilité aux espaces de sport conditionnent fortement ces choix.

Un paradoxe émerge : bien que les normes de santé valorisent une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, leur mise en œuvre se heurte aux réalités sociales. L'informalisation du travail, la précarisation économique et la transformation des régimes alimentaires complexifient l'adhésion à ces prescriptions. Par ailleurs, l'offre sportive reste inadaptée aux seniors, oscillant entre pratiques populaires spontanées et infrastructures institutionnelles peu accessibles. Comment ces tensions structurent-elles les pratiques alimentaires et sportives des aînés à Abidjan ?

L'étude vise à analyser les déterminants sociaux qui orientent ces pratiques et les stratégies d'adaptation des seniors face aux injonctions contradictoires. Elle interroge les interactions entre normes médicales, ressources disponibles et représentations culturelles du bien vieillir. L'accent sera mis sur les formes de négociation, d'appropriation et de contournement des discours dominants, afin de mieux comprendre les logiques d'action des personnes âgées dans un contexte de recomposition sociale et économique.

Cette recherche s'inscrit dans une sociologie des pratiques corporelles et nutritionnelles en contexte urbain africain, encore peu explorée. Elle apporte un éclairage sur les rapports entre santé, inégalités sociales et vieillissement

dans un environnement en mutation. Épistémologiquement, elle questionne la pertinence des modèles normatifs du vieillissement actif face aux réalités locales. En croisant logiques institutionnelles et expériences vécues, elle contribue à une analyse contextualisée des pratiques alimentaires et sportives des seniors ivoiriens.

Les recherches de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2008 ; SYNTHÈSE DU SEM'ISS, 2019) ont révélé qu'à l'âge adulte, les femmes s'engagent dans des activités physiques impliquant une dépense énergétique inférieure à celle des hommes. Pourtant, peu d'études se sont focalisées exclusivement sur elles. Divers éléments influencent la pratique sportive, notamment l'âge, la perception sociale de l'exercice, le soutien de l'entourage et les conditions environnementales. Il est recommandé aux personnes de 65 ans et plus de réaliser au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ou 75 minutes d'exercice intense, voire une combinaison des deux. Toutefois, la majorité de la population ne respecte pas ces préconisations, et des disparités importantes sont enregistrées selon le milieu social. Par exemple, les enfants issus de foyers aux revenus plus élevés et pratiquent davantage le sport. Plus largement, l'activité physique est marquée par des inégalités sociales : les individus ayant un meilleur niveau d'éducation, un revenu plus élevé et un statut professionnel avantageux sont généralement plus actifs et moins exposés aux risques liés à la sédentarité que les catégories les moins favorisées.

D'après Inocentio (2019), pratiquer une activité physique adaptée contribue à améliorer divers indicateurs de santé. De nombreuses études ont établi un lien systématique entre

une activité physique régulière et une meilleure condition physique et mentale (Khan et al., 2012). Cependant, le manque de connaissance sur ces bienfaits constitue un frein à la pratique pour certaines personnes (Schutzer & Graves, 2004). Le plaisir ressenti lors de l'exercice est également un facteur clé, influençant positivement l'engagement et le bien-être des pratiquants (Deliens et al., 2015). Par ailleurs, les sensations physiques procurées par l'activité jouent un rôle dans la motivation à long terme (Strong et al., 2008). L'activité physique est également reconnue pour renforcer l'estime de soi (Lacaille et al., 2011). Bien que la majorité des individus obtiennent ses effets positifs, les études récentes indiquent que 63 % des adultes âgés de 18 à 79 ans atteignent la recommandation des 150 minutes hebdomadaires d'activité physique modérée (ANSES, 2017 - étude INCA 3). Par ailleurs, ceux qui pratiquent peu considèrent souvent qu'augmenter leur niveau d'activité n'est pas nécessaire pour améliorer leur santé (Wardle & Steptoe, 2003).

Les travaux d'Aquatias et al. (2008) mettent en évidence une diminution de l'activité physique quotidienne, largement remplacée par l'usage accumulé de l'automobile, des écrans (télévision, jeux vidéo, Internet) et d'autres formes de sédentarité. Par ailleurs, plusieurs études menées dans des pays comme le Canada, les États-Unis et l'Australie ont démontré que l'aménagement de l'espace urbain, avec des infrastructures adaptées (trottoirs, bancs, voies piétonnes, pistes cyclables sécurisées), favorise les déplacements actifs, comme la marche et le vélo. Toutefois, la complexité des modèles d'analyse environnementale et l'absence de méthodologies uniformes rendent ces études difficiles à

comparer. Il est cependant admis par les spécialistes que l'environnement joue un rôle clé dans la promotion de la santé. Certaines recherches expliquent que la qualité de l'espace urbain influence directement la pratique d'une activité physique au sein d'une communauté. Lorsqu'un cadre de vie est objectivement aménagé pour la mobilité douce et perçu subjectivement comme favorable aux déplacements actifs, il encourage effectivement la pratique régulière d'une activité physique. Des chercheurs américains ont ainsi différencié les villes favorisant la marche de celles dont l'aménagement urbain limite cette pratique.

1. Ancrage théorique & méthodologique

Cette étude a mobilisé deux théories sociologiques pour analyser les pratiques sportives et alimentaires des personnes âgées : la théorie de la structuration d'Anthony Giddens (1984) et la théorie du capital santé de Claude Fischler (1990). La première a permis de comprendre comment les individus, bien que contraints par des structures sociales (normes de santé, modèles familiaux), ont aussi agi de manière réflexive pour adapter leurs pratiques sportives et alimentaires. La seconde a éclairé la manière dont les seniors ont intégré la dimension symbolique et sociale de l'alimentation dans la gestion de leur santé. L'application de ces théories a eu une portée scientifique importante en mettant en évidence l'interaction entre normes médicales, habitudes incorporées et ajustements aux contraintes du quotidien.

Toutefois, ces cadres théoriques ont présenté des limites épistémologiques. La théorie de Giddens a parfois surestimé

l'autonomie des individus face aux déterminismes sociaux, sous-estimant l'impact des inégalités économiques sur l'accès au sport et à une alimentation équilibrée. De son côté, la théorie de Fischler, bien qu'éclairante sur les dimensions symboliques de l'alimentation, n'a pas toujours permis d'expliquer pourquoi certains seniors, bien informés sur les recommandations nutritionnelles, ne les appliquaient pas en raison de contraintes financières ou sociales. Ces limites ont nécessité une approche nuancée, tenant compte à la fois des capacités d'adaptation des individus et des structures contraignantes dans lesquelles ils ont évolué.

La méthodologie a reposé sur une approche qualitative triangulée, intégrant des entretiens semi-directifs, des observations particulières. Abidjan a été choisi comme site d'étude en raison de sa diversité socio-économique, permettant d'observer comment différents groupes de seniors ont ajusté leurs pratiques en fonction de leurs ressources et de leur environnement. Le collège des personnes interrogées a inclus des seniors pratiquant régulièrement une activité sportive, d'autres ayant des pathologies influençant leur alimentation, ainsi que des acteurs de la santé publique. Cette diversité a permis de confronter les points de vue et de mieux comprendre les arbitrages effectués entre normes de santé et contraintes du quotidien.

L'échantillonnage a suivi une méthode raisonnée, sélectionnant les participants en fonction de critères d'âge, de situation économique et de niveau d'implication dans des pratiques sportives et alimentaires spécifiques. Les outils d'enquête ont reposé sur des guides d'entretien et des

grilles d'observation détaillées. La technique d'échantillonnage s'est appuyée sur la méthode de "boule de neige" pour toucher des profils variés, notamment des seniors peu visibles dans les institutions sportives ou médicales. Enfin, l'analyse des données s'est réalisée par une codification thématique, permettant d'identifier les logiques sociales sous-jacentes aux pratiques alimentaires et sportives des seniors et de rendre compte des tensions entre les normes de santé et les réalités du quotidien.

2. Résultats

2.1. L'influence des normes de santé et des discours médicaux sur les pratiques alimentaires et sportives

Les seniors sont de plus en plus exposés aux discours médicaux qui valorisent une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique pour vieillir en bonne santé. Cependant, ces recommandations entrent parfois en tension avec les habitudes culturelles et les préférences alimentaires traditionnelles.

Exemple empirique (extrait d'entretien) : *"Le docteur me dit de ne plus manger trop gras, trop salé, en tant que personne âgée, mais comment je vais arrêter le garba ? Toute ma vie, j'ai mangé ça ! Maintenant, j'essaie de réduire un peu, mais ce n'est pas facile, surtout quand on a l'habitude."*

L'extrait met en lumière la tension entre les habitudes alimentaires profondément enracinées et les recommandations médicales visant à modifier ces pratiques

chez les personnes âgées. Claude Fischler (1990), souligne que l'alimentation est au cœur de l'identité culturelle et individuelle. Les habitudes alimentaires, comme la consommation régulière du garba, plat traditionnel ivoirien à base d'attiéké et de poisson frit, sont intégrées dans la routine quotidienne et symbolisent une appartenance culturelle forte. Ainsi, la demande médicale de réduire la consommation de tels aliments peut être perçue comme une atteinte à cette identité, rendant le changement difficile à accepter et à mettre en œuvre.

Par ailleurs, les travaux de Muriel Darmon(2003) mettent en évidence que les pratiques alimentaires sont le fruit d'une socialisation longue et complexe. Les habitudes alimentaires se forment au fil du temps et sont renforcées par des contextes sociaux et culturels spécifiques. Pour une personne âgée, modifier ces habitudes équivaut à remettre en question des décennies de pratiques établies, ce qui peut engendrer une résistance au changement, même face à des impératifs de santé. Cette résistance est d'autant plus forte que l'alimentation est liée à des souvenirs, des émotions et des relations sociales, rendant toute modification potentiellement déstabilisante.

Enfin, Philippe Cardon, (2019), analyse comment le vieillissement et les éventuelles incapacités physiques ou psychiques influencent les pratiques alimentaires. Il observe que les personnes âgées peuvent éprouver des difficultés à adapter leur régime alimentaire en raison de limitations physiques ou d'une dépendance accrue, ce qui complique l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires plus conformes aux recommandations médicales. De plus, la perte de certaines capacités peut limiter l'accès à une

alimentation variée et équilibrée, renforçant ainsi la difficulté de modifier des habitudes bien ancrées. Cette situation souligne la nécessité d'un accompagnement adapté pour aider les personnes âgées à concilier leurs préférences culturelles et les exigences de santé.

2.2. Les contraintes économiques et matérielles limitant l'accès à une alimentation saine et au sport

Le coût élevé de certains aliments considérés comme sains (fruits, légumes, viandes maigres) ainsi que le manque d'infrastructures adaptées freinent la mise en pratique des recommandations de santé. De même, la nécessité de continuer à travailler à un âge avancé pour certains seniors limite leur temps disponible pour le sport.

Exemple empirique (extrait d'entretien) : *"On nous dit de manger beaucoup de légumes et du poisson, mais quand on regarde le prix du marché, ce n'est pas possible. Moi, je mange ce que je peux acheter, pas ce qu'on me conseille. Le sport aussi, je voudrais bien en faire, mais je suis fatigué après mon travail."*

Le propos met en évidence les défis auxquels font face les personnes âgées lorsqu'il s'agit d'adopter des habitudes de vie saines, notamment en matière d'alimentation et d'activité physique, dans un contexte de contraintes économiques et de fatigue liée au travail. Les travaux de Pierre Bourdieu (1979), offrent une perspective pertinente sur ce sujet. Bourdieu analyse comment les pratiques culturelles, y compris alimentaires, sont structurées par le

capital économique et social des individus. Ainsi, les recommandations nutritionnelles, telles que la consommation accrue de légumes et de poisson, peuvent être perçues comme des injonctions difficiles à suivre pour ceux dont les ressources financières sont limitées, renforçant ainsi les inégalités sociales en matière de santé.

De plus, les recherches menées dans le cadre de la cohorte Gazel, constituée en 1989, montrent que les pratiques alimentaires évoluent avec l'âge, mais sont également fortement influencées par le niveau de diplôme et le genre. Les individus les plus diplômés et les femmes tendent à adopter des habitudes alimentaires plus conformes aux recommandations nutritionnelles, tandis que les hommes sont plus enclins à maintenir des pratiques traditionnelles ou à consommer des produits transformés. Ces différences soulignent l'importance des trajectoires sociales et des ressources culturelles dans l'adoption de comportements alimentaires sains.

Concernant l'activité physique, l'article du Monde intitulé « Le football en marchant, pour rester en mouvement » (2024) présente une initiative visant à encourager les seniors à rester actifs malgré les limitations physiques ou la fatigue liée au travail. Cette variante du football traditionnel, adaptée aux capacités des personnes âgées, offre une opportunité de pratiquer une activité physique tout en favorisant la sociabilité. Cependant, pour les personnes âgées encore en activité professionnelle et ressentant une fatigue après le travail, il est essentiel de proposer des solutions flexibles et adaptées à leur emploi du temps et à leur niveau d'énergie, afin de promouvoir une

meilleure santé sans ajouter une charge supplémentaire à leur quotidien.

2.3. L'impact du réseau social et familial dans l'adoption ou le rejet des pratiques alimentaires et sportives

Les pratiques sportives et alimentaires des seniors sont fortement influencées par leur entourage. Certains adoptent des habitudes plus saines sous l'impulsion de leurs enfants ou petits-enfants, tandis que d'autres restent attachés à leurs habitudes en raison du manque de soutien ou d'un entourage peu sensibilisé aux enjeux de santé.

Exemple empirique (extrait d'entretien) : "Ma fille me dit toujours de marcher un peu, elle a même acheté des chaussures pour moi. Alors, je vais marcher avec mes amis du quartier, et après on boit du jus de bissap ensemble. C'est bon pour la santé et ça fait plaisir aussi."

L'extrait souligne l'importance des activités physiques et des interactions sociales chez les personnes âgées, en accord avec les analyses de Jeffrey C. Alexander (2003). Alexander met en avant le rôle central des rituels et des symboles dans la cohésion sociale. Dans ce contexte, la marche collective et le partage d'un jus de bissap avec des amis du quartier peuvent être perçus comme des rituels sociaux renforçant les liens communautaires et le sentiment d'appartenance. Ces activités quotidiennes, bien que simples, servent de symboles de solidarité et de convivialité, essentiels au bien-être des individus.

Par ailleurs, les travaux de Nicolas Renahy (Jusqu'au bout, 2024) illustrent comment les activités partagées, telles que le bricolage ou la collecte de bois, favorisent la solidarité et l'entraide parmi les anciens ouvriers retraités. De même, la marche en groupe et la consommation collective de jus de bissap permettent aux personnes âgées de maintenir une vie sociale active, rompant ainsi l'isolement souvent associé au vieillissement. Ces pratiques renforcent les liens sociaux et offrent un soutien mutuel, contribuant à une meilleure qualité de vie.

Enfin, l'article de la DREES (2022) révèle que 71 % des personnes âgées de 60 ans ou plus entretiennent des contacts réguliers avec leur famille, et 73 % avec leurs amis. Cependant, ces chiffres varient selon l'âge, le sexe et le niveau d'autonomie. Les initiatives comme la marche en groupe suivie d'un moment convivial autour d'une boisson traditionnelle jouent un rôle crucial dans le maintien de la sociabilité et la prévention de l'isolement social chez les seniors. Elles favorisent non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être émotionnel, en offrant des occasions régulières d'interaction et de soutien communautaire.

3. Discussion

Les résultats mettent en lumière une tension entre les interventions médicales, telles que les injections, et les habitudes de vie profondément ancrées chez les individus. Cette dynamique est particulièrement influencée par la précarité économique, les solidarités familiales et les représentations culturelles, qui jouent un rôle déterminant dans l'adhésion aux normes de santé. Par exemple, une étude

menée en Côte d'Ivoire a révélé que la pauvreté et les caractéristiques socioculturelles, telles que le nombre d'adultes dans le ménage, la parité, l'ethnie et la religion, ont un impact significatif sur l'utilisation des services de santé maternelle. Les femmes issues de milieux défavorisés ou appartenant à certaines communautés culturelles peuvent hésiter à recourir aux services médicaux modernes, privilégiant des pratiques traditionnelles ou retardant le recours aux soins en raison de contraintes financières et de normes culturelles.

Par ailleurs, les solidarités familiales et communautaires jouent un rôle crucial dans la manière dont les individus perçoivent et adoptent les interventions médicales. Dans des contextes où les structures de soutien mutuel sont fortes, les décisions de santé sont souvent prises collectivement, intégrant les conseils des aînés et les pratiques traditionnelles. Cependant, l'occidentalisation des régimes alimentaires et la réduction des espaces de rencontre fragilisent ces dynamiques, créant une ambivalence dans l'adoption des normes de santé modernes. Cette complexité souligne la nécessité d'approches de santé publique qui respectent et intègrent les spécificités culturelles et socio-économiques des populations, afin de promouvoir une adhésion efficace aux interventions médicales tout en renforçant les liens sociaux existants.

Compte tenu des résultats exposés précédemment, nous avons fait le choix d'une économie discursive, notamment de présenter de manière exhaustive l'ensemble des données issues de la matrice analytique. Cette démarche s'appuie sur une orientation épistémologique favorisant la synthèse et les répétitions qui pourraient entraver la fluidité de l'analyse.

Par conséquent, notre réflexion se focalise principalement sur un axe central : « **Les contraintes économiques et matérielles limitant l'accès à une alimentation saine et au sport** ».

L'analyse des contraintes économiques et matérielles limitant l'accès à une alimentation équilibrée et à la pratique sportive s'est inscrite dans une problématique plus large des inégalités sociales de santé et de loisirs. Les travaux de Michael Marmot (2015) ont montré que les disparités économiques ont été des déterminants majeurs des comportements alimentaires et des pratiques physiques. Marmot a mis en évidence le concept de gradient social de la santé, illustrant que les populations aux revenus faibles ont eu un accès restreint à des ressources favorisant un mode de vie sain, ce qui a renforcé les inégalités en matière de bien-être et d'espérance de vie. Les résultats de cette étude ont confirmé que les coûts des produits alimentaires de qualité ainsi que les frais liés aux infrastructures sportives ont constitué des freins significatifs pour les catégories populaires, entraînant des choix contraints et souvent délétères pour la santé.

Du côté des sociologues du sport, Waddington et Smith (2004) ont analysé comment les inégalités économiques ont façonné l'accès à la pratique sportive, non seulement à travers les coûts directs (équipements, abonnements, infrastructures) mais aussi via des barrières structurelles telles que la disponibilité des espaces publics et des politiques d'aménagement urbain. Ces auteurs ont montré que les classes sociales favorisées ont bénéficié d'une offre plus accessible et mieux encadrée, tandis que les populations précaires ont souvent été exclues des dispositifs

institutionnels promouvant l'activité physique. L'étude a mis en évidence cette même logique en Côte d'Ivoire, où les différences de revenus ont déterminé l'accès aux infrastructures sportives et influencé la régularité des pratiques, certaines catégories sociales étant contraintes à des formes de sédentarité faute d'opportunités adaptées à leur réalité financière.

L'approche de Pierre Bourdieu (1979), bien que française, a eu une influence considérable sur la sociologie européenne et anglo-saxonne contemporaine. Son concept de capital économique et de capital corporel a permis d'expliquer pourquoi l'accès à une alimentation équilibrée et au sport a été fortement corrélé à la position sociale des individus. Selon Bourdieu, les pratiques alimentaires et sportives ont fonctionné comme des marqueurs de distinction sociale, les groupes dominants intégrant ces activités dans une logique de maintien de leur statut, tandis que les classes populaires ont été contraintes à des habitudes de consommation dictées par les ressources disponibles. Les résultats de cette étude ont confirmé cette analyse, en montrant que les choix alimentaires et sportifs des individus n'ont pas relevé uniquement de préférences personnelles, mais ont été façonnés par des logiques structurelles d'inégalités économiques et culturelles.

Enfin, l'approche d'Anthony Giddens (1991) a permis de situer cette problématique dans une perspective plus large de la modernité réflexive. Giddens a montré que les individus, même contraints par des déterminants économiques, ont cherché à composer avec ces limites en adoptant des stratégies d'adaptation et de contournement. L'étude a mis en évidence ces dynamiques en révélant que,

face aux obstacles financiers, certains individus ont développé des pratiques alternatives, telles que l'adoption de circuits alimentaires informels ou la participation à des activités physiques non institutionnalisées (marche, danse de rue, sport communautaire). Toutefois, ces stratégies n'ont pas suffi à compenser entièrement les inégalités d'accès, confirmant que les politiques publiques de santé et de sport devaient intégrer une approche plus inclusive et contextualisée afin de réduire ces écarts sociaux.

Conclusion

Cette étude, inscrite dans une sociologie du vieillissement et des pratiques corporelles, a analysé les déterminants sociaux des pratiques sportives et alimentaires chez les personnes âgées ivoiriennes. L'objectif était d'examiner comment les normes de santé, les contraintes économiques et les habitus culturels ont façonné ces pratiques, en révélant les tensions entre prescriptions médicales et réalités quotidiennes. L'approche exclusivement qualitative, reposant sur une triangulation méthodologique combinant des entretiens semi-directifs, des observations participantes et une analyse documentaire, a permis d'explorer les logiques d'appropriation, de résistance ou de reconfiguration des pratiques alimentaires et sportives chez les seniors.

Les résultats ont mis en évidence une double dynamique : d'une part, la médicalisation croissante du vieillissement a imposé des normes nutritionnelles et sportives valorisant l'autonomie et la prévention des maladies chroniques ; d'autre part, les contraintes économiques et sociales ont souvent

entravé l'application effective de ces recommandations. Si certains seniors ont intégré les injonctions au « bien vieillir » en adaptant leurs habitudes, d'autres ont fait face à des arbitrages contraints, privilégiant des choix alimentaires dictés par le coût des produits ou renonçant à des activités sportives faute d'infrastructures adaptées. La discussion a permis d'interroger la portée de ces résultats en montrant que les inégalités sociales et économiques ont été des déterminants centraux de l'accès à un vieillissement actif, malgré un discours normatif valorisant l'universalité des bonnes pratiques en matière de santé.

Sur le plan scientifique, cette étude a contribué à enrichir la sociologie de la santé et du vieillissement en Afrique en mettant en lumière les rapports complexes entre normes biomédicales, structures économiques et pratiques quotidiennes des seniors. Géopolitiquement, elle a situé la Côte d'Ivoire dans une dynamique globale de transformation des politiques de santé publique face au vieillissement démographique, tout en soulignant les spécificités locales en matière de transmission des savoirs nutritionnels et d'accès aux infrastructures sportives. Ces résultats ont invité à repenser les dispositifs de santé publique en intégrant une approche plus contextuelle, tenant compte des réalités sociales et culturelles des personnes âgées.

Au niveau institutionnel, il a été recommandé de développer des politiques inclusives favorisant un accès équitable aux infrastructures sportives et à une alimentation de qualité pour les seniors, indépendamment de leur statut économique. La mise en place de programmes de sensibilisation co-construits avec les acteurs communautaires et les professionnels de la santé a été

identifiée comme un levier essentiel pour garantir une meilleure adhésion aux recommandations médicales. Enfin, une approche interdisciplinaire, associant sociologues, nutritionnistes et urbanistes, a été préconisée afin de créer des environnements urbains et sociaux plus favorables à la mise en pratique des normes de santé, tout en respectant les contraintes du quotidien des personnes âgées ivoiriennes.

Bibliographie

ALEXANDER Jeffrey, 2003. *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*, Oxford University Press, Oxford, Royaume-Uni

AQUATIAS Sylvain et al., 2008. *Activité physique : contextes et effets sur la santé - Synthèse et recommandations*. [Rapport de recherche] Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 168 p., références bibliographiques disséminées. Le rapport intégral dénombre 832 p., les conditions pour se le procurer sont précisées page 165 de la synthèse, https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-01570655v1/file/INSERM-RE_08-01_synthese.pdf

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris, France

CARDON Philippe, 2010. *Initiation à l'enquête sociologique : Toutes filières secteur social*, Éditions ASH, Paris, France

CARDON Philippe, 2019. *Sociologie de l'alimentation*, Armand Colin, Paris, France

DARMON Muriel, 2003. *Devenir anorexique. Une approche sociologique*, La Découverte, Paris, France

FISCHLER Claude, 1990. L'Homnivore, Odile Jacob, Paris, France

GIDDENS Anthony, 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

GIDDENS Anthony, 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, 2008. Activité physique, contextes et effets sur la santé, Paris, https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2017/01/2008_04_01_CP_ExpCol_ActivPhysSante.pdf

INOCENTIO Damien Mack, 2019. Condition physique et santé : du diagnostic à l'activité physique personnalisée chez le senior (ASM Vitaly Test). Santé. Université Clermont Auvergne [2017-2020]. https://theses.hal.science/tel-02513904v1/file/2019CLFAC054_MACK_INOCENTIO.pdf

MARMOT Michael, 2015. The Health Gap: The Challenge of an Unequal World, Bloomsbury Publishing, Londres, Royaume-Uni

Programme d'études et d'enquêtes 2022 de la DREES, Paris, France, 2022

RENAHY Nicolas, 2024. Jusqu'au bout : vieillir et résister dans le monde ouvrier, La Découverte, Paris, France

SMITH Andy et WADDINGTON Ivan, 2004. Using 'sport in the community schemes' to tackle crime and drug use among young people: some policy issues and problems, European Physical Education Review, SAGE Publications, Londres, Royaume-Uni

SYNTHESE DU SEM'ISS, 2019. Inégalités sociales de santé et activité physique,
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/2020/01/2019-11-19_SEMISS_activite_physique.pdf

CHOISIR DES JOUETS POUR ENFANTS DANS UN CONTEXTE D'INNOVATION, NECESSITE L'EXIGENCE D'UN APPRENTISSAGE DU POINT DE VUE DE LA COMMUNICATION SOCIALE

SIBIRI Yéo

Université Alassane Ouattara - Bouaké - Côte d'Ivoire

yeosibiri2020@gmail.com /

+225 07 77 06 07 06

AMANI née KROU Eba Elisabeth

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

marielisabeth84@yahoo.fr

Résumé

Cet article exhorte les parents attributaires des jouets innovés pour enfants en Côte d'Ivoire à l'apprentissage en raison du changement d'usage, suscité dans leurs fonctionnements. Car, au plan psychosocial, la stabilité des enfants qui acquièrent en générale les jouets pour enfants en dépend surtout.

Saisissant la discussion dirigée comme outils de collecte de données trois (3) comportements ressortent du point de vue de la communication sociale. Primo, la majorité des membres de la discussion dirigée affirment que la communication sociale peut permettre de repérer les jouets innovants qui ont besoin d'un apprentissage. Secondo d'autres membres de la discussion moins nombreux, soulignent que l'innovation ne conduit pas à un apprentissage des jouets, mais plutôt à un développement des compétences psychosociales. Quant au tertio, plus considérables, estiment que la propagande, la publicité permet de connaître les jouets, d'identifier ceux qui sont raisonnablement innovés, en

montrant que leurs utilisations seraient hypothétiques sans apprentissage.

L'innovation étant le symbole de l'apprentissage des jouets pour enfants, il nous faut la théorie de l'apprentissage conditionné ou le behaviorisme comme moyen d'influence. Quant au modèle transthéorique, il intervient pour faciliter le changement de comportement à l'apprentissage des jouets innovés.

Mots clés : Jouets pour enfants, innovation, apprentissage, changement de comportement, communication sociale.

Abstract

This article urges parents who receive innovative children's toys in Côte d'Ivoire to learn because of the change in use it creates in their functionality. This is because, on a psychosocial level, the stability of children who generally acquire children's toys depends primarily on it.

Using guided discussion as a data collection tool, three (3) behaviors emerge from the perspective of social communication. First, the majority of the guided discussion participants assert that social communication can help identify innovative toys that require learning. Second, other, smaller participants emphasize that innovation does not lead to learning about toys, but rather to the development of psychosocial skills. Third, a larger group believes that propaganda and advertising allow us to understand toys and identify those that are reasonably innovative, by showing that their uses would be hypothetical without learning.

Since innovation is the symbol of learning about children's toys, we need conditioned learning theory or behaviorism as a means of influence. The transtheoretical model, on the other hand,

intervenes to facilitate behavioral change in learning about innovative toys.

Keywords: *Children's toys, innovation, learning, behavior change, social communication.*

Introduction

La sémantique des jouets pour enfants se complexifie davantage de nos jours en raison des innovations successives auxquelles elles sont soumises. Symbole de la nouveauté, facilitant l'achat de manière stridente l'innovation est devenue foisonnante pour chaque entreprise fabricante de jouets pour enfants. Cependant, si l'innovation est déterminante dans l'achat, il n'en demeure pas moins qu'elle offre une nouvelle sémantique transcendant souvent la compréhension qui nécessite un apprentissage avant l'achat. Or, en Côte d'Ivoire la majorité des jouets innovants est littéralement attribuée aux enfants après achat, donc mis en services.

Alors, est-ce-que la communication sociale ne peut-elle pas induire l'apprentissage des jouets pour enfants en Côte d'Ivoire, dans le contexte d'innovation ? Si oui, jusqu'à quel niveau d'innovation, le jouet pour enfant peut faire l'objet d'apprentissage afin d'être choisi de manière pertinente ?

En hypothèse, nous pensons que la communication sociale peut révéler à chaque innovation des jouets pour enfants, de façon manichéenne un type d'apprentissage, assurant son usage que les parents peuvent prendre en compte. Car, chaque nouveau jouet ayant son usage selon

Schumpeter (Philippe Deubel et Marc Montousse, 2003, P. 279) imposé par de nouvelles caractéristiques, le changement de comportement à l'apprentissage dépendra de la taille de l'innovation. Connaître la sémantique introduite par les innovations conduiraient donc à revoir certains jouets pour enfants, à même abandonner d'autres à l'achat.

Dans ce cas, notre objectif serait de faire une recherche en communication sociale des jouets pour enfant surtout en montrant l'impact de l'innovation sur les jouets. Pour régenter la recherche nous allons amorcer une étude d'ordre qualitative. Un éclaircissement au contexte est nécessaire avant la présentation des outils, et la théorie applicable à la thématique. Et ensuite, nous montrerons les résultats collectés par les outils, avant leur analyse et leur interprétation. Et enfin, la discussion qui consistera à confronter les données de notre étude à l'aide des théories convoquées.

1. Le cadre conceptuel

Les concepts de cet article contraints à une élucidation méritent d'être définis les uns après les autres. En ce sens que, si « un chercheur est conscient de ses choses, il ne peut outre passer la nécessité de clarifier ses concepts, car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définir avec une clarté suffisante, pour lui permettre de progresser » (Emile Durkheim, 1983, p.52). Les concepts seront alors mis en lumières aux travers des différentes définitions que nous allons leurs octroyés.

1.1 Le choix des jouets pour enfants

Le concept de choix a eu de multiples variations passant de Kenneth Arrow à James M. Buchanan et Gordon Tullock. En effet, Kenneth J. Arrow dans le choix des jouets, privilégie la notion de préférence (Philippe Deubel et Marc Montousse, 2003. P. 45), démontré par ses principales contributions, dans la théorie des choix collectifs. La préférence désigne l'attrait qu'on a pour le jouet. Cet attrait peut être directe ou indirect sous-entendu émanent de l'enfant qui désire ce jouet ou du parent. La préférence serait le synonyme de choix en ce qui concerne les jouets pour enfants.

Cette préférence notons-le, correspond à un rôle précis que ce jouet aura dans la vie de l'enfant. Quant à James M. Buchanan, il est avec Gordon Tullock, les fondateurs de l'école des choix publics (Philippe Deubel et Marc Montousse, 2003, P. 45). Ils considèrent le personnel politique et les fonctionnaires comme des personnes qui cherchent en premier lieu leurs intérêts personnels. C'est, en cela que le choix s'inscrit, donc s'opère. Le choix des jouets apparait comme provenant d'une quelconque situation de satisfaction intérieure qui les poussent à acheter le jouet. A priori, le choix de l'enfant comme une volonté exprimée par ce dernier ne compte donc pas dans l'achat du jouet sauf si ce choix coïncide avec celui du parent.

Disons donc qu'un parent ayant un regard attentionné sur le choix du jouet est généralement un parent qui vise un objectif clé. Cependant, le choix reviendrait à l'intérêt personnel pour James M. Buchanan et Gordon Tullock.

1.2 L'enfant et le jouet

Concernant l'enfant et le jouet, notons de manière générale que ces deux (2) éléments sont inféodés dans le vocabulaire populaire. Autrement dit, dans le public du jouet, les enfants en font partir. En ce sens que pour certains, l'enfant n'a autre activité que d'apprendre pour appliquer lorsqu'il sera grand. A ce stade de l'imitation, il apprend à « coopérer » et à adopter un comportement socialement approprié.

Par contre, d'autres estiment que le bien-être de l'enfant en dépend. Il doit psychologiquement combler ces temps d'errance par les jouets. Les jouets et les enfants vont de pairs. Ils sont d'une importance capitale pour les enfants tant sur le plan du divertissement, que sur le plan psychologique et intellectuel. Mais, force est de savoir que ce qui perturbe l'action des parents dans les jouets est la question de l'innovation sous-entendu comme modifiant le sens des jouets.

1.3 L'innovation dans les jouets

L'innovation selon Joseph Alois Schumpeter s'apparente au progrès technologique. Sous ce terme, il englobe cinq (5) catégories de faits (Philippe Deubel et Marc Montousse, 2003, P.279) : la fabrication d'un nouveau jouet ; l'introduction d'une méthode de production de nouveau jouet pour enfant ; l'ouverture d'un débouché nouveau, de jouet pour enfant ; c'est-à-dire, pour une industrie de jouet pour enfant de pénétrer sur un marché ou elle n'était pas présente auparavant ; la création d'une nouvelle organisation de jouet pour enfant et une nouvelle organisation d'apprentissage du jouet pour enfant.

De ce qui précède, l'on remarque l'ancienne combinaison qui est détruite grâce à la nouvelle innovation. De ce fait, notons alors que Schumpeter à n'en fortement la pleine conviction que la croissance est un processus de destruction créatrice qui révolution (Philippe Deubel et Marc Montousse, 2003, P. 279) les jouets pour enfants. L'innovation des jouets entraîne des nouveaux usages pour Schumpeter.

Or, dans le vocable courant, l'innovation renvoyait à un plus, une nouveauté ajoutée à l'ancien modèle sans toutefois le détériorer. L'innovation serait un développement en crescendo, donc une évolution. A ce titre, les jouets innovés fonctionneraient dans une dynamique évolutive, dans un cadre élevant la connaissance au fur et à mesure. Cependant, la définition qui cadre avec notre pensée est celle de Schumpeter.

1.4 L'intérêt de la communication sociale

Plus trivialement, l'intérêt de la communication sociale se rapporte à la question de la motivation, à acheter réellement des jouets puisque chaque jouet correspond dans la réalité à une fonction bien précise. De manière scientifique, la détermination à acquérir un jouet serait dans l'optique d'y tirer profit. Alors Comment peut-on déceler en tout moment et en tout lieu, le rôle intrinsèque des jouets pour enfants, dans un contexte d'innovation et sans étiquette d'apprentissage.

A cette question Bruno Olivier (2001) répond que les sciences de la communication ne sont pas définies par l'objet qu'elles étudient (...) mais leurs manières de constituer l'objet en articulant les problématiques (Dominique Wolton, 2004, p.30). Les sciences de la communication en générale et

spécifiquement la communication sociale inventent de nouvelles approches et apportent un nouveau regard sur des objets déjà étudiés par d'autres. Sous cet angle, l'intérêt de la communication sociale symboliserait les signes sur lesquels l'on reconnaît tout le rôle d'un jouet pour enfant à communiquer aux grands publics.

Ces approches et regards en communication sociale pourront sans doute, nous aider, à déceler le rôle réel des jouets pour enfants dans un contexte d'innovation.

2. Contexte

Le contexte est nécessaire, afin de mieux appréhender la question de recherche. En effet, la problématique du changement devant le progrès technologique donc du jouet selon Patrice Flichy (1991) n'est pas nouvelle (Alex Mucchelli, 2006) surtout des jouets pour enfants. Elle naît à chaque fois que les jouets nouveaux prolifèrent.

Malheureusement, elle ne doit pas être perçue comme un phénomène de cause effet mais plutôt en terme de systemisme (Alex Mucchelli, 2006). C'est toujours un ensemble d'éléments en plus de celui de l'apprentissage du jouet, qui font changer en même temps et qui sont liés entre eux par des causalités circulaires (Alex Mucchelli, 2006). En d'autres mots, veut nous enseigner Patrice Flichy que l'éducation de l'enfant est un flux d'éléments, qui s'actionnent dans une forme de circularité. Telle serait l'aboutissement de l'étude de Patrice Flichy surtout sur les jouets en générale.

En sus, Scardigli (1992, p. 254) affirmait que chaque changement de comportement chez l'enfant devenu adulte

est le fruit de multiples processus et doit être en phase avec le contexte politique et culturel global (Alex Mucchelli, 2006, p. 36). Pour insinuer que les jouets seuls ne recréent pas la société, il faut que les acteurs eux-mêmes l'assimilent et l'accommodent.

Par ailleurs, cette vision, ne s'éloigne pas du jouet en tant que nouvelle innovation technologique. Selon cette pensée, il y a toujours eu un ensemble de penseurs présidant que les innovations technologiques vont apporter de formidables changements sociaux (Alex Mucchelli, 2006, p.35). Ce déterminisme technologique inauguré par Macluhan n'a cessé de continuer d'enchanter les parents qui espèrent trouver un supplément éducatif pour leurs enfants.

Autrement dit, la société attend de l'enfant à l'âge adulte qu'il se comporte d'une certaine manière. Pour que cela soit, il est important que le parent prenne soin de son enfant en l'éduquant à travers les jouets. Car, le développement social de l'enfant dit-on en dépend, c'est-à-dire, sa capacité à avoir de bonnes relations avec les autres, en étant apte à résoudre les conflits, exprimer ses émotions. Autant Macluhan prophétisait la télévision comme media capable de repenser la civilisation (Alex Mucchelli, 2006, pp. 35 36), autant de nombreux penseurs reprenaient ce type de pensée, en montrant que l'usage des jouets transforme les capacités intellectuelles de l'enfant, ses manières de raisonner qui ont indubitablement un impact sur son comportement social. Lévy Strauss (1994, p. 36) ajoute que la transformation est faite de manière similaire comme les mutations de notre patrimoine génétique (Alex Mucchelli, 2006). Les jouets apparaissent ici comme un moyen d'éducation de l'enfant dans toutes ses formes.

En pensant ainsi, nous élargissons la réflexion au bien-être de l'enfant. Car, bon nombre d'études scientifiques ont montré que les jouets libéraient les hormones. Il s'agit de l'hormone du bien-être, l'ocytocine et l'hormone de la croissance, la somatotrophie. Parmi, les compétences sociales reconnu à l'enfant, à savoir l'autorégulation, le stress, les émotions, le jouet lui permet de les stimuler et de les renforcer (Erica Danniels et Angela Pyle, 2018, p.23). Le jouet également prend son évolution en inhibant chez les enfants les impulsions, en planifiant les réponses les plus adéquats. Les situations que les jouets règlent semble être importantes, en raison de leurs multiples usages créés par l'innovation.

Cependant, est ce que les nombreux usages fondés par les innovations dans les jouets pour enfants exigent-ils les apprentissages au prisme de la communication sociale.

3. Méthodologie

Les techniques utilisées pour savoir si l'apprentissage est-il obligatoire dans un contexte d'innovation des jouets pour enfants, sont issues de la discussion dirigée, une autre forme de l'analyse qualitative. Les fondements de cette technique, s'inscrivent dans un sujet de discussion qui permet de connaître les idées et les expériences des membres du groupe.

En notre qualité d'animateur, nous avons veillé à ce que tout le monde puisse s'exprimer en donnant leur point de vue sur les jouets et par ricochet, nous avons parlé très peu. Cet exercice a favorisé les échanges d'idées sur les jouets pour enfants, les connaissances, et les expériences. Il a

encouragé également la participation et aider à la compréhension. Le sujet de discussion qui génère le débat se situe en trois points : les catégories socio professionnelles du répondant, choix des jouets selon les innovations ou la catégorie dans laquelle se situe le choix des parents et l'intérêt de la communication sociale du choix.

L'échantillon a été choisi selon la nature de l'étude qui se présente d'ailleurs comme une étude exploratoire. La constitution d'un échantillon de convenance donc non probabiliste a pris le dessus. Ce choix répondait au temps imparti pour débattre, les moyens de collecte de données, le caractère souhaité de la participation, l'intérêt des interviewés et leurs disponibilités. Au sortir, nous avons organisé treize (13) discussions dirigée par des groupes de deux (2) personnes estimant que ce nombre nous permettra d'analyser les données collectées. Notre étude a touché uniquement les populations intellectualisées capables de faire la différence entre les jouets innovés, non innovés, innovés à un degré élevé, et aussi éducatifs et non éducatif ou formatifs.

Les variables analysées sont nombreuses et se situent généralement au niveau du profil socioprofessionnel du répondant, du nombre d'enfants, des types de jouets et leurs nombres, l'âge des enfants, sur la prescription des jouets ou non, la recommandation des jouets en termes d'innovation raisonnable ou non, l'intérêt de l'enfant qui joue à ce jouet et enfin la sémantique du jouet de manière globale.

Les instruments qui ont servi à colliger les données sont les guides d'entretiens de groupes composés de questions ouvertes relatives aux opinions des interviewés.

Les données recueillies par le guide, pour être analysées, ont été ordonnées et traitées manuellement.

En d'autres termes, nous avons dégagé les tendances et réuni en catégories ou thèmes descriptifs le contenu et aussi les interactions qui émergent. L'interprétation a été faite à partir des indicateurs d'appréciations.

4. Théories

4.1. La théorie de l'apprentissage conditionné ou behaviorisme

Dans la théorie du behaviorisme, l'information accumulée pendant le jouet ou la connaissance qu'on essaye d'acquérir pendant le jouet à bas âge, apparaît comme le stimulus et la réponse est la pratique du comportement à l'âge adulte (Valérie Sacriste, 2007, P. 285). C'est ce que les initiateurs ont exprimé en terme d'information qui se libère en « in put » et la réaction en « out put ». Cette théorie émanant du modèle cognitif, c'est-à-dire, des connaissances que requièrent nos comportements actuels.

Sachons que l'enfance est un état latent en quête d'imitation et cette imitation s'apprend par le jouet constituant un meilleur pédagogue. Le stressé par exemple qu'on auto régulait à travers le jouet progressivement va se traduire en un comportement rétrospectif en dépendant de la volonté du joueur. En ce sens le stimulus est une action circonspecte ou réflexive que l'on verra à la longue. C'est pour quoi, l'on parle d'apprentissage entendu comme apprendre pour reproduire.

Certains théoriciens utilisent l'expression du conditionnement comme moyen d'influence des jouets pour

enfants. Il s'agit de John B. Watson, considérant que l'enfance ne se distingue guère des animaux (Valérie Sacriste, 2007, P. 285). Il estime que par le jouet, on arrive à faire agir l'homme (comme le chien de Pavlov) de façon inconsciente conformément à ce qui lui avait été dicté (Valérie Sacriste, 2007, P. 285) en l'apprentissage. Car, les jouets sont des médias et les médias influencent et nous manipulent d'après Gabriel Tarde, Serge Tchakhotine, Alexis de Tocqueville, Éric Maigret (Valérie Sacriste, 2007, P. 284)

Dans le cadre de la compréhension de notre étude, nous utiliserons cette théorie de stimulus réponse.

4.2. Le modèle transthéorique

Le modèle transthéorique du comportement est une démarche constituée de divers stades ordonnés de manière chronologique, soient : la pré contemplation, la contemplation, la préparation, l'action, le maintien et la terminaison (www.cirep.ac.cd).

En plus, ils ont aussi assimilé, à l'intérieur de ces stades ou échelons, neuf (9) processus de changements qui renvoient aux différents processus que les gens utilisent pour modifier leurs comportements. Ces processus sont : l'augmentation du niveau de conscience, l'éveil émotionnel, la libération sociale, la réévaluation personnelle, l'engagement, la gestion des renforçateurs, les relations aidantes, le contre conditionnement et le contrôle environnemental (ou contrôle des stimuli).

Une appropriation de ces stades détaillés du changement, associée aux différents processus (www.cirep.ac.cd) serait exploitée, afin d'amener les

acquéreurs de jouets pour enfants en Côte d'Ivoire à l'apprentissage systématique, s'il en faut.

5. Résultat

Il existe beaucoup de jouets sur le marché, chaque année dont le nombre ne cesse de croître. Ce nombre impressionnant de jouet, est le fait des innovations qui en créent de multiples formes à savoir : jouets récréatifs ; jouets éducatifs ; jouets sensoriels ; les jouets moteurs ; les jouets intellectuels et les jouets affectifs etc. ... (Jean Piaget, 1978, P.112).

Alors nous voulons connaître si les jouets innovés à des degrés raisonnables, poussés, pour enfants nécessitent un apprentissage pouvant assurer leurs stabilités. Est-ce que la communication sociale peut-elle identifier ces jouets et initier un apprentissage ?

Sachant que chaque nouveau jouet pour enfant à son usage, l'apprentissage serait le parcours que révèle la communication sociale si l'on veut qu'il participe dans toute sa plénitude au devenir de nos enfants affirment l'audience des interviewés.

Considérer la communication sociale comme le champ d'exploitation des jouets pour enfants, nous amène à appréhender l'apprentissage comme l'élément mouvant, faisant évoluer le jouet en fonction des âges. Autrement dit, l'apprentissage selon les interviewés se fait selon l'âge. A ce niveau, il apparaît comme la graduation imposée par l'innovation que la communication sociale essaye d'appréhender.

Ils sont quasiment unanimes que la recherche à effectuer, repose d'abord sur les fonctions clés des jouets. Par exemple, dans les jouets créatifs, l'innovation qui en fournira la fonction clé qui peut porter sur les jouets, eux-mêmes, les lumières, les designs, les couleurs, la matière, le fonctionnement. La sélection du jouet de ce fait, exigera une étude de parcours qui n'est rien d'autre que la façon d'y arriver et cette façon réside dans l'apprentissage. En fonction de l'innovation qu'il représente, le jouet peut avoir chacune sa fonction révélée par l'apprentissage. En d'autres termes, si l'innovation est corsée l'apprentissage apparait clairement inévitable aux yeux des parents, dont certains négligent.

Il apparait comme une communication autour du jouet pour enfant s'adressant à tous les parents sans exception, montrant par tous les moyens de la communication, les techniques de masses médias y compris les plus modernes. Cette communication est une communication sociale dont l'optique est de faire évaluer les opinions, les attitudes, les comportements sur les innovations des jouets pour enfants. Elle vise l'appropriation du jouet pour enfant. Dans cette appropriation se trouve l'idée d'apprentissage qui permet au jouet d'être cerner de manière minutieuse. Il séduit son public qui ne vise rien d'autre que l'achat.

L'innovation élevée, poussée change donc les caractéristiques du jouet en permettant de se positionner comme un nouveau type de jouet. Ce nouveau type de jouet répondant aux besoins du changement est en réalité une adaptation aux évolutions du moment. La diffusion qui permet à la société de prendre conscience de cette nouveauté en façonnant nos idées pour l'acquérir n'est rien

d'autre que la communication sociale affirment-ils (la plupart des acteurs de la discussion dirigée).

Par contre, la catégorie adverse réplique en insistant sur le fait que l'enfant doit concevoir le jouet, comment il fonctionne. Mais une fois le jouet est perçu et assimilé, les innovations qui vont suivre ne changeront en rien l'apprentissage du jouet, mêmes corsées. Ce qui importe, l'enfant doit apprendre à développer des compétences pour coordonner efficacement les actions qu'il y a, au fur et à mesure dans le jouet. Se faisant, il acquiert d'autres compétences en communications psychosociales. Par exemple, savoir écouter, être attentionné, savoir attendre, qui se développent au fur et mesure en lui. Ce n'est donc plus l'apprentissage, qu'il faut percevoir puisse qu'il ne vaille plus la peine, mais plutôt la récurrence de jouer au jouet.

Dans la discussion, la version occupant le troisième champ à exploiter est l'effet de mode auquel le jouet est soumis. Il s'agit du diffusionnisme, en globalisant l'emballage, ou le suremballage du jouet, en attirant les parents sur les problématiques liées au jouet à résoudre. Car, en choisissant le jouet grâce à sa propagande, sa publicité on pourrait faire un choix soit environnemental, éducatif ou distractif.

Le design ou la dimension symbolique du jouet est un élément de reconnaissance admis par la communication sociale, selon les acteurs faisant partir du débat. En le disant ainsi, ils estiment que la valeur symbolique serait égale à la dimension fonctionnelle, qui correspond à un niveau raisonnable d'innovation, dans sa signification en tant que jouet. Car, le jouet également à son référent qui est l'enfant. C'est un objet de l'enfant, parler de jouet pour adulte est

toujours de l'ordre de la dérision en référence à Gilles Brougère, (1992, p.2).

En sommes, trois (3) propositions regorgent les différents points de vue des acteurs convoqués à la discussion sur le choix rationnel des jouets dans un contexte d'innovation. Autrement dit, est ce que cette innovation noble dans le jouet exige un nouvel apprentissage ? Primo, la majorité des membres de la discussion dirigée, affirment que la communication sociale peut permettre de repérer les jouets hautement innovants qui font appel à un apprentissage. Secondo d'autres membres de la discussion moins nombreux, soulignent que l'innovation ne conduit pas à un apprentissage des jouets, mais plutôt à un développement des compétences psychosociale. Quant au tertio, plus considérables, estiment que la propagande, la publicité permet de connaître les jouets, d'identifier ceux qui ont atteint un niveau d'innovations élevées, en montrant que leurs utilisations seraient hypothétiques sans apprentissage.

Si les jouets en dépit des innovations qu'elles subissent n'ont pas besoins d'apprentissage une fois connus, la théorie behavioriste en dit le contraire. En d'autres termes, elle montre que à chaque innovation digne du nom, un nouvel apprentissage s'érige. Alors, si nous voulons la stabilité de nos enfants, il faut induire cette théorie behavioriste qui oblige à l'apprentissage.

6. Discussion

Les innovations surtout celles qui ont modifiés

substantiellement les jouets sont sources d'usages multiples, selon les fonctions que nous voulons pour nos enfants. Mais, les usages restent incompris par la plupart des parents qui conseillent à leurs enfants les primitifs du jouet. La théorie du behavioriste nous décrit scientifiquement le comportement (Pavlov, Thorndike, Skinner, Watson et Bandura) sur les humains ([https : www. Pschaanalyse.com](https://www.Pschaanalyse.com)). Selon cette théorie, l'innovation noble apparaît chez l'enfant comme des pulsions qu'on active.

C'est un principe attestant que l'homme est biologiquement manipulable car, il est soumis à des pulsions qui déterminent son comportement nouveau (Valérie Sacristie, 2007, p. 285). A ce niveau, les pulsions facteurs déterminants dans l'apprentissage du jouet pour enfant à des origines intérieures.

Certains affirment que le comportement est le résultat d'une interaction du sujet avec son environnement. Pour eux, apprendre consiste à acquérir un nouveau comportement ou modifier un comportement préexistant, grâce à l'innovation acceptable. Les behavioristes comme Edward Thorndike, adopte une attitude empiriste selon laquelle l'explication de nos comportements doit être fondée sur l'expérience et sur l'observation car, l'expérience sensible, c'est-à-dire, ressentie est considérée comme le réel (<https://www.Pschaanalyse.com>). L'expérience et l'observation constituent, une autre forme d'apprentissage initié par l'innovation des jouets pour enfants et ayant des origines externes.

Par ailleurs, les concepts de base qu'utilisent le behaviorisme sont le stimulus et la réponse. Le stimulus est une exaltation symbolisée par le type de jouet que l'on joue.

Ici l'exaltation correspond à l'innovation développée dans le jouet pour enfant. Chaque exaltation ou échauffement à sa réponse qui est évidemment l'apprentissage. John B Watson est l'un des principaux instigateurs du behaviorisme qui a longuement abordé l'impact du stimulus, c'est-à-dire, l'apprentissage. Cette perception vient confirmer celle de Bernard Miegé, (1993, P. 199) en précisant que chaque innovation est loin de s'adapter immédiatement comme le pensent en général les ingénieurs, faces aux demandes sociales qui lui préexisteraient (Alex Mucchielli, 2006).

La question de l'imitation est aussi un concept du behaviorisme. Elle a été mise en lumière par Albert Bandura dans son modèle du déterminisme réciproque ([https : www. Pschaanalyse.com](https://www.Pschaanalyse.com)). Cette approche conçoit l'imitation comme une source majeure de l'apprentissage. Selon lui, le comportement humain serait plutôt le fruit de l'apprentissage social et de l'imitation, déterminés par les facteurs génétiques et innés ([https : www. Pschaanalyse.com](https://www.Pschaanalyse.com)).

En d'autres termes, imiter devient d'après la conception behavioriste la manière de modifier durablement son comportement. Donner une nouvelle réponse à un stimulus (ou un groupe de stimuli).

Le concept de renforcement a été également ajouté par Jean Piaget (1978) qui ne défend pas les théories behavioristes mais qui pense que, face à un jouet, il ne s'agit pas de « faire répéter correctement, ce qui a été exposé, mais de bien regarder l'innovation et de le renforcer, grâce un véritable apprentissage ». Il rejoint les behavioristes concernant les jouets innovés hautement qui nécessitent un apprentissage avant utilisation.

En réalité, l'utilisation d'un jouet selon la théorie, indique les axes de mutation du comportement chez les humains en général et chez les enfants en particulier. Il faut comprendre que l'apprentissage est un processus qui laisse voir les sillons qui aboutissent à son accomplissement. En utilisant le jouet, l'on arrive à percevoir la présence ou non de l'apprentissage.

Nonobstant, l'itinéraire du behaviorisme qui rassure, il est de nos jours décrié de modèle du passé, caricaturé par les expériences des réflexes conditionnels de son origine ([https : www. Perscol.fr](https://www.Perscol.fr)). Malgré ces critiques, retenons que le concept behavioriste a installé quelques principes qui éclairent jusqu'à présent les contemporains,

Au voisinage de cette théorie behavioriste, un autre modèle se fait, admettre par le changement de comportement qu'il induit dans l'apprentissage des jouets pour enfants. Il s'agit du modèle transthéorique. A travers l'apprentissage, une prise de conscience s'en suit, qui impose à vous-même et votre entourage d'agir ainsi en modifiant les idées, les perceptions (www.cirep.ac.cd.) des jouets pour enfants. Ce changement émane du simple regard des jouets aux solutions c'est-à-dire, à l'importance sociale des jouets, donnée par la communication sociale.

Dans la pratique, les processus qui ont conduit aux changements partent du niveau de prise de conscience qui est lui-même une effectivité avec l'apprentissage, à la terminaison. Comprenons que le modèle transthéorique du comportement est lié à la théorie behavioriste du jouet, de la direction de l'apprentissage à la propagation des habitudes d'apprentissage des jouets pour enfants.

Conclusion

En somme, le jouet pour enfant en perpétuelle innovation, jouant un rôle distractif, tantôt éducatif, tantôt collaboratif est pensé par les concepteurs comme un plus, nécessitant un apprentissage avant usage (Valérie Sacristie, 2007, p. 285).

Ces ingénieurs n'y ont pas établi, que certains jouets qui apparaissent avec des nouveaux fondements, excluaient un système d'apprentissage, en s'auto apprenant (Guy Frecon, 2012, p.30). En observant les résultats, on peut conclure que la communication sociale est un moyen d'identifier les jouets innovants pouvant faire l'objet d'apprentissage.

Cet apprentissage doit s'ancrer dans les comportements à chaque fois qu'un jouet innové hautement pour enfant s'acquiert en Côte d'Ivoire. La communication sociale définit comme le fait de « persuader et convaincre » (www.cirep.ac.ad) les parents qui achètent les jouets innovés pour enfants doivent les faire accompagner d'un apprentissage sérieux à l'aide de la théorie de l'apprentissage conditionné ou le behaviorisme, si le sens de la nouveauté l'exige.

En expérimentant, la communication sociale utilisée ici pour détecter les jouets nécessitant un apprentissage, il en ressort que l'appréhension de la fonction sociale du jouet, la conception du jouet et la publicité autour du jouet favorisent énormément son apprentissage. La solution pour changer de comportement table sur le modèle transthéorique, instituant les différents stades là où le changement de comportement

s'annonce inéluctable, auxquels sont associés les neufs (9) processus pouvant aboutir aux changements.

Donc, chaque jouet innové à un degré noble présentant un nouvel usage, nécessite l'apprentissage. Autrement dit, un jouet nouveau qui s'arpente seul sans que l'apprenant n'ait appris auprès d'un parent les règles qui permettent de l'arpenter, n'apprend rien. C'est sans doute ce qui explique les défis éducatifs auxquels nous assistons de nos jours.

Bibliographie

BROUGERE Gilles, 1992. « Le jouet, objet extrême », in *Design recherche*, N°2, pp.37-44.

DANNIELS Erica et PYLE Angela, 2018. *Définir l'apprentissage par le jeu*, Oise university of Toronto, Canada

DEUBEL Philippe et MONTOUSSE Marc (dir), 2003. *Dictionnaire des auteurs en sciences économiques et sociales*, Bréal, Rosny

DURKHEIM Emile, 1983. *Les règles de la méthodologie, sociologue*, Puf, Paris, p.52

FRECON Guy, 2012. *Formuler une problématique : Dissertation, Mémoire, Thèse, Rapport de stage*, 2^e Edition, Dunod, Paris, p.30

KIERKEGAARD Soeren, 2004. *La dialectique de la communication*, Edition Payot et Rivages, Paris

MUCCHIELLI Alex, 2006. *Les sciences de l'information et de la communication*, 4^e Edition, Hachette livre, Paris

PIAGET Jean, 1978. *La formation du symbole chez l'enfant*. 8^{ième} Edition, Paris, P.112

SACRISTE Valérie, 2007. *Communication et médias : Sociologie de l'espace médiatique*, Editions Foucher, Paris

WOLTON Dominique, (dir), 2004. *Hermès : les sciences de l'information et de la communication, savoirs et pouvoirs*, Cnrs Editions, Paris.

Behaviorisme ou comportementalisme, disponible sur [https : www.Pschaanalyse.com](https://www.Pschaanalyse.com), consulté le 12/03/2025 à 16h 24 mn

Behaviorisme (ou comportementalisme), disponible sur <https://www.perscol.fr>, consulté le 13/03/2025 à 15h 36 mn

Centre interuniversitaire de recherche pluridisciplinaire (cirep), disponible sur <https://www.cirep.ac.cd>, consulté le 04/03/2025 à 11h 21mn

Les théories de l'apprentissage, le behaviorisme, disponible sur [https : www.destes.umonts.ac.be/cours/psychoeduc/](https://www.destes.umonts.ac.be/cours/psychoeduc/) consulté le 14 /03/2025 à 11h12mn

RESISTANCE OR CAPITULATION? THE DYSTOPIAN MODE IN LOUISE O'NEILL'S REPRESENTATION OF WOMEN

SOURA Djili

Université de Limoges et Université Joseph KI-ZERBO

djilsoura@gmail.com

KABORÉ André

Université Joseph KI-ZERBO

kaboreandre@hotmail.com

Abstract

*Since her debut in 2014, Louise O'Neill's work has provoked a controversial critical reception. While some critics highlight an unapologetic exploration of contemporary women's oppression in contemporary Western societies, others lament a pessimistic vision of patriarchy in Ireland and a failure to subvert traditional conceptions of femininity. However, one question remains so far: Why is there this tension? This study fills in this gap. Drawing on postfeminist theories and intertextual parallels with Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale*, it examines the narrative strategies of and the politics behind O'Neill's characterisation, arguing that O'Neill's representation of women is modelled on the dystopian trope of thwarted resistance, a strategy that she deploys to expose the traps of postfeminist femininity. In so doing, this study not only situates O'Neill's writing within the dystopian tradition but also highlights dystopia as a flexible literary mode that enhances feminist interventions in postfeminist ideologies.*

Keywords: Louise O'Neill, dystopia, feminism, postfeminist, Margaret Atwood, *The Handmaid's Tale*

Résumé

Depuis ses débuts en 2014, l'œuvre de Louise O'Neill a suscité une réception critique controversée. Si certains critiques soulignent une exploration poignante de l'oppression des femmes dans la société occidentale contemporaine, d'autres déplorent une vision pessimiste du patriarcat en Irlande et une incapacité à subvertir les conceptions traditionnelles de la féminité. Une question demeure cependant : pourquoi cette tension persiste-t-elle ? En s'appuyant sur des références intertextuelles avec *La Servante Écarlate* de Margaret Atwood et sur la théorie postféministe, cette étude examine les stratégies narratives et les politiques qui sous-tendent la caractérisation d'O'Neill et soutient que sa représentation des femmes s'inscrit dans le parcours pessimiste de résistance typique du protagoniste dystopique, une stratégie narrative qu'elle déploie pour exposer les pièges de la féminité postféministe. Ainsi, cette étude situe l'écriture d'O'Neill dans la tradition dystopique mais met également en évidence la dystopie comme un mode littéraire flexible qui renforce la critique des idéologies postféministes.

Mots clés : Louise O'Neill, dystopie, postféminisme, Margaret Atwood, *La Servante Écarlate*

Introduction

Born in Ireland on the twelfth of November 1985, Louise O'Neill is a young Irish writer with six novels to date, which include *Only Ever Yours* (2014), *Asking for It* (2015), *Almost Love* (2019), *The Surface Breaks* (2018), *After the Silence* (2020), and *Idol* (2021). Though still relatively recent and not yet the subject of extensive scholarly analyses, O'Neill's work has provoked a controversial critical reception. Most

of the criticisms of O'Neill's work focus on *Only Ever Yours* claiming it as her appropriation of the dystopian framework to offer a compelling advocacy for a critical reflection on contemporary women's lives, particularly as shaped by the pervasive postfeminist consumer and beauty culture (Elices, 2016, p. 84; Lebel, 2019, p. 70; Mitchell, 2017, p. 192; Muraveva, 2018, p. 134; Moll, 2018, p. 38). While not denying the novel's pessimistic representation of women as helpless victims of a patriarchal system, Jean-François Lebel (2019, p. 103) and Ekaterina Muraveva (2018, p. 131) insist on the existence of a resistance dynamic in O'Neill's characterisation. For Lebel (2019, p. 103), for instance, the eves are "figures of dissidence" endowed with "great lucidity about the trap in which they are caught. They know a lot and are capable of an analytical, critical eye. Even obedient and silent, they are never fooled" (translation mine)¹.

In contrast, critics like Jennifer Mooney (2023, p. 48) and Jennifer Gouck (2016) rather question the feminism of O'Neill's representation of women, pointing to a "conservative depiction of Ireland as wholly and fundamentally patriarchal in structure" and a portrayal of women as in "victimhood forever" (Mooney, 2023, p. 48). Lebel (2019, p. 5) pertinently summarises the critical reception of O'Neill's work when he claims that "readers' feelings were tinged with a certain ambivalence: they hated the society O'Neill portrayed but loved the book"

¹ Mon désaccord avec une lecture de *Only Ever Yours* comme celle de Mitchell (2017), qui réduit les eves au statut de machines ou de poupées, vient du fait de leur grande lucidité quant au piège dans lequel elles sont prises. Elles en savent beaucoup et sont capables d'un regard analytique, d'un esprit critique. Même obéissantes et silencieuses, elles ne sont jamais dupes ... Ces figures de dissidence représentent en elles-mêmes une source d'espoir dans le texte.

(translation mine)². But why this ambivalence? In other words, what narrative strategy does O'Neill employ that simultaneously provokes readerly repulsion and admiration of her portrayal of women? And why is this narrative strategy important in O'Neill's works? This article addresses these questions.

In addition to the fact that a number of critics connect *Only Ever Yours* with George Orwell's *Nineteen-Eighty-Four* and Atwood's *The Handmaid's Tale* (Reynolds, 2024, p. 154; Braun, 2018, p. 72; Elices, 2016, p. 81; Grilo, 2015, online), O'Neill, in an interview with Louise Mella admitted that *The Handmaid's Tale* was her favourite book in 2015 (Mella). On the grounds of this evidence of historical contact, this article hypothesises that O'Neill's characterisation is permeated by the dystopian codes of Atwood's novel, particularly the protagonist's pessimistic journey into rebellion (Alihodžić and Jerković, 2016, p. 55-56; Gottlieb, 2001, p. 109; Claeys, 2017, p. 282), an intertextuality that imposes distorted patterns of resistance on her characters. Like their predecessors in Orwell's Oceania, Evgeny Zamyatin's *One State*, and Huxley's *World State*, Atwood's Handmaids are portrayed as embarked on challenging and often tragic journeys of resistance (Hansot, 1994, p. 56-57), which are characterised by fear and critical awareness, a double-consciousness that leads them to oscillate between submission and resistance. In response to the controversial critical reception of O'Neill's work, this article investigates

² Le sentiment des lectrices est connoté d'une certaine ambivalence : elles ont détesté la société dépeinte par O'Neill, mais ont aimé le livre.

how O'Neill's female characters are modelled on this distorted journey of resistance and analyses how this dystopian resistance serves as a literary tool to expose the traps of postfeminist womanhood.

The concept of postfeminist womanhood as theorised by critics like Susan Faludi, Naomi Wolf, Angela McRobbie, Rosalind Gill, Stéphanie Genz, Diane Negra, and Anthea Taylor, refers to a contemporary form of femininity that emerges through popular media culture and replaces the social and psychological control of the feminine ideologies that the second wave feminist movement has fought back. As these critics (Negra, 2009, p. 21; Gill, 2007, p. 154; Taylor, 2012, p. 2; McRobbie, 2009, p. 27; Wolf, 2002, p. 16) have argued, from the 1980s onward, popular media narratives, through their representation of women, construct and romanticise a new regime of subjectivity that revives the regulatory and oppressive power of the feminine mystique. In that new form of femininity or "new sexual contract," as McRobbie (2009, p. 27) calls it, women's oppression takes a do-it-yourself form and is passed off as an empowering and desirable choice, a modern lifestyle that empowered women adopt as proof of their right and power to control their lives. The ideal woman promoted by these media narratives is a superwoman who succeeds in the public sphere but not to the neglect of finding a husband, setting up a family, and maintaining a perpetually beautiful and youthful body. By incorporating the resistance journey of the dystopian protagonist in her characterisation, O'Neill uses her female characters as literary tools to raise consciousness about this postfeminist deceitful regime of

empowered womanhood, exposing its noxious manifestations and modelling paths of ideological rehabilitation for readers. Placed in Offred's pessimistic trajectory of rebellion, I will argue, Henrietta, Oonagh, Nora, and Eleonor embark on challenging journeys into self-assertion where both victories and failures become effective tools for O'Neill to advocate for self-assertion and warn against the traps of postfeminist femininity, particularly the retreatist and perfectionist mindset.

Henrietta, Eleonor, and Oonagh as Critiques of Postfeminist Retreatism

Negra (2009, p. 46) uses the concept of "postfeminist retreatism" to refer to the postfeminist cultural narrative which, by emphasising celebrities' embracement of homemaking, encourages women to abandon the public sphere and professional ambitions in favour of domestic roles under the guise of personal choice and empowerment. This actualisation of patriarchal power is often framed through nostalgic idealisation of "a hometown fantasy" (Negra, 2009, p. 46), where women rediscover their "more authentic, intact, and achieved self" by returning to traditional roles such as caregiving, motherhood, or becoming devoted romantic partners (Negra, 2009, p. 5).

Through Henrietta and Eleonor in *The Surface Breaks*, O'Neill critiques this seductive but ultimately regressive fantasy, exposing how "retreatism" not only limits women's roles but also disguises this limitation as empowerment and choice, reinforcing the neoliberal logic

that situates structural inequalities as matters of personal lifestyles rather than political concerns. Henrietta is an intellectual elite in a misogynistic society who attempts to assert her agency, a challenging trajectory that edifies readers by confronting them with the contradictions of postfeminist femininity. Though introduced in the story as one of the secondary characters that we have to read about through peripheral events to the central story, the first time Henrietta appears in the story, this challenging journey to self-assertion is evidenced:

"Yes, Charles ... I wrote my thesis on folklore and fairy tales, don't you remember?" "Inter-species copulation, this book said," Charles repeats, as if Henrietta hasn't spoken. "I wish I could tell you all the author's name; he sounded a terribly clever chap." "Rachel Conlyons." "What?" "The author's name was Rachel Conlyons," Henrietta says again. "And it was my book, Charles. You took it from my nightstand" (O'Neill, 2018, p. 118).

This dialogue between Henrietta and her husband, Charles Richmond, not only underscores Henrietta's high level of literacy and intellectual prowess but also reveals a rejection of the "retreatist cultural mindset" that Negra (2009, p.149) identifies about postfeminist womanhood. As she explains, contemporary women are fashioned by cinematic romances like *Picture Perfect* (1997), *Wedding Crashers* (2005), and *Hitch* (2005) which romanticise professional women who regret their prioritisation of career over

homemaking and seek to correct their lives: "one of the most consistent attributes of postfeminist cinema is the drama of "miswanting" in which the heroine comes to realize that her professional aspirations are misplaced" (Negra, 2009, p. 121). From her educational background to her unapologetic lifestyle, Henrietta demonstrates a transcendence of this retreatist mindset. Her intellectual defiance and refusal to be ignored represent a broader challenge to the patriarchal system that informs the postfeminist fulfilled woman.

Unlike the heroines in contemporary romantic comedies who, as Negra (2009, p. 95) claims, ultimately realise that their choice of career is a "miswanting," Henrietta's self-awareness and refusal to downplay her knowledge reveal resistance to this narrative. Her insistence to speak despite Charles's consistent attempt to speak over her is symbolic of her reclamation of her agency and emblematic of a woman who refuses to conform to the cultural premise that a woman should derive her self-worth from a submissive domestic life rather than intellectual achievement. Henrietta, therefore, appears as an emblematic symbol of resistance. Her assertiveness models a rejection of the postfeminist deceptive notion that women's ambitions are misplaced.

However, while this assertiveness of Henrietta's clearly takes both her and, by extension, the reader beyond the postfeminist retreatist ideology, it nevertheless occurs within the framework of marriage. Through this paradox, O'Neill highlights the deep entrenchment of the retreatist mindset in women's psyches. Despite asserting herself intellectually, Henrietta remains bound to the traditional

institution of wedlock, a structure that necessitates female compromise. Her challenge to Charles' chauvinism does not, therefore, dismantle the system that allows such condescension to occur in the first place.

This tension between self-assertion and surrender is evocative of Offred's oscillation between her repressed conscious self and the state-imposed identity, and it plays a significant role in establishing Henrietta as a critique of postfeminist retreatism. As a pre-Gileadan woman who is forced to sever ties with her freer past and conform to the rules of Gilead at the cost of her life, Offred ultimately grows a dual consciousness, oscillating between her authentic self—a woman with a critical mind who desires to escape or overthrow Gilead—and her imposed identity as a Handmaid—a submissive woman who knows her place and fears the consequences of disobedience. An instance of this duality of selfhood occurs when she refers to her cubicle as "my room" only to mock her use of "my" soon afterwards (Atwood, 1985, p. 61), revealing her awareness of the illusory sense of possession in a system that denies her autonomy.

Henrietta is modelled on a similar ambivalence as Offred, which turns her into an important literary device for O'Neill to demonstrate the complex realities of women's navigation of postfeminist ideals. Even as she daringly resists being silenced by her husband Charles, Henrietta's assertion occurs within a framework that fundamentally reinforces the very ideology that she challenges. This partial resistance of Henrietta's is important as it exposes the limitations of the postfeminist fantasies of personal choices, revealing how they obscure systemic oppression. In

this way, O'Neill compels readers to question whether true emancipation can ever be achieved within patriarchal institutions or if resistance is inevitably hindered by the constraints of a system that perpetually reinscribes domesticity as a woman's rightful role.

Eleonor appears as a more revolutionary version of Henrietta, embodying a full-fledged rebellion against the traditional patriarchal role of the housewife. Married to Alexander Carlisle, Eleonor comes to us as a woman who becomes a widow after her husband's drowning, leaving her as the sole guardian of their son, Oliver. Through Oliver's recollections, we also learn that Eleonor was more invested in her career than in the conventional roles of wife and mother: "Mother was too busy working. Working, working, working, that's all she ever cared about" (O'Neill, 2018, p.107). With this overt preference for work, Eleonor expresses a significant rebellious ideological stance *vis-à-vis* the housewife mentality. As we learn from Friedan, one of the effective ways the patriarchal system maintains women in the household is by deceiving women that a woman's adventure into the public workplace is a shameful desertion of her role as a housewife:

The most powerful weapon of the feminine mystique is the argument that she (the woman) rejects her husband and her children by working outside the home. If, for any reason, her child becomes ill or her husband has troubles of his own, the feminine mystique, insidious voices in the community, and even the

woman's own inner voice will blame her "rejection" of the housewife role (Friedan,1997, p. 240).

In post-independence Ireland, this vision of womanhood as primarily domestic was even more rigid and institutionalised, to the point that it deserved a place in the 1938 Constitution, which states as follows:

In particular, the State recognizes that by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common good cannot be achieved. The State shall, therefore, ensure that mothers shall not be obliged by economic necessity to engage in labour to the neglect of their duties in the home (*Constitution of Ireland, 2020, art.41.2.1-2*).

A woman in Ireland was constitutionally defined by her domesticity, her identity inextricably linked to her role within the home, and her contribution to society measured by her devotion to her family. As a cultural product of twenty-first-century Ireland, where women's participation in the public workforce has grown significantly, Eleonor appears as an emancipated woman who is ideologically beyond this traditional narrative. With the death of her husband, Eleonor is in a vulnerable position where she could easily fall into the career-discouraging mentality described by Friedan and which once thrived in Ireland, blaming her choice of work for his death and consequently reverting to the traditional patriarchal role of a mother, as is exactly planned by the patriarchal system. However, instead of that feeling

of guilt, she grows a stronger character, becoming "half-nursemaid, half-warrior, manipulating, flattering and bullying those around her to get her own way" (O'Neill, 2018, p. 115). This characterisation emphasises her resilience, strategic thinking, and ability to assert herself in dominant roles, revealing her rejection of the feminine ideology, which, as Kate Millett (1970, p. 26) explains, encourages traits like "passivity, ignorance, ineffectuality, and docility." Eleonor's refusal to be limited by guilt or societal expectations further distinguishes her as a figure of strength, one who refuses to be contained within the traditional roles prescribed for women by the patriarchal system.

However, like Henrietta, this adventure of Eleonor's into self-assertion is marked by paradoxes which spark questions about her emancipation. Indeed, rather than perceiving her widowhood as vulnerability or pathology to be corrected and embarking on a "desperate quest towards coupledness" (Taylor, 2012, p. 5), as the postfeminist new femininity suggests, Eleonor imposes herself as the most economically powerful woman in her community. Yet, when it comes to meeting business partners and discussing important contracts or making important decisions, she is inclined to have herself represented by her son, Oliver. This lack of self-trust is captured in the following report by Muirgen:

"I beg of you," his mother says the day after that when Oliver has dabbed his mouth with a napkin,

pushing a near empty bowl away from him. "I cannot make any more excuses for you, Oliver. Petro Tsakos is meeting with the Galanis people too. If Tsakos-Co secures this merger over us, they will control more than a quarter of the world's fleets, and it will be next to impossible for us to catch up. You are twenty-one now and—" "Mother, I know I've been distracted this week ... But Grace and I have plans today that cannot be changed. I'm sure the board will do whatever you tell them to do. Most people do" (O'Neill, 2018, p. 105-06).

Despite her influential position, Eleonor cannot trust herself as apt for important decision-making. Her reliance on Oliver, a twenty-year-old boy with apparent disinterest or lack of experience in business, reveals deep-seated interiorisation of gendered power dynamics. Rather than asserting authority outright, Eleonor defers to her son, allowing him to represent the business despite his lack of commitment or capability.

This juxtaposition of self-affirmation with a lack of self-trust in the character of Eleonor is important in the politics behind O'Neill's characterisation. Through this paradoxical combination of external power and internalised subservience, O'Neill critiques the postfeminist version of the ideal working woman promoted by popular media narratives. As Negra (2009, p. 116) observes,

[c]ontemporary popular culture manifests a new unapologetic interest in ... menial female labor, and the rise in such representation has been accompanied

by a wave of suspicious portrayals of female professionals ... a postfeminist mindset operates to broadly trivialize and minimize women's work while maintaining a perverse fascination with women workers who can be conceptualized as accessory figures to male public achievement and idealized female domesticity.

Postfeminist media narratives systematically argue for women's retreat from work. Through their romanticisation of professions such as nannies, personal assistants, and flight attendants, these narratives ostensibly celebrate women's participation in the workforce, while systematically working to constrain and trivialise their labour. Eleonor is an eloquent metaphor for this systematic exclusion of women out of the public sphere. Despite her nominal authority and economic power, Eleonor functions as a figurehead whose success is undermined by her habitual reliance on male proxies, here epitomised by her son, Oliver. In this way, O'Neill exposes how postfeminist narratives permit women to occupy positions of visibility while subtly delegitimising their authority by sustaining the belief that true leadership remains a male prerogative. Eleonor's dependence on Oliver, therefore, symbolises the pervasive cultural script that casts women's professional roles as secondary or contingent upon male endorsement, thus reinforcing the ideological framework that Negra critiques through her concept of retreatism.

Oonagh, in *Almost Love*, is modelled on a similar paradoxical trajectory of self-assertion and appears as even

more compelling as a critique of postfeminist retreatism. While Henrietta does not adventure into professional life with her literacy and is merely struggling to reclaim her authority in the face of her husband's condescension, Oonagh embarks on a more active journey, standing as a feminist voice in her community. Married to William and mother to Oisín, Sarah's boyfriend, Oonagh is fond of feminist literature. She is particularly interested in the works of Naomi Wolf, Susan Faludi, Judith Butler, and Germaine Greer, authors that she highly recommends to Sarah:

The book that Matthew gave her was still there, on the second shelf ... but the rest belonged to Oonagh: texts by Judith Butler and Naomi Wolf and Germaine Greer and Susan Faludi, and a history of feminism in Ireland which featured an essay on Oonagh and the countrywide protest she had organised after an abortion case involving a teenage rape victim in the nineties. 'You should read them,' Oonagh had told Sarah. 'You might find them illuminating (O'Neill, 2019, p.157).'

As a logical extension, or, perhaps, a result of this interest in feminist authors—whose works in varied ways theorise the patriarchal oppressive definition of womanhood and advocate for the transcendence of that constructed subjectivity—Oonagh attempts to be an exemplary feminist in her community. She achieves economic autonomy, becoming the only woman in her society to earn more than

her husband: "The only woman Sarah knew that earned more money than the man in her life was Oonagh. Oonagh didn't need William to pay for her lunch. Oonagh didn't need William to do anything but love her" (O'Neill, 2019, p. 128). She writes self-help books to coach women about living healthy relationships, a consciousness-raising program that is having a positive impact on young women and men around her, as is the case for Sarah and her boyfriend Oisín: "Babe, I didn't mean it like that.' 'No, just fuck off.' 'Sarah, you can't just tell me to fuck off. That's not how people in healthy relationships communicate with each other.' 'Oh, Jesus Christ. Have you been reading Oonagh's self-help books again?'" (O'Neill, 2019, p. 6). As can be observed in this brief dialogue, Sarah is a prisoner of the postfeminist "phallic girl," who, as McRobbie (2009, p. 83) explains, in the name of illusory and toxic empowerment, "adopts the habits of masculinity including heavy drinking, swearing, smoking, getting into fights, having casual sex, flashing her breasts in public, getting arrested by the police, consumption of pornography, enjoyment of lap-dancing clubs and so on." Oonagh's books, as can be observed through Oisín's reaction to Sarah, are helping young people, particularly young women, outgrow such toxic ideologies like Sarah's phallicism.

In addition to writing self-help books, Oonagh also engages in direct feminist education, particularly with Sarah and her own son, Oisín. She raises Oisín to understand that domestic chores are not solely women's responsibilities: "I've made sure that the men in this house know that housework isn't a woman's job, Oonagh had said as Oisín stood up to clear plates" (O'Neill, 2019, p. 12). This aligns

with the broader feminist project of dismantling traditional gender roles and fostering a more equitable domestic and professional landscape. She extends this education to Sarah, which further illustrates her feminist commitment. When, for instance, she realises that Sarah does not feel happy in her relationship with Oisín, she does not hesitate to advise her to break up with him:

'I'm sorry that happened to you. Truly, I am. But don't you think you should do something about it? Go to therapy. Read some self-help books. Break up with Oisín, if he's making you so bloody miserable" What? Oonagh, you can't just say that to me. What's wrong with you?' I think the real question here, Sarah, is what's wrong with *you*? Do you think that we don't notice? William and Domhnall and I, how you treat Oisín? How you snap at him and order him around and pick at every little fault? (O'Neill, 2019, p. 108).

Despite being Oisín's mother, Oonagh is preoccupied with Sarah's well-being and confronts her about the toxicity of her relationship. This does not mean that Oonagh is not preoccupied with Sarah's happiness only. Romantic relationships, in Oonagh's view, must be a space where love, mutual respect, and equality prevail. The violent scolding that follows her invitation of Sarah to break up with Oisín suggests this egalitarian vision of heterosexual relationships. She is not merely protecting her son but embarks on the quest for a just and objective solution to a toxic relationship.

Oonagh's status as a committed feminist is even more palpable through her reaction when Sarah informs her that she breaks up with Oisín: "Sarah had sent Oonagh a text message too, explaining that she and Oisín had broken up, but that she would always be grateful for their time together. Oonagh had texted back one sentence: *I'm proud of you, Sarah, she said*" (O'Neill, 2019, p. 267). This brief yet powerful reply to Sarah's text encapsulates Oonagh's belief that a woman's self-worth must not be contingent on maintaining a relationship, particularly one that does not serve her well-being. Oonagh appears ideologically distant from the postfeminist discourses that idealise romantic completion as personal fulfilment. Instead of lamenting the breakup or attempting to persuade Sarah to reconcile with Oisín, Oonagh validates her decision, revealing her deep knowledge of Greer's theory of feminist Revolution. Greer (1970, p. 20-21) writes:

Revolution ought to entail the correction of some of the false perspectives which our assumptions about womanhood, sex, love and society have combined to create ... Revolution does little more than 'peep to what it would'. It hints that women ought not to enter into socially sanctioned relationships, like marriage, and that once unhappily in, they ought not to scruple to run away.

For Greer, remaining in an unhappy relationship is a form of self-betrayal and leaving it is not just a right but a necessary move towards self-actualisation. Oonagh's

reaction to Sarah's breakup with Oisín reveals a direct embodiment of this philosophy. She positions herself as a mentor for Sarah and, by extension, for her peers in contemporary Western society, who are exposed to the postfeminist backlash narratives on singlehood circulating in popular media.

Paradoxically, however, this feminism that Oonagh publicly displays, which she tries to instil into the young people around her, is not fully reflected in her relationship with her husband William. Much like Henrietta's husband Charles, William constantly ignores Oonagh's opinion in the management of the household, including decisions about moving into new houses: "I loved the house in Booterstown,' Oonagh had said over brunch in Avoca, which she insisted on paying for. 'I didn't want to leave. But William . . . Anyway,' she said" (O'Neill, 2019, p. 9). Her private life is characterised by submission and compromise. Even when she boasts about her success in making sure that all men in her household understand that domestic chores are not for women only, she finds a way to ensure that William does not feel involved: "I've made sure that the men in this house know that housework isn't a woman's job, Oonagh had said as Oisín stood up to clear plates. All the men. She'd winked at William, and he reached across the table to kiss her" (O'Neill, 2019, p. 12). By boldly stating "all men" only to follow it up with a wink at William, Oonagh reframes the daring suggestion that William must participate in the household activities as a joke, revealing the limits of her feminism.

Through this subtle contradiction, O'Neill starkly reveals an aspect of what McRobbie (2009, p. 66) calls "the

postfeminist masquerade," a performative version of femininity promoted by the postfeminist neoliberal capitalist ideology in popular media which allows women to adopt hyper-feminine aesthetic as a strategic response to gendered power structures. As McRobbie (2009, p. 66-67) explains, it engages women to distance from feminism, viewing it as old-fashioned:

The post-feminist (anti-feminist) masquerade comes to the young women's rescue she fears being considered aggressively unfeminine in her coming forward as a powerful woman, she fears being mistaken for a feminist, and so adopts the air of being girlishly distracted, slightly flustered, weighed down with bags, shoes, bracelets and other decorative candelabra items, all of which need to be constantly attended to. She is also almost inappropriately eager to please.

This constructed version of being in the mode is highly oppressive, as it reinforces gendered power imbalances by disguising subjugation and self-surveillance as empowerment. Under the guise of choice and agency, women in this version of womanhood are urged to perform exaggerated femininity as a means of social acceptance, ensuring that their presence in the public space does not threaten existing hierarchies. Oonagh is not only trapped in this postfeminist ideology but also reveals a more destructive version of this postfeminist masquerade, highlighting its potential power to thwart feminism itself.

Rather than rejecting feminism outright, she publicly embodies it, advocating for gender equality and financial autonomy. Yet, in her private life, she enacts the very deference and compromise that feminist ideology seeks to dismantle. Through this duality, which is evocative of Offred's double consciousness, O'Neill extends McRobbie's critique beyond the realm of media representations and into real-life feminist struggles, demonstrating how postfeminist femininity can subtly erode feminist progress from within. Oonagh's partial "retreatism" (Negra, 2009, p. 5), with its potentially surprising effect on the reader, serves as a cautionary tale that reveals how feminism, when filtered through the lens of postfeminism, risks becoming a diluted force, one that encourages women to fight for equality only up to the point where it does not threaten the patriarchal system. If Henrietta, Eleonor, and Oonagh become effective canals for O'Neill to advocate for self-assertion and expose the postfeminist retreatist mindset, the character of Nora, in *Asking for It*, becomes a literary device for critiquing the postfeminist perfectionism.

Nora as a Critique of the Postfeminist Perfectionism

Diane Negra (2009, p. 152) uses the concept of "postfeminist perfectionism" to refer to the relentless standards of bodily and domestic excellence on women, presenting perfection as both an achievable and mandatory goal. As she (Negra, 2009, p. 152) writes, "postfeminism is marked by an idealization of traditionalist femininities, a habit of criminalizing the female professional, and powerful

entrancing visions of perfected female bodies and sumptuous domestic scenes." McRobbie explains this perfectionist subjectivity in more illustrative terms that reveal its oppressiveness. According to her (McRobbie, 2009, p. 54), the so-called "top girl" represents a new model of female subjectivity, "a new sexual contract" which is shaped by neoliberal meritocracy, where success is presented as fully dependent on personal effort, educational achievement, and relentless self-improvement. As she (McRobbie, 2009, p. 175) notes, "young women are ranked according to their ability to gain qualifications which provide them with an identity as female subjects of capacity," and they are encouraged to be "obsessed with grades" as markers of personal worth and future success.

Like Henrietta, Eleonor, and Oonagh, Nora is portrayed as embarked on the dystopian protagonist's ambiguous journey into self-affirmation, through which she serves O'Neill as a device to both advocate for self-assertion and expose the illusions of this postfeminist perfectionism. Appeared as Emma's mother and Denis's wife, Nora is a businesswoman like Eleonor in *The Surface Breaks* who works in commerce. She makes and sells cakes at the local market of Ballinacoom, an activity that seems to make her autonomous, as she can purchase and maintain a car without the intervention of her husband, who is a banker. She is so devoted to her activity that she always sells out completely, as can be noticed in some of her dialogues with her husband: "And how did you get on in the market today, Nora?" "Oh, brilliantly," she says. "Sold out completely" (O'Neill, 2015, p. 119). Through this portrayal of

entrepreneurial independence, Nora appears as is ideologically beyond the feminine ideology that Friedan identified in the nineteen-fifties, which makes her resonate even more pertinently with the "post" second wave feminist women of the novel's context of production. As Friedan (1997, p. 64) explains, the patriarchal system misleads women into ignoring their identity by taking pride in their status as wives and mothers. The feminine mystique, she claims, "permits, even encourages women to ignore the question of their identity. The mystique says they can—answer the question "Who am I?" by saying "Tom's wife ... Mary's mother." Through her economic agency and commitment to personal enterprise, Nora challenges this illusion of fulfilment, embodying an inspirational figure of resistance for readers.

However, this quest for financial autonomy ultimately exists alongside a remarkable obsession with the achievement of a perfect body appearance, which reveals a deep and destructive entrapment into the ideals of postfeminist perfectionist womanhood. This is evidenced at the beginning of the narrative when Emma describes her reflection in a mirror:

My mother's face appears in the mirror beside my own, bright red lips on powdered skin. Her hair is still in its neat bob despite the sticky heat. She gets it done every Saturday. 'I deserve a treat,' she says as she leaves the house. 'I don't care how expensive it is.' Karen Hennessy gets her hair blow-dried three times a week. She never mentions the cost I'm

flushed, patches of red breaking out on my cheeks, the greying vest top I wore to bed sticking to me. I look from her face to mine. You're so like your mother, people always say (O'Neill, 2015, p. 1).

In addition to her excellence in business, Nora is in a desperate quest for perfecting her physical appearance, which, as suggested by Emma's disappointment at being her image, is not as naturally effortless as the postfeminist ideal would demand. Her weekly beauty rituals and determination to maintain a perfect image reveal a relentless self-surveillance that echoes what Rosalind Gill (2007, p.155) terms the neoliberal "makeover paradigm." As she (Gill, 2007, p.156) explains, the content of contemporary television, women's magazines, and talk shows leads women "to believe, first, that they or their life is lacking or flawed in some way, second, that it is amendable to reinvention or transformation by following the advice of relationship, design or lifestyle experts and practising appropriate modified consumption habits."

Nora is trapped in this aesthetic pressure which demands that she treat her body as a project in eternal need of improvement, reinforcing the postfeminist notion that self-worth is intrinsically tied to perpetual self-surveillance and transformation. Her determination to construct an idealised version of herself through rigorous beauty rituals and consumerist self-care demonstrates that her autonomy is ultimately compromised by the perpetual pursuit of an ideal that is always unattainable. This entrapment reveals the contradictions of the postfeminist empowered

womanhood, which idealises consumerism and personal choice as liberating yet subtly reinforces oppressive beauty standards. Nora's insistence on meticulous self-beautification and her disregard for its cost exemplify how women in contemporary postfeminist society are urged through popular media narratives to embrace self-discipline in the name of empowerment and self-care.

In addition to her desperate quest for self-correction, Nora is determined to be perfect in domesticity, taking pleasure in cooking and cleaning, an ideal which she ultimately fails to achieve, revealing the illusion of the postfeminist "can-do girl" (McRobbie, 2009, p. 58) ideal. As a Catholic Irish wife, one of Nora's strongest fears is that of failing to raise her daughter into an exemplary woman, a woman who will not get raped or pregnant before her maturity and marriage:

'I brought you your vitamin tablet ...You're supposed to have it before your morning meal.' 'I'll take it later.' 'I'll leave it here, shall I?' She places the tablet and a glass of water down on my bedside locker, next to my iPhone and a collection of mismatched earrings. She stands behind me again, placing one hand on my left hip, the other at the base of my spine, and tucks my pelvis in ... 'Do you have your period?' she says. 'You look a little bloated.' I push her hand off me. 'You don't need to worry, Mam. I'm not pregnant.' ... 'Please don't speak to me like that.' 'Like what?' 'With that tone.' 'There was no tone (O'Neill, 2015, p. 1-2).'

This passage about Nora's relationship with Emma encapsulates her deep anxiety about her daughter's potential misbehaviour and the loss of her reputation as a good mother that it might lead to. Her fixation on eighteen-year-old Emma's body—from ensuring that she takes her vitamins to scrutinising her weight and menstrual cycle—reflects a profound fear that any deviation could lead to disgrace. She is not merely concerned about Emma's well-being but about how her choices or missteps might reflect on her as a mother. This obsession echoes post-independence Catholic Ireland's ideals of good womanhood that places immense pressure on women to be good nurturers and disciplinarians, holding them solely responsible for their daughters' ability to navigate the world without falling victim to harm. However, despite Nora's scrupulous care, this controlling approach alienates Emma rather than preparing her to face real-world challenges.

In fact, rather ironically, Nora's delight in doing domestic chores by herself ultimately leads her to overlook the importance of teaching Emma cleaning skills. Emma confirms this lack of domestic training when she imagines her future life:

In years to come we would laugh about how we couldn't keep that house clean, but that we didn't care because we drank vodka for breakfast and watched *Home and Away* before our afternoon naps, then starting all over again, another party to go to,

another nightclub to check out, new boys to meet (O'Neill, 2015, p. 174).

In this fantasy about her future, Emma pictures a life completely antagonistic to the domestic discipline that her mother embodies. Instead of interiorising the values of order and self-restraint that she painstakingly cultivated, Emma envisions a mode of life characterised by excess, recklessness, and a rejection of traditional femininity. This highlights the unintended outcomes of Nora's perfectionism. In trying to raise a perfect daughter, she instead fosters rebellion, exposing the inherent contradictions in the postfeminist "can-do girl" regime that requires excellence in all spheres of life yet fails to take women into practical autonomy (McRobbie, 2009, p. 58). By striving for perfection as a caring mother, Nora ultimately fails to teach Emma even the most basic skills that any ordinary mother would typically pass down to her daughter. The obsession with controlling Emma's body and choices and the pride in "doing it all" in the household (Adichie, 2017, p. 4) overshadow more pragmatic lessons about independence and self-sufficiency for her daughter. This failure of Nora's is highly significant about postfeminist womanhood. Not only does it undermine the postfeminist promise that women can have it or do it all, but it also reveals how such ideals often result in unrealistic expectations that harm rather than empower women.

Nora's failure comes to its peak when Emma is ultimately gang-raped, an event that plunges her into a deep despair that ultimately tempers her economic activity. The

illusory power of doing it all that was the driving force of Nora's life, particularly throughout her upbringing of Emma, ultimately unravels, revealing the limits of maternal vigilance in a world where the safety of young girls like Emma cannot be guaranteed by discipline. This is particularly true in a postfeminist, technologically advanced world that imposes "a new sexual contract" (McRobbie, 2009, p. 54), a new lifestyle that, in the disguise of empowerment, pushes girls into a false sense of "a youthful female phallicism" (McRobbie, 2009, p. 83) that nurtures sexual violence and simultaneously conceals women's vulnerability.

Besides, in the aftermath of Emma's victimisation, Nora is shown as deeply unsettled, not only struggling to navigate the legal proceedings and societal scrutiny but also and more importantly, concerned with the deterioration of the family's and her reputation:

In the kitchen, my mother is bent over on the counter, stretched out towards the old radio, fiddling with its busted antenna. A clipped female voice says, 'Good morning. Here are your news stories. One year on in the Ballinatoon Case, and it's . . .' I cough and she slams her hand down on the radio to turn it off. She pretends she wasn't listening to it. I pretend I didn't hear (O'Neill, 2015, p. 105-06).

With this distress, Nora's resilience takes the same dystopian pessimistic configuration as that of Henrietta, Oonagh, and Eleonor. Like these women's challenging and contradictory journey into self-assertion, Nora's ability to

maintain her business and self-sufficiency is compromised, underscoring the fragility of the postfeminist "can do girl" woman ideal. Instead of proving her ability in all aspects of life, Nora, through her downfall, exposes the impossibility of the postfeminist injunction of showing excellence in all areas of life. Through this challenging journey into self-perfection both as a mother and businesswoman, O'Neill starkly highlights the unattainability and the noxious sway of the postfeminist can-do all womanhood. The contradictions in Nora's experience serve as an important literary device for O'Neill. Through these contradictions, O'Neill exposes and warns against the deep-seated flaws of the postfeminist regime of womanhood by revealing how it sets women up for failure while framing its oppressive injunction as emancipation.

Conclusion

This study aimed to investigate the controversial reception of O'Neil's fiction. The analysis of female characters in *The Surface Breaks*, *Almost Love*, and *Asking for It* reveals that the representation of women is influenced by the dystopian mode of Atwood's *The Handmaid's Tale*, enabling O'Neill to critique women's oppression in a postfeminist context. Female characters are modelled on the dystopian trope of failed resistance, which establishes them as narrative devices to expose the retreatist and perfectionist mindset of postfeminist womanhood. Like Atwood's Offred in the Republic of Gilead, who embarks on an ambivalent path of self-reclamation characterised by rebellion and self-

regulation, Henrietta, Eleonor, and Oonagh oscillate between submission and rebellion, a complex identity that plays an important role in O'Neill's feminist criticism. Through Henrietta's intellectual defiance shadowed by her submission within marriage, Eleonor's professional ascendancy undermined by her dependence on male endorsement, and Oonagh's feminist activism compromised by her domestic compromises, O'Neill critiques the seductive but ultimately stifling narrative of postfeminist retreatism. The ambiguity of these women's struggles serves as a literary device for O'Neill to expose the psychological entrapment of postfeminist ideologies that present subjugation as self-determined empowerment and domesticity as a freely chosen aspiration.

Likewise, the character of Nora in *Asking for It* illustrates the internal contradictions of postfeminist perfectionism. Her determined quest to succeed both as an entrepreneur and as the perfect mother reveals the unbearable weight of the postfeminist demand to "do it all." The ultimate collapse of Nora's personal and professional confidence is of high significance. It enables O'Neill to starkly expose the impossibility of the perfectionist ideal. It demonstrates that, far from empowering women, the perfectionist mindset renders them hyper-responsibilised and perpetually inadequate, particularly when external events shatter the illusion of control. By working this dystopian tragic arc in the character of Nora, O'Neill underscores the deceptive cruelty of postfeminist narratives that associate personal worth with relentless self-improvement.

This study is significant as it sheds light on the ongoing debate about the feminism behind O'Neill's narratives. O'Neill's fiction, as is argued, is indeed more about women in eternal victimhood than it is about women triumphing over the patriarchal system. However, it would be too reductive and less comprehensive of the politics of O'Neill's characterisation to view this lack of triumph as suggesting a lack of "efforts to undermine" feminine ideals and "deny women's natural disposition as passive" (Mooney, 2023, p. 173-74). These women's navigation of patriarchal ideologies represents a critical engagement with postfeminist tropes, through which O'Neill exposes the fantasies of individualised empowerment. By placing her fictional women in dystopian journeys marked by resistance, compromise, and failure, O'Neill challenges readers to critically reexamine contemporary ideals of womanhood as promoted in the media. Thus, driven by the dystopian impulse, O'Neill's characterisation provides a literary space to interrogate the paradoxes of modern female subjectivity and to envision more liberating futures beyond the restrictive frameworks of postfeminist womanhood.

Besides, by connecting O'Neill's writing with the dystopian mode, this study makes a significant contribution both to the scholarly discourses on O'Neill's writing and to dystopian literature. By demonstrating that her writing is essentially dystopian, it opens new avenues in the critical discussion on O'Neill's fiction. Moreover, the critique of the postfeminist ideals enabled by this dystopian influence suggests that dystopia is not merely a genre but also a mode of writing that enables effective critical interventions in

the oppressive ideologies promoted by postfeminist media culture, thereby pushing the boundaries of definition of dystopian literature.

Bibliography

ADICHIE Chimamanda Ngozi, 2017. *Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions*, HarperCollins Publishers, London.

ALIHODŽIĆ Demir and JERKOVIĆ Selma Veseljević, 2016. *The Boundaries of Dystopian Literature: The Genre in Context*, Sarajevo, OFF-SET d.o.o., Tuzla

ATWOOD Margaret, 1985. *The Handmaid's Tale*, Penguin Random House, London.

BRAUN Heather, 2018. « Invisibility and (Dis)Embodiement in Louise O'Neill's *Only Ever Yours* », in: *The Embodied Child: Readings in Children's Literature and Culture*, R. HARDE & L. KOKKOLA, pp. 70-82, Taylor & Francis, New York and London

CLAEYS Gregory, 2017. *Dystopia: A Natural History*, Oxford University Press, London

CONSTITUTION OF IRELAND, 2020. Office of Attorney General, <https://www.irishestatutebook.ie/eli/cons/en/html#article41>.

ELICES Juan F, 2016, « Othering Women in Contemporary Irish Dystopia: The Case of Louise O'Neill's *Only Ever Yours* », in *Nordic Irish Studies*, Vol. 15, N° 1, 2022, pp. 73-86

FRIEDAN Betty, 1997. *The Feminine Mystique*, W. W. Norton & Company, New York

GILL Rosalind, 2007, «Postfeminist Media Culture: Elements of Sensibility», in *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 10, N° 2, 2007, pp. 147-66

GOTTLIEB Erika, 2001. *Dystopian Fiction East and West A Universe of Terror and Trial*, McGill-Queen's University Press, London

GOUCK Jennifer, 2025, «There're Good Boys Really. This All Just Got out of Hands. Representing (American) Rape Culture in Louise O'Neill's *Asking for It*». IAAS PG Symposium Talk, 2016. <https://www.researchgate.net>. Consulté le 19 avril 2025.

GREER Germaine, 1970. *The Female Eunuch*, Harper Collins, New York

GRIOLO Ana, 2015, « Book Review: *Only Ever Yours* by Louise O'Neill », *The Book Smugglers*, 2015, <https://www.thebooksmugglers.com/2015/08/book-review-only-ever-yours-by-louise-oneill.html>, consulté le 19 Avril 2025

HANSOT Elisabeth, 1994, « Selves, Survival, and Resistance in *The Handmaid's Tale* », in *Utopian Studies*, Vol. 5, N° 2, 1994, pp. 56-69

LEBEL Jean-François, 2019. *La Compétition Entre Les Personnages Féminins Dans La Littérature Dystopique Pour Adolescent·e·s: Only Ever Yours de Louise O'Neill*, Master dissertation, Université du Québec, Montréal

MCROBBIE Angela, 2009. *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change*, Sage Publications, Los Angeles

MELLA Louise, 2015, « Louise O'Neill Interview: *Only Ever Yours* », *Den of Geek*, Mai 2015,

<https://www.denofgeek.com/books/louise-o-neill-interview-only-ever-yours/>. Consulté le 19 Avril 2025

MILLETT Kate, 1970. *Sexual Politics*, University of Illinois Press, Illinois

MITCHELL Donna, 2017. «Patchwork Girls: Reflections of Lost Female Identity in Louise O'Neill's *Only Ever Yours*», In: *Posthuman Gothic*, A. H. DER LIPPE, pp. 177-95, University of Wales Press, Cardiff

MOONEY Jennifer, 2023. *Feminist Discourse in Irish Literature: Gender and Power in Louise O'Neill's Young Adult Fiction*, Routledge, New York and London

MURAVEVA Ekaterina, 2018, «Beauty Magazines' Discourse in the Dystopian World of Louise O'Neill's *Only Ever Yours*», in *Estudios Irlandeses*, Vol. 2 N° 13, Octobre 2018, pp. 120-37

NEGRA Diane, 2009. *What a Girl Wants? Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism*, Routledge, London and New York.

O'NEILL Louise, 2019. *Almost Love*, Riverrun, London

O'NEILL Louise, 2015. *Asking for It*, Quercus, London

O'NEILL Louise, 2018. *The Surface Breaks*, Scholastic, London

REYNOLDS Paige, 2024. *Modernism in Irish Women's Contemporary Writing: The Stubborn Mode*, Oxford University Press, London

SANCHEZ Moll Cristin, 2018. *Feminist Dystopia and Young Adult Fiction: A Critical Analysis of Louise O'Neill's Only Ever Yours*, Bachelor Thesis, University of the Balearic Islands, Palma

TAYLOR Anthea, 2012. *Single Women in Popular Culture: The Limits of Postfeminism*, Palgrave Macmillan, London

WOLF Naomi, 2002. *Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, Harper Collins e-Books, New York

LES CONFLITS D'USAGES ET D'ACTEURS AUTOUR DU BARRAGE DE YITENGA DANS LA COMMUNE DE KOUPELA (BURKINA FASO)

Roger Sylvain BONKOUNGOU

LABOSH - Université Norbert Zongo de Koudougou

rsbonk@gmail.com

Yobi NOBA

Doctorant, LABOSH,

Université Norbert ZONGO de Koudougou

nobayobi55@gmail.com

Résumé

Moyenne agglomération en pleine expansion, la ville de Koupéla est en très grande partie alimentée par une unique source d'eau de surface qu'est le barrage de Yitenga. A l'origine ce cours d'eau avait été aménagé en 1987 pour satisfaire les besoins des agriculteurs et des pasteurs. Les besoins croissants en eau des villes de Pouytenga et de Koupéla vont conduire les autorités à une réorientation des objectifs du barrage au profit de l'alimentation des citoyens exclusivement. Dès lors, un conflit s'est développé entre les acteurs pour l'exploitation de la ressource. Cette étude s'inscrit comme beaucoup d'autres dans une logique de compréhension des dynamiques de territorialisation de la gestion de l'eau potable sous le concept GIRE et a pour objectif de revisiter les enjeux des conflits autour du barrage de Yitenga.

Mots clés : ressource en eau, conflits d'usages et d'acteurs, Comité Local de l'Eau, Yitenga, Burkina Faso

Summary

Koupela, a medium-sized town experiencing rapid growth, relies heavily on a single surface water source : the Yitenga dam. Originally developed in 1987 to meet the needs of farmers and herders, the dam's purpose was later redirected due to the increasing demand for drinking water in the towns of Pouytenga and Koupela. This shift, prioritizing urban water supply, has led to conflicts among stakeholders over the use of the resource. This study, like many others, is part of a broader effort to understand the dynamics of water management territorialization under the Integrated Water Resources Management (IWRM) framework, and aims to reassess the conflict-related issues surrounding the Yitenga dam.

Keywords : *Water resources, conflicts of use and actors, Local Water Committee, Yitenga, Burkina Faso*

Introduction

La question de l'approvisionnement en eau potable, constitue de tout temps une préoccupation majeure pour les dirigeants des pays au sud du Sahara. Avec, l'amplification des phénomènes climatiques extrêmes, des sécheresses conjuguées à une forte croissante démographique, la problématique se creuse avec plus d'acuité. Selon la Coalition Eau (2015, p.5), deux milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement deux domaines pourtant considérés comme des besoins vitaux. Reconnu en 2010 par les Nations Unies comme un droit de l'homme, l'accès à l'eau

potable est rendu difficile par les effets du réchauffement climatique qui impactent sur la qualité ainsi que sur la quantité des ressources hydriques. En outre, l'augmentation des prélèvements d'eau du fait de l'essor des activités économique des pays, de la croissance multiforme de la demande liée à la pression démographique, engendrent des impacts sur la disponibilité et la qualité de l'eau (A.H. Qasim, 2022, p.12). Cette situation génère une rude compétition autour des ressources en eau entre les différents acteurs. Des heurts voire de conflits ouverts naissent entre les usagers de la ressource en eau. Selon le rapport de la Banque Mondiale (2016), cité par WaterAid, (2021, p.5) « *la raréfaction de l'eau exacerbée par le changement climatique pourrait amener certaines régions à accuser un recul du PIB de l'ordre de 6 %, provoquer des migrations et déclencher des conflits* ».

La ville de Koupéla, une moyenne ville en pleine croissance connaît de véritables difficultés pour accéder à l'eau potable. Cette situation trouve peut s'expliquer par le fait que la croissance rapide de la population et des activités économiques dans la ville ne s'est malheureusement pas accompagnée ni d'un aménagement du cadre de vie des populations, ni d'une planification conséquente en matière de fourniture de services urbains de base comme l'eau potable. Cette situation oblige les populations urbaines à s'approvisionner dans des sources impropres et à faire naître des conflits au niveau des utilisateurs de Koupéla et Pouytenga ville voisine.

A Koupéla de manière particulière, l'approvisionnement en eau de la ville, est faite majoritairement à partir du barrage de Yitenga et à partir

des sources d'eau souterraines à faibles débits exploitées grâce à des forages.

L'exploitation des eaux de ce barrage unique source d'eau de surface de la ville fait l'objet de différends entre les acteurs maraîchers, et les autorités de la gestion de la ressource notamment la commission locale de l'eau (CLE) depuis plusieurs années. Dans ce conflit, les parties en présence, c'est-à-dire les maraichers et la CLE fondent leurs prétentions respectives sur un droit, le droit moderne et le droit traditionnel coutumier. Les maraichers revendiquent un droit dont ils sont titulaires en tant que propriétaires fonciers coutumiers et premiers occupants. L'autre partie c'est à dire la CLE en tant qu'entité Étatique leur conteste la jouissance et l'exercice de ce droit.

De manière générale on constate les mêmes problèmes de gestion aux amonts de nombreux barrages créés par l'Etat depuis les années 80 sans que des solutions idoines ne soient encore trouvées. Le problème de Yitenga constitue donc un cas parmi d'autres que notre étude tente d'élucider. C'est pourquoi la question principale sera de savoir quels sont les enjeux du conflit autour de l'unique source d'eau de surface dans la commune de Koupéla ? Le problème est prégnant et l'État doit prendre ses responsabilités car la ressource se raréfie. En outre on a très peu d'alternatives pour l'approvisionnement en eau dans le futur.

Il apparaît donc urgent de trouver des solutions pour une gestion pacifique et durable de l'eau dans cette ville. Pour ce faire l'objectif de cette recherche sera de cerner les mécanismes et les enjeux qui entourent la gestion de cette ressource vitale à Koupéla. Il s'agira de comprendre aussi pourquoi l'État ne peut pas faire respecter la loi et

préserver la ressource sachant bien qu'il s'agit de la survie durable de toute la population ? Cette étude qui s'est appuyée sur une revue de lectures, des enquêtes et entretiens avec les différents acteurs montrent une mauvaise gestion des acteurs face à l'acuité du problème, un manque d'alternatives pour une diversification des ressources en eau et une forme de démission de l'Etat à faire respecter les textes législatifs et règlementaires.

I. Méthodes et outils

La ville de Koupéla est le chef-lieu de la province du Kouritenga et une des plus grandes villes de la région administrative du centre est. Ses coordonnées géographiques sont de 0°21' de longitude Ouest et 12°10' de latitude Nord. Elle est distante de la capitale Ouagadougou de 140 km et de Tenkodogo le chef-lieu de région de 45 Kilomètres. C'est un important carrefour situé à l'intersection de deux grands axes majeurs du pays ; la route nationale n°4 (Ouagadougou- Koupéla- frontière du Niger) et la route nationale n°16 (Koupéla-frontière du Togo). Cette situation géographique fait d'elle un pôle d'attraction très important avec l'émergence d'activités surtout commerciales. La Commune de Koupéla couvre une superficie de 339,35km². La ville est constituée de 5 secteurs administratifs. Elle est limitée au Nord par la Commune rurale de Andemtenga, au Nord-ouest, par trois Communes dont celle de Pouytenga (ville qui se caractérise par l'importance de ses activités commerciales), la Commune de Zorgho (chef-lieu de la province du Ganzourgou dans la région du Plateau Central) et la Commune de Zoungou. Au

Nord-est, Koupéla est limitée par les Communes de Baskouré et de Yargo. La Commune de Dialgaye constitue sa limite sud.

Carte 1 : Situation de la commune de Koupéla

Avoir accès à de l'eau potable est considéré comme un privilège pour de nombreuses populations surtout dans les pays en développement. Le nombre de personnes qui n'y ont pas accès et celles disposant de moins de 1000m³ d'eau par personne et par an, est estimé à deux milliards. Ce seuil est

considéré par les Nations-Unies comme celui de la pauvreté réelle (F Lasserre, 2021, p.1). La population mondiale croît d'environ 80 millions de personnes par an, ce qui entraîne une augmentation de la demande en eau potable d'environ 64 milliards de mètres cubes par année (I. Sylla, 2011, p.2). Le Partenariat Mondial de l'eau (2013, p.4), confirme qu'au regard des taux actuels de la croissance démographique mondiale, de plus en plus d'individus et secteurs de développement se disputeront l'accès à l'eau. En 2025, c'est-à-dire actuellement, trois milliards de personnes résident dans des pays en stress hydrique.

Dans la région ouest africaine, les prévisions montrent que la demande en eau va croître et ce, grâce au développement économique et l'évolution de la consommation en eau des secteurs comme l'agriculture, les besoins domestiques et l'industrie (WaterAid, 2021 p.5).

Le Burkina Faso reste encore à un niveau plus ou moins faible avec un taux d'accès à l'eau de 48% en 2017 et ce, malgré les efforts consentis pour rehausser le niveau d'accès des populations. Ce taux aurait d'ailleurs légèrement baissé en 2020. Elle serait passé à 47% ; taux imputable d'une manière à une autre aux variations pluviométriques (WaterAid, 2021 p.6). Y. Noba et R. S. Bonkougou (2024, p.292) ont démontré que la ville de Koupéla comme d'autres villes en Afrique connaissent elle aussi des difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable.

Cette problématique de l'accès à la ressource est à la base des conflits entre les utilisateurs. D'après la Convention sur la diversité biologique (2010, p.12), la question de la disponibilité de l'eau est un problème

extrêmement local et source de conflits d'intérêts. Il est d'ailleurs prouvé que ces ressources subiront une pression accrue qui sera causée par l'augmentation des prélèvements sur plus de la moitié de la superficie de la planète dont 60 % notamment dans de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette pression sera à la base de crises de l'eau plus fréquentes et violentes (Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau, 2001, p.1). Selon la FAO (2021, p. vii), la ruée vers les ressources naturelles dans le contexte actuel du Sahel serait la source de l'accroissement des conflits et des antagonismes. Elle constitue en outre un enjeu social, économique et politique particulièrement important. La gestion des ressources naturelles au Burkina Faso est la base de l'émergence des conflits en milieu rural. Elle serait la principale cause de nombreux soubresauts (A. Maïga, 2006, p.267).

Ainsi, selon la Politique Nationale de l'Eau (2015, p.10), au Burkina Faso comme dans les autres pays du Sahel, le développement engendre une demande exponentielle de l'eau en quantité et en qualité. La ressource subissant une pression continue, des conflits d'usage de l'eau apparaîtront dans le moyen et le long terme. *« Il y a conflit lié à l'eau lorsque l'on est en présence de deux ou plusieurs prétentions contradictoires ou inconciliables sur l'eau. Une partie avance une prétention qui est contestée par l'autre. [.....] (UICN, 2013, p.33-34)*

D'après la FAO (2021, p.10), les conflits pour accéder aux ressources naturelles peuvent être imputables à des causes structurelles qui sont porteuses également de conflits identitaires ou de conflits liés à des divergences de conceptions et d'approches.

La méthodologie mixte alliant la méthode qualitative et quantitative et des outils ont été utilisées pour l'étude. Elle comprend une collecte de données secondaires pour l'élaboration d'une revue de littérature, des enquêtes auprès de la population cible et des entretiens auprès des différents responsables chargés de la gestion du service de l'eau.

II. Les Résultats

2.1 les causes du conflit autour du barrage de Yitenga

2.1.1 Causes historiques :

Les premières études pour la réalisation du barrage de Yitenga remontent aux lendemains des indépendances et depuis 1963. La mise en œuvre du projet a vu le jour pendant la période de révolution en 1987. Il a été financé par trois bailleurs de fonds dont le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe, le Fonds de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et le Gouvernement du Burkina Faso avec comme maître d'œuvre l'Office National des Aménagement Hydro-agricole (ONBAH). L'objectif fondamental ayant accéléré la réalisation du barrage était de pallier aux déficits climatiques avec les sécheresses des années 1970 et dont les prévisions s'alarmaient quant à d'éventuels récurrences. Le barrage devait répondre à trois objectifs spécifiques. Dans un premier temps, assurer la production maraîchère à travers l'aménagement de 48ha de basfonds afin de pallier aux déficits de la production pluviale due aux aléas climatiques. Ensuite, contribuer à l'alimentation en eau potable des populations de villages périphériques par

l'alimentation et l'exploitation de la nappe phréatique. Enfin, assurer l'abreuvement des animaux (J.C. Ouédraogo, 2002 p.15). Les origines de la tension liée à l'exploitation des eaux du barrage sont donc anciennes mais toujours d'actualité.

A l'instar des autres villes du Burkina, les populations des villes de Koupéla et de Pouytenga connaissent une croissance galopante. Selon l'étude de S. Yonkeu et al. (2003, p.89), la population de la ville de Pouytenga est passée de 7 563 habitants en 1979 à 44 363 habitants en 2001 soit une variation de 486,6%. Quant à la ville de Koupéla, avec une variation de 127,8%, la population est passée de 9 925 habitants en 1979 à 22 606 habitants en 2001. Selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitation, la population de ces deux communes était respectivement de 91 023 habitants pour Koupéla et 118 495 habitants pour la commune de Pouytenga. Dans ces deux communes, la population est plus urbaine que rurale : 49 372 urbains contre 41 651 ruraux pour la commune de Koupéla et 96 469 urbains contre 22 026 ruraux dans la commune de Pouytenga (INSD, 2022 p.101). Selon S. Yonkeu et al (2003, p.90), la ville de Pouytenga en particulier connaît deux formes d'accroissement de sa population. Une croissance naturelle comme indique les statistiques et un accroissement périodique de sa population lié à des phénomènes migratoires du fait qu'elle est un centre commercial important. En effet la ville abrite l'un des plus grands marchés à bétail de la sous-région. Cette croissance de la population s'accompagne d'une hausse de la demande en services urbains dont l'eau. Dans les pays en développement, la forte croissance urbaine complique la gestion des services urbains à l'instar de l'eau potable (R. S. Bonkougou, 2021, p.441). Depuis la décennie

2000-2010, plusieurs études ont interpellé les autorités quant aux problèmes de la retenue d'eau. Ces études ont prévenu que la forte augmentation de la population au niveau de la ville de Pouytenga, des villages situés sur le bassin versant ainsi que de la ville de Koupéla allaient engendrer des conséquences négatives sur l'environnement et la population de la zone d'influence du barrage. Elles attiraient en particulier l'attention sur la survenue probable des pollutions et les conflits sociaux (S. Yonkeu et al., 2003, p.91).

Les problèmes autour du barrage de Yitenga, facteurs du conflit existant entre les acteurs remonteraient aux années 1992. En effet, pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Koupéla et de Pouytenga, les objectifs qui ont prévalu à la réalisation du barrage ont été revus et réorientés. Les producteurs maraichers exploitant l'amont du bassin versant sont sommés de réduire leurs superficies exploitées au profit de l'approvisionnement en eau potable des villes riveraines. C'est ainsi que l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), l'acteur principal de l'AEP en ville installe des prises d'eau en vue de la satisfaction de la demande en eau potable des deux villes dont les besoins en eaux explosent de plus en plus. Les acteurs locaux du barrage c'est-à-dire les riverains pour la plupart ayant cédé leurs terres pour la réalisation de l'infrastructure, voient leurs intérêts lésés au profit de l'alimentation en eau potable. Avec ce recentrage, les activités comme le maraîchage et l'abreuvement des animaux autrefois acceptées sont désormais considérées comme non prioritaires face aux besoins urgents en eau de boisson des citoyens. L'accès des acteurs locaux à la ressource devient alors extrêmement limité par l'Etat à travers la CLE malgré la légalité juridique

du droit des premiers occupants. La loi au Burkina Faso priorise en effet toujours l'alimentation humaine au-delà de tout autre besoin. Cependant ces nouvelles conditions d'utilisation de l'eau ne sont pas unanimement acceptées. Une résistance aux mesures se développe alors d'où des tensions et conflits incessants aux manifestations variées.

Carte 2 : Situation du barrage de Yitengué

Source : S. Yonkeu, et al., 2001, p.88

2.1.2 Une forte pression et une pollution de la ressource ; les causes indirectes du conflit actuel

Le barrage de Yitenga, unique source d'eau de surface d'AEP des villes de Koupéla et de Pouytenga subit une pression

humaine énorme. Elle est exploitée et polluée par différents acteurs (l'ONEA pour l'AEP), les maraîchers dans des conditions non réglementaires et par les riverains et les éleveurs. Les pollutions sont surtout l'œuvre des maraichers. Ces derniers situés à l'amont du barrage constituent une source conséquente de pollution diverses. Ces acteurs utilisent des produits chimiques pour la plupart prohibés pour leurs cultures, polluant ainsi les eaux du barrage.

Des pollutions de natures chimiques s'ajoutent aux déchets de la ville de Pouytenga, ville secondaire et prospère du fait de l'émergence des activités commerciales et d'une incapacité de la commune pour gérer les déchets produits. Il faut relever qu'en termes d'assainissement, les villes de Koupéla et de Pouytenga ne disposent pas de système de gestion des déchets adéquat et par conséquent l'insalubrité y est prégnante. Pour corroborer ces faits on peut citer les propos stigmatisants de, l'ex Premier Ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, qui lors de la visite dans lesdites villes le 15 Aout 2024 avait décrit la situation accablante de l'insalubrité des villes. Selon ces propres propos : « *il faut veiller à l'assainissement. Que ce soit à Pouytenga ou à Koupéla, ces villes sont sales. Tous les espaces verts sont occupés par des déchets* » (www.refletinfo.net consulté le 28 mars 2025). La ville de Pouytenga est située à environ 3 kilomètres en amont du barrage. De ce fait, une grande partie des déchets de la ville sont en effet drainés par l'eau de ruissèlement ou les vents dans le barrage et contribuent ainsi à sa pollution.

L'ensablement du barrage est dû aux mauvaises pratiques agricoles. Avec le tarissement du barrage, les maraîchers à l'amont comme à l'aval du barrage creusent des puits dont

l'eau sert à l'arrosage de leurs cultures. Les terres excavées de ces puits ajoutées à la terre dégagée pour lever les diguettes au sein des parcelles de culture sont drainées par les eaux pluviales dans le barrage. Ce qui par conséquent contribue à l'ensablement de la retenue d'eau.

Les constats de pollution des eaux du barrage par la ville de Pouytenga étant avérés, les acteurs de la Commission Locale de l'Eau, par la population de Pouytenga ont fortement suggéré à l'ONEA l'arrêt de l'approvisionnement de la ville de Pouytenga par l'eau du barrage car elle était fortement polluée. En lieu et place il a été proposé d'utiliser en exclusivité de l'eau des forages à haut débit. Cette proposition n'a pas connu de suite favorable. Par conséquent la ville est toujours servie en eau par l'ONEA. La photo ci-contre illustre la baisse du niveau du barrage du fait de l'ensablement et de l'exploitation intensive.

Photo 1 : Illustration de la baisse du niveau d'eau du barrage de Yitenga

2.2 Les différentes formes de manifestation du conflit

L'étude a montré que les conflits autour du barrage se manifestent sous deux formes. D'abord, une forme pacifique par la désobéissance civile des producteurs qui refusent de respecter les mesures unanimement prises pour limiter l'utilisation des eaux du barrage et une forme violente contre l'autorité quand celle-ci décide de reprier les actes d'indiscipline.

2.2.1 Manifestation passive ou désobéissance à l'autorité ?

Plusieurs acteurs exploitent le barrage de Yitenga. Ce sont entre autres l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) pour l'approvisionnement en eau potable des villes de Koupéla et de Pouytenga, les maraîchers autour du barrage pour l'irrigation de leurs cultures, les éleveurs pour l'abreuvement de leurs animaux, les riverains du village pour des prélèvements à usages divers (construction, usage domestique, etc.). Le CLE du barrage de Yitenga, l'organe local chargé du contrôle et la gestion de la ressource se réunit chaque année au moins une fois une session ordinaire avec tous les acteurs pour faire l'état des lieux et prendre des mesures. Compte tenu de l'exploitation massive de l'eau du barrage et du tarissement de plus en plus précoce de celui-ci, un accord aurait été pris il y a de cela quelques années suspendant l'exploitation maraîchère en amont du barrage.

La mesure sur la réduction de moitié de la superficie exploitable en aval de la plaine semble être en vigueur tandis

que celle relative à la suspension des activités maraichères en amont est réfutée en témoigne nos constats sur le terrain. L'amont du barrage est même plus exploité que l'aval. La décision de limiter l'exploitation en amont semble donc avoir été rejetée par les maraichers. En effet, en estimation, plus de cent (100) exploitants sont installés à l'amont du barrage. Toutes nos tentatives pour avoir des informations avec eux ont été infructueuses. Ces exploitants utilisent diverses techniques de pompage de l'eau du barrage. Certains mettent en place des canaux de drainage du barrage jusqu'à leurs parcelles d'exploitation. D'autres installent des motopompes qui fonctionnent au gaz butane aux abords du barrage. Ces motopompes raccordées à un réseau de tuyauterie (tuyau plastique solide et mou) pouvant atteindre 200m drainent l'eau jusqu'aux exploitations. Ceux qui sont très éloignés du barrage font des puits dans leurs parcelles d'exploitation. Ces puits, selon les propos du vice-président de la CLE contribuent massivement à l'ensablement du barrage car la terre excavée des puits est souvent non évacuée des sites après exploitation et entraînée dans le barrage par les eaux de pluie en saison hivernale. La photo ci-dessous montre une des techniques utilisées par les maraîchers qui exploitent l'amont du barrage.

l'État leur a concédé l'exploitation et la gestion du barrage contre le paiement de redevances. Ils vivent donc ces mesures comme un diktat et une usurpation de leurs prérogatives par cette société d'État en connivence avec les maires de Koupéla et de Pouytenga. Pour ces irrigants, « *le maire de Koupéla les a trahis* »¹

Plusieurs fois en situation de pénurie, l'ONEA aurait ordonné la fermeture des vannes d'irrigation pour maintenir le niveau d'eau nécessaire au pompage. En guise de protestation, les acteurs mécontents, quant à eux, vont ouvrir les vannes de nuit, et parfois saboter les installations de l'ONEA.

Les activités de l'ONEA se fondent pourtant sur la politique en matière d'eau au Burkina Faso de 1997. Pour ce document, l'hydraulique urbaine vise la satisfaction de la demande solvable en eau pour les centres urbains, les villes moyennes et les centres secondaires de plus de 10 000 habitants. Le développement de l'hydraulique urbaine a été confié à l'ONEA dans le cadre d'un contrat-plan avec l'État. A ce titre, l'ONEA est chargé de la "création et de la gestion (exploitation et maintenance) des infrastructures en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées et excréta en milieu urbain et semi-urbain ". La loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d'orientation relative à la gestion de l'eau stipule : « *dans tous les cas où sont prises des mesures de contrôle et de répartition, les besoins en eau qui correspondent à l'alimentation des populations et aux conditions élémentaires*

¹ Selon des entretiens réalisés lors d'une étude antérieure voir Bio Mohamadou Torou, Liza Debevec (2018)

de la vie et de la dignité sont considérés comme prioritaires ». Malgré cette disposition réglementaire nationale les producteurs se sentent opprimés et offusqués. Cela ne permet pas l'application de certaines mesures. Nombre d'entre eux ne sont pas réceptifs à la sensibilisation, se rebellent et s'expriment par tous les moyens pour se faire entendre.

De ce fait, l'application de certains principes de la GIRE comme ceux du préleveur -payeur et le pollueur-payeur qui pourraient alimenter le budget du CLE ne sont pas appliqués par les frondeurs. Or, l'article 49 de loi n° 002-2001/ AN du 08 février 2001 stipule dans son alinéa1 que : *« Les personnes physiques ou morales qui utilisent de l'eau à des fins autres que domestiques peuvent être assujetties au versement d'une contribution financière assise sur le volume d'eau prélevé, consommé ou mobilisé ; cette contribution doit en priorité servir au financement du secteur de l'eau »*.

Du fait de la contestation, les usagers concernés par la mesure refusent de s'acquitter de leurs obligations financières. Cette situation oblige le CLE à fonctionner avec un budget réduit uniquement au financement direct de l'Agence nationale de l'Eau du Nakambé. Cette entière dépendance financière du CLE vis-à-vis de l'AEN influe sur son fonctionnement normal du fait de la faiblesse du budget.

3 -Une police de l'eau incompétente à faire respecter les décisions consensuelles

Le décret n°2008 423/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MA TD/MES/SECU/MJ/MRA/MCE du 10 juillet 2008, portant définition, organisation, attribution et fonctionnement de la

police de l'eau, définit la police de l'eau comme « un moyen de coordination des actions entreprises par les services existants chargés des missions de prévention, de contrôle et de répression dans la mise en œuvre de la législation en matière de ressources en eau ». Elle s'exerce notamment en matière de la réglementation relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ; à la protection, conservation et amélioration des écosystèmes aquatiques ; aux périmètres de protection ; à l'assainissement et à l'eau potable.

La police de l'eau qui devrait veiller au respect des mesures de bonnes pratiques rencontre d'énormes difficultés sur le terrain. Malgré les nombreuses séances de sensibilisation par le CLE du barrage, la police de l'eau basée à Tenkodogo continue de rencontrer d'énormes difficultés selon les responsables. En effet, Monsieur R.J.G, vice-président du CLE parlant de la police de l'eau dit ceci :

« Je leur ai dit qu'il serait nécessaire qu'on continue à sensibiliser. Il a répliqué que le temps n'était plus à la sensibilisation mais à la répression. Je savais ce qui l'attendais sur le terrain. Effectivement, il a été chassé, lapidé par les maraichers ».

L'ensemble de ses difficultés fait que le barrage source providentielle d'eau potable tarit de plus en plus vite d'année en année et exacerbe les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable. De manière habituelle les eaux du barrage tarissent pendant les périodes de forte chaleur correspondant aux mois de mars, avril et mai. A cause des problèmes de surexploitation le barrage était déjà à sec déjà à partir du 15 février 2022.

4. Les dysfonctionnements institutionnels et le jeu des acteurs

Selon la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE, 2006), la gouvernance de l'eau au Burkina Faso a été réformée consécutivement aux problèmes rencontrés dans la gestion. Elle a abouti à l'adoption de la loi sur la gestion de l'eau de 2001. La mise en œuvre de cette loi s'est traduite par un plan d'action (PAGIRE 2003-2015) adopté par décret en 2003. C'est cette loi qui a permis la réforme du cadre institutionnel de gestion des ressources en eau et encadrée la mise en place de structures de gestion et de cadres de concertation à différents niveaux, de l'échelle locale à l'échelle des bassins versants nationaux qui sont au nombre de quatre ; la Comoé, le Niger, le Nakambé (Volta blanche) et le Mouhoun (Volta noire). C'est à l'échelle de ceux-ci que les Agences de l'eau sont créées. Chaque agence est dotée d'un Comité de bassin (organe délibératif), d'un Comité interservices de l'eau (structure technique), d'un conseil d'administration (organe exécutif) et des Comités locaux de l'eau (CLE) (instances locales). Le processus de création des CLE est placé sous le contrôle des agences de l'eau.

Le CLE Yitenga s'occupe exclusivement du barrage. Son siège social est situé à Koupéla. Il a été mis en place le 19 octobre 2004 et officiellement installé le 07 janvier 2005. IL est placé désormais sous la direction de l'Agence de l'Eau du Nakambé (AEN). Le CLE n'a pas de pouvoir décisionnaire et doit rendre compte à l'agence compétente sur son espace géographique (DGRE, 2010). Son rôle principal

est de veiller à l'exploitation rationnelle de l'eau du barrage en adoptant de bonnes pratiques qui soient durables.

Elle a pour mission d'être une instance locale de concertation, d'échanges, d'animation et de promotion associant tous les acteurs concernés au niveau local pour la gestion des ressources en eau. Il se définit également comme un maillon de base de la gestion intégrée des ressources à l'échelle du sous-bassin. En ce sens, elle se doit de poser les jalons pour une entente entre les populations riveraines maraichère et l'ONEA pour l'exploitation de l'eau.

Selon les propos de son vice-président que nous avons interrogé, le CLE Yitenga est un "CLE monde". En effet, il est le tout premier CLE à être mis en place au regard des nombreuses difficultés de gestion autour du barrage.

De façon spécifique, il doit organiser les exploitants autour du barrage, sensibiliser, organiser de rencontres, mener des activités de protection du barrage et monter des projets pour la protection du barrage. Les projets sont financés par l'Agence de l'eau du Nakambé.

Le CLE regroupe plusieurs acteurs constitués des riverains, des exploitants agricoles, des maraîchers, des éleveurs, de l'ONEA, et d'autres services administratifs de la commune. Il a un bureau composé de 07 membres. Au moins une fois par an le bureau tient une session ordinaire avec tous les acteurs. Pour plus d'engagement et d'implication les postes importants sont confiés aux acteurs clés. Ainsi, dans le premier bureau le poste de secrétaire général a été confié à l'ONEA qui y a désigné pour le représenter une personne non compétente selon les autres membres mais surtout qui ne s'impliquait pas activement dans son rôle. Au renouvellement des membres l'ONEA a perdu son poste de

secrétaire général du CLE au profit d'un membre d'une autre structure. Cette action déroge aux dispositions de l'organigramme du CLE.

Le poste de président du CLE considéré comme poste statutaire est revenu à la Mairie. En effet, en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) et ayant la police municipale à sa disposition il pourrait s'en servir lorsqu'une mission de sécurisation voire de répression s'avèrerait nécessaire. Selon, le vice-président du CLE, l'installation de la police de l'eau à Tenkodogo a mis fin à la mission de la police municipale dans ce rôle nouveau.

Avec l'instabilité institutionnelles qui a engendré la dissolution des mandats des élus municipaux par le décret N°2022-004/PRES/MPSR du 1er février 2022 portant dissolution des conseils des collectivités territoriales et la mise en place des délégations spéciales, le poste de président du CLE revient de droit au président de ladite commission spéciale.

Le fonctionnement du CLE n'est pas optimisé. Si l'on se réfère au R. J. G., vice-président du CLE, la présidente de la délégation spéciale de l'époque de nos enquêtes terrain ne savait même pas qu'elle était présidente. Depuis la mise en place de la délégation spéciale, *il n'y a pas eu aucune rencontre*. En outre le CLE ne dispose pas de budget, il fonctionne uniquement grâce au financement de l'agence de l'eau du Nakambé car les membres et les usagers irréguliers refusent de payer leurs contributions.

5. Discussions

La dynamique de développement des ressources en eau au

Burkina Faso révèle deux grandes phases avant le lancement du processus de GIRE. La première phase, caractérisée par des politiques de l'eau centrées sur la réalisation d'infrastructures hydrauliques par l'État et ses partenaires, fait suite aux sécheresses des années 1970 et 1980 dans le Sahel.

Il y a eu ensuite une seconde phase, au début des années 1990. Cette étape a été marquée par les programmes d'ajustement structurel et le désengagement de l'État des différents secteurs, dont celui de l'eau. C'est ainsi que les usagers, ont dû se réorganiser en coopératives de production agricole et/ou en comités de gestion de barrage (Zoungrana, 2010), cité par Bio Mohamadou Torou, Liza Debevec (2018 p.2) qui vont prendre en charge la gestion de l'eau alors qualifiée de gouvernance communautaire (C. Baron et A. Bonnassieux, 2013, p.518)

L'absence de l'autorité publique, a occasionné le développement d'une irrigation privée dite "informelle" de contre-saison, tolérée mais non autorisée en amont des réservoirs et le long des rivières et canaux d'irrigation (Zoungrana, 2010, p.263). En général consacrée au maraîchage, elle est plus rentable que la culture du riz et occupe un espace beaucoup plus grand que la zone aménagée (De Fraiture et al., 2014) cités par Bio Mohamadou Torou, Liza Debevec (2018, p.4). Selon les mêmes auteurs il s'en est suivi une multiplication des conflits d'usages de l'eau, conséquences des pressions exercées sur la ressource et de la perte de droits exclusifs d'accès entre-temps gardés par les exploitants des périmètres irrigués.

Au Burkina Faso, le barrage de Yitenga est un témoin des tensions autour des ressources en eau. Cette situation a

pu justifier l'implantation des premières instances de la gestion intégrée des ressources en eau. Le Comité Local de l'Eau du barrage de Yitenga est l'un des premiers au Burkina Faso. Il a été mis en place avant les agences de l'eau de bassin qui sont les organes hiérarchiques. Malgré, ces organes de régulation, des tensions demeurent dans l'utilisation de la ressource du barrage. Les usagers maraîchers mécontents du partage de la ressource bafouent les mesures prises unanimement lors des sessions ordinaires de protection de la ressource. Ils vont même passer outre des dispositions juridiques et législatives sur la gestion de la ressource en eau. Malgré les interdictions administratives les maraîchers réalisent des ouvrages et exercent des activités sans aucune autorisation comme le voudrait la loi. En effet, l'article 24 de la loi n°002-2001/AN portant loi relative à la gestion de l'eau stipule :

« sont soumis à autorisation ou à déclaration, les aménagements hydrauliques et d'une manière générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique et morale, publique et privée, et entraînant selon le cas : des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine, restituée ou non ; une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ; des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».

Les principes de la gestion intégrée des ressources en eau qui prévoient une contribution financière aux utilisateurs des ressources en eau ne sont pas appliqués au sein de la retenue d'eau. Dans le même sens, la disposition du pollueur-payeur, n'y est appliquée car non acceptée. L'article 49 de la loi n°002-2001/AN portant loi relative à la gestion

de l'eau, prévoit pourtant que : *"les personnes physiques ou morales qui utilisent de l'eau à des fins autres que domestiques peuvent être assujettis au versement d'une contribution financière assise sur le volume d'eau prélevé, consommé ou mobilisé"*. Cette contribution devant en priorité servir au financement du secteur de l'eau. La loi n°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso dispose également dans son article 67 que : les activités polluantes, les produits et les équipements polluants sont soumis à taxation. L'article 71 de renchérit : *« Sont soumis à autorisation spéciale des autorités compétentes tous les rejets, déversements, dépôts et toutes activités susceptibles de provoquer à court, moyen et long terme, une dégradation de la qualité de l'air, de l'eau, des sols et de la biodiversité »*.

Le développement urbain entraîne la hausse de la demande en eau potable et des produits maraîchers. Les tensions seront de plus en plus fréquentes et violentes si rien n'est fait par l'Etat. En effet, nous proposons que l'autorité veille à la restauration de la retenue d'ailleurs confrontée à une pollution sans précédent et établisse de bases solides en termes d'utilisation voire de répartition.

La réorientation des objectifs premiers du barrage dès lors à but agropastoral en AEP urbain est la cause principale du conflit autour du barrage de Yitenga. Plusieurs facteurs aggravent les tensions et continueront d'accentuer la pression et les conflits dans l'utilisation de la ressource. En effet, les changements climatiques entraînent la raréfaction de la ressource qui est de plus en plus convoitée. L'accroissement démographique des villes de Pouytenga et de Koupéla engendre un besoin de plus en plus croissant en

eau potable et pose donc un véritable défi à la direction régionale de l'office national de l'eau. Également, la hausse de la demande en produits maraîchers, incitera les producteurs à produire davantage donc nécessitera un besoin en eau plus élevé. Ce dernier facteur aggravera sans doute la crise qui sévit déjà autour de la ressource. Cette analyse rejoint l'étude des conflits à l'aspect macro de Sylvie Paquerot (2007, p.13) :

« Les conflits autour de l'eau ne sont pas nouveaux, loin de là mais ils ont pris au 20^{ème} siècle des proportions à la mesure de l'accélération du développement qu'a connu le monde contemporain. L'augmentation de la population a multiplié, en quantité, le nombre d'usagers pour une même ressource ».

Conclusion

Dans la ville de Koupéla, la compétition autour de l'unique source d'eau de surface pour le partage de la ressource est rude. Les résultats issus de l'étude montrent un conflit d'intérêt, à la base d'une cause historique remontant depuis 1992. Ce conflit toujours d'actualité est ravivé de façon indirecte par les besoins d'une population en perpétuelle croissance, une demande non maîtrisée en eau de boisson et pour la production agricole et surtout maraichère très lucrative. Ce sont donc des conflits d'intérêts divergents entre besoins urbains croissants et nécessité de production agricoles du monde villageois. L'arbitrage de l'Etat dans ce conflit lèse une partie des protagonistes qui se sentent dépossédés injustement. Cependant, en remontant loin dans l'histoire des aménagements des bassins versants on constate que cette situation découle du laxisme de l'Etat qui

avec les politiques d'ajustement structurelles s'est auto dessaisit de ses prérogatives institutionnelles permettant ainsi à de nombreux producteurs de s'installer en amont des barrages aménagés et de bafouer ainsi les politiques de l'eau. (Zoungrana, 2010, p.263). Ces exploitations anarchiques ont fortement contribué à ensabler les lits des barrages. Aujourd'hui réorganiser ces exploitations afin de préserver les ressources en eau pour les besoins des villes et des producteurs agricoles et l'un des principaux défis des autorités. La loi portant réformes agraires et foncière adoptée en 2025 qui donne la pleine propriété des terres à l'Etat pourrait contribuer à cette politique.

Les résultats de l'étude concordent avec l'hypothèse de départ. Elles corroborent les études de L. Salamé (2017, p.44) qui démontre que le développement engendre une forte pression sur la ressource en eau qui provoque un stress hydrique avec pour corolaire un accroissement des tensions sociales et politiques provoquant des conflits plus ou moins violents selon l'échelle géographique de leur survenance. Selon Bio Mohamadou Torou, Liza Debevec et al, (2018 p.16) "Si le CLE a permis l'activation de nouvelles interactions formalisées de proximité, cela n'a pas suffi à insuffler une véritable dynamique de gestion concertée des interdépendances autour de l'eau."

Bibliographie

BANGOU Namoussa Yenoapo François, 2020, Décentralisation et accès à l'eau potable : Gouvernance du service public de l'eau dans la commune de Pô au Burkina Faso (Master's thesis). Université de Liège. 106 pages.

BANHORO Yacouba et DEBEVEC Liza, 2020, *Analyse de textes législatifs et réglementaires concernant la réforme du système de gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau potable en milieux rural et semi-urbain au Burkina Faso*. Colombo, Sri Lanka : Institut international de gestion de l'eau (IWMI). 29p. (Document de travail IWMI 190). <https://doi.org/10.5337/2020.203>

BARON Catherine et BONNASSIEUX Alain, 2013, « Gouvernance hybride, participation et accès à l'eau potable Le cas des associations d'usagers de l'eau (AUE) au Burkina Faso ». *Annales de géographie*, 693(5), p525-548. <https://doi.org/10.3917/ag.693.0525>

Coalition Eau, 2015, *Eau et climat : relever les défis liés pour un développement durable et juste*. 23p

Convention sur la diversité biologique, 2010, *Eau potable, biodiversité et développement : Un guide des bonnes pratiques*. Montréal, 55 pages

DE Fraiture et al., 2014, « Pirates or pioneers ? Unplanned irrigation around small reservoirs in Burkina Faso », *Agricultural Water Management*, n° 131, p. 212-220. DOI : [10.1016/j.agwat.2013.07.001](https://doi.org/10.1016/j.agwat.2013.07.001)

DEMBELE Alain, 2007, « Historique, origine et mise en œuvre du concept de "gestion intégrée des ressources en eau" ». ENGRF et centre de Montpellier 13p

DIONE Yangané, 2014, *Participation du public et politiques d'accès à l'eau potable en milieu rural sénégalais : les associations d'usagers des réseaux d'eau potable dans la région de Saint Louis*. Université Toulouse 3 Paul Sabatier 316p

Direction Générale des Ressources en Eau DGRE, 2006, *Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement à l'horizon 2015 (PN-AEPA 2015)* 53p

Direction Générale des Ressources en Eau DGRE, 2010, *Etude sur le prix de l'eau potable en milieu rural et semi-urbain au Burkina Faso*. Rapport final. 126p

FAO, 2021, *Burkina Faso, Mali et Niger - Analyse des conflits liés aux ressources naturelles dans les trois pays du Liptako-Gourma : Note de synthèse*. Rome.

FONTAINE Jacques, 2017, « La politique israélienne de l'eau, des débuts du sionisme à aujourd'hui. Une volonté permanente d'accaparement des ressources ». Pages 66 à 80
ISSN 0031-4773. ISBN 9782375260128.
DOI10.3917/lp.389.0066

KOHNERT Dirk, 2023, *L'eau, une bénédiction et une malédiction : comment résoudre les conflits liés à l'eau en Afrique de l'Ouest ?* Hamburg. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-88149-7> 29p

LASSERRE Frederic, 2021, Préface. Dans Allard, D., « Planète assoiffée. Quelle gouvernance mondiale pour l'eau ? » Québec : Éditions Commerce Monde.

Loi n°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d'orientation relative à la gestion de l'eau

MAIGA Alkassoum, 2006, « Approche sociologique de l'émergence des conflits et des instances locales de régulation dans les usages des ressources naturelles dans le Nounbiel (Burkina Faso) ». *Revue de l'Université de Moncton*, 37(1), pp. 267-294.
<https://doi.org/10.7202/016723ar>

MEI Laurence, 2003, *La ressource en eau au Burkina Faso : gestion et enjeux*. Travaux du Laboratoire de Géographie

Physique Appliquée, 22(1), 37-55.

<https://doi.org/10.3406/tlgpa.2003.1010>

NOBA Yobi et BONKOUNGOU Roger Sylvain, 2024, « Les enjeux d'une gestion décentralisée de l'eau potable dans la commune urbaine de Koupéla (Burkina Faso) ». Les cahiers de l'ACAREF

<https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.5281%2Fzenodo.14540786> pp. 279-295

OUEDRAOGO Jean-Claude, 2002, *Système d'exploitation du barrage de Yitenga et ses aménagements, risque de disparition de la ressource en eau, impacts socio-économiques, environnementaux, sanitaires sur les populations et mesures de prévention*. 113p

PAQUEROT Sylvie, 2007, *Ressources en eau : les différentes facettes des conflits internationaux*. *Lex Electronica*, vol. 12 n°2 (Automne / Fall 2007)

<http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/paquerot.pdf>

Partenariat Mondial de l'eau, 2013, *Stratégie*. 24p

Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau

WWAP, 2001, *Sécurité de l'eau : Bilan préliminaire des progrès accomplis en matière de politiques depuis Rio*. 40p

Programme Solidarité -Eau, 2018, *Gestion partagée des ressources en eau au Burkina Faso. Une même ressource pour de multiples usages*. 41p

Programme Solidarité-Eau, 2018, *Atelier d'échanges Burkina Faso. Quelles ressources en eau pour les projets d'accès à l'eau potable ?* 13p

QASIM Abdulmir Hussein, 2022, *Impacts du changement climatique sur les ressources en eau (quantité et qualité)*

dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate en Irak. Géographie. Université de Poitiers, 340p

SALAME Léna, 2017, *La crise de l'eau ou la perpétuelle gestion des conflits. Responsabilité & environnement - n°86*

SYLLA Ibrahima, 2011, « Rumeurs et frayeurs autour de l'eau dans le monde ». 7p

TOROU Bio Mohamadou, DEBEVEC Liza et DA Dapola Évariste Constant, 2018, « La difficile territorialisation de la gestion de l'eau au Burkina Faso : une lecture au filtre de la théorie de la proximité », revue Développement durable et territoires - Ed Varia Vol. 9, n°1, Mars 2018, <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.12046>

UICN, 2013, *Guide juridique de gestion des ressources en eau au Burkina Faso*. 44 pp.

VENOT Jean-Philippe et al., 2014, « Territorialisation ou spatialisation : les agences et comités locaux de l'eau au Burkina Faso », pp. 148 à 163

WaterAid, 2021, *Changement climatique et sécurité de l'eau au Burkina Faso et au Niger*. 24p

YONKEU Ide, 2006, *Production artisanale du compost d'ordures ménagères dans la zone de Pouytenga au Burkina Faso : Risques de contamination et toxicité et stratégies de réduction des risques*. Rapport technique. Centre de Recherche pour le Développement International. 29p

YONKEU Samuel et al, 2003, « Conditions socioéconomiques des populations et risques de maladies : le bassin versant du village de Yitenga au Burkina Faso » VertigO, la revue électronique en sciences de l'environnement, Vol 4 No1

ZOUNGRANA Tanga Pierre, 2010, « Les recompositions territoriales dans les aires des aménagements hydro-

agricoles : une riposte des acteurs locaux face à la logique verticale de l'État », in Igué J. O., *Logique paysanne et espace agraire en Afrique*, Paris, Karthala, vol. 5, p. 201-14.

EN EL CORAZÓN DE LAS ANGUSTIAS EXISTENCIALES EN EL TRAGALUZ DE ANTONIO BUERO VALLEJO

Ibra MBOUP

Centro Regional de Formación de los
Personales de la Educación (CRFPE)
mbouibra69@yahoo.fr

Resumen

Este estudio teórico se propone de relatar las duras condiciones de vida de los españoles pertenecientes a la clase baja de la sociedad. La explotación de los detalles referentes a las vivencias de los personajes, así como su psicología han permitido llegar a un análisis profundo de su soledad, su miseria y su marginación social en este periodo de posguerra. Esta ojeada sobre el teatro bueriano ha mostrado la dimensión social y moral de la literatura de literatura del autor español, sobre todo, a través de El Tragaluz. También, el trabajo ha hecho hincapié en la situación difícil de las mujeres que han padecido más del desastre de la guerra.

Palabras claves: *soledad, marginación, posguerra, teatro bueriano*

Abstract

This theoretical study aims to portray the harsh living conditions of Spanish people belonging to the lower classes. The exploration of details relating to the characters' experiences and their psychology has allowed for a profound analysis of their loneliness, misery, and social marginalization in this post-war period. This

examination of buerian theatre has revealed the social and moral dimension of the Spanish author's literary works, particularly in El Tragaluz The work also emphasizes the plight of women, who suffered most from the disasters of the war.

Key words: *solitude, marginalization, post-war period, buerian theatre*

Introducción

Antonio Buero Vallejo ha sido considerado como el dramaturgo cuya obra ha marcado con letras de oro el teatro *posguerrico* español. Nacido el 29 de septiembre de 1916 en Guadalajara, muy joven, se interesó por el dibujo y la literatura, en especial el arte dramático. Cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Fue movilizado al iniciar la guerra y destinado a un batallón de infantería.

En este trabajo, nuestro propósito es analizar las angustias existenciales a través de *El Tragaluz*. Este drama del autor español (Cruz, 1990: p.41) tiene una dimensión universal: «Pero El tragaluz trasciende las circunstancias nacionales: los Investigadores utilizan el drama de la familia protagonista como ejemplo de los males imperantes universalmente hasta por lo menos el siglo XXII...». Pues, en este trabajo, intentaremos ver la temática de la soledad que se parece a una fatalidad y que rodea y aprieta el ser humano. Esta soledad ontológica, existencial, ha sido una de las lacras más presentes en los dramas de los autores de posguerra. Por lo tanto, el estudio de este tema permitirá conocer la esencia y la naturaleza humana, víctima de los abusos del poder político y económico. Así, se tratará de

indicar cómo esta soledad impacta la vida y el destino de algunos personajes como el padre, la madre y Encarna. Luego abordaremos la marginación social ilustrada por la configuración del semisótano y la situación preocupante de la mujer.

I. La soledad como fatalidad

El tema de la soledad está muy presente en el teatro bueriano. Así, se puede considerar (Dixon, 2002: p.40) la cuestión de la soledad relacionada con la condición humana, en estos términos: «Los treinta dramas de Buero nos transmiten su modo de ver la realidad española en la segunda mitad del siglo XX, pero al mismo tiempo una visión universal de la condición humana de todos los tiempos.»

I.1. *El padre, personaje cínico y desequilibrado*

Casi todos los personajes de la pieza viven en una soledad tan profunda como espeluznante. El personaje del padre que normalmente debía vivir cómoda y armoniosamente en medio de su familia, se encuentra en una demencia que le aleja psicológicamente de sus familiares y de la realidad. El tema de la locura, lo mismo que tantos otros, están presentes en el teatro de Buero Vallejo y permiten establecer un vínculo entre los personajes y las dificultades del mundo en que evolucionan. Y en la obra de Buero Vallejo titulada *En la ardiente oscuridad*, se alude (Domínguez, 2004: pp. 7-8) a la ceguera en estos términos: «[...] Entonces, aquí la ceguera sería símbolo de la impasibilidad y el conformismo de unos seres que temen ver la realidad tal y como es porque ya habían sufrido bastante con ella.» Pues, se dedica el padre a

actos insensatos (Bueno Vallejo, 1971: p.224) que la razón humana no se atreve a tomar en serio e incluso a aceptar: «Musita, mientras abre un cajón. Deja los monigotes y revuelve el contenido del cajón, sacando un par de postales. Canturrea mientras vuelve a la mesa.»

El léxico utilizado aquí denota netamente la distancia que separa al padre de los demás, sus propios familiares, lúcidos y sanos. El hecho de manejar o jugar con monigotes coloca al personaje del padre en una edad menor, en la niñez, ahora bien, es el padre un adulto. Esta dicotomía entre la niñez y la madurez revela su situación de ser marginado, aislado socialmente por la locura. Y él mismo parece asumir este destino curioso si nos referimos a sus actitudes físicas, su manera de saltar palabras, *musitando* y *canturreando*, de hablar en voz baja utilizando recurrentes soliloquios. El autor, usando estos vocablos más o menos extraños, logra burlarse de una sociedad injusta, donde la vida ya no tiene sentido, donde todo es trivial y absurdo.

Sin embargo, cabe notar que al padre le ocurre momentos de lucidez. O bien parece seguir ciñéndose a la lógica o la razón de su demencia, a saber, la muerte de su hija Elvira por culpa de su hijo Vicente. Esto constituye una obsesión terrible para el padre que contesta a su hijo Mario que le dice que ha crecido: «Entonces subirás mejor.» (Bueno Vallejo, 1967: p.7)

El padre se refiere al tren que ha tomado Vicente llevándose la manutención de la familia, lo que causó la muerte, por hambre, de la pequeña Elvira. Entonces, podemos considerar que la locura del padre es muy compleja y enigmática ya que no podemos calificarla como ordinaria o sencilla. Vemos que el padre anhela por saber la verdad acerca de la muerte de

su hija para que tal vez un día pague el culpable. Otro aspecto que podemos destacar en la actitud del padre es que, aunque sigue una lógica - la de buscar la verdad o el origen de la muerte de su hija - guarda los rasgos de un loco, ya que no llega a reconocer a sus dos hijos a quienes confunde, tomando muy a menudo al uno por el otro. Pues,

aun entre los suyos, el padre vive en la soledad, la cual se acentúa al confundir a su propia esposa con una extranjera o una visitante: «Señora... Sírvase considerarse como en su propia casa» (Buero Vallejo, 1967: p.9)

Un hombre de su edad a quien le falta la compañía de su pareja, aunque ésta está físicamente presente, se hunde en una soledad ontológica que caracteriza y acompaña su existencia. Es un drama que vive el padre que no llega a reconocer a sus íntimos. El autor, a través de esta pintura del padre como un ser marginado, aislado y alejado de las realidades cotidianas dentro de las cuales, paradójicamente, se mueve, quiere poner en tela de juicio cuantas razones puedan justificar la guerra. Por lo tanto, acusa a los autores o causantes de la guerra que son los únicos responsables de la situación social perjudicial en que se encuentra la gente.

La soledad del padre se manifiesta también hasta en la mesa, en el momento de comer. Se le indica lo que debe hacer. La madre, su esposa, le guía y le controla y él no hace nada más que seguir como un niño, un animal doméstico: «Y deja ya tus muñecas, ¡que hay que merendar! Toma. Para ti una pizca, que la leche te perjudica.» (Buero Vallejo, 1967: p.11)

Aquí asistimos a una infantilización o deshumanización del padre que no puede emprender actos correctos, sensatos y coherentes al comer. Aun, se le indica o le ordena tomar una cantidad de comida bien determinada, siendo incapaz de

servirse o tomar la cantidad apropiada. Aparece como un ser único y extraño en su familia. Pues le dice Encarna a Vicente: «Pensé que a tu padre le gustaría esta postal. Es un tren muy curioso, como los de hace treinta años.» (Buero Vallejo, 1967: p.8). Pero su soledad y su demencia no corresponden paradójicamente a su nivel de inteligencia, su capacidad de percibir los problemas de su familia, entre los cuales los móviles de la muerte de su hija Elvira. A través de su toma de contacto con su hijo Mario, percibimos su intención y su deseo de saber la verdad en ese asunto, al decirle al mismo Mario: «Entonces subirás mejor». Aquí, el verbo *subir* nos parece encerrar un sentido parabólico o metafórico refiriéndose a la misión de Mario que consiste en alzarse a un pedestal para hacerse cargo de establecer la verdad en la desaparición de la pequeña Elvira. Pues, a través de esta frase lacónica «Entonces subirás mejore», el padre eleva a su hijo Mario a la dignidad de justiciero.

I.2. La madre, personaje sufrido y estoico

Otro personaje que sufre la soledad bajo varios aspectos es la madre. Ella ya no tiene vida sentimental con la enfermedad de su pareja (el padre). Pero ella parece acoger su nueva situación de mujer sin compañía marital real estoicamente, burlándose de vez en cuando de los actos ridículos, torpes e inhábiles de su marido, a veces furiosa:

«EL PADRE. (Le toma la cara.) Beso...

LA MADRE. (Muerta de risa.) ¡Quita, baboso!

EL PADRE. ¡Bonita!

(La besa)

LA MADRE. ¡Asqueroso! ¿No te da vergüenza, a tus años?

(Le aparta, pero él redima la cabeza sobre el pecho de ella, que mira a su hijo con un gesto de impotencia)

EL PADRE. Cántame la canción, bonita...

LA MADRE. ¿Qué canción? ¿Cuándo te he cantado yo a ti nada?

EL PADRE. De pequeño.

LA MADRE. Sería tu madre. (Lo empuja.) ¡Y aparta, que me ahogas!

EL PADRE. ¿No eres tú mi madre?

LA MADRE. (Ríe.) Sí, hijo. A la fuerza. Anda, siéntate y recorta.» (Bueno Vallejo, 1967 p.9)

Y la madre se lo dice al padre, su marido, con un tono burlesco, conteniendo la risa. Esta alegría que siente la madre al reaccionar galantemente a las llamadas del padre, debe de sustituirse al cariño y al afecto que debía sentir hacia la persona amada. Esta burla de la madre parece ser un refugio moral y sentimental con el que se contenta la madre para asumir su soledad de mujer casada.

Tiene la madre otro refugio o incentivo respecto a su apuro moral o más bien a su situación delicada, que necesita mucha sagacidad. La madre parece comprenderlo dedicándose a un papel de madre afectuosa, muy cerca de sus hijos, a quienes otorga la hospitalidad y la disponibilidad: «¿Ahora mismo traigo el café? ¿Te quedas a cenar?» (Bueno Vallejo, 1967: p.10). La madre se dirige a Vicente - que ya no es de la misma condición social que los demás miembros de la familia - y le muestra toda su disposición a servirle y atenderle. Además, se resigna ella siendo la única mujer que vive en su familia, intentando olvidarse de la muerte de su hija, en condiciones lamentables.

La soledad de la madre se manifiesta en varias ocasiones, en el hogar. En efecto, ella está sola en la cocina, en el cuarto de estar, en las conversaciones con su marido, de las que no puede sacar mayor provecho debido a la insensatez que caracteriza sus actuaciones, sus palabras. Siempre ella se resuelve a aceptar esas actuaciones del padre sin amargura ni indignación. Pues, al preguntarle el padre si es su madre, ella le contesta con mucha dulzura, espontáneamente: «Sí, hijo. A la fuerza. Anda, siéntate y recorta.» (Buero Vallejo, 1967: p.9). A través de esta soledad que reviste un carácter dramático, la madre intenta desempeñar su papel de madre de toda una familia, madre sola en sus cargos cotidianos de dueña de casa, madre que soporta los humores, las vicisitudes de sus hijos (incluso los de su marido). Es la aceptación de un destino dramático pero lleno de sentido para una mujer que no tiene otra esperanza o ambición en esta vida tan injusta como absurda más que la de recluirse en su hogar donde va a llevar el resto de su existencia. Esta imagen desastrosa de la madre muy representativa del estatus de la mujer en la España de aquel entonces ilustra suficientemente que el país no había entrado todavía de lleno en la modernización, siendo pues un Estado de derecho, una democracia moderna donde se vela por las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, excluyendo lacras como la falocracia, la exclusión, la tiranía masculina y el ostracismo.

I.3. Encarna, la encarnación de la miseria juvenil

En cuanto al personaje de Encarna, una chica que, a pesar de estar en compañía de los hombres con quienes se acuesta casi todo el tiempo, siente en sus adentros la soledad, debido a que vive sin familia, habiendo perdido a su madre desde la

niñez. Pues, las tentativas malignas de acercamiento de Mario no le hacen olvidar su soledad, aun estando ambos en el café:

«MARIO. Cerveza, por favor. (El camarero asiente y se retira. Mario sonre, pero le tiembla la voz.) Habra pensado que somos novios.

ENCARNA. Pero no lo somos.

MARIO. (La mira con curiosidad.) Slo confidentes..., por ahora. Cuntame.

ENCARNA. Si no hay otro remedio...

MARIO. (La sonre.) No hay otro remedio.

ENCARNA. Yo... Yo soy de pueblo. Me quede sin madre de muy nia.» (Bueno Vallejo, 1967: p.14).

La desaparicin prematura, temprana de su madre la condena a vivir con su padre en una soledad aterradora hasta que muera ste: «Pero se mat. Iba a las obras cansado, medio dormido, y se cay hace tres aos del andamio. Yo me qued sola. ¡Y tan asustada!» (Bueno Vallejo, 1967: p.15). La condicin social difcil de la chica se agrava con la prdida brutal de su padre que representaba su nico amparo, su nico apoyo. Lo que hace de Encarna una presa muy fcil para los que sacan provecho de la soledad o de la miseria de los dems, tal como lo denuncia Bueno Vallejo a lo largo de la pieza teatral. Ella no se preocupa por los valores morales. Tiene que arreglrselas para sobrevivir, cueste lo que cueste. Y lo dice a Mario que se niega a oficiar en la Editora de su hermano Vicente: «Pero... Hay que vivir...» (Bueno Vallejo, 1967: p.15). Es la postura inmoral de Encarna que se decide a enfrentarse con la necesidad de vivir, ante la

resistencia de su otro compañero, Mario. De allí, Encarna convierte su suerte en fatalidad. Su alma se deja arrastrar por el escepticismo, el miedo que le induce a optar por el camino oscuro, sombrío. Pierde el escrúpulo y su dignidad de mujer respetada. Y se atreve a confesarle a Mario las relaciones íntimas que tiene con su hermano Vicente: «Yo he sido la amante de tu hermano.» (Buero Vallejo, 1967: p.36). Hace Encarna esa revelación, aunque sigue manteniendo las mismas relaciones con Mario. La vida solitaria de Encarna recuerda más o menos la de Esperanza, heroína de la escritora gallega Rosalía de Castro. En efecto, el tema de la soledad ha sido abordado también en (Castro, 1996: p.61), a través de personajes femeninos como Teresa y su hija adoptiva Esperanza. Esta última, un día, temía que Teresa la abandonara cuando le dijo la madre adoptiva que no podía acompañarla, que se volviera a su lecho: «¡Ah! - prorrumpió Esperanza, escondiendo su rostro entre las manos que humedecía con su llanto -, ¡tú ya no me quieres!...» Y la madre con mucho afecto le aseguró que siempre estaría a su lado, ambas teniendo el mismo destino: «¡No quererte yo, pobrecita mía! Mi única compañera... - exclamó con voz entrecortada por los sollozos - no quererte cuando como yo no posees en la tierra más bienes que tu libertad y tu aislamiento... ¡Ah, yo no podría abandonarte nunca!». Aquí podemos ver las semejanzas o el acercamiento que existe entre las dos parejas femeninas Teresa/Esperanza y La madre/Encarna. En efecto las dos parejas tienen un destino común de criaturas débiles, indefensas, evolucionando en un mundo lleno de vicisitudes y avatares. Esta vida de chica sin familia, sola en este ambiente en que se mueve y que se parece a una jungla le induce tal vez a la

madre de Mario y Vicente a tener compasión por ella, incitando a su hijo Mario a aceptarla, a recibirla en casa: «Hay alguien esperándote en la escalera [...] Se ha sentado en los peldaños... A los vecinos les va a entrar curiosidad... [...] ¡Déjala entrar!» (Bueno Vallejo, 1967: p.38). La compasión de la madre se une a un sentimiento de discreción manifiesta. La madre se preocupa por la suerte de Encarna y va hasta querer que su hijo Mario se case con ella: «Esa chica es de oro puro, te lo digo yo.» (Bueno Vallejo, 1967: p.38). Se vuelve una madre protectora para la chica para quien le desea una nueva condición social, la de mujer casada. Por eso, compara a la misma chica con oro puro. Una metáfora que coloca a Encarna en la cumbre de la pureza y majestad. Lo cierto es que la presencia, o, mejor dicho, la integración de Encarna en el núcleo familiar será un sosiego para la madre, partida entre dos destinos: el de una madre preocupada y afligida por el drama que afecta a su familia por culpa de su hijo favorito Vicente y el destino de una mujer casada que ya no espera gozar de sus derechos de esposa desde el punto de vista sentimental y afectivo. Este atributo de *hijo favorito* que se da a Vicente le pesa a Mario que lo soporta difícilmente. Y cuando una vez la madre le propone que se case con Encarna, Mario le contesta irónicamente: «¿No es a mi hermano a quien se lo tendrías que proponer? [...] ¿Sabes cómo es tu favorito?» (Bueno Vallejo, 1967: p.38).

El tono autoritario y seco de Mario vuelve a mostrar la falta de consideración de los hombres hacia las mujeres.

2. La marginación social

El autor pinta la representación del hábitat social y la difícil condición de la mujer en aquella época

2.1. *El ambiente de un semisótano lúgubre*

La miseria de la que sufren los personajes es obviamente una consecuencia directa de la contienda y los personajes la viven de varias formas.

En la familia de Mario se manifiesta a la vez psíquica y materialmente. En el plano material, el autor pone en escena un ámbito tan lúgubre como extraño - el semisótano - donde vive la familia. Este lugar simboliza la condición social muy baja y el destino triste, como lo encarnan Mario y sus padres, los perdedores de la Guerra. Por eso, empieza la obra por una presentación y una descripción pormenorizada del domicilio en la escena: «El cuarto de estar de una modesta vivienda instalada en un semisótano ocupa la escena en sus dos tercios.» (*EL TRAG.*, p. 209 / p.1). Insiste el autor en el aspecto humilde de la casa empleando desde el principio un léxico referente a la carencia de lujo: *modesta vivienda, un semisótano*.

Sigue la presentación enfatizando las restricciones espaciales o más bien arquitecturales que hay en el lugar:

«La pared izquierda del cuarto de estar no se ve completa: sólo sube hasta el borde superior de la del fondo, en el ángulo que forma con ella, mediante una estrecha faja, y en su parte inferior se extiende hacia el frente formando un rectángulo de metro y medio de alto.» (Bueno Vallejo, 1967: p.1). La vista

austera que Buero Vallejo da de este espacio será la misma que la de los espectadores o los lectores de la pieza.

Buero Vallejo va hasta evocar el mobiliario que es despojado de todo lujo, toda modernidad: «Los muebles son escasos, baratos y viejos. Hacia la izquierda hay una mesa camilla pequeña, rodeada de dos o tres sillas. En el primer término de la derecha, silla contra la pared y, ante ella, una mesita baja. En el rectángulo inferior de la pared izquierda, un vetusto sofá. Algunas sillas más por los rincones. En el paño derecho del fondo, una cómoda. La jarra de agua, los vasos, el frutero y el cestillo del pan que sobre ella descansan muestran que también sirve de aparador. Sobre la mesita de la derecha hay papeles, un cenicero y algún libro...» (Buero Vallejo, 1967: p.1)

Esta descripción del hogar como una leonera o un bazar hace pensar en la falta notable de medios de los padres de Mario y Vicente. El dramaturgo aprovecha esta presentación escénica para darnos una idea casi exacta del panorama social en que se mueve la familia. Todos los pormenores son útiles y necesarios para vislumbrar la vetustez de ciertas pertenencias lo mismo que la indigencia en la que se encuentran el padre demente, la madre y el primogénito Mario.

La falta de luminosidad contribuye a hacer más lúgubre y oscura la casa en la escena con el fin de mostrar una vez más la condición social poco feliz de los moradores del semisótano.

2.2. La mujer, una mera infrahumana

Se ve cómo este tipo utiliza la situación social casi sin remedio de Encarna para explotarla carnal e íntimamente. Y,

curiosamente la chica parece conformarse con su suerte confesándolo al patrón: «Creo que ya me ha salido bien.» (Buero Vallejo, 1967: p.4) La chica es mero objeto de chantaje y sensualidad por parte de un hombre canalla. Encarna sabe que después de Vicente ella no tiene más remedio que entregarse a su próximo y nuevo jefe: «¿Para qué me acueste con otro jefe?» (Buero Vallejo, 1967: p.5). Encarna está consciente de su suerte trágica y la acepta con tranquilidad, aunque hipócritamente dice a su actual patrón Vicente que ella no quiere que la deje.

La situación social modesta y triste de Encarna parece una fatalidad, irreversible. A través de ella, Buero Vallejo muestra otra lacra de la sociedad española de posguerra: la orfandad. Las circunstancias de la muerte de la madre de Encarna no han sido evocadas en la obra mientras que se sabe que murió el padre accidentalmente en las obras. Tenía que trabajar para sobrevivir: «Se colocó de albañil y ni dormía por aceptar capuzas.» (Buero Vallejo, 1967: p.14). Sin determinada calificación profesional, el padre se compromete espontáneamente a ejercer trabajos que requieren fuerza y recuperación física al mismo tiempo. Este empeño del padre en ganarse honestamente la vida va con un sentimiento muy fuerte de amor y afecto hacia su hija: «Y cuando me veía encendiendo la lumbre, o barriendo, o acarreando agua - porque vivíamos en las chabolas -, me decía: "yo lo haré. Tú estudia."» (Buero Vallejo, 1967: p.15). El padre lucha con su destino infeliz y hace cuanto puede para permitirle a su hija crecer y vivir. Y por ello, Encarna no debe convertirse en una doméstica. Tiene que estudiar y educarse para llevar otro tipo de vida. El autor quiere subrayar la otra faz que debe tener la mujer como ser

humano digno, útil a la sociedad, mediante la instrucción. Pero, desdichadamente, la muerte que es la principal expresión de los límites humanos, obstaculiza el sueño y el proyecto del padre hacia su hija Encarna.

Conclusión

Antonio Buero Vallejo ha sido un justiciero, un autor que supo defender las categorías sociales indefensas y desprotegidas en razón de un régimen de terror y de injusticia notable. El contexto que describía el escritor guadalajareño y sus cuétanos favoreció angustias existenciales y la discriminación entre las clases de la sociedad repartidas entre activos y contemplativos. Los primeros siendo los que poseen medios y recursos vitales y los segundos siendo los que viven sin actividad significativa para ganarse la vida y para autonomizarse económica y socialmente. El autor usaba de ironía y simbolismo para pintar aquel panorama social donde la marginación social fue la consecuencia de la soledad y del egoísmo (Orozco Baños, 2010: p.221) erigida en norma: «El egoísmo es la condición vital a que impele ineluctablemente la soledad.». Pues, el ambiente social favorecía la situación difícil de la mujer y cada personaje sufría a solas la injusticia y la indefensión. En fin, la obra es una buena muestra del compromiso social y político del autor y sigue formando parte de las piezas teatrales de denuncia en aquel entonces.

Referencias bibliográficas

Buero Vallejo Antonio (1967), «El Tragaluz», Madrid,

Editorial Espasa-Calpe, 48 p. (pieza de teatro)

Buero Vallejo Antonio (1971), «El Concierto de San Ovidio. El Tragaluz», Madrid, Edición de Ricardo DOMENECH, Editorial Castalia, p. 224.

Castro Rosalía de (1996), «La hija del mar», ed. Akal, S.A., Madrid, 240 p, p. 61

Cruz Jacqueline (1990), *Una investigación en torno a la memoria: El tragaluz, de Buero Vallejo*, Dialnet, Mester, ISSN 0160-2764, Nº 19, 1, 1990, págs. 39-48

Dixon Víctor, *La irremediable soledad humana en el teatro de Buero Vallejo*, Dublín, Trinity College,

[http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-irremediable-soledad-humana-en-el-teatro-de-buero-vallejo--0/html/ff8052cc-82b1-11df-acc7-](http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-irremediable-soledad-humana-en-el-teatro-de-buero-vallejo--0/html/ff8052cc-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_)

[002185ce6064_2.html#I_1_](http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-irremediable-soledad-humana-en-el-teatro-de-buero-vallejo--0/html/ff8052cc-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_), consultado el 22 de marzo de

2025

Domínguez Purificación Jurado (2004), *Análisis de En la ardiente oscuridad de Antonio Buero Vallejo*, Revista Digital "Investigación y Educación, nº 9, mayo de 2004, 41 p., pp. 7-8, consultado el 22 de marzo de 2025

Orozco Baños Marlon (2010), *Explicaciones Ontológicas e Implicaciones Éticas de la Soledad*, Tesis para obtener el grado de licenciado en filosofía,

Universidad Nacional Autónoma de México, 352 p.

**PROPAGANDA, CORRUPTION AND
TOTALITARIANISM AS FOUNTAINHEAD OF BAD
GOVERNANCE IN GEORGE ORWELL'S ANIMAL FARM
(1946)**

Sidiki DAO,

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.
Enseignant chercheur à la Faculté des Lettres, des Langues et
Sciences du Langage,
daosidiki810@gmail.com*

Sékou TOURE,

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de
Bamako. Enseignant chercheur à la Faculté des Lettres, des
Langues et Sciences du Langage,
bakayetoure@gmail.com*

Abstract

This research study seeks to analyze the corruption, Propaganda and double Language of political leaders as enemies to any good governance throughout George Orwell's Animal farm. The issue of this research study attempts to shed light on corruption, Propaganda and the duplicate attitudes of animal political leaders throughout George Orwell's fable. This research aims at showing the drawbacks of political leaders' corruption, propaganda and duplicity as opponent to any good governance through Animal Farm. As findings, the current work is comprised into three major sections. The section one attempts exploring the attitude of political leaders during election such as duplicity and Propaganda whereas the second section of the paper shows nepotism and corruption of animal leaders after possessing the power. The last section tackles the totalitarian habits of political leaders. This

study adopts the qualitative approach as research method. Consequently, its data have been collected throughout analyzing of novels, articles and some Theses that tackle the same topic that this study runs on. It runs on Marxistcriticism like theory of research and uses APA to cite the references of the used documents.

Key words: *Propaganda, Duplicity, Governance, Marxist- criticism, Totalitarianism*

Résume

Cette étude vise à analyser la corruption, propagande et le double langage des leaders politiques comme ennemis de toute bonne gouvernance dans la Ferme aux animaux de George Orwell. La problématique de cette étude est d'éclaircir les comportements corrompis, propagandes et le double langage des chefs des animaux dans cette fable d'Orwell. L'objectif de cette étude est de démontrer les inconvénients de la corruption, de propagandes et duplique attitudes comme ennemis de toute bonne gouvernance à travers la Ferme d'Animaux de George Orwell. En ce qui concerne les résultats, la présente œuvre est composée de trois sections. La première traite les attitudes de duplicates duplicité et propagandes des hommes politiques lors des campagnes électorales tandis que la deuxième section montre la corruption et le népotisme des leaders dans la ferme aux animaux une fois l'intronisés. La troisième section traite le totalitarisme des leaders politiques. Cette étude adopte l'approche qualitative comme méthode de recherche. Par conséquent, toutes les données ont été obtenues à travers l'analyse des romans, articles et les Mémoires qui traitent le même thème. Elle adopte aussi le Marxisme comme théorie et le style APA pour citer les références des documents analysés.

Mots Clés : Propagande, Duplicité, Gouvernance, Marxiste-criticisme, Totalitarisme

Introduction

After the end of the Second World War, the western states and Russian Soviet union's rulers did not share the same perspective which concerns how to rule their respective citizens. Thus, most of the Western nations had chosen the democracy which urged the multiparty ruling system accompanied with capitalism whereas the Russian leaders made choice of socialism which goes with communism at the head a totalitarian ruler. As a British citizen, George Orwell has written this allegory novel to criticize the Russians' system of governance. So, it is in this context that this study runs on George Orwell's *Animal Farm*.

Animal Farm is a political satire that is inspired by events that took place during the Russian Revolution of 1917. The novella has a metaphorical approach in highlighting the authoritarian ways of the politicians as head of states. The main characters in the story are farm animals that are personified to shed light on how power corrupts those who claim to be idealistic and have everyone's best interests at heart. The animals are cleverly depicted to characterize Russian statesmen, working-class, and society. Napoleon, the chairperson of the farm, is the protagonist in the story. Snowball and Napoleon exploit the other farm animals by introducing fear as an instrument of control and governance. All the tactics and techniques used by the animal leaders

have a considerable resemblance to the Russian socialist leaders' ruling system. Incitement, fear-mongering, banishment, manipulation are a few tricks used by Napoleon to get other farm animals on his side. This is sustained by Mc Grow (2010) in his works like this:

Other comparisons include Moses as the Russian Orthodox church, Boxer and Clover as workforce, the sheep as the common public, Squealer as Stalin's government news bureau, the dogs as Stalin's military police, and Farmer Jones as Czar Nicholas II(McGrow, 2010, p. 8).

The main themes of the story are class division, stratification, equality and inequality, concepts of power, control, corruption, greed, propaganda and manipulation, exploitation of the weaker class by the dominant one. In addition to that, it portrays the need for human rights, the ill-effects of totalitarianism, corruption of ideals, and revolution during the socialist era of Soviet Union. It is in this context that this research study runs on George Orwell's *Animal Farm*.

The issue of this research study attempts to shed light on corruption, Propaganda and the duplicate habits of the animal political leaders throughout George Orwell's allegorical novel. The purpose of this research aims to elucidate readers the different strategies used by political leaders in order to draw the attention of electors during elections.

This study adopts the qualitative approach as research method. The analysis of the data involves thematic analysis and textual one. Consequently, its data have been collected throughout analyzing of novels, articles and some Theses that tackle the same topic that this study runs on. It runs on Marxist criticism like theory of research.

The current paper is comprised into two major chapters. Chapter one attempts to explore the attitude of political leaders during election such as language of manipulation and Propaganda whereas the second Chapter of the paper shows nepotism and corruption of animal leaders after possessing the power.

1. Political Leaders' Attitudes during Election

In most of the case, political leaders promise several projects to citizens during electing campaign, but once possessing the power they do not obey their own speeches. For instance, throughout the novel *Animal farm*, the animal leaders promise the lower class animals that when they succeed in their revolution that all animals will be equal. Old Major, the protagonist of animal revolution has even precised the humans as their enemies. He claims that no animal shall adopts man' attitudes such as living in a house, sleep in a bed, wear clothes, drink alcohol, smoke tobacco, touch money and engage in trade. According to Old Major, all the habits of Man are evil and can be a threat to their farm prosperity. This is revealed by George Orwell (1946) as follows:

Major continued: "I have little more to say. I

merely repeat, remember always your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. And remember also that in fighting against Man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of Man are evil. And, above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal (Orwell, 1946, p. 5).

This excerpt sustains that at the beginning of animal revolution that Old Major and other pig ruling class has promised for equality, good live conditions and prosperity in animal farm in the future years. A reader can notice that this practice is even the habit of actual political leaders. For instance, during election they promise their population to develop the country and improve their living conditions. Some even pledge the citizens to do one mandate.

So, after some decades of governance, the pigs have changed some principals and commandments of animalism. George Orwell (1946) depicts like this: "All animals are equal, but some animals are more equal than other (p. 16). The line has a lot of meaning to it if interpreted, keeping in mind the present-day politics and the society. Democracy is the most widespread form of governance in the world today.

It promises equality and dignity to all. However, those in power are always more equal when compared to those who aren't, especially the weaker class of the society. Napoleon and Snowball had promised egalitarian governance on the farm. They had written a code that read all animals are equal. Still, as the pigs became powerful, they became hungry and corrupt. They changed the code as some animals are more value than others. This is what happens in present-day politics.

These leaders change laws and rules to fill their own pockets, and when questioned, they show how they are doing everything according to the laws they altered. The pigs started the rebellion with the principles of socialism as well as democracy. But as they gained power, their focus shifted from the rebellion against humans to a new rebellion among themselves for power control and moved toward totalitarianism and dictatorship. The satire used by George Orwell in his story can be read and interpreted following contemporary politics to make perfect sense of his words. Although he wrote the novella keeping in mind the communist era of Joseph Stalin in Russia and the brutal effects it had, the words still hold meaning.

Democracy and dictatorship seem to be synonymous to the contemporary political leaders. With rights like liberty and freedom granted just on paper, the book is a dig at the restrictions that the government imposes in order to 'maintain security and order in the society. We live in our own Animal Farm, where the democratic dictators exploit our aspirations and desires to gain power and satiate their hunger by using tools like fear,propaganda and greed. These leaders keep feeding on the public solely because there is no

one to hold them accountable similar to how there was no one to stop Napoleon.

Napoleon is the leader who is full of lies and feeds on power. Squealer is the leader's mouthpiece, also known as nowadays the media and press. Snowball can be compared to the charismatic and gifted orator who can attract masses or the opposition leader that holds no power. Benjamin represents the sensible, hardworking, and educated section of the society which is aware of the government's wrongdoings but chooses to remain silent. Mollie, the pony, represents all those bureaucrats and sycophants who favor and work for these leaders to fuel their own agendas. The rest of the farm animals are the masses who don't know anything but chant whatever the leader asks them to ("four legs good, two legs bad") without using their rationale or without questioning anything.

The book also explores the human tendencies using anthropomorphism. Orwell very intelligently explains how humans can change their behavior and ideology when they face difficult choices. Napoleon was not corrupt and greedy at the beginning of the Revolution. He truly believed in the cause and wanted the rebellion to succeed, but as time passed, he got drunk on power, his good intentions turned tyrannical, and he forgot the true purpose of the rebellion and instead focused on his own personal gains and agendas. He was influential, but by the end of the story, he became manipulative.

2. Corruption and Nepotism of Animal Leaders after Possessing Power

Corruption is an act of using and spending the resources of state by a leader or a simple civil servant at his own benefit. Corruption can be found in every state; it might penetrate political, social, religious, administrative, financial, educational, and moral sides in the state or the society. However, Waite and Allen (2003) mentioned that literature on police corruption could provide a relatively simple definition of corruption. "Corruption is the misuse of public power for private and personal benefit"(p.282). Corruption means abuse of power, it penetrates all life aspects of society inside the novel under the study, wherein political, ideological and social corruption is prevalent. Werlin (2013) has stated through his work that corruption is robbing people the opportunities they fought for (werlin, 2013, p.4). The society inside the text suffers from absence of social justice, because of the corrupt regime that prevented the society and individuals from their rights and freedoms. Thus, corruption leads to create dystopian society and finally disintegration of society.

The revision of the original phrase of principals of Animalism also points out another specific form of corruption in farm of *Animal Farm*. The initial, unmodified phrase makes reference to all animals, its message extending to the entire world of animals without distinction. Similarly, Old Major expresses ideals that posit the dignity of all, the comradeship of all, the inclusion of all in voting

and decision-making, so that no one group or individual will oppress another. Nouasri (2015) sustains as follows:

The revised phrase, however, mentions an "all," but only in order to differentiate a "some" from that "all," to specify the uniqueness, the elite nature, and the chosen status of that "some." The pigs clearly envision themselves as this privileged "some"; under their totalitarian regime, the working animals exist only to serve the larger glory of the leadership, to provide the rulers with food and comfort, and to support their luxurious and exclusive lifestyle (Nouasri, 2015, p.30).

This excerpt sustains that the pigs have revised the seven commandments to make a difference between them and the lower class animals. This study has determined the interconnection of absolute power and corruption and provided a better understanding to this interconnection as a prominent phenomenon in the old and the modern human history that have always been portrayed in the literary works, because it touches people's lives deeply.

Napoleon and the pigs, as a ruling class, have oppressed the animals, they have deceived them and stolen the farm resources, and they have enjoyed a life of luxury. In return, the rest of the animals have turned into an oppressed and deprived lower class. This determines the corruption of the pigs that related to their power. Thus, the final statement of the study can be formulated by saying; wherever absolute power exists, then surely corruption exists. Besides, it could be concluded that power is related

to ideology in the narrative text. The manipulation of language, discourse and the intense propaganda along with the violence have led to impose ideology of totalitarian political regime, in order to retain and reinforce its power upon the society.

In *Animal Farm*(1946), Napoleon has imposed his ideology, upon the rest of the animals in the farm, with the help of his followers, especially the eloquent orator Squealer, and his security force which is represented by the nine dogs. Squealer has adopted Napoleon's policy and philosophy, and turned into a propaganda machine supporting Napoleon's ideology and power.

3. Rulers' Totalitarian Habits

The totalitarianism refers to a ruling system in which the president of republic decides everything without consulting neither institution nor citizens of nation. As the novella proceeds, the differences between Napoleon and Snowball grow out of proportion until Napoleon, the more resourceful and president of Animal farm plans to get rid of Snowball and become the only leader of the animals in the farm. It seems to this proverb "If two ride on a horse, one must ride behind". This totalitarian habit of the chief of farm is sustained by Jabak (2019) likes this: "As a result, Napoleon succeeds in forcing Snowball out of the farm and becoming the sole ruler of the farm" (JabaK, 2019, p. 177). This is a very significant change in Napoleon's character because he who gets rid of his close friends (Snowball) for the sake of power can easily part with the ideals and principles of the revolution. This, indeed, marks the

beginning of Napoleon's transformation into a hard-hearted dictator with no regard for ideals and values such as friendship and comradeship.

Surprisingly, other animals wonder why Snowball, who has been Napoleon's principal partner and bosom friend, is banished in such humiliating way. Napoleon states snowfall has opposed to some projects in the farm. Speake (2008) sustains as follows: "the answer is that, "he said, was Comrade Napoleon's cunning". "He had seemed to oppose to the windmill simply as a maneuver to get rid of Snowball, who was a dangerous character and a bad influence" (p. 6). With Napoleon as the sole leader of the farm, the possibility of abusing this power invested with him becomes even greater. Soon, he begins violating the unchangeable law which he, along with the other animals, has vowed to abide and live by forever so as to multiply his wealth, terrorize the other animals and satisfy his lust for power. The first commandment is the first one which Napoleon breaks, for he has decided to do business with man, the professed enemy of the animals. Speake (2008) states like this: "Napoleon announced that he had decided upon a new policy:"From now onwards,animal farm would engage in trade with the neighboring farms" (speake, 2008, p. 3). The passage shows the violation of the seven commandments by Napoleon.

Another violation of the commandments is when Napoleon's title changes from Comrade into Leader who now moves to live in the house as the sty no longer suits his new title as the leader of the farm. This is also a dramatic change in Napoleon's character which has been recognized through Orwell's story. Of course, Napoleon, along with the

other pigs, sleeps now in beds, which is again another violation of the commandments. Of course, there is always an excuse for such behavior. The mass media represented by Squealer in the novella is never short of any cogent excuse for the violations committed by the leaders. Squealer keeps justifying Napoleon's corrupt policies and fraudulent behavior by reminding the other animals that the mental work which Napoleon and the other pigs do is so demanding that they need a comfortable place to rest in. Fajrina (2016) sustains this in his work as follows: "I can tell you, comrades, with all the brainwork we have to do nowadays. You would not rob us of our repose, would you, comrades? You would not have us too tired to carry out our duties? Surely none of you wishes to see Jones back?" (fajrina, 2016, p. 9).

This illustration sustains, the other animals have to adapt to their new leader's corrupt policies and the new system, or else the old system and tyrant will be restored to wreak havoc on the farm. If any of the animals shows any sign of dissatisfaction or disobedience, they will definitely meet their nemesis. At this point, Napoleon takes off his mask and shows his true colors by wiping the floor with everyone who might even think of going against his orders. To teach the rest of the animals a memorable lesson, Napoleon asks his dogs to drag four pigs to a general meeting and place them at Napoleon's feet and he called upon them to confess their crimes. Without any further prompting they confessed that they had been secretly in touch with Snowball ever since his expulsion, that they had collaborated with him in destroying the windmill, and that they had entered into an agreement with him to hand over

Animal Farm to Mr. Frederick. They added that Snowball had privately admitted to them that he had been Jones's secret agent for years past.

This is what most dictators and tyrants do; they falsify history, fabricate stories, wrongfully accuse innocent people of treason and coerce them to confess their uncommitted crimes, and finally kill them in cold blood. This totalitarian attitude of Napoleon is quoted by Fajrina (2016) like this: "When they had finished their confession, the dogs promptly tore their throats out, and in a terrible voice Napoleon demanded whether any other animal had anything to confess"(fajrina, 2016, p. 8). By putting these innocent pigs to death in such a blood-thirsty manner, Napoleon violates the sixth commandment of the law which he and the other animals have established to help them run the farm justly. It is crystal clear that through the cruel atrocities committed by Napoleon, George Orwell wants to expose false revolution leaders who succumb to the corruptive influence of absolute power which makes them wrongly believe that they are not subject to accountability because they arrogantly think they are above the law.

Napoleon then issues a decree in which he also changes the national anthem without even having consulted the other animals about this important change. Driven by the glamour, charm and delusion of absolute power, Napoleon goes to extremes in his behavior and actions and keeps acting as though he were God. More importantly, with absolute power and megalomaniac dictators, sycophants become very common, and they start currying favor with the leader or ruler by calling him different names and composing eulogistic poetry lauding his so-called great efforts in

serving his nation. The same happens to Napoleon whose head is now swollen with unmatched craving and lust for power. In this respect, Orwell observes "Pigs liked to invent for him such titles as Father of All Animals, Terror of Mankind, and Protector of the Sheep-fold, Ducklings" Friend, and the like" (Fajrina, 2016, p. 12). All achievements are attributed to the despotic leader, Napoleon, and establishments and institutions are also named after him.

Wisdom, generosity, flamboyance, tactfulness, and greatness are but some of the countless attributes to be ascribed to Napoleon undeservedly. Apparently, George Orwell wants to satirize the political leaders who try to change history so that they look like the ones who are making the history of their nations, and therefore they should be honored duly by having schools, streets and other public utilities and establishments named after them. The violations of the law which Napoleon and the other animals have enacted and approved of continue until the last article or commandment is broken when Napoleon and some other pigs celebrate a false victory and drink alcohol excessively.

This is the last straw which has in fact brought the communist revolution which the animals led in protest against man's oppression and tyranny to an early end. It seems that the farm under Napoleon's despotic leadership is even worse than what it was like under Mr. Jones' leadership because shocking atrocities and injustices seem to be the strategies and tactics by which Napoleon rules the animal farm. What is the use of having a republic if democracy is never practiced and only one ruler runs for elections and rules for life? It can be suggested that Orwell is categorically opposed to false republics which only

practice oppression and commit atrocities against humanity under the name of democracy. In this particular respect, Quinn (2009) has declared a point of Orwell in his work, "Every line of serious work I have written since 1936 has been written *against* totalitarianism and for democratic socialism, as I understand it" (quinn, 2009, p. 2).

Under Napoleon's corrupt leadership, reward and dessert never keep company because he does not see any one worthy of credit and honor but himself. For example, Boxer who has always been a loyal follower of Napoleon and who stands for diligent workers all over the world is mercilessly put to death when he is injured in a battle defending the farm. So, instead of being duly treated at the best hospitals he dies one's old cow. However, to always polish Napoleon's image, rumors and lies spread that Boxer is not slain at the slaughterhouse, but rather dies peacefully in a small hospital, and as he is dying, he whispers "Forward in the name of the Rebellion. Long live Animal Farm! Long live Comrade Napoleon! Napoleon is always right. Those were his very last words, comrades" (Orwell, 2004, p.78)

Now towards the end of the short novel, George Orwell depicts Napoleon as an absolute ruler who is filled with the feeling of self-aggrandizement as he is now a carbon copy of the former regime against which he and the other animals rebelled. In fact, he behaves far worse than the old regime, and Orwell watches Napoleon's transformation into a demi-god very carefully. As Napoleon makes his appearance in this god-like manner, Orwell (2004) observes "It was as though the world had turned upside-down" (p. 82). It is such a disappointment that leaders who once said they were equal to the rest of the other people

and that they would serve their fellow human beings and treat them equally without fear or favor should be so corrupted and defiled that they no longer feel they are flesh and blood as their hearts and minds are now ossified. At this point, the seven commandments which form the constitution of the animal farm at the beginning of the new regime are now truncated and altered into one single commandment that reads Orwell (2004) as follows: "*all animals are equal, but some animals are more equal than others*" (Orwell, 2004, p.42). The above expert details that the Leaders in totalitarian regimes can change any law without taking anyone's approval and paying any attention to the interests of their subjects.

Conclusion

To be short, this study has revealed that the root of any bad governance in the globe remains as follows: firstly, during the campaign political leaders state certain pledges to their electors that they could not realize at all. That leads them to make propaganda and duplicate habits at power. Corruption and nepotism is the second root of bad governance. Once people possess the power, they use the public resources in their own benefit. The leaders generally favor their kin for attribution of the "marché public". Totalitarian habit is the third finding of the present work; Leaders in totalitarian regimes can change any law without taking anyone's approval and without paying any attention to the interests of their subjects. As there are no more excuses for the violations committed under the tyrannical rule of Napoleon, it must be borne in mind that

though human beings are created as equal people, some people regard themselves as more equal than others due to the power invested with them. So, it is power and the hunger for power which corrupts people and makes them commit the most unthinkable crimes in the name of humanity, peace and love.

References

Orwell George, 2004. *Animal farm*. Coradella collegiate bookshelf editions.

Ishika M, 2021."The Relevance of"Animal Farm" To The Present Day Politics". Indian Journal of Law, Politic and Administration. 2582-7677.

McDowall D, 1989.*Illustrated history of Britain* .London : Longman.

Houcine N, 2015.*Theme of Corruption in George Orwell's Novel Animal Farm*.KasdiMerbah University Ouargla, Faculty Of Letters And Languages Department Of English Language And Literature.

Salim et al, 2021. "Triadof Absolute Power - Corruption - Ideology As Encoded In Orwell's Animal Farm". International Journal of English Language, Literature And Translation, Studies.2349-9451

Waiteb D& Allen D, 2003."Corruption And Abuse Of Power In Educational Administration". The urban review, 35 (4), 281-296.

Werlin H, 2013. "Is Lord Acton Right? Rethinking Corruption, Democracy, and Political Power". International Letters of Social and Humanistic Sciences, 1 (1), 1-13.

Werth et al, 1999. *the Black Book of Communism: Crimes, Terror, and Repression*. Cambridge: Harvard University Press.

Wrong D, 2017. *Power: Its forms, bases and uses*. London: Routledge.

Omar J, 2019. "George Orwell's *Animal Farm*: An Outcry against False Revolutionary Leaders". *English Literature and Language Review* ISSN(e): 2412-1703.

Speake J, 2008. *The oxford dictionary of proverbs*. London, Oxford University Press: Oxford.

Fajrina, 2016. "Character metaphors in George Orwell's *animal farm*". *Studies in English Language and Education*, 3(1): 79-88.

Websites

[Http://Www.Ijelr.\(07/11/2024\)](http://Www.Ijelr.(07/11/2024))

<https://arpgweb.com/journal/journal/9>

DOI: <https://doi.org/10.32861/ellr.510.173.179>